

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Bachelor Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

**Gebärdensprachdolmetschen
im Spital**

Umgang mit Belastungen

Eingereicht von:

Sabrina Schuler

Vera Franziska Winkelmann

Begleitperson:

lic. phil. Heidi Stocker

Abgabedatum:

19.02.2021

Abstract

Die hier vorliegende Bachelorarbeit setzt sich mit dem Dolmetschen im Spital auseinander. Sie basiert auf der Frage: **Wie gehen Gebärdensprachdolmetschende mit belastend empfundenen Spitaleinsätzen um?** Für die Beantwortung der Frage wurde Literatur beigezogen und eine qualitative Methode gewählt. Daher wurde ein Gruppeninterview mit sechs Proband*innen durchgeführt. Dem folgten die Transkription und Analyse der Tonspur anhand eines Computerprogramms. So wurde die Grundlage für die vertiefte Analyse gebildet. Die Haupteckkenntnis war, dass die Interviewteilnehmenden über individuelle und unterschiedliche Strategien sowie Wahrnehmungen bezüglich der Belastung verfügen. Diese Forschungsergebnisse decken sich mit dem Literaturstudium. Im Rahmen der Interpretation und Diskussion wurden Hypothesen generiert, welche weiterführende Aspekte aufzeigen.

Danksagung

Unser hauptsächlichster Dank geht an alle Personen, die uns während der Bachelorarbeit tatkräftig unterstützt haben.

Bei lic. phil. Heidi Stocker bedanken wir uns für ihre Begleitung während der gesamten Erarbeitung. Sie stand uns stets bei Unklarheiten zur Seite, antwortete speditiv auf unsere Anliegen und gab uns hilfreiche Inputs.

Des Weiteren gilt unser Dank Dr. phil. Mireille Audeoud für die Themenfindung und Methodenberatung. Wir konnten uns durch ihre Hilfe auf ein geeignetes Thema festlegen und das methodische Vorgehen vereinbaren.

Ein grosses Dankeschön geht an die sechs Proband*innen. Sie tragen einen wichtigen Teil zu unserer Arbeit bei, indem sie beim Gruppeninterview ihre Berufserfahrungen mit uns teilten und die Leitfragen ausführlich sowie mit wertvollen Beiträgen beantworteten. Ausserordentlich möchten wir uns auch bedanken, dass sie sich aufgrund der Coronamassnahmen spontan auf eine Onlinedurchführung einliessen und sich die Zeit für dieses Gruppeninterview nahmen.

Zusätzlich sind wir sehr dankbar für das Lektorat von Janine Zehnder und ihre Verbesserungsvorschläge.

Zum Schluss danken wir herzlich unseren Familien und Freunden, die uns während des gesamten Studiums unterstützen und uns in passenden Momenten positiven Zuspruch für diese vorliegende Arbeit mitteilten.

Sabrina Schuler und Vera Franziska Winkelmann

Frauenfeld und Zürich, 19.02.2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Begriffserklärungen	2
2.1	Belastung	2
2.2	Stress	2
3	Dolmetschen und Arbeiten im Spital	4
3.1	Einsatz von Dolmetscher*innen	4
3.2	Rolle und Kommunikation	4
3.3	Kompetenzen	6
3.4	Herausforderungen und Belastungen	7
3.5	Sekundäre Traumatisierung	8
4	Umgang mit Stress und Belastung	9
4.1	Eigene Ressourcen	9
4.2	Selbstsorge – Ablenkung – Vermeidung	10
4.3	Äussere Ressourcen	10
4.4	Emotionsregulierung	11
4.4.1	“Surface Acting“ – “Deep Acting“	11
4.4.2	Training emotionaler Kompetenzen.....	12
5	Abgeleitete Fragestellung	14
6	Qualitatives Forschungsdesign	15
6.1	Gruppeninterview	15
6.2	Sampling	17
6.3	Einverständniserklärung	17
6.4	Leitfaden	18
6.5	Durchführung Interview mittels Steuerung und Beobachtung	19
6.6	Aufnahme des Interviews	21
6.7	Volltranskription	21
6.8	Inhaltsanalyse	22

7	Qualitative Ergebnisse und deren Interpretationen	24
7.1	Definition Belastung	24
7.1.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	24
7.1.2	Diskussion und Interpretation	27
7.2	Umgang mit Belastung während dem Setting	31
7.2.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	31
7.2.2	Diskussion und Interpretation	33
7.3	Umgang mit Belastung nachher	34
7.3.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	34
7.3.2	Diskussion und Interpretation	36
7.4	Empathie	38
7.4.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	38
7.4.2	Diskussion und Interpretation	39
7.5	Allgemeiner Umgang mit Belastung	40
7.5.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	40
7.5.2	Diskussion und Interpretation	41
7.6	Folgen nachher	43
7.6.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	43
7.6.2	Diskussion und Interpretation	44
7.7	Unterschied Abschlussjahr vs. Umgang Belastung	45
7.7.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	45
7.7.2	Diskussion und Interpretation	46
8	Erweiterte Ergebnisse	47
8.1	Vor dem Setting	47
8.1.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	47
8.1.2	Diskussion und Interpretation	48
8.2	Praktikantin	49
8.2.1	Subcodes und detaillierte Beschreibung	49
8.2.2	Diskussion und Interpretation	50
8.3	Nicht belastend	51
9	Hypothesen	52
10	Reflexion der Arbeit (qualitativ)	53
11	Zusammenfassung und Ausblick	54
	Abbildungsverzeichnis	55
	Tabellenverzeichnis	55
	Literaturverzeichnis	56
	Anhang	60

1 Einleitung

Gebärdensprachdolmetschende (GSD) sind in einem sehr breit gefächerten Berufsfeld tätig. Einsätze können vielerorts stattfinden, so auch in medizinischen Settings, was das Interesse der Autorinnen geweckt hat. Vu-Eickmann und Loerbrocks (2019) halten fest: „Die Arbeitsbelastungen im Gesundheitswesen gelten als besonders herausfordernd und belastend“ (S. 52). Laut Zwinzscher (2016) werden Diagnosen durch Verdolmetschungen genauer mitgeteilt, was zur Folge hat, dass die Behandlungen effektiver sind. Auch stellt sich die zielführende Kommunikation mit Ärzt*innen als Faktor für mehr Zufriedenheit heraus, was der Gesundheit dient (Nicodemus, Swabey und Moreland, 2014, S. 2). Dem ist zu entnehmen, dass das Dolmetschen im medizinischen Bereich relevant ist. Doch was, wenn die Belastung auch auf GSD übertragen wird? Welche Aspekte lösen Belastungen aus? Welchen Herausforderungen steht dabei die Kommunikation gegenüber? Wie kann gehandelt werden? Diese und ähnliche Gedanken bildeten die Grundlage der thematischen Auseinandersetzung. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, herauszufinden welche Umgangsstrategien bei Belastungssituationen in einem Spitalsetting von GSD angewandt werden. Dazu sollen Erkenntnisse aus der qualitativen Erhebung anhand eines leitfadensorientierten Gruppeninterviews und die Verknüpfung zu den theoretischen Bezügen aus der Literatur verwendet werden. Sie bildet die Grundlage für die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik. An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich alle Inhalte auf Lautsprachdolmetschende beziehen, sofern sie nicht eindeutig als GSD deklariert sind.

Der erste Teil widmet sich der Literatur, um zentrale Aspekte zu erarbeiten. Dabei werden Begriffe erklärt (vgl. Kapitel 2), das Dolmetschen und Arbeiten im Spital beschrieben (vgl. Kapitel 3) und der Umgang mit Stress und Belastung anhand verschiedener Strategien aufgezeigt (vgl. Kapitel 4). Abgeschlossen wird der Theorieteil mit der daraus abgeleiteten Fragestellung (vgl. Kapitel 5). Im sechsten Kapitel wird die qualitative Methode (vgl. Kapitel 6), d.h. die Wahl des Gruppeninterviews (vgl. Kapitel 6.1) und die Leitfadenherstellung (vgl. Kapitel 6.4) begründet und erklärt. Im Anschluss folgt mit der ausführlichen Ergebnisdarstellung das Kernstück der Bachelorarbeit. Für die Bearbeitung der Fragestellung wird die Analyse mit dem Gruppeninterview und der Literatur verknüpft, diskutiert sowie interpretiert (vgl. Kapitel 7; 8). Wie in qualitativen Forschungen zu erkennen ist, entstehen dabei Hypothesen, die im Kapitel 9 aufgeführt werden. In der darauf folgenden Reflexion lassen die Autorinnen ihr Arbeitsvorgehen Revue passieren (vgl. Kapitel 10). Zum abschliessenden Überblick der Bachelorarbeit werden die Zusammenfassung und der Ausblick verfasst (vgl. Kapitel 11).

2 Begriffserklärungen

Bevor mit dem vertieften Thema begonnen wird, weisen die Autorinnen auf die anschliessenden Begriffserklärungen (vgl. Kapitel 2.1; 2.2) hin. Es treten die Begriffe Belastung und Stress oftmals im selben Kontext in der Literatur auf und werden auch häufig synonym verwendet. Aufgrund dessen werden sie separat geschildert. Im Rahmen der hier vorliegenden Bachelorarbeit gelten diese Beschreibungen.

2.1 Belastung

Seubert, Strecker und Glaser (2019) machen folgende Aussage: „Psychische Belastungen ... führen in Abhängigkeit von individuellen Leistungsvoraussetzungen und Bewältigungsstrategien zu psychischen Beanspruchungen, bzw. Beanspruchungsfolgen (z. B. Kompetenzentwicklung, Erschöpfung)“ (S. 18). Muth (2019) meint dazu, dass die Belastungswahrnehmungen im Zusammenhang mit der eigenen Persönlichkeit eines Menschen stehen (S. 124). Dragano (2019) beschreibt das Erleben einer Belastung als eine subjektiv wahrgenommene Sache (S. 447), was auch Buchholz (2016) zum Ausdruck bringt. Sie schildert, dass die Bewältigung belastender Situationen sehr individuell verlaufen und von der Wahrnehmung der betroffenen Person abhängen (S. 8ff.). 2003 hält Rieder fest, dass die Belastung eintritt, „wenn das angezielte Arbeitsergebnis in Widerspruch zu den Durchführungsbedingungen der Arbeitsaufgabe steht“ (S. 158). Das heisst Belastungen können dazu führen, dass der Arbeitsaufwand grösser (Regulationshindernisse) wird oder eine Überforderung der Leistung (Regulationsüberforderungen) stattfindet. Regulationshindernisse bedeuten, dass immer ein Zusatzaufwand geleistet werden muss. Es kann zu einer Überbeanspruchung der Betroffenen sowie „langfristig zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen“ (ebd.) oder zu einem Healthy-Worker-Effekt kommen. Damit ist ein Wechsel in einen anderen Arbeitsbereich oder Job gemeint (Baumgart, Metz & Degener, 2003, S. 210).

Laut Seubert et al. (2019, S. 18) und Berking (2010, S. 10) werden Belastungen auch als förderliche Faktoren für die Kompetenzerweiterung betrachtet. Ähnliches beschreiben Dinkel, Berth und Balck (2008), die aussagen, dass Stress bei Medizinstudierenden der Motivation dienen und helfen kann, sich Bewältigungsstrategien anzueignen (S. 29). Den Aussagen ist zu entnehmen, dass das Belastungsempfinden individuell verläuft und die Belastungen sowohl einen negativen, als auch positiven Aspekt haben können. Letztere bestätigt Jöllenbeck (2019) mit: „So sind auch kurzfristige Anstrengungen und Belastungen nicht per se gesundheitsgefährdend, sondern wichtige Voraussetzungen für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung“ (S. 179).

2.2 Stress

Laut Berking (2010) sind Emotionen keine Gefahr für den gesunden Organismus, aber langanhaltender Stress sowie „anhaltende negative Emotionen machen krank“ (S. 38), wobei die Lebenszufriedenheit abnimmt. Denn bei Stress ist die Amygdala im Gehirn zuständig, damit der Mensch wach sowie aufmerksam ist. Sie gibt elektrische Impulse an andere Gehirnteile, wie bspw. an den Hypothalamus, dieser „sorgt dafür, dass in der Nebenniere Stresshormone, wie Cortisol (Nebennierenrinde), Adrenalin oder

Noradrenalin (Nebennierenmark) ausgeschüttet werden“ (S. 46). Zudem kann durch das „periphere (sympathische) Nervensystem der gesamte Körper aktiviert und mobilisiert“ (ebd.) sein (S. 38-50). In der Regel gelingt es dem menschlichen Gehirn den stressigen und herausfordernden Situationen flexibel gegenüberzutreten und diese zu meistern. Doch bei zu hoher immer wiederkehrender Gesamtbelastung, ist es dem Menschen nicht mehr möglich, sich anzupassen und damit umzugehen, so Elbert und Schauer (2014, S. 63-69). Es kommt zur Reorganisation des Gehirns, was zu stetem innerlichen Stress und seelischem Unbehagen führt, worunter auch der präfrontale Cortex und der Hippocampus leiden. Es werden die Stresshormone Cortisol und Noradrenalin ständig ausgeschüttet und die Emotionsregulation funktioniert nicht mehr, weil die Gefühls- und Gedankenwelt sowie wahrnehmungsbezogene, auch sensorische Informationen kontextunabhängig gespeichert sind. Dadurch kann die Situation nicht analysiert werden, die Problemlösekompetenzen können nicht angewendet werden, der Überblick geht verloren und Hilflosigkeit entsteht. Diese ist wiederum ein Warnhinweis für die Amygdala im Gehirn und erneutes Cortisol wird produziert. (Berking, 2010, S. 61, 111; Elbert & Schauer, 2014, S. 63-69). „Wir sehen keine Lösung mehr, verlieren die Hoffnung, ziehen uns zurück und haben dadurch keine positiven Erlebnisse mehr, die die Amygdala wieder deaktivieren könnten“ (Berking, 2010, S. 61). Es entsteht ein Teufelskreis (Berking, 2010, S. 39ff.). Der Stress, die Herausforderung und somit die Bedrohung kann nicht mehr als eine in der Vergangenheit eingetroffene Begebenheit erkannt werden. So kommt es vor, dass ein bestimmter Stressor im Gehirn abgespeichert ist und dieselben Symptome (Angst, Schweissausbrüche, feuchte Hände, diverse Assoziationen mit Gerüchen etc.) auslöst, auch wenn die aktuelle Situation dies im Grunde gar nicht verlangt und weiter nicht bedrohlich wäre.

Stress wird laut Trilling (2011) dann herausfordernd, wenn er das Gefühl aufkommen lässt, einer Situation ausgeliefert zu sein und diese nicht weiter beeinflussen zu können; womit sie als Belastung empfunden wird (S. 142). Das heisst, dass bspw. jede Anspannung zu einem Hinweis für die Amygdala werden kann (Berking, 2010, S. 50-52). Die Erinnerung wird dabei so erlebt, als würde sie in der Gegenwart erneut stattfinden (Elbert & Schauer, 2014, S. 63-69). Ausserdem wurden die daraus resultierenden emotionalen Reaktionen, um bereit für die Bedrohung zu sein, bereits in der Steinzeit entwickelt, deshalb zeigen sie sich auch durch „Muskelanspannung, aufgestellten Nackenhaaren und Zähneflutschen“ (Berking, 2010, S. 49). Heutzutage müssen diese Reaktionen aber umgewandelt werden, um damit zu unseren Zielen und Bedürfnissen zu gelangen. Der Stress muss dabei sozusagen dosiert werden, damit die Leistungsfähigkeit erhöht ist und die Schwierigkeiten bewältigbar sind (ebd.). Allgemein definierten Singer und Bengel (1997) den Stress folgendermassen: „Stressoren und belastende Situationen lösen Gedanken, Gefühle, Körperreaktionen und bestimmte Verhaltensweisen aus. Diese akuten physischen und psychischen Reaktionen auf Belastungssituationen werden als Stressreaktionen bezeichnet“ (S. 230). Detaillierte Informationen dazu sind im Kapitel 4.4 beschrieben.

3 Dolmetschen und Arbeiten im Spital

Die Literaturrecherche ergab wenige Resultate in Bezug auf die spezifische gebärdensprachdolmetschende Belastung eines Spitalsettings. Daher bezieht sich dieser Theorieteil auch auf medizinische, helfende und lautsprachdolmetschende Berufe sowie weitere, die mit einer grossen Belastung konfrontiert sind. Die Autorinnen dieser Bachelorarbeit machen darauf aufmerksam, dass die Literatur teils, jedoch nicht ganz, auf die Gebärdensprachdolmetschung übertragen werden kann. Sie geben unter anderem einen Hinweis, welche Schwierigkeiten, Herausforderungen und Belastungen bei einem Spitaleinsatz auftreten können. Speziell möchte betont sein, dass die Gebärdensprachdolmetschenden in der Schweiz heutzutage nicht in einer helfenden Rolle tätig sind.

3.1 Einsatz von Dolmetscher*innen

Die Thematik des Dolmetschens im medizinischen Bereich ist zurzeit sehr aktuell. Der Schweizerische Gehörlosenbund (SGB-FSS, 2020) fordert momentan die Gebärdensprachgemeinschaft dazu auf ihnen ihre Erfahrungen mitzuteilen. Unter anderem geht es darum zu erfassen, ob und inwiefern Dolmetscher*innen für medizinische Konsultationen eingesetzt wurden. Diese Frage stellt sich heute, obwohl Seeber in seinem Exzerpt aus 2001 bereits betont: „Die Kommunikation über einen Gebärdendolmetscher ist als die effizienteste Methode der Kommunikation zwischen hörenden Ärzten und gehörlosen Patienten anerkannt“ (S. 31). Auch Phelan und Parkman formulierten 1995, dass abgesehen von bilinguaem Personal die Anwesenheit von ausgebildeten Dolmetscher*innen für die Kommunikation im medizinischen Setting von Nöten ist. Des Weiteren erläutern sie, dass der Bedarf nicht immer gedeckt werden kann (S. 555ff.). Diese Notwendigkeit betont auch Zwinzscher (2016, S. 110). Auf lange Sicht lohnen sich Spitaleinsätze mit Dolmetscher*innen, auch wenn jeweils mehr Zeit gebraucht wird, denn die Diagnosen können dafür genauer und deren Behandlung effektiver eingesetzt werden. Somit wird der benötigte Kostenteil auch wieder relativiert (Tribe & Raval, 2003, S. 70). Nicodemus et al. (2014) schreiben zum Thema Übersetzung von Rezepten für Medikamente in American Sign Language (ASL), dass effektive Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu mehr Zufriedenheit führt und sich positiv auf die Gesundheit auswirkt (S. 2). Aus diesen Literaturen kann geschlossen werden, dass der Einsatz von Dolmetscher*innen in medizinischen Bereichen als Vorteil für die Kommunikation gesehen wird.

3.2 Rolle und Kommunikation

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche Erwartungen an die Dolmetscherrolle und der damit verbundenen Kommunikation bestehen. Damit setzt sich Winkler (2012) in ihrer Masterarbeit auseinander. Sie hat Dolmetschende, die im Gesundheitswesen tätig sind, befragt und die Aussagen in einem Artikel zusammengefasst. Dort schreibt sie, dass eine Probandin teils damit konfrontiert wird, dass Ärzt*innen sie als Helferin der gehörlosen Person betrachten und die Rolle der dolmetschenden Person nicht kennen (S. 167). Phelan und Parkman (1995) beschreiben, dass die Rolle der GSD den Patient*innen ebenso unbekannt ist: „At the beginning of the interview the interpreter should be introduced to the

patient, the role of the interpreter explained, and confidentiality emphasized" (S. 556). Auch erwähnen sie, dass die medizinische Fachperson die Patient*innen in der zweiten Person, folglich direkt, ansprechen sollen (ebd.). So braucht es bei den therapeutischen Behandlungen, klare Informationen zum Dolmetschumgang vor, während und nach der Behandlung, damit keine Irritationen während dem Einsatz stattfinden. Wie bspw., dass die Behandlung ausschliesslich durch die therapierende Person ausgeführt wird und die dolmetschende Person dabei keinen Gestaltungseinfluss bzw. Verantwortung einnimmt (Kießl, Meissner, Romer und Möller 2017, S. 307-309). Sie ist ausschliesslich für die Dolmetschqualität verantwortlich, somit muss jede Äusserung, egal ob es eine Wiederholte ist, vermittelt werden. Es könnte sich nämlich um einen diagnostischen Hinweis handeln (Abdallah-Steinkopff, 1999, S. 211-220). Ausserdem befasst sich das Projekt "MEDISIGNS" mit der Kommunikation und dem Rollenbild von Gebärdensprachdolmetschenden. So ist bspw. eines der Ziele des Projekts, die Sensibilisierung des medizinischen Fachpersonals für die Dolmetscherrolle (medisigns, n.d.).

Laut der Dolmetscherin aus Winklers Befragung stellt die Irritation der Ärzt*innen eine Herausforderung dar. Sie trete auf, wenn die dolmetschende Person sich neben Ärzt*innen setzen möchte. Die Positionierung ist in engen Räumen schwierig, da der Blickkontakt (auch für die Mimik) und die Privatsphäre gewährleistet sein müssen. Weiter nennt die Dolmetscherin, dass das medizinische Fachpersonal teils davon ausgehe, dass nicht alles im Setting an sich verdolmetscht werden müsse und von ihr danach noch erfolgen könne (2012, S. 167f.). Doch dazu sagen Kießl et al. (2017), dass ein Vor- und Nachgespräch zwischen der therapeutischen und dolmetschenden Person stattfinden soll, damit die gegenseitigen Erwartungen geklärt und die Eigenbelastung der Dolmetscher*innen, die Schwierigkeiten in der Kommunikation angesprochen und soziokulturelle Hintergrundinformationen als Therapeut*in erfahren werden. So entsteht kein zusätzlicher Austausch nach dem Einsatz mit den Patient*innen und die dolmetschende Person wird nicht um weitere Angelegenheiten gebeten (S. 309f.). Rieder (2003) beschreibt die dialogische Situation zwischen der medizinischen Fachperson und den Patient*innen. Manchmal stellt sich diese Kommunikation als schwierig dar, weil bspw. eine andere Sprache benutzt wird oder Patient*innen auf eine andere Behandlungsart abzielen bzw. sich weigern. Also braucht es zusätzliche Abmachungen, welche berücksichtigt werden müssen. Sobald sie bei der Arbeitseinteilung nicht beachtet werden, besteht ein Zusatzaufwand. Somit kann eine Belastung entstehen (S. 159f.) und der Eindruck von schwierigen Patientenpersönlichkeiten aufkommen (Büssing & Glaser, 1999, S. 171). Doch die unterschiedlichen Kommunikationssprachen an sich werden bei Baillod und Schär Moser als nicht besonders belastend eingestuft (2003, S. 226).

In medizinischen Settings kommt man unlängst auch mit Fachausdrücken in Kontakt. Pöchhacker (2007) untersuchte die Kommunikation von Nichtdeutschsprachigen im Krankenhaus, wobei er unter anderem Schwierigkeiten in der Verständigung mittels einer Drittperson erhob. Als Drittpersonen waren bspw. Kinder, Krankenpfleger*innen, Reinigungspersonal oder weitere nicht ausgebildete Dolmetscher*innen für die Übersetzung zuständig. Dabei stellte er fest, dass beim Einsatz von krankenhaus-

internem, fremdsprachigem Personal für die Verdolmetschung fehlende Kenntnisse bezüglich Fachausdrücken und spezifischer Sachkenntnis bemängelt werden (S. 158ff.). Daraus lässt sich schliessen, dass die Verdolmetschung ohne zusätzliche medizinische Kenntnisse erschwert ist. Doch laut Pöchhacker's Studie (2007) betrachten es GSD als Teil ihres Berufsauftrags, Fachbegriffe zu erklären oder zu vereinfachen (S. 256) sowie auf Missverständnisse im Gespräch hinzuweisen. Seeber (2001) schreibt hierzu: „Eine unvollständige, ungenaue oder unpassende Verdolmetschung kann im medizinischen Bereich schwerwiegende Folgen haben“ (S. 40). Zu beachten ist, dass der Sprachzugang im Gesundheitswesen als unerlässlich gilt. Es wird allgemein anerkannt, dass die Sprache, die verwendet wird, kein Faktor für die Gesundheit oder Sterblichkeit einer Person sein sollte (Youdelman, 2008, S. 4). Nicodemus et. al halten fest, dass teils standardisierte Formulierungen für spezifische medizinische Ausdrücke in ASL fehlen (2014, S. 1). Ähnliches äusserte eine Probandin aus Winklers Befragung. Sie sagte aus, dass medizinische Fachbegriffe sowie fehlende Gebärden einige Hürden für die Verdolmetschung darstellen (2012, S. 168). Pöchhacker (2007) sieht dazu das Verwenden von schriftlichem Informationsmaterial und die Arbeit mit Symbolen zur Unterstützung der Kommunikation als Möglichkeit. Letztere ist vor allem an gehörlosen Versuchspersonen mit Erfolg erprobt worden (S. 141-142). Auch Bischoff, Steinauer und Kurth (2006) formulierten Tipps für das medizinische Fachpersonal für den Umgang mit Übersetzungshilfen. So weisen sie unter anderem darauf hin, dass Ärzt*innen das Gespräch steuern und eine verständliche Sprache sowie Formulierungen, die nicht abstrakt sind, benutzen sollen (S. 52). Damit könnte evtl. die von Nicodemus et al. beschriebene Schwierigkeit überwunden werden. Hier gilt noch anzumerken, dass Übersetzungshilfen nicht per se ausgebildete Dolmetscher*innen sind. Doch lassen sich die eben aufgeführten Hinweise auf die professionelle Dolmetschtätigkeit übertragen. Wenn Ärzt*innen aufgezeigt wird, dass durch den Einsatz von professionellen Dolmetscher*innen Sprachbarrieren vermieden werden, so kommt ein Verständnis für deren Notwendigkeit auf. Aufgrund dessen werden professionelle Dolmetscher*innen eher eingesetzt (Jacobs, Diamond & Stevak, 2010, S. 152). Aber manchmal möchte die Kundschaft auch keine GSD beiziehen, dann sollten die Ärzt*innen nach Zwinzscher (2016) folgendes beachten: Immer Blickkontakt halten, Stift und Zettel bereit legen, in Hochdeutsch sprechen, kurze Sätze mit einfachen Wörtern, gut sichtbares Mundbild zeigen und Abstand halten, damit die Aussage abgelesen werden kann (S. 111).

3.3 Kompetenzen

Wenn Dolmetscher*innen eingesetzt werden, müssen sie gewisse Kompetenzen mit sich bringen. Nach Wolf und Özkan (2012) brauchen sie eine hohe Konzentrationsfähigkeit, kognitive Reife, ein gutes Bildungsniveau, Reflexionsfähigkeit, emotionale Stabilität, Kompetenz zur Psychohygiene und Fähigkeit die kulturgebundenen Aussagen zu erklären (S. 325-327). Tribe und Raval (2003) erklären dazu, dass die dolmetschenden Personen die Kulturen der Kundschaft oft eher verstehen, als die Therapeuten, da sie häufig Mitglieder der gleichen Gemeinschaften sind (S. 138).

Die eigenen Gegebenheiten und fremden Einflüsse sollten erkannt und in einer Balance sein, damit die berufliche Tätigkeit erfolgreich ausgeübt werden kann (Lewek, 2010, S. 31). Eine angemessene Belastungsverarbeitung bzw. Stressbewältigung führt zu einer psychischen und physischen Gesundheit, zu einer Einsatzbereitschaft und optimaler Aufgabenerfüllung (Bengel & Riedl, 2004, S. 89). Es besteht auch immer eine Gratwanderung zur Ethik und deren Verantwortung, welche die Ärzt*innen und die Dolmetscher*innen tragen (Kliche et al., 2018, S. 207).

3.4 Herausforderungen und Belastungen

Die Kompetenzen sind beschrieben (vgl. Kapitel 3.3). Nun werden nachfolgend die Herausforderungen, welche anzutreffen sind, geschildert.

Die grosse Verantwortung des Pflegepersonals wurde im 2003 zusätzlich als Belastung in zwei Krankenhäusern in Brandenburg und im Spital Bern gesehen. Hinzu kommen der zeitliche Druck, die wenigen Entscheidungsmöglichkeiten sowie geringes selbständiges Planen und die nicht vorhandene Fremdanerkennung der Arbeit (Baillod & Schär Moser, S. 217ff.; Baumgart et al., S. 196ff.). Diese grosse Verantwortung ist einige Jahre später im 2019 weiterhin ein belastender Faktor; hinzu kommen die Verdichtung der Arbeitsabläufe, unregelmässige Arbeitszeiten sowie nicht vereinbaren können von Privat- und Berufsleben, welche den psychischen Zustand beeinflussen (Mache & Kordsmeyer, S. 353). Beziehungsweise erwähnen Baillod und Schär Moser (2003) auch die langen, unregelmässigen Arbeitszeiten, den Personalmangel, die geringe Informationskultur und die ungünstige Raumgestaltung als belastend (S. 222ff.). Weitere Belastungen im Pflegeberuf beschreiben Dumont (2019a, 2019d, 2019e), Hartmann (2019), Neubert (2019a, 2019b) und Schaarschmidt (2019) in Bezug auf das Arbeitsklima, die Emotionsarbeit, den Erwartungs-, Zeit- und Leistungsdruck, die Weiterbildungen, die Pausen und den Todesfall (S. 8ff.). Vor allem hat das medizinische Fachpersonal in Extrem-, nicht vorhersehbaren Situationen unter Zeitdruck zuverlässige Entscheidungen zu treffen, die im Zusammenhang mit Leben und Tod stehen und mit hohen emotionalen Belastungen und Erwartungen verbunden sind. Das lange Stehen und die Beleuchtungsintensitäten in den Spitälern können sich belastend zeigen, wobei sich ersteres auf die Wirbelsäule und Bandscheibe auswirken (Baumgart et al., 2003, S. 195-196, 208-209). Hinzu kommen die unübersichtlichen Familien- und Helfersysteme und wie im Kapitel 3.2 auch erwähnt, die Kommunikationshürden (Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM), 2019, S. 150). Allgemein wird festgehalten: „Die Arbeitsbelastungen im Gesundheitswesen gelten als besonders herausfordernd und belastend“ (Vu-Eickmann & Loerbroks, 2019, S. 52). Allaoui (2005) hat zudem Ärzt*innen und Dolmetscher*innen zum Dolmetschen im Spital befragt. Beide Gruppen beschreiben diverse Belastungen für die Dolmetschenden (S. 80, 134). Zugleich weisen Kiessl et al. (2017) darauf hin: „Nicht zu unterschätzen ist die emotionale Belastung, die beispielsweise durch Übersetzung traumatischer Inhalte entsteht, mit der Dolmetscher zurechtkommen müssen“ (S. 306). So erzählt der Seelsorger Lewek (2010) aus seiner Erfahrung, dass er nach einem belastenden Einsatz einen weiteren bei einer Trauerfeier annahm, aber kurz davor bemerkte, dass er diesen

Einsatz doch nicht ausführen kann, da sein psychischer Erschöpfungszustand noch zu gross war (S. 25-27). Falls entstehende Gefühle unterdrückt werden, können gesundheitliche Konsequenzen mit sich gezogen werden. Dies kann dann vorkommen, wenn bspw. keine Zeit zur Emotionsarbeit besteht und das Zulassen, Kommunizieren sowie Reflektieren der eigenen Gefühle keinen Platz findet (Neubert, 2019a, S. 30f.). Oder es könnten psychische Störungen bzw. Verhaltensstörungen oder eine sekundäre Traumatisierung hervorgerufen werden (Hövelmann, 2010, S. 6-8).

3.5 Sekundäre Traumatisierung

Sobald über ein traumatisches Ereignis einer anderen Person erfahren wurde und eine Belastung daraus entsteht, wird von der Sekundären Traumatisierung gesprochen. Sie hat verschiedene Bezeichnungen und tritt oft unbewusst, eher schleichend und über eine längere Dauer, jedoch bei helfenden Menschen ein (Hövelmann, 2010, S. 6; Sabel & Roschinski, 2010, S. 39). „Die Trauma-Forscher sprechen in diesem Zusammenhang auch von sekundärem traumatischen Stress oder von Mitgefühlsererschöpfung (engl. „compassion fatigue“) oder Mitgefühlsstress“ (Sabel & Roschinski, 2010, S. 39). Daraus können unter anderem ökonomische Folgen entstehen, da sich bspw. unbewusst die Persönlichkeit der Helfenden verändert, was zu einer ungenügenden Arbeitsleistung und Krankenkosten führen kann (Sabel & Roschinski, 2010, S. 42-44). „Grundsätzlich müsste es daher ein Anliegen des Staates und der Gesellschaft sein, auch die sekundär traumatisierten Professionellen durch präventive, begleitende und nachsorgende Massnahmen zu schützen“ (Sabel & Roschinski, 2010, S. 44). Zudem gehört das Pflegepersonal zu jenen Berufen, die sekundäre Traumatisierungen erleben. Es wird auf das Beispiel eines Krebspatienten, mit dem im Laufe der Zeit eine Beziehung entstanden ist, verwiesen (Sabel & Roschinski, S. 40).

Wie im Kapitel bereits 2.2 beschrieben, ist das menschliche Gehirn normalerweise fähig, Stress und Herausforderungen flexibel zu bewältigen. Wenn hingegen der Organismus nicht feststellt, dass die Bedrohung auf eine bestimmte vergangene Situation zurück zu führen ist, funktioniert die Bewältigung nicht mehr (Elbert & Schauer, 2014, S. 65ff.). Dies wiederum kann zu einer Traumatisierung führen (ebd.). „Vor allem Anzahl, Schwere und Regelmässigkeit der Ereignisse und Probleme beeinflussen die seelische Belastung der Beamten“, erwähnte Quaa (2010, S. 17). Nach Lewek (2010) begünstigt Empathie eine Sekundärtraumatisierung zu erlangen, in dem die Traumasymptome auf das Gegenüber projiziert werden (S. 30).

4 Umgang mit Stress und Belastung

In der Literatur sind verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit Stress und Belastung anzutreffen. Es werden nun individuelle Ressourcen, Strategien, welche vermieden werden sollten und Ressourcen von aussen zum Handling mit belastenden Situationen beschrieben. Diese sind entweder bereits vorhanden oder können sich angeeignet werden. Abgeschlossen wird mit einer Erklärung, wie die eigenen Emotionen zielführend reguliert werden können.

4.1 Eigene Ressourcen

Möglichkeiten der Stressbewältigung sind Entspannung, Wechsel des Blickwinkels sowie Selbst- und Zeitmanagement. Die Strategien werden während den Belastungen und präventiv eingesetzt. Der positive Einfluss derer wurde anhand diverser Studien bewiesen (Kaluza & Chevalier, 2018, S. 143, 159). Hollmann und Geissler (2013) beschreiben nebst dem Selbst- und Zeitmanagement bspw. die Emotionsregulierung, die Resilienz und die Meditation als Strategien für Ärzt*innen (S. 55ff.). In Teams auf der Notfallstation wird Wert darauf gelegt, gemeinsam zu reflektieren (Schmutz, Eppich und Heimberg, 2017, S. 11). Die Selbstbeobachtung an sich hat bereits einen positiven Effekt, da man durch sie einen Schritt aus dem Geschehen heraustritt, was den Stress vermindert und eine innere Distanz mit sich bringt (Kaluza & Chevalier, 2018, S. 150). Christen und Eigner (2018) nennen Humor als wichtige Bewältigungsstrategie von Stress in belastenden Situationen im Pflegealltag, welcher dort integriert werden soll. Er wirke erleichternd und stressreduzierend (S. 20ff.). Zusätzlich kann durch den Humor eine Distanz zur belastenden Situation gewonnen werden und den psychischen Energieaufwand verringern (Buchholz, 2016, S. 5).

Die professionelle Distanz sollte eingehalten werden, aber sie kann auch einbrechen und dadurch eine sekundäre Traumatisierung entstehen (vgl. Kapitel 3.5). Jedoch darf diese Traumatisierung nicht als Mangel oder Inkompetenz für den Beruf angesehen werden (Sabel & Roschinski, 2010, S. 41, 45). Denn mit jedem traumatischen Ereignis kommt auch eine gewisse Wucht auf die Helfenden zu (Andreatta & Unterluggauer, 2010, S. 47). Dementsprechend müssen die Bewältigungsstrategien je nach Situation und eigener Möglichkeit sowie Art und Dauer der vorhandenen Belastung angewendet werden. Jeder Mensch entwickelt eigene Strategien, abhängig von seinem Hintergrund (Bengel & Riedl, 2004, S. 89f.). Einige widmen sich für ihre Selbstsorge der Kunst oder einer weiteren Tätigkeit für die Psychohygiene. Kunst wird in diesem Zusammenhang als weitläufiger Begriff betrachtet. Er bezeichnet die Hingabe und Ausübung einer Aktivität, welche einem erfüllt. Das wiederum wird als eine Form der Bewältigung von belastenden Situationen betrachtet (Dietrich & Schwerzmann, 2009, S. 41f.; Larkamp, 2015, S. 163). Zudem werden Belastungen in geringerem Ausmass wahrgenommen, wenn sie zuvor erfasst wurden (Baumgart et al., 2003, S. 210). Schlaf, strukturierter Alltag, Ausüben eines Hobbies, genügend Bewegung, Psychohygiene im Sinne von Selbstsorge, Kommunikation und Supervision sind Strategien, um mit belastenden Situationen – auch präventiv – umzugehen, so Larkamp (2015, S. 156, 163f.).

4.2 Selbstsorge – Ablenkung – Vermeidung

Selbstsorge sollte nicht mit Ablenkung gleichgesetzt werden. Laut Dietrich und Schwerzmann (2009) verschärft Ablenkung langfristig die Belastung, weil sie die Selbstsorge verdrängt. Sie vertreten folgende Ansicht: „Selbstsorge setzt voraus mit sich in Beziehung zu sein, mit sich immer wieder neu Beziehung aufzunehmen“ (S. 41). Die Erwartung sollte nicht sein, dass die Situation nun anders sein sollte, als sie tatsächlich ist (Kaluza & Chevalier, 2018, S. 150).

Zusätzlich ist es sinnvoller die Emotionen auszuhalten und zu akzeptieren, als zu vermeiden, denn dabei können langfristige gesundheitliche Schäden folgen. Bei einer Vermeidung bzw. wenn gegen die negativen Gefühle angekämpft wird, entsteht ein Teufelskreis. Da die ausgeschütteten Stresshormone trotzdem nur langsam abgebaut werden können, führt es zu einem Misserfolg und einem Gefühl des Kontrollverlustes. Was wiederum dem Gehirn eine Bedrohung signalisiert und weitere Stresshormone produziert werden (Berking, 2010, S. 10ff.).

4.3 Äussere Ressourcen

Um Belastungen meistern zu können, ist die Stärkung der Ressourcen, wie bspw. ein unterstützendes soziales Umfeld, wichtig (Seubert et al., 2019, S. 18). Damit meint Dumont (2019a, 2019b, 2019c) spezifisch ein Arbeitsklima mit positiven sozialen Kontakten, die Arbeitszufriedenheit, eine angemessene Feedbackkultur sowie Teamarbeit (S. 148ff.). Feedback resp. Austausch wirkt stressreduzierend, so Neubert (2019c, S. 68). Zusätzlich werden nach Baumgart et al. (2003) bspw. Supervisionen, Teamentwicklungsmaßnahmen, Gefässe für Anerkennung und individuelle Beratungen „z. B. auch Stressbewältigungstrainings“ (Baumgart et al., 2003, S. 211) genannt (S. 211). Es ist wichtig, die Personen, welche direkt mit dem Leiden anderer in Kontakt sind zu unterstützen, damit sie ihre Arbeiten weiterhin ausüben, ihre Emotionen und ihren Stress bewältigen können (Hövelmann, 2010, S. 4, 8). Dinkel et al. (2008) sagen aus, dass im Gesundheitswesen grundsätzlich der Bedarf an Beratung vorhanden ist, hingegen nicht gedeckt werden kann. Doch werden von den Medizin-Studierenden eher gute Freunde zu Rate gezogen, als eine professionelle Beratung aufgesucht (S. 25f.). Auch Mache und Kordsmeyer (2019, S. 353ff.) beschreiben, dass kollegiale Beratung als Bewältigungsstrategie genutzt werden kann. Buchholz (2016) weist darauf hin, dass der Austausch mit Humor in Verbindung stehen sollte. So können die belastenden Erlebnisse und Emotionen in Scherze verpackt und ausgedrückt werden, ohne dass sie direkt angesprochen werden (S. 26). Zudem ist es bei der Bernburger Notfallseelsorge die Regel nach maximal drei Stunden den Einsatz an Kolleg*innen abzugeben (Lewek, 2010, S. 28). Aus der Sicht von Schmutz et al. (2017) lohnt es sich bei einer Patientenübergabe in der Notfallstation sich kurz auszutauschen um einen unzureichenden Informationsfluss zu verhindern (S. 3). Nach Kiessl et al. (2017) sollten bei psychotherapeutischen Prozessen immer die gleiche dolmetschende Person anwesend sein, ausser die Belastung ist für sie zu gross und die eigenen emotionalen Regulationsstrategien wirken nicht, dann sollte der Dolmetscheinsatz abgegeben werden (S. 306, 310).

Für die Gesundheitsförderung von Ärzt*innen wurden mentale, körperliche und kognitive Übungen zum Aufbau von Bewältigungsstrategien durchgeführt. Diese bestanden nebst der bereits genannten kollektiven Beratung, aus körperlicher und mentaler Entspannung, wie rhythmisches Atmen, Yoga oder anderen Übungen zur Achtsamkeit sowie einem Resilienz-Training, um einige Beispiele zu nennen. Der beste Effekt wurde erzielt, wenn die Strategien kombiniert wurden (Mache & Kordsmeyer, 2019, S. 353ff). Im nachfolgenden Kapitel werden einzelne Schritte für den Umgang mit den eigenen Gefühlen dargestellt.

4.4 Emotionsregulierung

„Emotionen entstehen als Folge von Bewertungen der aktuell wahrgenommenen Situation in Bezug auf unsere Erwartungen, Ziele, Wünsche und Bedürfnisse“ (Berking, 2010, S. 113). Sie müssen von Dolmetscher*innen erkannt und wieder umgesetzt werden. Dabei kann es sein, dass nicht die gleiche Intensität vermittelt werden kann, da die Dolmetscher*innen diese Emotionen bereits „auffängt“ und die therapeutende Person dann nicht mit der vollständigen Emotion konfrontiert wird. Stattdessen müssen die Dolmetscher*innen mit dieser Emotionsladung, welche als Belastung empfunden werden kann, umgehen können (Tribe und Raval, 2003, S. 142f.). Ansonsten treten Teufelskreise, wie im Kapitel 2.2 geschildert, ein und können zu psychischen, physischen oder sozialen Problemen führen, welche sich als Muskelverspannungen, chronische Schmerzen, Spannungskopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen, Herzprobleme, Hautprobleme, Atemprobleme, Angststörungen, Ärgerattacken, Soziale Ängste, Burn-out, Depressionen, Beziehungsprobleme, Stress, Scham, Schuldgefühle, Traurigkeit und Enttäuschung äussern können (Berking, 2010, S. 39, 50, 127).

4.4.1 “Surface Acting“ – “Deep Acting“

Wie bereits erwähnt, spielt auch die Emotionsarbeit beim Umgang mit Belastungen eine Rolle. Hollmann und Geissler (2013) sagen aus: „Die Emotionsregulierungstheorie beschreibt einen Prozess, bei dem Individuen beeinflussen, wann und wie sie diese erfahren und ausdrücken“ (S. 59). Die Emotionsregulierung tritt laut den beiden Autoren in Form von “Surface Acting“ oder “Deep Acting“ auf. Beim “Surface Acting“ wird die eigene Emotion nicht wirklich ernst genommen; sie wird eher überspielt. So passt bspw. die aufgesetzte Mimik der Ärzt*innen nicht mit den inneren Empfindungen zusammen. Diese Strategie lässt sich in der Situation zwar rasch umsetzen, doch kann es bei der Ärzt*innen längerfristig zu Zynismus oder somatischen Folgen kommen. Beim “Deep Acting“ wird die eigene Perspektive in jene des Gegenübers gewechselt. Die medizinische Fachperson betrachtet die Situation aus der Sicht der Patient*innen. Das hilft, gelassener damit umzugehen. Die Gelassenheit kann zusätzlich mithilfe von Meditation trainiert werden. Auch wirken sich gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung präventiv auf den Umgang mit belastenden Situationen und Stress aus. Das Einfühlen kann zwar anstrengend sein; hingegen hat es den positiven Effekt, dass sich die Patient*innen ernst genommen fühlen (Hollmann & Geissler, 2013, S. 59ff.).

4.4.2 Training emotionaler Kompetenzen

Berking (2010) zeigt eine andere Methode auf, um mit Stress und den Emotionen umzugehen. Es müsse dazu die Stressreaktion und die negativen Emotionen früh erkannt, verstanden und analysiert werden und ein positives Zielgefühl aufgestellt werden. Die Emotionen sollen in Positives umgewandelt (Regulation) oder akzeptiert bzw. ausgehalten werden und das Problem aktiv gelöst werden, welches Stress oder das negative Gefühl auslöste (S. 11ff.). Anschliessend wird dieser Vorgang, die damit verbundenen Kompetenzen und zusammenhängenden Teufelskreise detaillierter geschildert.

Damit ein Umgang mit den Emotionen ausgeführt werden kann, braucht es die sieben nachfolgenden Kompetenzen (siehe Abbildung 1). Bei der Stressbewältigung wird zusätzlich die Muskel- und Atementspannung benötigt (Berking, 2010, S. 8, 11). Damit ist „ein breites Repertoire an Regulationsstrategien“ (Berking, 2010, S. 11) gefragt.

Abbildung 1 TEK (eigene Darstellung, vgl. Berking, 2010, S. 9, 64)

Nach Berking (2010) ist es wichtig bei einer Stresssituation die Muskeln (1) zu entspannen, locker zu lassen sowie eine gleichmässige Atmung (2) aufzubauen, bei der ruhig und lange ausgeatmet wird (S. 53ff.). Denn die Muskelanspannung wurde, wie im Kapitel 2.2 erwähnt, in der Steinzeit als eine mögliche emotionale Reaktion auf eine Bedrohung erlebt. Diese Information wird dann an die Amygdala im Gehirn weitergeleitet und kann allenfalls zu einem Teufelskreis führen, welcher jedoch durch die Muskel- und Atementspannung durchbrochen werden kann (Berking, 2010, S. 49ff.). Anschliessend folgt die bewusste und bewertungsfreie Wahrnehmung (3) der Emotionen und des Stress, welche von „kognitiver Verarbeitungsressourcen abhängt“ (Berking, 2010, S. 9). Dabei ist es wichtig, neutral die Emotionen zu betrachten, wahrzunehmen, zu spüren und zu benennen (Berking, 2010, S. 53-55).

Als weitere Kompetenz sollte der Grund für die aufkommenden Emotionen analysiert werden können wie auch das Akzeptieren und Aushalten (4) der Emotionen für einen Moment vorhanden sein. So können sie verringert werden (Berking, 2010, S. 10ff.). Zudem sind Emotionen wichtige Signale und wollen in der belastenden Situation helfen. Deshalb sollten sie nicht kritisiert oder sich selbst vorgeworfen werden. Denn daraus entstehen noch weitere negative Emotionen, mehr Stress resp. ein neuer Teufelskreis und die Amygdala wird wiederum aktiviert (Berking, 2010, S. 58ff.). Darum sollte jeder (5) „sich in belastenden Situationen innerlich emotional unterstützen können“ (Berking, 2010, S. 10) bzw. sich „innerlich liebevoll unterstützen“ (Berking, 2010, S. 60, 64, 102). Diese Selbstunterstützung „ist wichtig, um die kognitiven Leistungsfähigkeit zu sichern“ (Berking, 2010, S. 10) und die Situation Händeln zu können. Sie kann vor allem durch Selbstwertgefühl aufgebaut werden. In dem jeder sich so mag wie er ist, unabhängig davon wie die momentane Leistung gerade war und neben belastenden Situationen auch positive Aktivitäten erlebt werden (Berking, 2010, S. 10ff.).

Dann kann der Grund der Emotionen analysiert (6) werden. Dabei sollten mehrere entstandene Gefühle wahrgenommen und eine Emotion ausgewählt werden, die genauer betrachtet wird. Zudem sollten vor Augen geführt werden, dass die Gefühle von den Stimmungen, dem Körperempfinden und den bereits erfahrenen Informationen beeinflusst werden. Sobald dies alles geschah, drehen sich die vorhandenen Gedanken nicht mehr im Kreis. Eine sogenannte Repräsentation resp. gezielte Regulation (7) kann entstehen. Das heisst die negativen Gefühle können mit positiven Gedanken beeinflusst werden, was vor chronischen negativen Emotionen und psychischen Störungen schützt (Berking, 2010, S. 10ff.). Zudem „je mehr Schwierigkeiten die Regulation des Gefühls bereitet, desto wichtiger ist es, während der Regulationsbemühungen auch die Basiskompetenz der »effektiven Selbstunterstützung« (siehe Abbildung 1) einzusetzen und sich aktiv für kleine Fortschritte zu loben und zu verstärken“ (Berking, 2010, S. 121). Falls die Regulation nicht möglich ist, kann das Akzeptieren und Aushalten (4) eingesetzt werden, „da Emotionen oft nicht einfach mit dem Willen verändert werden können“ (Berking, 2010, S. 10), wie auch bei Stressreaktionen (Berking, 2010, S. 10ff.).

Also allgemein kann gesagt werden, dass „für eine psychische Gesundheit von zentraler Bedeutung ist, dass man die eigenen Emotionen entweder gezielt zum Besseren wenden oder sie akzeptieren und aushalten kann“ (Berking, 2010, S. 11). Zusätzlich können diese Kompetenzen durch mehrmaliges Üben mit Hilfe von Trainingsaufgaben ausgebaut werden. Eine solche Übung kann sein, dass alle Muskeln bewusst an- und mittels Ausatmung wieder entspannt werden. Alles wird dann wertfrei wahrgenommen, ein positiver Zuspruch geäußert und sich zum Schluss von der schwierigen Situation verabschiedet (S. 108-110).

5 Abgeleitete Fragestellung

Basierend auf der Problemstellung aus der Einleitung (vgl. Kapitel 1) erfolgte das eben durchgeführte differenzierte Literaturstudium. Dieses zeigte einige Aspekte auf, welche sich auf das Dolmetschen im medizinischen Bereich auswirken könnten. Stress und Belastung stellten sich als immer wiederkehrende Begriffe heraus. Die Auseinandersetzung galt den Themen Herausforderungen und Belastung, deren Bewältigungsformen und mögliche Folgen, wie z. B. der sekundären Traumatisierung. Es wurde die Literatursicht, wie im Kapitel 3 erwähnt, auf verwandte Berufe ausgeweitet, da Literaturen zu spezifischen gebärdensprachdolmetschenden Spitalbelastungen gering zu finden waren. Thematisiert wurde unter anderem der Einsatz von dolmetschenden Personen, deren Rolle und Kompetenzen. Die Themenbereiche zeigten auch auf, dass die Arbeit im Spitalsetting für medizinische Fachpersonen und Dolmetschende mit viel Verantwortung verbunden ist, wodurch Belastungen entstehen können. Das Interesse für diese Bachelorarbeit gilt vor allem dem Umgang mit der Belastung. Daraus hat sich folgende zentrale Fragestellung ergeben, der im weiteren Verlauf der Bachelorarbeit nachgegangen wird:

Wie gehen GSD mit belastend empfundenen Spitaleinsätzen um?

6 Qualitatives Forschungsdesign

Zwischen quantitativem und qualitativem Vorgehen konnte gezielt entschieden werden. Da in der Fragestellung der Umgang mit belastenden Spitalsettings von GSD (vgl. Kapitel 5) formuliert ist, dazu wenig spezifische Literatur gefunden wurde und die individuellen Erfahrungen bzw. Strategien von GSD im Fokus stehen, somit die subjektiven Sichtweisen festgehalten werden, tritt das qualitative Forschungsdesign ein. Es werden die Hypothesen erst generiert. Bei der Datenerhebung wurde das Gruppeninterview (vgl. Kapitel 6.1) als einzige Methode gewählt und dazu ein passendes Sampling (vgl. Kapitel 6.2) nach dem Schneeballprinzip ausgesucht. Auf den Pretest nach der Leitfadenerstellung (vgl. Kapitel 6.4) wurde verzichtet, da es den Autorinnen in der Methodenberatung so geraten wurde. Laut Misoch (2019) wird auch in der Markt- und Meinungsforschung darauf verzichtet, um Zeit zu sparen (S. 144). Die anschließende Gruppeninterviewdurchführung fand per Zoom statt und wurde als reine Tonspur gespeichert (vgl. Kapitel 6.6). Für die Datenaufbereitung konnte mithilfe der Hochschullizenz das f4transkript-Programm verwendet und eine Volltranskription (vgl. Kapitel 6.7) ausgeführt werden. Zum Schluss erfolgte die Inhaltsanalyse anhand induktiver und deduktiver Codes sowie Subcodes als Datenauswertungsmethode (vgl. Kapitel 6.8). Diese Analyse wurde mittels f4analyse-Software vollzogen.

6.1 Gruppeninterview

Gruppeninterviews dienen dazu, „verschiedene Meinungen und Standpunkte zu vielfältigen Themen“ (Misoch, 2019, S. 161) von mehreren Proband*innen gleichzeitig zu erfahren. Dabei ist zu beachten, dass die Gruppenkonstellation aus einer symmetrischen Zusammensetzung besteht und Gemeinsamkeiten aufweist (ebd.). Weitere Informationen zur Gruppenbildung ist dem Kapitel 6.2 zu entnehmen. Der Schwerpunkt liegt bei den inhaltlichen Äusserungen, welche durch einen Leitfaden mündlich erfragt werden (ebd.; Hussy, Schreier & Echerhoff, 2010, S. 73). Bei einem Fokusgruppeninterview ist ein Informationsinput zu Beginn des Gesprächs gedacht und dient als Anregung für das ganze Gruppenverfahren (Misoch, 2019, S. 139ff.). Eine weitere Gruppenbefragung stellt die Gruppendiskussion dar, dabei können die Gruppendynamiken neben einer Inhaltsanalyse beachtet werden, der Fokus liegt eher bei den Gruppenprozessen (Misoch, 2019, S. 152ff.) und „sollte nur von erfahrenen Forschenden angewendet werden“ (Misoch, 2019, S. 159).

Für die abgeleitete Fragestellung (vgl. Kapitel 5) eignete sich das Gruppeninterview, da die Gruppendynamik nicht gefragt war, die Autorinnen keine erfahrene Forschende sind und sich in der Literatur keine spezifischen Inputs zur Thematik finden liessen. Theoretisch hätten auch Einzelinterviews mit den Proband*innen durchgeführt werden können, jedoch braucht es dafür gemäss Misoch (2019) mehrere Durchführungszeitpunkte und -orte (S. 160, 165). Zudem kann der Vorteil bei Gruppeninterviews sein, „dass sich die Befragten gegenseitig ergänzen, korrigieren, zum Erzählen und Detaillieren anregen und durch die gemeinsame Erzählbasis weniger inhaltlich redundante Beiträge hervorbringen, als dies z. B. bei mehreren durchgeführten Einzelinterviews der Fall wäre“ (Misoch, 2019, S. 160). Aus diesen Gründen wurde das Gruppeninterview als definitive qualitative Methode gewählt.

Misoch (2019) beschreibt zusätzlich drei übergeordnete Formen von qualitativen Interviews im Allgemeinen: Standardisierte, halboffene resp. halb-/semi-strukturierte und offene/unstrukturierte/narrative Interviews (S. 13). Für die Datenerhebung sollte demnach die Definition von Misoch (2019) gelten: Die halbstrukturierten Interviews folgen einem Befragungsleitfaden, der die zu behandelnden Themen ins Zentrum rückt und dennoch Platz für neue Aspekte der Interviewteilnehmenden zulässt (ebd.). Des Weiteren sind die hier aufgeführten Punkte bei einem Gruppeninterview zu beachten:

- (1) Forschender interviewt eine Gruppe von mehreren Personen am selben Ort und zur selben Zeit zu einer bestimmten Themenstellung
 - (2) Interviewende leiten die Gruppeninterviews
 - (3) kontrollierter Kommunikationsprozess der Interviewten
 - (4) Erhebung anhand offener und/oder teilstandardisierten Fragen
 - (5) Leitfaden mit konkreten Themen oder Fragen zur Steuerung des Prozesses
 - (6) Erkenntnisinteresse liegt in den Inhalten des Kommunizierten
 - (7) Erkenntnisinteresse liegt nicht in der Analyse kollektiver Orientierungen oder in gruppenspezifischen Aspekten
 - (8) Auswertung erfolgt zumeist inhaltsanalytisch anhand der Themenstränge
- (Misoch, 2019, S. 160)

Alle von Misoch (ebd.) genannten Aspekte entsprechen der Form des Gruppeninterviews, welche für die vorliegende Arbeit umgesetzt wurde:

- (1) Als gemeinsamer Ort wurde Zoom gewählt (vgl. Kapitel 6.6). Das Gruppeninterview fand zu einer vorgegebenen Zeit zum Thema Dolmetschen im Spital statt. Es nahmen sechs Proband*innen daran teil (vgl. Kapitel 6.2).
- (2) & (3) Eine Studentin führte das Gruppeninterview und steuerte die Kommunikation (vgl. Kapitel 6.5).
- (4) & (5) Die Fragen wurden in einem Leitfaden formuliert und thematisch gegliedert (vgl. Kapitel 6.4 und Anhang A)
- (6) & (7) Das Ziel des Interviews lag darin zu erfahren, wie die Probanden*innen mit belastenden Spitalsettings umgehen. Die gruppenspezifischen Prozesse während der Befragung waren im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht von Interesse.
- (8) Es wurde eine Inhaltsanalyse mithilfe einer Volltranskription ausgeführt. Die dabei benötigten Themenstränge wurden in Codes, Subcodes und allfälligen induktiven Codes geordnet (vgl. Kapitel 6.7; 6.8).

6.2 Sampling

Die gewählten Proband*innen kannten sich durch ihre Arbeitstätigkeit und zeigten „gemeinsame Erfahrungen, Werte und Normen“ (Misoch, 2019, S.137) auf. Somit wurde nach Misoch (2019) eine Realgruppe (ebd.) und laut Hussy et al. (2010) eine natürliche Gruppe gebildet (S. 223f.). Es bestand auch ein homogenes Sampling. Dieses beschreibt eine Gruppe, die gleiche Merkmale aufweist, welche wiederum relevant für die Fragestellung sind (Misoch, 2019, S. 137f.). Zugleich ist es für die gegenseitige Verständigung während dem Gruppeninterview wichtig, dass sie dieselben Interessen haben bzw. zur gleichen Gruppe gehören und keine asymmetrische Zusammensetzung vorhanden ist. Sie sollten sich auch über das vorgegebene Thema unterhalten können (Misoch, 2019, S. 161ff.).

Helfferrich (2011) erläutert verschiedene Strategien, um ein Sampling zu bilden. So können bspw. Personen direkt oder in schriftlicher Form kontaktiert werden. Die Samplingbildung für diese Bachelorarbeit fand mittels Schneeballsystem statt. Helfferrich (2011) beschreibt, dass beim Schneeballsystem Personen nach bestimmten Kriterien angefragt werden, welche wiederum weitere für die Thematik passende Proband*innen vorschlagen können (S. 175f.). Dieses Vorgehen führt zu einer erhöhten Bereitschaft für die Teilnahme am Interview (Misoch, 2019, S. 207f.). Die einen Proband*innen und Autorinnen kannten sich aus den Praktika oder den verdolmetschten Lehrveranstaltungen.

Misoch (2019) sieht die Probandenanzahl beim Gruppeninterview zwischen drei und sieben Personen (S. 164). Das Sampling der Bachelorarbeit umfasste sechs Personen, womit die Vorgaben eingehalten wurden. Zwei Proband*innen hatten ihren Abschluss als GSD kürzlich, zwei seit längerem und zwei dazwischen absolviert. Seit längerem abgeschlossen wurden die Proband*innen mit den Abschlussjahren zwischen 2000 bis 2003 betrachtet. Bei Diplomerhalt zwischen 2004 bis 2012 wurde die Einteilung in die mittlere Arbeitsdauer gewählt und zwischen 2013 bis 2016 als kürzeste Berufszeit bezeichnet. Die Berufserfahrungen der Proband*innen fielen unterschiedlich aus. Diese Einteilung wurde gewählt, da die Literaturen im Theorieteil aus verschiedenen Erscheinungsjahren stammen. In den Ergebnissen würden vielleicht Unterschiede zum Vorschein kommen, welche sich allenfalls auf die Berufsjahre zurückführen liessen. Das wiederum würde evtl. die Möglichkeit bieten, diese Unterschiede mit den neueren und älteren Literaturen in Verbindung zu setzen. Falls sich dieser Zusammenhang im Gruppeninterview herausstellen sollte, werde er trotzdem nicht im Fokus dieser Arbeit liegen.

6.3 Einverständniserklärung

Damit die Daten eines Interviews benutzt werden dürfen, ist eine Einverständniserklärung zwingend nötig. Diese beschreibt den Forschungszweck sowie die Verwendung der Daten und muss von den Proband*innen unterzeichnet werden. Auch gehört dazu, dass die Namen der Forschenden genannt und die Form der Erhebung beschrieben wird (Helfferrich, 2011, S. 190f.). Die Proband*innen des Gruppeninterviews für diese Bachelorarbeit erhielten die Einverständniserklärung im Vorherein. Sie musste auch vor dem Durchführungstermin unterschrieben zurück geschickt werden und wurde archiviert. Eine anonymisierte Vorlage befindet sich im Anhang C.

6.4 Leitfaden

In diesem Kapitel wird das theoretische Vorgehen zur Erstellung eines Leitfadens dargestellt. Ebenso wird der Aufbau des themenbezogenen Leitfadens aufgezeigt.

Laut Misoch (2019, S. 66f.) müssen im Leitfaden die Punkte "Offenheit", "Prozesshaftigkeit" und "Kommunikation" berücksichtigt werden. In der Anwendung bedeutet dies auch, dass die Struktur des Leitfadens je nach Verlauf des Interviews flexibel gehandhabt und sich das Sprachregister nach den Proband*innen richten wird (ebd.). Zudem soll er eine grobe Gliederung in Einführung, Warm-up Phase, Hauptteil und Abschluss aufweisen (Kühn & Koschel, 2011, S. 104f.) sowie die wichtigsten Themen für die Fragestellung aufgreifen (Misoch, 2019, S. 164). Der Leitfaden dieser Bachelorarbeit wurde weitgehend anhand des SPSS-Prinzips nach Helfferich (2011) erstellt. SPSS steht für folgende vier Schritte:

Abbildung 2 SPSS (eigene Darstellung, Blockzitat von Helfferich, 2011, S. 182f.)

Anhand der Abbildung 2 wurde der Leitfaden für das Gruppeninterview (vgl. Kapitel 6.1; 6.5) dieser Arbeit erstellt und der Hinweis von Misoch (2019), dass die Themenanzahl höchstens für ein zweistündiges Gruppeninterview dienen soll, beachtet (S. 164).

Die Autorinnen der hier vorliegenden Arbeit entschieden sich für eine dreiteilige Darstellung des Leitfadens (vgl. Tabelle A). Dies aufgrund der Ansicht, dass die Spalten zwei und drei von Helfferich (2011, S. 185) gut kombinierbar waren und ebenso eine übersichtliche Darstellung boten. Dabei wurden die Fragen teils nicht vollständig ausformuliert, was laut Kühn und Koschel (2011, S. 103) nicht nötig ist. Die erste Spalte wurde, wie im vierten Schritt beschrieben, verwendet. In der dritten Spalte befanden sich die Aufrechterhaltungsfragen sowie Hinweise zu Dingen, die absolut vermieden oder beachtet werden sollten. Ein Eindruck dazu soll die Darstellung Tabelle A geben. Der gesamte Leitfaden kann im Anhang A eingesehen werden.

Tabelle A Leitfragenbeispiel (Anhang A Leitfaden)

<p>2. Leitfrage <i>Was würdet ihr der Praktikantin mitgeben, wie sie nun nach dem stattgefundenen Einsatz mit der belastenden Situation umgehen kann?</i></p> <p>(Auf Zettel (gelb) notieren, pro Aussage 1 Zettel)</p>	<p>Themen, Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danach • Welche Umgangsstrategien/-formen haben sich für euch bewährt? • Ausgleich • Wie belastende Situation verarbeitet? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was habt ihr gemacht? • Was war hilfreich? • Was war positiv? <p>No-Go / Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwarten • Antworten nicht bestätigen • „Ähmmm“ weglassen
---	--	---

Um dem Aspekt der Flexibilität gerecht zu werden, wurden die Leitfragen in einzelne Karten geschnitten. Diese erlauben es die Reihenfolge der Fragen jederzeit flexibel zu handhaben, wenn es der Verlauf des Interviews verlangt (Misoch, 2019, S. 66f.). Um trotzdem einen Überblick zu behalten, wurden die Karten mit verschiedenen Farben versehen. Mit dem Hintergrundwissen, dass sozial erwünschte Antworten vorkommen können (Wübbenhorst, 2018) und einzelne Proband*innen (vgl. Kapitel 6.2) den Autorinnen vorher schon bekannt waren, wurde die Leitfrage eins gezielt über eine Beispielperson "Praktikantin" formuliert. Absicht dahinter war, das Gespräch über eine Drittperson zu eröffnen und weitere gleiche oder ähnliche Frage zu stellen. Laut dem Autor Wübbenhorst (2018) werden Fragen dieser Art eher mit der eigenen Meinung beantwortet. Nach Hussy et al. (2010) soll aus demselben Grund auf Suggestivfragen verzichtet werden (S. 220). „Also Fragen, bei denen schon die Formulierung zeigt, dass nicht jede Antwort gleichermaßen erwünscht ist“ (ebd.). Es ist zusätzlich wichtig vor Augen zu haben, dass bei bekannten Proband*innen die Angst vor sozialen Folgen bei problematischen Themen trotzdem bestehen kann (Hussy et al. 2010, 223f.).

6.5 Durchführung Interview mittels Steuerung und Beobachtung

Misoch (2019) meint: „Die Rolle des Interviewenden ist beim Gruppeninterview von entscheidender Bedeutung für das Gelingen der Datenerhebung und kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden“ (S.163). Sie ergänzt: „Die Qualität der Daten hängt nicht nur von den Teilnehmenden, sondern auch vom kommunikativen und sozialen Geschick des Interviewenden ab“ (2019, S. 167). Die Leitenden

sollen die „Aufmerksamkeit auf alle Teilnehmenden zugleich gerichtet“ (Misoch, 2019, S. 160) haben und die Funktion des Steuerns statt Moderieren übernehmen. Das heisst die strukturelle und inhaltliche Führung umsetzen, indem durch die Leitfadenthemen (vgl. Kapitel 6.4) geleitet wird (S. 160ff.), „Themenabweichungen sanft, aber wirksam abgewendet werden“ (Misoch, 2019, S. 162). Hussy et al. (2010) bestätigen diese Kompetenz der Struktur- und Themenführung. Sie ergänzen, dass ein Zuhören bewusst gezeigt, die Antworten zusammengefasst und ggf. nachgefragt werden soll (S. 220). Es liegt laut Misoch (2019) auch die Aufgabe darin, einen möglichst gleichen Gesprächsanteil von allen zu erreichen, damit verschiedene Ergebnisse zum Vorschein kommen. So sollten die Proband*innen zur aktiven Beteiligung ermuntert oder zu vorübergehenden Gesprächspausen freundlich gehemmt, aber nicht demotiviert werden. Wenn dieser Gesprächsausgleich bereits zum Start beachtet wird, tritt eher kein Ungleichgewicht im weiteren Verlauf auf. Ebenfalls sollte mit den spontan, aufkommenden Pausen umgegangen werden können (S. 149, 160ff.) und nachfolgende Aspekte umgesetzt werden:

Abbildung 3 Verhalten der steuernden Person (eigene Darstellung, vgl. Misoch, 2019, S. 163)

Durch diese strukturierte Führung können allenfalls sehr persönliche Mitteilungen für sich behalten werden (Misoch, 2019, S 167).

Neben der leitenden ist auch eine protokollierende Person vorteilhaft, damit die Sprecherwechsel notiert und bei der Transkription zugeordnet werden können, falls die Tonqualität bei der Aufnahme nicht ausreicht. So wird die steuernde Person auch entlastet (Misoch, 2019, S. 164f.). Diese Strategie durch eine Zweitperson raten Kühn und Koschel (2011, S. 98ff.) bei einer Gruppendiskussion und Misoch (2019, S. 145) bei einer Fokusgruppe ebenso. Die Protokollaufgabe bei der Fokusgruppe richtet sich daran, dass „die Reihenfolge der Gesprächsbeiträge oder besondere Ereignissen (z. B. heftige Wortgefechte)“ (Misoch, 2019, S. 145) notiert werden (ebd.). Für die anschliessende Orientierung, ist zusätzlich eine Vorstellungsrunde zu Beginn eines Gruppeninterviews sinnvoll (Misoch, 2019, S. 164).

Diese Vorstellungsrunde diene beim tatsächlichen Gruppeninterview auch der räumlichen Orientierung. Da die Proband*innen sich bereits kannten und es per Zoom stattfand, nannte jeder seinen Namen und seinen Zoom-Ort. Bei der Protokollführung wurde eine Mischung aus den erwähnten, unterschiedlichen Möglichkeiten angewandt. Das heisst, dass alle Sprecherwechsel in der wirklichen Reihenfolge mit den wichtigsten Äusserungen aufgeschrieben wurden. Dadurch war eine schriftliche Sicherung vorhanden, falls die Aufnahme aus unerklärlichen Gründen nicht funktioniert hätte und zum Schluss des

Gruppeninterviews konnten alle Mitteilungen zusammenfassend den Proband*innen präsentiert werden. Offene Fragen und Ergänzungen von ihnen wurden dabei auch geklärt. Neben dieser schriftlichen Tätigkeit behielt diese Person die Zeit im Auge. Das Protokoll befindet sich im Anhang D.

Nun zum eigentlichen Ablauf des Gruppeninterviews. Als Einstieg wurden Informationen zum Interviewverlauf gegeben. Danach erfolgte das Warm-up mit der ersten Leitfrage (vgl. Kapitel 6.4) und weitere vier folgten im Hauptteil. Die leitende Person führte diese Fragen mittels Leitfaden (vgl. Anhang A) durch, wobei sie, wie beschrieben die Reihenfolge der Fragen offen hielt, flexibel für Beiträge der Proband*innen war sowie bei Bedarf Fragen umformulierte. Abgeschlossen wurde der Leitfaden mit einer Zauberstabsfrage. Sie führt oft dazu, dass die Hauptaussagen nochmals geäußert werden, da die Wünsche erfragt werden (Helfferich, 2011, S. 181). Nach der schon erwähnten Zusammenfassung, den Fragen sowie den Ergänzungen verabschiedeten sich die Protokollantin und steuernde Person dankend bei den Proband*innen und das Gruppeninterview wurde beendet.

6.6 Aufnahme des Interviews

Ursprünglich geplant war mithilfe eines Tonbandgeräts das ca. anderthalbstündige Gruppeninterview in einem vorgesehenen Raum aufzuzeichnen. Die aktuelle Corona-Situation liess dies hingegen nicht zu, weshalb die Befragung online mittels Zoom stattfand. Kühn und Koschel (2011) sprechen sich dafür aus, dass durch das Zusammentreffen über einen digitalen Kanal die Reisezeit wegfällt, was sie als Vorteil beschreiben. Des Weiteren betonen sie, dass die moderierende Person Zugang zu den Steuerungsfunktionen der online Variante haben muss und die Aussagen der Proband*innen übersichtlich gestaltet werden sollen (S. 283f.). Diese Literatur bezieht sich zwar auf die Gruppendiskussion, aber die Autorinnen verwendeten diese Punkte für das eigene Gruppeninterview. Es wurde der leitenden Person eine kostenpflichtige Lizenz für das Zoommeeting von der Studiengangsleitung zur Verfügung gestellt. Diese Lizenz ermöglichte ihr eine uneingeschränkte Besprechungszeit und den Zugang zu den erweiterten Moderationsfunktionen, wie bspw. die Steuerung für die Partnerarbeit während des Gruppeninterviews. Es wurde die Zoom-Aufzeichnungsmöglichkeit genutzt, aber nur die Audiodatei doppelt gesichert, damit die Anonymität wie in der Einverständniserklärung (vgl. Anhang C) beschrieben, gewährleistet werden konnte.

6.7 Volltranskription

Die Verfasserinnen dieser Bachelorarbeit entschieden sich für eine erweiterte inhaltlich-semantische Volltranskription mittels f4transkript, weil „es verzichtet auf genaue Details zur Aussprache und wird somit leichter lesbar“ (Dresing & Pehl, 2018, S. 18). Informationen zur Prosodie, Intonation und Non-verbalem innerhalb des Gruppeninterviews waren nicht Gegenstand der vorliegenden Fragestellung (vgl. Kapitel 5). Die Audiodatei des Gruppeninterviews wurde anhand der Regeln des Praxisbuches „Interview, Transkription und Analyse“ von Dresing und Pehl (2018, S. 20ff.) verschriftlicht.

Zusätzlich kann zu diesem Zeitpunkt das Protokoll laut Misoch (2019, S. 165) eingesetzt werden. Da die Tonaufnahme jedoch sehr deutlich war, wurde das Protokoll für die Volltranskription nicht gebraucht. Die Transkription erfolgte nach Dresing und Pehl (2018) Wort für Wort und wurde vom Dialekt in die Standardsprache übersetzt, wobei die Satzstruktur der Ausgangssprache verwendet wurde. Die interviewende Person war mit "I" gekennzeichnet. Da die beiden Autorinnen dem Gruppeninterview beiwohnten, wurde die Bezeichnung "IB" für die Beobachterin hinzugefügt. Die Teilnehmenden wurden mit "B" und einer Zahl, z. B. "B2" für jene Person, die zu Beginn des Gruppeninterviews als zweites sprach, vermerkt. Auch wurden Wortüberschneidungen durch diese Darstellung //....(Text).... // sowie Abbrüche resp. halbe Satzformulierungen mit diesem Schrägstrich / verdeutlicht. Pausen wurden anhand eines Punktes (.), zwei (..) oder drei Punkten (...) bzw. ab drei Sekunden an einer Ziffer (5) in der Klammer ersichtlich. Die Abkürzung (unv.) tritt an Stellen auf, die akustisch unverständlich waren und nicht transkribiert werden konnten. Betonungen wurden in Grossbuchstaben formuliert. Weitere Erklärungen zu den Transkriptionsregeln können dem Praxisbuch entnommen werden (S. 18ff.).

6.8 Inhaltsanalyse

Nach der Volltranskription wurden Codes und Subcodes gebildet, um die Erkenntnisse bezüglich der Fragestellung zu gruppieren, auf die in den Ergebnissen (vgl. Kapitel 7) näher eingegangen wird. Dieses Verfahren wird von Dresing und Pehl (2018) als "Vereinfachtes Ablaufmodell" einer Inhaltsanalyse genannt (S. 37f.). Die Autorinnen bezogen sich auf diese Quelle, da die Analyse mithilfe der Software "f4analyse" ausgeführt wurde und im Praxisbuch das dazugehörige Vorgehen beschrieben wird. Detaillierter bedeutete dies, dass die Volltranskription gelesen und die wichtigsten Textstellen markiert wurden. Dieser Schritt lautet initiiierende Textarbeit (Dresing & Pehl, 2018, S. 37). Die Aussagen wurden mit unterschiedlichen Farben den Codes bzw. Hauptkategorien entsprechend gekennzeichnet und so zugeteilt. Gleichzeitig wurden dazugehörige Memos erstellt, um bspw. spannende Aussagen sofort festzuhalten. Nach Dresing und Pehl (2018) folgen die Zuordnung der Hauptcodes und UnterCodes bzw. Subcodes erst nach der Memoerstellung (S. 37f.). Da aber in der "f4analyse"-Software die farbigen Markierungen sich gleich mit den Kategorien automatisch verbinden liessen, wurde es in einem Schritt zusammengefasst. Der Leitfaden wurde für die Kategorienbildung zur Hand genommen und wie Kuckartz (2016) beschreibt, basieren deduktive Kategorien bspw. auf Theorien, Hypothesen oder Leitfaden (S. 64). Die induktiven Kategorien werden nach Hussy et al. (2010) erst anhand der Aussagen vom Interview gebildet. Sie betonen auch, dass es einen Unterschied zwischen der Code- und Kategorienbildung gibt (S. 243ff.). In dieser Arbeit wurden aber die Worte "Code" und "Subcode" verwendet und beziehen sich auf Hauptkategorien und Unterkategorien, da es in der verwendeten "f4analyse"-Software so benannt wird (Dresing & Pehl, 2018, S. 42ff.). Zu den einzelnen Codes, Subcodes wurden auch Zitate hinzugefügt, wie Dresing und Pehl (2018, S. 38f.) raten. Am Schluss ergab es eine gebündelte Zusammensetzung an Subcodes pro Code. Damit eine Intersubjektivität (Hussy et al. 2010, S. 10, 245ff.) bei der Analyse vorhanden war, gingen beide Autorinnen diese Schritte durch und es wurde die

Übereinstimmung geprüft. Sobald dann gleiche Textstellen denselben deduktiven Kategorien zugeordnet wurden, war die Intersubjektivität bzw. die Objektivität oder auch Reliabilität gewährleistet. Das heisst zwei gleiche Analysen stellten sich bei den deduktiven Kategorien heraus, obwohl zwei verschiedene Personen diese durchführten. Weitere Beschreibungen zu diesen Fachbegriffen sind Hussy et al. (2010, S. 10, 245ff.) zu entnehmen. Die eine Autorin entdeckte die induktive Kategorie "Vor dem Setting" (vgl. Kapitel 8.1; Anhang F) und die andere jene der "Praktikantin" (vgl. Kapitel 8.2; Anhang E). Aufgrund dessen sind diese nicht in beiden Analysen im Anhang zu finden. Gemeinsam wurde zusätzlich die induktive Kategorie "Nicht belastend" (vgl. Kapitel 8.3; Anhänge E & F) kurz thematisiert, da sie die Fragestellung indirekt streifte. Während dem Gruppeninterview selbst wurden die Proband*innen nach möglichen Gruppierungen erfragt. Es entstanden einzelne Vorschläge, weil sie aber für die Beantwortung der Fragestellung keine Bedeutung aufzeigten, werden sie nicht ausführlich beschrieben.

7 Qualitative Ergebnisse und deren Interpretationen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des Gruppeninterviews erläutert, interpretiert und diskutiert. Dabei werden Bezüge zur Theorie gemacht, in die einzelnen Unterkapitel integriert, Vermutungen geäußert und begründet. Die Auswertung erfolgt auf der Basis der Volltranskription "f4transkript" und der Analyse mittels "f4analyse". Dabei werden die Aussagen in Codes und Subcodes eingeteilt (vgl. Kapitel 6.8). Die Codes sind in diesem Kapitel nach ihrer Wichtigkeit bezüglich der Fragestellung geordnet. Die Aussagen werden anhand von Zitaten oder in zusammenfassender Form wiedergegeben. Einige Zitate sind in verschiedenen Codes bzw. Subcodes aufgeführt, da sie relevante Äusserungen für mehrere Themen gleichzeitig enthalten. Die vollständige Zusammensetzung der Codes und Subcodes können den Anhängen E und F entnommen werden. Die Antworten der Proband*innen beziehen sich nicht ausschliesslich auf die vorangegangene Leitfrage, sondern schneiden auch weitere Themen an. So entstanden auch induktive Kategorien.

Der Lesbarkeit halber wird die Angabe "Transkription_BA_SSCH_VWIN" nicht hinter den Zitaten gesetzt, sondern lediglich die Absatznummer hinter der Abkürzung "Abs." angegeben. Zum Beispiel: „wie stark es uns betrifft“ (Abs. 486). Eine Übersicht, wie die detaillierte Analyse gelesen wird, ist im Kapitel 6.7 beschrieben. Die Überbegriffe der Subcodes werden in der Beschreibung mittels hervorgehobener Schrift dargestellt.

7.1 Definition Belastung

Allgemein werden belastende Faktoren wie auftretende Emotionen der Kundschaft, deren Reaktionen sowie Gefühle innerhalb der Situation aus der Sicht der Proband*innen in diesem Code festgehalten. Er enthält teils auch entlastende Faktoren der Belastung als Ausschlusskriterium.

7.1.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Die Analyse der Transkription ergibt zehn Subcodes, welche nun genannt werden.

- unterschiedliche Wahrnehmung von Belastung (Abs. 42, 52, 56, 130, 149, 486, 627, 630, 632)
- Diagnose, Krankheit (Abs. 52, 56, 134, 486)
- Situation als belastend (Abs. 49, 52, 153, 155, 313, 319, 484, 535, 607, 609)
- Verhalten von Gesprächsbeteiligten (Abs. 49, 52, 61, 66, 68, 70, 72, 484, 531, 610-612)
- Emotionen (Abs. 49, 68, 196)
- andere Settings belastender als Spitalsettings (Abs. 118, 119-122, 527, 529, 627, 630)
- Beziehung zur Kundschaft (Abs. 52, 56, 58, 486)
- nicht vertretbar (Abs. 531, 535)
- Zeitpunkt der Belastung (Abs. 130, 134, 196, 198)
- Umgang (Abs. 76, 78, 81)

Es gelte sich bewusst zu machen, dass **Belastungen individuell wahrgenommen** würden. Während dem Gruppeninterview wird dies auf verschiedenste Weise geäußert und auch erwähnt, dass jeder nur für sich sprechen könne (Abs. 42, 52, 56, 149). Die Einschätzung der Belastung hänge unter anderem mit der eigenen Persönlichkeit (Abs. 130), der Erfahrung anhand vieler Berufsjahre (Abs. 149) und den individuellen Hintergründen (Abs. 486) „etwas das ich selber auch erlebt habe, das macht mehr mit mir nachher“ (Abs. 52) zusammen. Beispielsweise werde der Wahrnehmungseinfluss auch bei den Äusserungen im Zusammenhang zur **Diagnose** erkennbar. Sobald die Diagnose bereits selber oder im nahen Umfeld eingetroffen sei (Abs. 52, 486), habe es eine grössere Auswirkung auf das eigene Belastungsempfinden; denn

was ist es für eine Form von der Diagnose, ist es etwas das ich selber vielleicht ähm irgendwie in meinen Umfeld oder selber auch schon erlebt habe und das mir durch das vielleicht näher geht oder ist es etwas, das für mich, etwas das völlig fremd ist für mich und dann geht es mir auch nicht so nahe. (Abs. 52)

Aber wenn bei einem Arztbesuch „die Diagnose ganz schlimm ist und je nachdem sehr emotional auch gelaufen ist“ (Abs. 134), bestehe der Bedarf nach Austausch (vgl. Kapitel 7.3), wird eher anfangs des Gruppeninterviews mitgeteilt. Am Ende des Gruppeninterviews sagt eine andere Person: „Sehe ich es viel mal so, dass dann halt einfach in dem Setting, das gibt ja dann durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung“ (Abs. 630).

Es kann auch sein, dass die Diagnose als solche zwar für die Kundschaft belastend sei, aber für den Dolmetschprozess an sich nicht als belastend gesehen werde (Abs. 49, 52). Häufig läge nämlich die Belastung nicht beim Namen, Ort oder der Diagnose (Abs. 153), sondern in einer **belastenden, emotionalen Situation**, bei denen die Dolmetschtätigkeit nicht weiter ausgeübt werden könne (Abs. 484, 535). Abhängig davon, wie sich ein Setting gestalte, sei „einfach die Situation als solche für mich schwierig und zwar mehr die Situation, die ich dann antreffe und ich habe das Gefühl die Diagnose selber weniger, weil im Moment betrifft mich die Situation“ (Abs. 49).

Das **Verhalten der Gesprächsteilnehmenden** spiele eine Rolle für die Belastungswahrnehmung. Mit Verhalten sei gemeint, wie gesprochen, wie agiert, wie mit einer belastenden Nachricht umgegangen werde und „wie gelassen nimmt sie [die Kundschaft] es auf, dann ist es für mich [GSD] auch nicht so eine Belastung“ (Abs. 49). Auch könne es entlastend wirken, wenn die Diagnose den Ärzt*innen und den Kund*innen schon bekannt sei somit beide Parteien die belastende Nachricht bereits kenne: „Dann betrifft es mich [GSD] wie weniger, weil sie wissen ja schon, dass es nicht gut ist und ich tu ja in Anführungszeichen nur übersetzen“ (Abs. 61). Wenn hingegen die beteiligten Gesprächspersonen ausrasten, Aggressionen gezeigt würden oder die Polizei zusätzlich beigezogen werden müsse und die Verdolmetschung trotzdem weiterhin gewährleistet sein solle, könne es belastend wirken (Abs. 531). Belastend seien dann das Verhalten der Gesprächsbeteiligten (Abs. 531, 610-612), wie auch die Umstände des Settings (Abs. 49, 52). Es kann dann der Wunsch, wie bei einer interviewteilnehmenden Person,

aufkommen, dass sie sich keine „doofen Kunden“ (Abs. 610) mehr wünsche. Weiter wird als belastend genannt, wenn zusätzlich auf „settingtechnisches Zeugs“ (Abs. 76) geachtet werden müsse. So würden bspw. Ärzt*innen äussern: „Und das erzähle ich jetzt Ihnen und das müssen Sie nicht übersetzen“ (Abs. 76) oder „ich sags jetzt Ihnen, wie ich es gemeint habe“ oder „das müssen Sie jetzt nicht übersetzen, wissen Sie, es ist relativ happig“ (Abs. 78). An diesen Stellen würden die GSD direkt angesprochen, anstatt die Patient*innen. Die Kommunikation erfolge so über jene in der dritten Person (Abs. 78). Zum anderen würden emotionsgeladene Situationen als Belastung gesehen werden, wie z. B., wenn die Kundschaft oder der Arzt nicht verstanden werde (Abs. 76).

Im Zusammenhang mit dem Verhalten sei auch das Verwenden der Fachsprache zu nennen (Abs. 68, 70, 72, 484). „Für mich ist belastend insofern, dass „ich denke ‚Gottfriedli sag es doch so, dass die Person es auch verstehen kann‘“ (Abs. 68). Dies stelle eine Belastung für die Verdolmetschung dar, da die GSD-Person bemerke, dass die Kundschaft die Erzählart möglicherweise nicht verstehe oder die GSD-Person Inhalte auch selbst nicht verstehen könne (Abs. 72). Gewünscht wäre eine Sprache, die gut verstanden werde „und nicht da mit irgendeiner eben Fachwörter und medizinischen Begriffe“ (Abs. 68), welche die Kommunikation erschweren würden. Es könnten daraus gewisse **Emotionen** bei GSD aufkommen, da die medizinische Fachperson mit ihrem Verhalten und ihrer Sprache je nach dem keine Rücksicht auf die gegebene Situation nähme: „Es könnte sein, dass ich mich darüber aufrege, wie dass der Arzt dies mitteilt. Es kann sein, dass ich sehr froh bin, über die Art, wie er es mitteilt und dann ist es für mich eine Entlastung“ (Abs. 49).

Bezüglich der **belastenden Settings** erwähnen einzelne Probanden auch, dass öfters "normale", d.h. nicht belastende, nicht schwierige Untersuchungen, im Spital- oder Arztbereich zu dolmetschen seien, statt belastende Settings (Abs. 627, 630). Zusätzlich könne über die ganze Bandbreite aller möglichen Dolmetscheinsätze gesagt werden, dass nur ein kleiner Teil belastend sei, erwähnt eine befragte Person.

Es gibt / wenn du alle Einsätze die du nimmst, (unv.) also mal hundert Prozent, dann sagen ich immer, sind neun / also sagen wir siebenundneunzig Prozent normale Einsätze und drei Prozent hast einige Schwierige und einige Wunderbare darunter. Also das ist ein kleiner Bereich, der ich finde, der wirklich schwierig ist. So meine Meinung. (Abs. 627)

Dieselbe äussert zudem, dass für sie „eher die Arztbesuche manchmal schwieriger und Spital eigentlich wenig“ (Abs. 118) belastend seien und die „schwierigsten Situationen sind ganz anders gewesen. Die hatten überhaupt nicht mit Spital zu tun gehabt zum Beispiel“ (Abs. 527). Es wird von einer anderen Person die Beerdigung spezifisch als belastende Situation geschildert, welche von weiteren bestätigt wird (Abs. 313) und könne teilweise auf die Forschungsfrage übertragen werden (Abs. 319). Laut den Aussagen der Proband*innen könne auch Corona, Krieg und Hunger als belastender Zustand betrachtet werden (Abs. 607, 609).

Ausschlaggebend für die Belastungsstärke sei auch die **Beziehung zur Kundschaft**. Es komme darauf an, „wie nahe stehe ich jetzt der gehörlosen Person“ (Abs. 52). Es wird betont, dass nicht eine private Beziehung gemeint sei, sondern die Beziehung, welche durch die Dauer der Zusammenarbeit mit der Kundschaft entstehe (Abs. 56). Eine sehr nahe Beziehung habe dann einen Einfluss darauf, wie belastend das Setting wahrgenommen werde. Falls die GSD-Person die Kund*innen bereits über eine längere Zeit begleite, könne einem die Situation mehr belasten, als wenn man sich weniger nahestehe (Abs. 52, 56, 58, 486). Es komme dann auch zu einer Belastung, weil der Krankheitsverlauf miterlebt werde, bspw. alles gut verlaufe und plötzlich eine Wendung einnehme (Abs. 56).

Einen anderen Umstand könne die Inhaltsvermittlung sein, wenn Inhalte verdolmetscht müssten, welche selbst so **nicht vertretbar** seien (Abs. 541). So breche „ein innerlicher Kampf eher, ein kleiner“ (Abs. 535) aus.

Als weiterer Faktor für die Definition der Belastung wird der **Zeitpunkt**, bei dem diese eintrete, diskutiert. Es wird explizit gesagt, dass die Belastung oft durch den Dolmetschprozess, den damit verbundenen Druck (vgl. Kapitel 7.2.1) und die Leistung gehalten (Abs. 130), erst „nachher wenn es dann vorbei ist“ (Abs. 196) sichtbar werde. Abhängig von der eignen Persönlichkeit (Abs. 130) trete sie nicht ein. Es könne auch sein, dass einem ein Vorkommnis derart beschäftige und die Belastung „quasi noch ins Bett“ (Abs. 134) mitschwinge. Es werden auch Situationen geschildert, in denen Belastungen während dem Setting auftreten würden. Darum kann daraus geschlossen werden, dass zu beiden Zeitpunkten, während und nach dem Setting, eine Belastung entstehen kann.

7.1.2 Diskussion und Interpretation

Dragano (2019) schreibt: „Ein psychisches Belastungserleben ist zuallererst eine subjektive Angelegenheit“ (S. 447). Ähnliches ist der Aussage der Proband*in „Also ich [GSD] muss von mir reden, Ja. //jede redet für sich“ (Abs. 56) zu entnehmen. Daran erkennen die Autorinnen, dass jeder Mensch anders geprägt wurde und andere Hintergründe hat, darum fallen die Belastungswahrnehmungen auch unterschiedlich aus. Zudem ist es laut Muth (2019) von den verschiedenen Persönlichkeitsfaktoren abhängig, wie Belastungen erlebt werden (S. 124), was auch im Gruppeninterview mitgeteilt wird (Abs. 130). Darin lässt sich interpretieren, dass eine Belastung sehr individuell wahrgenommen wird. Sie kann je nach Persönlichkeit zu jedem Zeitpunkt oder auch überhaupt nicht auftreten, abhängig davon, wie die Situation wahrgenommen wird und welche Erfahrungen bisher gemacht wurden. Falls die Belastung nicht eintritt, könnte der Grund sein, dass die geeigneten Strategien von den GSD automatisch angewendet werden. Somit wird vermutlich der Belastungswahrnehmung vorgebeugt oder die vorhandene Belastung kann unbewusst durch die Strategien gehalten werden und erst nach dem Einsatz ins Bewusstsein treten. Diverse Umgangangsinformationen während dem Einsatz sind im Kapitel 7.2 beschrieben.

Auch wird im Gruppeninterview von einer Person gesagt, dass sie andere Einsätze belastender wahrnehme als jene im Spital (Abs. 118; 527). Von einer weiteren wird die Beerdigung (Abs. 313) genannt.

Auch der Seelsorger Lewek (2010) äussert sich zu diesem Thema. Er konnte nach einer Trauerfeier nicht gleich eine weitere annehmen, da er jene davor noch nicht verarbeitet hatte (S. 25ff.). Dem lässt sich entnehmen, dass diese Belastung so stark ausfallen könnte, dass ein nächster Einsatz nicht direkt angenommen werden kann, sondern zuerst die Belastung verarbeitet werden muss. Ebenfalls könne eine Belastung eintreten, wenn in Settings gedolmetscht werden müsse, hinter dessen Aussagen die GSD-Person nicht stehen könne (Abs. 531, 535). Inwiefern jemand etwas nicht vertretbar findet, ist wiederum sehr individuell. Doch habe es zur Folge, dass „ein innerlicher Kampf eher, ein kleiner“ (Abs. 535) ausbreche. Wird nun Trillings (2011, S. 142) Beschreibung darauf übertragen, so lässt sich die Aussage wie folgt interpretieren: Die zu verdolmetschende Situation kann im Moment des Dolmetschprozesses nicht beeinflusst werden; die GSD-Person ist ihr sozusagen ausgeliefert. Der dabei auftretende Stress zeigt sich als Belastung (vgl. Kapitel 2.2). Dem lässt sich auch entnehmen, dass ein Dilemma (innerer Konflikt) entstehen kann. Diese Belastung muss ausgehalten werden, da im Moment nichts dagegen unternommen werden kann. Berking (2010) unterstützt diese Vorgehensweise (S. 10ff.).

Die Belastungswahrnehmung werde auch davon beeinflusst, wie nahe die GSD-Person der Kundschaft stehe (Abs. 52, 56, 58, 486). Daraus könnte eine sekundäre Traumatisierung entstehen, was laut Lewek (2010, S. 30) durch Empathie begünstigt wird. Sabel und Roschinski (2010) nennen die bereits beschriebene sekundäre Traumatisierung auch „Mitgefühlerschöpfung ... oder Mitgefühlsstress“ (S. 39). Diesem Stress könnte mittels Emotionsregulation (vgl. Kapitel 4.4.2) oder Strategien zur Selbstsorge (vgl. Kapitel 4.2) entgegengewirkt werden, damit keine Teufelskreise (vgl. Kapitel 4.4.2) entstehen. GSD können möglicherweise dort hineingeraten, wenn sie Belastungen „quasi noch ins Bett“ (Abs. 134) mitnehmen würden. Berkings TEK-Modell (Abbildung 1) zu folge, kann daraus gezogen werden, dass bspw. nach der Verdolmetschung mit einer gezielten Übung die Emotionen wahrgenommen, akzeptiert und danach die Belastung mit einer positiven Aussage hinter sich gelassen werden (vgl. Kapitel 4.4.2). Vielleicht würde den GSD ein Training von Bewältigungsstrategien Sicherheit vermitteln, was sich positiv auf die eigene Verfassung und den Beruf auswirken könnte. Das wiederum würde unter Umständen dem Healthy-Worker-Effekt vorbeugen, somit den Wechsel in einen anderen Beruf verhindern (Baumgart et al., 2003, S. 210). Es kann darüber spekuliert werden, ob wiederkehrende, berufsbedingte Belastungen bei GSD dazu führen, dass der Job gewechselt werden möchte. Im Gruppeninterview wird erwähnt, dass beim Dolmetschen belastende Situationen bestehen würden, bei denen die Verdolmetschung nicht mehr möglich sei (Abs. 484, 535). Daraus ist ersichtlich, dass auch beim Dolmetschen nicht immer wie vorgesehen gearbeitet werden kann. Rieder (2003, S. 158) schildert, dass sich bei belastenden Situationen im Krankenhaus der Arbeitsaufwand vergrössert und dieser nur durch zusätzlichen Einsatz in derselben Zeitspanne bewältigt werden kann. Dem lässt sich entnehmen, dass eine Doppelbelastung besteht. Zum einen die situationsbedingte Belastung und zum anderen, der Mehraufwand, der gleichzeitig geleistet werden muss. Aufgrund dieser Extremsituation kann es laut Baumgart et al. (2003) längerfristig zu gesundheitsschädigenden Folgen kommen (S. 210). Weiter wird im

Gruppeninterview mitgeteilt, dass wenn eine Diagnose sehr schwerwiegend gewesen sei und das Setting dementsprechend emotional verlief (Abs. 134), auch der Bedarf nach einem Austausch bestehe (vgl. 7.3). Daraus lässt sich schliessen, dass das Eintreten einer Belastung davon abhängen kann, wie die Diagnose formuliert wird und wie intensiv die Emotionen bei den Kund*innen auftreten. Inwieweit einem dies nahe geht, kann mit der bereits erwähnten Beziehung zur Kundschaft zu tun haben. Es wird während der Befragung gesagt, „durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung“ (Abs. 630). Daran ist ersichtlich, dass anhand einer Diagnose auch Möglichkeiten für einen Genesungsprozess aufgezeigt werden können und ein Hoffnungsschimmer gesehen wird. Dies zeigt eine Chance für eine Verbesserung des Krankheitsverlaufs. Er kann somit als entlastender Faktor betrachtet werden, was den Belastungsumgang erleichtert.

Ausserdem kann der Eindruck von schwierigen Patientenpersönlichkeiten auftreten (Büssing & Glaser, 1999, S. 171), wenn zwischen Ärzt*innen und Patient*innen keine zusätzlichen Abmachungen für die Kommunikation vorgenommen wurden (Rieder, 2003, S. 159f.; vgl. 3.2). Fehlt sie, zeigt es auf, dass Kund*innen als „doof“ (Abs. 610) betrachtet werden könnten. Diese Aussage lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass zwischen den Gesprächsbeteiligten nicht klar war, welche Erwartungen die jeweils andere Partei an das Gespräch hat. Es kann auch interpretiert werden, dass sich diese dann anders als erwartet verhalten, was als belastend empfunden werden kann. Wenn das Kommunikationsziel bekannt ist, dann tritt wahrscheinlich keine Belastung ein und es muss mit der Belastung nicht zusätzlich umgegangen werden. Im Gruppeninterview wird geäussert, dass sich solche Kund*innen nicht mehr gewünscht würden. Das kann als Umgangsstrategie, hingegen ohne konkrete Handlung, angesehen werden. Derselbe Umgang kann bei Corona, Krieg und Hunger festgestellt werden. Alle drei Komponenten stellen eine Einschränkung der eigenen Lebenssituation dar, können von einzelnen nicht aktiv ausgeschaltet werden, was vermutlich eine Belastung impliziert und werden weggewünscht. Doch gründen Verständnisschwierigkeiten nicht lediglich auf fehlenden Abmachungen. Einige basieren auch auf der verwendeten Fachsprache, was dazu führen kann, dass sich die Gesprächsbeteiligten nicht verstehen.

Im Umgang mit der Fachsprache und den damit verbunden auftretenden Emotionen kommen unter anderem die Aussagen: "Sich darüber aufregen" (Abs. 49), "froh sein"(Abs. 49) und "Gottfriedli" (Abs. 68) vor. Diese werden als emotionale Ausdrücke, Ausdrücke von Gefühlen wie Empörung oder Erleichterung betrachtet. Wenn GSD bemerken, dass die Kundschaft den Inhalt nicht versteht, aber die äussernde Person diese Unverständlichkeit nicht bemerkt, tritt bei GSD evtl. das Gefühl der Machtlosigkeit ein. Damit sich die GSD-Person wieder handlungsfähig und nicht belastet fühlt, fragt sie bei den Ärzt*innen nach oder bittet um eine Erklärung mittels anderer Worte, obwohl sie eigentlich den Inhalt schon verstanden hat. Dieses Vorgehen kann als Umgangsform für die Belastung angesehen werden, wobei GSD die Schuld auf sich nehmen. Dass das fehlende Verständnis der Fachsprache und Fachausdrücken beim Dolmetschen eine Herausforderung darstellen kann, beschreibt Pöchhacker (2007,

S. 158ff.). Er bezieht sich dabei auf die Verdolmetschung mittels Drittpersonen, wie z.B. dem fremdsprachigen Krankenhauspersonal. Auch die Autoren Nicodemus et al. (2014, S. 1) und Winkler (2012, S. 168) schildern, dass für medizinische Fachausdrücke teils das Pendant in der Gebärdensprache fehlt (vgl. Kapitel 3.2). Daraus ergibt sich die Frage, wie sich die Kommunikation mittels GSD wohl gestaltet, die bisweilen keinen medizinischen Hintergrund vorweisen können, wenn die Verdolmetschung bereits bei fremdsprachigem, medizinischem Fachpersonal mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.

Die Teilnehmenden des Gruppeninterviews dieser Bachelorarbeit sähen sich teilweise damit konfrontiert, dass sie aufgefordert würden, einige Inhalte nicht zu übersetzen (Abs. 78). Das zeigt, dass dem medizinischen Fachpersonal in diesen Situationen die Rolle der GSD-Person nicht bekannt ist, was sich in Winklers Erhebung (2012, S. 167) auch herausstellte. Auch ist in den Aussagen der Befragten ersichtlich, dass Ärzt*innen mit ihnen direkt kommunizieren würden, z. B. „ich [Ärzt*in] sage jetzt Ihnen [GSD], wie ich es gemeint habe“ (Abs. 78). Möglicherweise liegt solchen Aussagen die Fehlannahme zu Grunde, dass Dolmetscher*innen Hilfspersonen der Patient*innen sind (vgl. Kapitel 3.2). Bereits Phelan und Parkman (1995, S. 556) sind der Ansicht, dass die fremdsprachige Person während der Verdolmetschung direkt angesprochen werden soll (vgl. Kapitel 3.2). Gesamthaft kann gesagt werden, dass die Thematik der Kommunikation mittels Dolmetscher*innen ein langjähriges, wohl immer wiederkehrendes Thema ist. Es lässt sich interpretieren, dass in der Situation ein Zusatzaufwand entsteht, da die Kommunikationsart erklärt werden muss, wobei allenfalls eine Belastung eintritt. Die Belastung wird aber durch das direkte Ansprechen für den Moment wieder gelöst.

Nebst dem Umgang der Ärzt*innen mit den Dolmetschenden, hat auch das Verhalten der Gesprächsbeteiligten im Allgemeinen einen Einfluss darauf, ob und wie allenfalls eine Belastung eintreten kann. Das ist ersichtlich, wenn „die Kunden so ausgerastet sind, dass der Hörende die Polizei kommen lassen hatte Weisst wenn so Aggressionen aufkommen und du musst neutral bleiben, so gut wie möglich“ (Abs. 531), dann erscheint die Situation sehr emotionsgeladen. Auch könne vorkommen, dass nicht mehr übersetzt werden könne (Abs. 484). Es lässt sich vermuten, dass nach solch heftigen Einsätzen bei einem selbst verstärkt Emotionen auftreten. Berking (2010) vertritt die Meinung, dass „für eine psychische Gesundheit von zentraler Bedeutung ist, dass man die eigenen Emotionen entweder gezielt zum Besseren wenden oder sie akzeptieren und aushalten kann“ (S. 11). Daraus lässt sich ableiten, dass sich GSD nach einem wie eben beschriebenen Einsatz der Emotionsregulierung (vgl. Kapitel 4.4) annehmen könnten, was wie bereits erwähnt eine mögliche Umgangsstrategie ist. In der Befragung wird bspw. proaktives Handeln als Möglichkeit für den Umgang genannt (Abs. 484). Andere Umgangsstrategien nach dem Setting sind dem Kapitel 7.3 zu entnehmen.

7.2 Umgang mit Belastung während dem Setting

Dieser Code setzt sich mit den Umgangsstrategien der Proband*innen während belastenden Settings auseinander. Dafür wird die Praktikantin als Beispielperson in der Leitfrage drei genannt (vgl. Anhang A). Auf der Grundlage der Aussagen der Proband*innen wird der Code insgesamt in acht Subcodes gegliedert. Unter anderem liegt der Schwerpunkt in den Nennungen bei der Rolle von GSD, der damit verbundenen Verantwortung und den übertragbaren Strategien.

7.2.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Die Aussagen des Gruppeninterviews ergeben folgende acht Themen für die Subcodes:

- Belastung tritt nicht ein (Abs. 130, 188, 196, 222, 274)
- Schuld übernehmen (Abs. 68, 72, 74, 274)
- Tipp / Strategien (Abs. 217, 232)
- Durchziehen (Abs. 184)
- Rolle und Verantwortung (Abs. 175, 188, 190, 191-192, 196, 204, 208, 212, 321)
- Emotionen zeigen (Abs. 188, 190, 317, 319, 321)
- Beerdigung (Abs. 319)
- medizinische Fachperson orientieren (Abs. 196)

In diesem Code wird der Druck unter dem Sichtpunkt der **nicht eintretenden Belastung** betrachtet. Da die Verantwortung der sprachlichen Verdolmetschung bei der GSD-Person läge, stehe sie unter Druck (Abs. 196). Dieser Druck wirke sich positiv auf die Belastungswahrnehmung aus:

Dass dieser Druck auch besteht, das hilft auf eine Art auch. Du [GSD] musst einfach etwas machen, du kannst nicht stehen bleiben und freeze, sondern es läuft weiter, da wird gesprochen, da wird gebärdet und das hilft dir auch um im Gang zu bleiben, das heisst der ganze Dolmetschprozess selber, du bist konzentriert auf die sprachliche Vermittlung. (Abs. 196)

Das heisst, die Belastung während dem Setting trete eher nicht ein, weil „wenn ich am Arbeiten bin, bin ich so konzentriert, dass es mich nicht belastet“ (Abs. 188). In einem Setting weiter zu dolmetschen sei auch daher möglich, da die GSD-Person durch den Dolmetschprozess an sich sehr absorbiert sei. Er stehe im Vordergrund (Abs. 130, 188, 196, 222). So würden die Belastungen weniger zum Vorschein kommen: „Sondern ich bin am Hören, ich bin am Übersetzen, ich bin am Herausgeben und das sind drei Sachen gleichzeitig und das genügt meistens“ (Abs. 222). Auch trete keine Belastung ein, wenn der medizinischen Fachperson gesagt werden müsse, dass sie ihre Äusserungen auf Patientenebene formulieren solle: „Ja, mich muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm sagen muss, er muss Deutsch sprechen. Also mich belastet das nicht, ich weiss einfach, ich muss es oft sagen, aber es ist keine Belastung für MICH“ (Abs. 274). So könnten GSD um eine Umformulierung mittels, anderer, einfacherer Worte bitten oder nachfragen, wenn die Inhalte aufgrund der verwendeten Fachsprache nicht klar seien

(Abs. 68, 74). Hier läge die Belastung nicht beim Nachfragen. Es werde sozusagen die Verantwortung des Fragens manchmal **auf sich genommen**: „Im Sinn von ‚Ähm können Sie mir noch anders formulieren der Dolmetscher hat es nicht richtig verstanden‘“ (Abs. 68). Wenn dennoch die Belastung während dem Dolmetschprozess aufkäme, so gäbe es möglicherweise **Strategien**, die in anderen emotionalen Lebenslagen bereits angewendet worden seien und sich somit auf diese Situation übertragen liessen (Abs. 232).

Das kann etwas ganz Kleines sein, wie zum Beispiel atmen, schauen, dass man richtig atmet. Ähm irgendeine Position finden, körperlich, bei der, bei der man sich so wohl fühlt, wie nur irgendwie möglich, beide Füsse am Boden, um stabil zu sein oder irgend so etwas Kleines, um sich ein wenig können zu mitten. So die wenigen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, in solch einem Moment, die zu nutzen. (Abs. 232)

Eine mögliche Strategie zur Bewältigung einer Belastung während dem Setting sei das Abgeben der Verdolmetschung. So könne die Praktikantin im Setting die Verdolmetschung an die ausgebildete GSD übergeben, um sich zu entlasten. Die Verfasserinnen dieser Bachelorarbeit schliessen diese Möglichkeit bewusst aus (Abs. 172). Damit ist beabsichtigt, alternative Strategien in Erfahrung zu bringen. Eine Äusserung dazu ist:

Stell dir vor, wenn du [Praktikant*in] am Dolmetschen bist, ich bin nicht da und du musst das Setting alleine bewältigen. Dann bleibt dieser Person ja nichts anderes übrig als weiter zu dolmetschen. Aber das ist jetzt nicht der Umgang mit der Belastung, aber um es überhaupt so durchzuhalten. (Abs. 184)

Aus dieser Aussage kann geschlossen werden, dass das Setting von der Praktikantin alleine **durchgezogen** und die Belastung ausgehalten werden müsse (Abs. 184). Bei den Proband*innen stösst es aber auf Gegensatz, dass die Verdolmetschung nicht abgegeben werden dürfe (Abs. 174, 175, 178). In einer belastenden Situation, bei einer schwierigen Diagnose z. B., solle es eine möglichst reibungslose Verdolmetschung geben, damit nicht mehrmals nachgefragt werden müsse, was inhaltlich gemeint sei (Abs. 204). Zudem wird erläutert, dass die Praktikantin noch nicht im gleichen Ausmass Erfahrungen habe sammeln können, um mit einer heiklen Situation umgehen zu können, wie bereits ausgebildete GSD (Abs. 202; vgl. Kapitel 8.2.1). Aus diesem Grund seien **Tipps** der GSD-Person in solchen Situationen hilfreich (Abs. 217, 232). Die GSD würden eine **Verantwortung** tragen (Abs. 208) und „irgendwann kommt dann eine Grenze, weil es ist ein Patient da und es ist ein Arzt da und im Prinzip muss die Sache korrekt herüber gebracht werden“ (Abs. 202).

Im Verlauf des Gruppeninterviews äussern sich die Teilnehmenden auch zum Aufkommen von **Emotionen**, z. B. in Form von Tränen resp. weinen während dem Setting (Abs. 188, 317), bspw. an einer **Beerdigung**. Eine Person ist der Ansicht, dass die Gefühlslage der Beerdigung ansatzweise auf ein Arzt- oder Spitalsetting übertragen werden könne (Abs. 319). Mit den Tränen und dem Weinen werde insofern umgegangen, dass sie auch zugelassen würden (Abs. 317). Wenn dann eigene Emotionen

äusserlich, wie z. B. Tränen, zu sehen seien, dann habe sich eine GSD-Person schon einmal bei der Kundschaft entschuldigt und es wurde von ihnen nicht negativ aufgefasst (Abs. 188). Zusätzlich wird berichtet, wenn mehrere Personen der Kundschaft weinen würden, die GSD-Person allenfalls auch weinen müsse, denn „ich meine es zeigt auch Menschlichkeit. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind keine Maschine“ (Abs. 321). Auch könne es vorkommen, dass die dolmetschende Person „quasi kurz schlucken musste“ (Abs. 190), um die Emotionen auszuhalten.

Im Zusammenhang mit Emotionen sei das **Rollenbewusstsein** relevant. Es sei zwar in Ordnung, dass Emotionen auftreten, doch umso wichtiger, dass sich die GSD-Person ihrer Rolle bewusst sei und sich ggf. wieder fassen könne: „Ich bin als Dolmetscher da. Und meine Rolle GANZ KLAR ähm definieren und und ausleben in dem Moment“ (Abs. 321). Eine weitere Strategie sei es, sich abzugrenzen, denn „es ist ja nicht um mich gegangen, sondern um die anderen“ (Abs. 190). Auch könne es eine Unterstützung im Moment sein, wenn sich die GSD-Person an der **medizinischen Fachperson**, ihrer Tonlage, ihrer Mimik, ihrem Verhalten orientiere und sich in diese Person hineinfühle (Abs. 196).

7.2.2 Diskussion und Interpretation

Wie von einigen Proband*innen beschrieben, könne sich der empfundene Druck während dem Setting positiv auf das Belastungsempfinden auswirken (Abs. 196). Seeber (2001) ist der Ansicht, dass Verdolmetschungen im medizinischen Bereich, welche fehlerhaft verlaufen, gravierende Folgen nach sich ziehen (S. 40). Wird davon ausgegangen, könnte sich der Druck und dadurch die Konzentration erhöhen. Folglich steht der Dolmetschprozess im Vordergrund, was dazu führt, dass GSD während der Verdolmetschung kaum Kapazität haben, um sich mit ihrer Gefühlslage auseinander zu setzen. Heisst auch, dass keine Zeit für eine bewusste Emotionsregulierung (vgl. Kapitel 4.4) besteht. Die Belastung während dem Setting, sofern vorhanden, wird vielleicht nicht als solche gesehen. Nebst dem Druck könnte dies damit zu tun haben, dass bereits Strategien vorhanden sind, die unbewusst angewandt werden (vgl. Kapitel 7.1.1). Diese wiederum entwickelten sich vielleicht durch andere, ähnliche Situationen; denn laut Jöllenbeck (2019) „sind auch kurzfristige Anstrengungen und Belastungen nicht per se gesundheitsgefährdend, sondern wichtige Voraussetzungen für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung“ (S. 179).

Eine weitere, bereits im Kapitel 7.1.2 beschriebene Umgangsform, ist das Übernehmen der Schuld mittels Nachfragen bei Ärzt*innen, um auf unverständliche Situationen zu reagieren. Laut einer Aussage aus der Befragung trete dabei keine Belastung ein. Die Tatsache, dass GSD es als Teil ihrer Aufgabe sehen auf Missverständnisse im Gespräch hinzuweisen, beschrieb schon Pöchhacker (2007, S. 256). Möglicherweise ist dies ein Vorgehen, welches sich bis heute etabliert hat.

Falls Belastungen während dem Setting dennoch einträten, so habe „es auch andere Situationen schon gegeben im Leben“ (Abs. 232), bei denen mit Belastungen umgegangen werden musste. Diese Strategien liessen sich vielleicht übertragen. Im Gruppeninterview werden die Atmung, eine angenehme körperliche Position und das Erden der Füsse genannt (Abs. 232).

Ebenso beschreiben Mache & Kordsmeyer (2019, S. 353ff.), wie auch Berking (2010, S. 53ff.) gleichmässiges Atmen als Bewältigungsstrategie. Eine weitere wird beim Auftreten von Emotionen, wie es an einer Beerdigung der Fall sein könnte, mit „quasi kurz schlucken“ (Abs. 190) genannt. Mit diesem "Schlucken" werde wohl versucht auftretende Emotionen auszuhalten, um in der Berufsrolle zu bleiben. Das Akzeptieren und Aushalten von aufkommenden Gefühlen beschreibt auch Berking (2010), womit sie vorübergehend verringert werden. Doch empfiehlt er, die Emotionen auch zu analysieren (S. 10f.). Sie sind wichtige Signale, welche in belastenden Situationen helfen wollen (58ff.). Auch Tribe und Raval (2003) beschreiben, dass mit der Emotionsladung umgegangen werden muss (S. 142f.).

Im Zusammenhang mit emotionalen Situationen wird im Gruppeninterview ausserdem das Rollenbewusstsein sowie das eigene Abgrenzen genannt. Sich abzugrenzen bedeutet vermutlich, sich seiner Rolle als GSD ganz bewusst zu sein und zu differenzieren, dass es sich um die andere Person handelt. Diese klare Trennung stellt eine Distanz auf, welche einem vor zu viel Empathie (vgl. Kapitel 7.1.2) schützen kann. Das könnte einer aufkommenden Belastung vorbeugen und als Umgang betrachtet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Orientierung an der medizinischen Fachperson, bspw. kann das Ausdrücken der Emotionen bei Ärzt*innen z. B. mittels "Surface Acting" oder "Deep Acting" (vgl. Kapitel 4.4.1) ausgeführt werden (Hollmann und Geissler, 2003, S. 59ff.). Auch ist es in der Notfallseelsorge geregelt, dass nach spätestens drei Stunden eine Ablösung folgt (Lewek, 2010, S. 28). Vielleicht wäre es nützlich, wenn das Dolmetschwesen in besonders belastenden Situationen dem Konzept der Seelsorge folgen könnte. Denn zu intensiv der Belastung Dritter ausgesetzt zu sein, kann zu einer sekundären Traumatisierung führen (vgl. Kapitel 3.5).

7.3 Umgang mit Belastung nachher

Ausgangslage dieses Codes war die Leitfrage 2 (vgl. Anhang A), welche sich mit den auftretenden Belastungen nach dem Setting befasst. Als Vorgehensweisen resp. Verarbeitungsstrategien der Proband*innen haben sich bspw. der Austausch und die Reflexion herausgestellt.

7.3.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Es sind neun Subcodes, die nun betrachtet werden.

- Empfinden nach Setting (Abs. 52, 130, 188, 196, 222)
- Umgang individuell (Abs. 149, 153, 220)
- eigene Lebensjahre (Abs. 149, 153, 155)
- Austausch mit externer Person (Abs. 130, 131, 132, 134, 138, 140, 153, 220)
- Austausch mit anderer GSD-Person (Abs. 145, 153, 155, 157, 220)
- Reflexion (Abs. 470, 474, 475, 632, 659, 660)
- Supervision (Abs. 470)
- Strategien (Abs. 130, 134, 153, 157, 162-163, 220, 470, 486, 497)
- Handeln (Abs. 484, 492)

Durch die Konzentration während der Arbeit werde die Belastung oft nicht wahrgenommen und sie erscheine erst nach dem Einsatz. **Es mache dann etwas** mit den GSD, denn Emotionen würden ausgedrückt werden können oder es komme evtl. der Gedanke auf: „„Denke ich ‚Ui, nein der arme Cheib oder irgend so etwas‘““ (Abs. 222). Eine Person äusserte aber, dass es auch zu keiner Belastung führen könne, indem sozusagen mit der Beendigung des Einsatzes auch die Belastung erledigt sei und dadurch der nötige Abstand gewonnen werden könne (Abs. 52, 130, 188, 196, 222). Zudem betonten mehrere Proband*innen, wie **individuell der Umgang** mit der Belastung sei (Abs. 149, 153, 220). Die Anzahl **Lebens- und Berufsjahre** seien dabei relevant, da anhand der eigenen Erfahrungen, die belastenden Situationen als „anders oder weniger belastend, als wenn eine Praktikantin kommt, die fünf- undzwanzig Jahre alt ist“ (Abs. 149) empfunden würden. Ein Gespür dafür, welche Informationen für die Verarbeitung im Austausch gebraucht werde, entwickle sich auch mit der Erfahrung (Abs. 149, 153, 155). Allgemein wird von mehreren Proband*innen mitgeteilt, dass ein Austausch für die Belastungsbewältigung nach dem Setting genutzt werde. Wie nachstehend im Kapitel 7.7.1 zu sehen ist, spielen dabei die Berufsjahre ebenfalls eine Rolle, welche Austauschart gewählt wird.

Es wird unterschieden zwischen einem **Austausch mit einer externen Person** oder mit einer anderen GSD-Person. Sobald mit einer aussenstehenden Person, die nicht im Dolmetschberuf oder Gehörlosenwesen bzw. in der Gebärdensprachgemeinschaft tätig sei, gesprochen werde, würden andere nicht dolmetschbezogene Perspektiven als wertschätzend gesehen werden. Es könne daraus neue Sichtweisen entstehen oder andere Interpretationen aufgenommen werden. Zusätzlich könne auch aufgezeigt werden, dass die externe Person vielleicht bereits eine weitere Person mit der gleichen Diagnose kenne, was eine andere Sicht darauf ermöglichen würde. Ein weiterer Grund, weshalb diese Art von Austausch gewählt wird, liege darin ganz sicher zu gehen, dass nicht auf die Kundschaft zurück geschlossen werden könne, da die GSD untereinander die Kundschaft kennen würden. Es werden für dieses Gespräch bspw. der Vater oder psychologisch ausgebildete Personen erwähnt (Abs. 130, 131, 132, 134, 138, 140, 145, 153, 220). Jedoch würden die beruflich bezogenen Einflüsse von den externen Austauschpartner*innen nicht eingeschätzt werden können, deshalb würden die einen Proband*innen den **Austausch mit Berufskolleg*innen** bevorzugen. Es wird hier auch erwähnt, dass trotzdem die Anonymität gewährleistet sein könne, denn die Belastung liege häufig nicht beim Namen, den Angaben zur Kundschaft, beim Zeitpunkt, dem Ort oder der Diagnose. Es brauche nur wenige Worte, um die Schwierigkeiten zu erläutern. Nach einigen Jahren ergäbe sich diese Routine, wie die schwierigen Umstände spezifisch erklärt werden könnten. So trage jeder Austausch gewisse Vor- und Nachteile mit sich (Abs. 145, 153, 155, 157, 220).

Nebst dem Austausch werde auch die **Reflexion** als wesentliche Strategie der Nachbereitung und Teil der Professionalität mehrfach genannt. So werde einem über die stark belastende Situation, was schlecht gelaufen sei oder „was hat jetzt das getriggert“ (Abs. 632), bewusst. Für die einen sei dies sogar der Hauptpunkt nach dem Setting. Sie habe einen gleichen Stellenwert, „gehört für mich auch dazu, nicht nur die Vorbereitung und im Setting versuchen das Beste zu geben, sondern auch die

Nachbereitung ist wichtig“ (Abs. 475). Zudem beinhalte die Reflexion viele Gedanken und sei nicht nur ein Entschluss, dass der Einsatz nicht mehr angenommen werde (Abs. 470, 474, 475, 632, 659, 660).

Manchmal sei es wichtig, aktiv eine Unterstützung zur Thematik der Belastung beim Arbeitgeber einzufordern, wie bspw. eine **Supervision** oder eine andere Art von Unterstützung, um mit der stark belastenden Situation umgehen zu können (Abs. 470). Meistens liessen sich auch die eigenen **Strategien**, welche bis jetzt im Alltag funktionierten auf solche Belastungen übertragen, in dem die GSD-Person „seine Strategien halt ähm aus der Schublade holen muss“ (Abs. 470). Bei denen sie dann etwas Gutes für sich erlebe, das „kann nie schaden“ (Abs. 163), wie bspw. etwas Feines zu essen, einen Kaffee zu trinken, einen Spaziergang oder ein Stück zu gehen und ein späteres Tram zu nehmen. Ein Beispiel wird erzählt:

Ich hatte kürzlich mal wirklich was ganz für mich sehr Schlimmes erlebt. Da bin ich wirklich direkt vom Einsatz in den McDrive gefahren und hab mir so ein McSundae gekauft. Was ich mir sonst nie gönne. Aber das / also es hat wirklich geholfen in dem Moment (lachen). (Abs. 157)

Es werden weitere Möglichkeiten erwähnt, wie Sport ausüben, laufen oder rennen gehen, Musik hören, eine Ablenkung und „dann mit der Zeit merke ich bis am Abend, ist vielleicht nicht gerade vergessen, aber es ist nicht mehr so präsent“ (Abs. 134). So könne die Psychohygiene nach dem Einsatz stattfinden und die belastende Situation hinter sich gelassen werden. Es sei auf jeden Fall wichtig, mit der Belastung umzugehen. Zusätzlich sei es sinnvoll sich regelmässig gut zu schauen und nicht nur wenn eine Belastung einträte: „Aber das ist in jedem Beruf, finde ich das wichtig“ (Abs. 220)“. Manchmal könne es auch sein, dass durch eine gute Abgrenzung, eine Arbeit hinter sich gelassen werden könne, sobald das Setting beendet sei (Abs. 130, 134, 153, 157, 162-163, 220, 470, 486, 497). Hingegen bestehe auch ein Bedarf nach einem sehr emotionalem Setting zu **handeln**, wie den Arbeitgeber zu informieren und mit dem offen gebliebenem „Fragezeichen“ (Abs. 492) umgehen zu können (Abs. 484, 492).

7.3.2 Diskussion und Interpretation

Im Gruppeninterview wird geäußert, dass die Emotionen bzw. die Belastung oft nach dem Einsatz erst wahrgenommen würden (Abs. 52, 188, 196, 222), das könnte mit der Umgangsstrategie von Berking (2010) übereinstimmen. Er erwähnt, dass die Emotionen oder Stresswahrnehmung manchmal für den Moment ausgehalten und akzeptiert werden müssen und nachher genauer betrachtet werden können (S. 11ff.). Es sollen danach die Emotionen nicht verdrängt oder abgelenkt werden, weil daraus langfristige Folgen entstehen können (Berking, 2010, S. 11ff; Dietrich & Schwerzmann, 2009, S. 41). Die Proband*innen sind ähnlicher Ansicht. Sie teilen die Meinung, dass nachher etwas getan werden solle, wenn bspw. etwas schief ginge (Abs. 484) oder eine Belastung aufträte (Abs. 486). Es könne aber auch sein, dass die Belastung durch einen Folgeinsatz nicht mehr vorhanden sei und dann wäre evtl. eine annähernde Verdrängung geschehen (Abs. 134).

Das ist aus Sicht von Dietrich und Schwerzmann (2009) keine zielführende Strategie (S. 41). Oder die Emotionen wurden überspielt, wie Hollmann und Geissler (2013) als „Surface-Acting“ bezeichnen, was wiederum nicht positiv für die Zukunft sein könnte (S. 59ff.). Das führt zur Vermutung, dass es vielleicht hilfreich wäre, wenn die GSD während der Ausbildung zu dieser Thematik informiert würden, damit sie im Berufsfeld keine negativen Umgangsstrategien anwenden würden. Laut den Proband*innen könnten die Belastungen durch sich etwas Gutes tun, verringert werden (Abs. 157, 162-163, 220, 497). Wie Berking (2010) mehrmals erwähnt, kann dies auch durch eigenen positiven Zuspruch (S. 121), bzw. sich „innerlich liebevoll unterstützen“ (S. 60, 64, 102), geschehen. Die Proband*innen nennen viele unterschiedliche Strategien, bspw. Bewegung, in dem das nächste Tram genommen werde, Sport, Austausch, Supervision, Reflexion, sich den Emotionen nach dem Setting zu stellen oder sich einen McSundae zu gönnen, um etwas Positives in sich auslösen zu können (Abs. 130, 153, 157, 196, 220, 470, 497). In der Literatur sind dieselben detailliert oder mit Oberbegriffen beschrieben (Baumgart et al., 2003, S. 211; Berking, 2010, S. 10ff.; Dietrich & Schwerzmann, 2009, S. 41f.; Dinkel et al., 2008, S. 25f.; Hollmann & Geissler, 2013, S. 55ff.; Kiessl et al., 2017, S. 309f.; Larkamp, 2015, S. 156, 163f.; Mache & Kordsmeyer, 2019, S. 353ff.; Neubert, 2019a, S. 30f.; Neubert, 2019c, S. 68; Schmutz et al., 2017, S. 11). Diese Literaturen lassen erkennen, dass die gleichen Ergebnisse enthalten sind, was sehr spannend ist. Somit können diese für die Bachelorarbeit als einheitliche und ausschlaggebende Strategien für den Umgang mit Belastungen nach dem Setting genannt werden.

Jedoch ist gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass für jede Person unterschiedliche gelten. Dies wird mehrmals im Gruppeninterview (Abs. 149, 153, 220) und von Bengel und Riedl (2004) ebenso geäußert. Es ist je nach Hintergrund einer Person anders (S. 89f.). So wird bspw. auch der Grund für die unterschiedlichen Präferenzen der Austauschvorgehen erklärbar. Die einen Proband*innen würden den Austausch mit externen Personen (Abs. 130, 131, 132, 134, 138, 140, 153, 220) und andere aus dem Berufsumfeld (Abs. 145, 153, 155, 157, 220) bevorzugen. Dinkel et al. (2008, S. 25f.), Mache und Kordsmeyer (2019, S. 353ff.) nennen den Austausch mit Freunden und Kiessl et al. (2017, S. 309f.) jenen zwischen Berufskolleg*innen. Daran ist zu sehen, dass sich die Sicht der Literatur in der des Gruppeninterviews widerspiegelt. In beiden Austauschmöglichkeiten seien Vor- und Nachteile zu sehen, bspw. bei der gleichen Arbeitstätigkeit, die dazu spezifischen Handlungen könnten thematisiert und die Belastung in diesen Bereichen aufgedeckt werden (Abs. 153, 157). Hingegen würden von aussenstehenden Personen neue Blickwinkel eingebracht werden, die ansonsten für den Belastungsumgang nicht erkannt werden könnten (Abs. 134, 138). Darum kann gesagt werden, dass jede GSD herausfinden muss, welche Variante für sich selbst bei Belastungen sinnvoll und dienlich ist.

Auf jeden Fall ist laut Berking (2010) zu erwähnen, dass alle Emotionen Signale des Körpers sind. Diese möchten in der Belastungssituation helfen, weshalb sie nicht als Last gesehen werden sollen (S. 58ff.). So könnten die Reflexion der Emotionen, der Belastung bzw. des Stresses das passende Gefäss nach dem Setting sein. Neubert (2019a, S. 30f.) und Berking (2010, S. 11f.) erwähnen dies; Hollmann und Geissler (2013, 59ff.) nennen dazu das „Deep-Acting“ Vorgehen. Dabei versetzt sich die betroffene

Person in das Gegenüber, somit kann eine Gelassenheit eher eintreten. Die Proband*innen betonen die Reflexion mehrmals und dass sie wichtig für den Umgang mit der Situation sei (Abs. 470, 474, 475, 632, 659, 660). Berking (2010) schreibt ebenfalls, dass ein Ausgleich zwischen den belastenden Situationen und den positiven Aktivitäten sein soll (S.11 ff.). Dieser Ansatz wird auch von einer Person bestätigt. Es solle immer wieder auf sich geschaut werden, nicht nur bei einer Belastung (Abs. 220). Daher kann gesagt werden, dass stets das eigene Wohlbefinden mitbeachtet werden soll.

7.4 Empathie

Wie kann Empathie bei belastenden Spitalsettings professionell gezeigt werden? Welche Rolle sollte eingenommen werden? Wie lautet der Umgang mit der Nähe und Distanz und wie kann eine emotionale Beteiligung geäußert werden? Auf all diese Fragen wird in diesem Code eingegangen.

7.4.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Die Art Empathie auszudrücken, ist diesen Subcodes zu entnehmen.

- professioneller Umgang (Abs. 296, 298, 302, 304, 305, 311, 313-318, 321)
- Neutralität (Abs. 296, 311, 317)
- Möglichkeiten Empathie zu zeigen (Abs. 294, 298, 309, 311)
- nicht möglich (Abs. 291, 294, 300)

In Arztsettings sei es wichtig eher „**hochprofessionell** [Hervorhebung v. Verf.]“ (Abs. 298) aufzutreten, damit das Bild von GSD im Zusammenhang mit einer Betreuungsperson vermieden werde: „Und deswegen trete ich lieber mal zu formell auf, also in so Settings ähm, als ähm zu verbindlich“ (Abs. 298). Daher werde die körperliche Geste während dem Setting als unprofessionell betrachtet. Zusätzlich wird erwähnt „das ist nicht unsere Aufgabe das zu machen. Der Arzt macht das ja auch nicht“ (Abs. 298) und dann sei die GSD-Person „schlichtweg nicht mehr **neutral** [Hervorhebung v. Verf.]“ (Abs. 296). Es sei zwar während dem Setting erlaubt **emphatisch** zu sein „und es tut mir in dem Moment sicher unheimlich Leid“ (Abs. 302), aber es solle zu diesem Zeitpunkt durch die Mimik nicht angesehen werden. Jedoch könne die Mimik oftmals nicht zurückgehalten werden, also es „ist schwierig, also hohe Schule“ (Abs. 302) „Und ich meine es zeigt auch Menschlichkeit. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind keine Maschine“ (Abs. 321). Und wenn etwas Schwieriges vermittelt werden müsse, dann werde die Betroffenheit von der Kundschaft erkannt, denn „wir sind auch nur noch Menschen“ (Abs. 311). Zudem würden ggf. Emotionen aufkommen können und teils auch sichtbar werden, bspw. wenn mehrere Personen weinen würden, dann könne es auch zu Tränen bei der GSD-Person kommen. Dabei wird neben dem Spitalsetting auch ein Einsatz an einer Beerdigung erwähnt. Jedoch solle die GSD-Person sich ihrer Rolle trotz aller Emotionen bewusst sein, damit sie die Professionalität nach Aussen bewahre. In solchen Situationen könne es auch helfen den physischen Abstand zu halten, um sich psychisch zu schützen. Zusätzlich könne das Mitgefühl ohne körperlichen Kontakt kundgetan werden.

Es reiche auch ein entsprechender Blick: „Und ich meine man kann jemanden berühren auch mit dem Blick, man muss nicht unbedingt die Hände brauchen in solch einem Moment“ (Abs. 311). Doch auch hier sei Vorsicht geboten. Vor allem wird betont, dass während dem Setting keine körperliche Geste gemacht werden dürfe (Abs. 296, 298, 302, 304, 305, 311, 313-318, 321). Erst bei Abwesenheit der Ärzt*innen, auf dem Weg zum Labor oder zur Bushaltestelle hätten Kontakte wie „die Hand so ein bisschen auf den Oberarm gelegt, so ein bisschen tröstend, also“ (Abs. 298) oder „jemanden einfach am Oberarm gehalten oder auf die Schulter“ (Abs. 309) stattgefunden (Abs. 294, 298, 309, 311). Einzelne Aussagen enthalten den Einwand, dass beim Einsatz **kein körperlicher Kontakt stattfinden könne**, da die Hände zur Verdolmetschung gebraucht würden und die Gebärdensprachproduktion einen gewissen Raum in Anspruch nehme und somit der Abstand zur Kundschaft zu weit weg sei: „Also ich [GSD] müsste fast aufstehen oder näher rutschen und so etwas mache ich im Setting, also ich jetzt auch nicht, also“ (Abs. 300). Daher hätten GSD „null Chancen den anderen zu halten, den in den Arm nehmen oder irgendetwas“ (Abs. 294), (Abs. 291, 294, 300).

7.4.2 Diskussion und Interpretation

Ab und zu besteht immer noch ein falsches Bild von der Tätigkeit der GSD, wie es die Proband*innen und auch in der Literatur (medisigns, n.d; Phelan & Parkman, 1995, S. 556; Winkler, 2012, S. 167) festgehalten wird. Aufgrund dessen würden es die Interviewteilnehmenden befürworten „hochprofessionell“ (Abs. 298) gegenüber Ärzt*innen aufzutreten und die Empathie dezent sowie im passenden Rahmen zu offenbaren, bspw. mittels Augenkontakt (Abs. 302, 311, 313-318). Natürlich seien die GSD keine Maschine (Abs. 311, 321) und Emotionen treten im Zusammenhang mit Erwartungen, Zielen, Wünschen bzw. Bedürfnissen auf, wie Berking, (2010, S. 113) schreibt, doch die Empathie solle nicht die Rolle als GSD übertönen (Abs. 298, 302). Um dies zu meistern, sei „hohe Schule“ (Abs. 302) gefragt, denn zum einen müssen die Emotionen vom Gegenüber erkannt und weitergegeben werden (Tribe & Raval, 2003, S. 142f.). Zum anderen seien GSD auch nur Menschen und sollten das Mitgefühl gleichzeitig kontrollieren können (Abs. 311, 321, 298, 302). Dem ist zu entnehmen, dass die Empathie während dem Umgang mit der belastenden Situation zwar vorhanden ist, jedoch im Setting nicht vollständig gezeigt werden darf. Ausser es ergäbe sich eine Situation bei der die behandelnde Person nicht anwesend sei, dann könne allenfalls auch eine körperliche Berührung, wie die Hand auf den Oberarm oder auf die Schulter zu legen, als Empathiegeste gewählt werden (Abs. 294, 298, 309, 311). Zugleich könne eine Gelassenheit für die vorhandene Situation entstehen, wenn sich die GSD in ihr Gegenüber hineinversetzen würde, wie dies Hollmann und Geissler (2013) als „Deep-Acting“ bezeichnen (vgl. Kapitel 4.4.1). Lewek (2010) weist darauf hin, dass die Empathie eine sekundäre Traumatisierung begünstigt, da die Traumasymptome eher „mitemlebt“ werden (S. 30). Anhand dieses Wissens und der beschriebenen Verwendung der Empathie, lässt sich allenfalls ein weiterer Grund daraus schliessen, weshalb die Belastung eher nach dem Setting, statt während dem Einsatz eintritt. Nämlich muss die Empathie mitteilend zu einem Stück zurückgehalten werden.

7.5 Allgemeiner Umgang mit Belastung

In diesem Code sind alle Aussagen resp. Wünsche enthalten, welche sich damit beschäftigen, was optimal wäre, um einen möglichst guten Einsatz zu erleben und gestärkt, auch wenn es belastend war, aus dem Spitalsetting zu gehen. Die Interviewteilnehmenden beantworteten die Frage teilweise auf die allgemeine Dolmetschtätigkeit bezogen (Abs. 561; 566).

7.5.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Die Wünsche der Proband*innen zeigen folgendes Spektrum:

- keine Belastung mehr (Abs. 558, 597, 602, 604, 607-609, 610-612, 630, 632)
- Sorgentelefon (Abs. 581, 584, 585, 594)
- Supervision (Abs. 655-656)
- dickeres Fell (Abs. 561, 564)
- Kompetenz (Abs. 594)
- Kraft (Abs. 566, 594, 621)
- Energie (Abs. 621)
- Standhaftigkeit (Abs. 621)
- Positivität (Abs. 566, 568, 570)
- Lebensschule (Abs. 632, 636)

Kund*innen würden die belastende Situation beeinflussen, bzw. ihr Umgang mit der Krankheit, der Diagnose oder der Therapie habe eine Auswirkung auf die Belastungswahrnehmung: „Und ich [GSD] denke, also wenn mich mal so was betrifft, dann muss ich mir unbedingt bewusst machen, mich erinnern, wie die Person damit umgegangen ist. Also wirklich vorbildlich“ (Abs. 636). Dieselbe GSD-Person äussert weiter, es habe „noch keine schwierige Situation gegeben, weil die [Kund*innen] so wirklich grossartig mit ihrer Krankheit, mit ihrer Diagnose, mit ihrer Therapie umgehen“ (Abs. 636).

Es werde auch **keine belastenden Situationen** geben, wenn die Umstände, wie Corona (Abs. 607), Krieg, Hunger (Abs. 609) nicht mehr vorhanden seien. Eine Person meint, dass sie auf die vereinzelt „doofen Kunden“ (Abs. 610) verzichten könne.

Nach belastenden Situationen werde ein sogenanntes **Sorgentelefon** für GSD gewünscht (Abs. 581, 585, 594). Es wäre eine Anlaufstelle, bei der ein Psychologe oder eine Psychologin zur Beratung beigezogen würde (Abs. 584). Zudem sei das Bedürfnis nach einem ausführlicheren Austausch, als der Berufskodex zurzeit erlaube, stark vorhanden und durch ein Sorgentelefon sei dies möglicherweise abgedeckt (Abs. 585). Einige der Proband*innen seien für dieses Angebot. Einzelne melden, dass sie unsicher seien, ob sie es tatsächlich nutzen würden, die Idee hingegen befürworten (Abs. 594). So wäre ein Austauschgefäss vorhanden und würde denjenigen dienen, welche diese Strategie wählen möchten. Des Weiteren wird bei der Zusammenfassung am Ende des Gruppeninterviews darauf hingewiesen, dass **Supervisionen** gewünscht würden (Abs. 655-656).

Eine GSD-Person teilt mit, dass sie gerne „ein **dickeres Fell** [Hervorhebung v. Verf.]“ (Abs. 564) habe. Jemand anderes wünscht sich, dass mit belastenden Situationen wie bisher **kompetent** umgegangen werden könne (Abs. 594). Es wird beschrieben:

Die Fähigkeiten und die Kraft noch kann behalten, die ich [GSD] bis jetzt gehabt hatte, zum Umgehen mit dem mit denen Situationen, dass es einfach bleibt so wie es ist. Im Moment komme ich oder schon lange komme ich gut zurecht und dass es so bleibt. Das wünsche ich mir. (Abs. 594)

Auch werden sich **Kraft, Energie** und **Standhaftigkeit** im Allgemeinen gewünscht:

Ähm Kraft, Energie, standhaft können sein in diesem Moment. Ja, oder dass ich [GSD] mir könnte wünschen, dass all die Emotionen, die in mir kommen, dass ich diese kann paff auf die Seite tun und ich kann einfach funktionieren, obwohl ich gar nicht weiss, ob das überhaupt der richtige Weg wäre. Weil ich bin ja keine Maschine, ich bin ja als Mensch da und darum bleibe ich bei dem einen Wunsch einfach können standhaft zu sein. (Abs. 621)

Daran ist ersichtlich, dass sich die Standhaftigkeit in zweierlei Hinsicht gewünscht werde. Zum einen für belastende Momente an sich und zum anderen wenn Emotionen aufträten. Damit die **positive Einstellung** erhalten bleibe, sei der Blick auf Erfolge und tolle Erlebnisse zu richten (Abs. 566, 568). Darum sollten verschiedene Einsätze betrachtet werden und der Fokus nicht rein auf die belastenden Situationen gelegt und die guten hervorgehoben werden: „Ich glaube das hilft auch so eine Einstellung, also. Das hat eben auch etwas mit Positivität zu tun“ (Abs. 570). Auch wird die "Kraft des positiven Denkens" implizit erwähnt: „Denken, okay morgen ist ein anderer Tag und ich werde morgen wieder aufstehen und zwar POSITIV und denken JAWOLL morgen ist wieder wieder gut“ (Abs. 568). „Also schwierige Situationen sind auch immer eine **Lebensschule** [Hervorhebung v. Verf.]“ (Abs. 632), woraus positive, persönliche Rückschlüsse gezogen werden können (Abs. 632).

7.5.2 Diskussion und Interpretation

Der Austausch nach einem Einsatz macht einen wesentlichen Teil der Umgangsstrategien bei Belastungen aus, was im Verlauf des Gruppeninterviews mehrmals festgestellt wird. Daher kommt vermutlich die Idee des Sorgentelefon auf. Dort könnte anonym deponiert werden, was einem beschäftigte und es würde eine beratende Fachperson zur Verfügung stehen. Ebenfalls würde sich für denselben Zweck eine Supervision eignen. Baumgart et al. (2003) nennen die Supervision als Hilfsmittel, um Belastungen meistern zu können (S. 211). Es scheint, wenn eine Supervision bestehen würde, könnten GSD ein belastendes Setting dennoch positiv und gestärkt verlassen. Sie wüssten dann, sie würden durch die Supervision aufgefangen werden. Sie kann, wie Larkamp (2015, S. 164) auch erwähnt, präventiv eingesetzt werden.

Dass vielleicht keine Belastung eintritt, zeigt eine weitere Umgangsstrategie. Wenn sich GSD an das vorbildliche Verhalten der Patient*innen erinnern würden, könne dadurch die eigene Belastungs-

wahrnehmung weniger schwerwiegend ausfallen (Abs. 636). Sich zu erinnern wird auch im Zusammenhang mit der Positivität angesprochen. Berking (2010) schreibt, dass positive Erfahrungen dazu dienen, die Amygdala resp. ihre Cortisol-Produktion zu stoppen (S. 61) und auch positive Aktivitäten erlebt werden sollen (S. 10ff.). Somit sei es wichtig, den Fokus auf die positiven, erfolgreichen Einsätze zu lenken (Abs. 566, 568, 570), um so den Stress zu reduzieren oder vorzubeugen. Es lässt sich feststellen, wenn bspw. ein Setting erlebt wird, welches nicht zufriedenstellend verläuft, könnte mit Hilfe der Erinnerung an etwas Gelungenes einem Tiefpunkt entgegengewirkt werden. Damit würde das Selbstwertgefühl gestärkt und mit einer positiven Einstellung auf das nächste Setting zugegangen werden. Berking (2010) ist der Ansicht, dass die kognitive Leistungsfähigkeit mit Hilfe von Selbstwertgefühl gesichert werden kann (S. 10ff.). Ähnlich lassen sich die Wünsche nach Kraft, Energie und Standhaftigkeit (Abs. 621) interpretieren: Das Wissen um die eigene Standhaftigkeit, vermittelt Selbstvertrauen. So stehen Kraft und Energie für die innere Haltung, für das Gefühl, etwas zu können und den Anforderungen gewachsen zu sein. Diese Einstellung bewirkt vielleicht, dass belastende Situationen gemeistert werden können, weil sich die Person gestärkt fühlt. Bezüglich der Standhaftigkeit war auch die Überlegung im Raum, ob es wünschenswert resp. zielführend sei, die Emotionen auszublenden und einfach weiter zu funktionieren (Abs. 621). Neubert (2019a) schreibt dazu, dass unterdrückte Gefühle gesundheitliche Folge haben können (S. 30f.). Demnach ist eine solche Strategie nicht empfehlenswert. Der Gedanke des Ausblendens wird im weiteren Verlauf des Gruppeninterviews wieder verworfen, da Emotionen menschlich seien (Abs. 621). Das bedeutet der Wunsch nach Standhaftigkeit rückt ins Zentrum. Die Standhaftigkeit kann auch der Kompetenz der emotionalen Stabilität, wie sie Wolf und Özkan (2012, S. 325-327) nennen, gleichgestellt werden. Bezüglich dem Auftreten von Emotionen wird gesagt „wir sind auch Menschen, die mit dem Alltag umgehen“ (Abs. 568). Das zeigt einmal mehr auf, dass das Zulassen der Gefühle eine Strategie zum Umgang ist. Sie sollen neutral betrachtet, wahrgenommen, gespürt und benannt werden (Berking, 2010, S. 53ff.).

Des Weiteren wünscht eine GSD, ihre bisherigen Kompetenzen aufrecht zu erhalten (Abs. 594). Die Literatur besagt, dass sich Belastungen auch positiv auf die Kompetenzerweiterung (Seubert et al., 2019, S. 18) und Aneignung von Bewältigungsstrategien auswirken (Dinkel et al., 2006, S. 29). Es ist gut vorstellbar, dass die GSD-Person bereits einige Erfahrungen machte und ihre Fähigkeiten ausbauen konnte. Zu Wissen wie etwas angegangen werden kann, wirkt sich präventiv auf eine mögliche Belastung aus und kann als Kompetenz betrachtet werden. So werden auch im Gruppeninterview schwierige resp. belastende Settings als Lebensschule bezeichnet. Aus ihnen könne eine Erkenntnis gewonnen werden, die einem im (Dolmetsch-)Leben weiterbringe (Abs. 632, 636). Seubert et al. (2019) schreiben: „Psychische Belastungen ... führen in Abhängigkeit von individuellen Leistungsvoraussetzungen und Bewältigungsstrategien zu psychischen Beanspruchungen, bzw. Beanspruchungsfolgen (z. B. Kompetenzentwicklung, Erschöpfung)“ (S. 18). Dem lässt sich entnehmen, dass Belastungen – wie einzelne auch Proband*innen berichtet haben (Abs. 632, 636) – die eigene Entwicklung positiv beeinflussen können.

Zudem fände es eine GSD-Person vorteilhaft ein dickeres Fell zu haben. Das führt zur Interpretation, dass das Dolmetschleben viel von einem abverlangt und die belastenden Dinge dann ausgehalten werden könnten.

7.6 Folgen nachher

In diesem Code werden alle erwähnten Auswirkungen von einem belastenden Dolmetschsetting festgehalten. Dabei wird unter anderem beschrieben, wie sie zum Vorschein kommen und welche allfälligen Rückschlüsse im Zusammenhang mit der vorhandenen Literatur dazu gezogen werden könnten.

7.6.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

- individuell (Abs. 486, 515, 517, 521)
- Emotionen (Abs. 196, 486, 515-521, 659)
- mögliche Auswirkungen (Abs. 134, 196, 486, 489, 492)
- Folgeeinsätze annehmen vs. ablehnen (Abs. 470, 515, 650, 659, 662, 664-665)
- proaktives Handeln (Abs. 470, 475, 477, 478, 482, 483, 484)
- Umgang mit Informationen (Abs. 470, 489)

Die Ergebnisse dieser aufgelisteten Subcodes werden nun geschildert:

Was im Anschluss alles mit einem passieren könne, sei sehr **individuell**. Es hänge auch davon ab, wie es die Person im Setting wahrnehme, denn „das muss ja für mich nicht das gleiche bedeuten, wie für jemand anders im gleichen Setting“ (Abs. 517). Zusätzlich würden die Erfahrungen „bei dem wir [GSD] selber ähm betroffen gewesen sind oder im nahen Umfeld etwas haben, das gleich verlaufen ist oder wir stehen einer gehörlosen Person sehr nahe“ (Abs. 486) sowie die persönliche Vorgeschichte eine Rolle „wie stark es uns betrifft“ (Abs. 486) spielen. Die Wahrnehmung der Belastung sei somit immer unterschiedlich; bspw. könne sich die GSD-Person anschliessend schlecht fühlen, obwohl sie dachte, diese Vorgeschichte sei abgeschlossen (Abs. 486, 515, 517, 521).

Es könnten dann auch „die Emotionen ziemlich ausbrechen“ (Abs. 486), so beginne die GSD-Person zu Hause zu weinen oder denke: „Warum ist es jetzt wieder diese Person“ (Abs. 486)? Es wird erwähnt, dass es „etwas mit einem macht“ [Hervorhebung v. Verf.] (Abs. 489). Diese Belastungswahrnehmung könne bis „quasi noch ins Bett“ (Abs. 134) mitgenommen werden. Damit ein ruhiger Schlaf möglich sei, solle mit der Belastung umgegangen werden (Abs. 486). Zudem müsse mit dem vorhandenen „Fragezeichen“ (Abs. 492) in der Luft zurechtgekommen werden, denn oft würden die GSD den weiteren Krankheitsverlauf und Gesundheitszustand nicht erfahren, ausser sie würden einen Folgeeinsatz erhalten. So würde die GSD-Person durch die Einsatzbestätigung zu Informationen gelangen. Doch aufgrund der Professionalität, dürfe sie sich dazu nicht äussern (Abs. 489). Im privaten Umfeld würde vermutlich nachgefragt werden, wie es gehe, doch in der Rolle als GSD sei dies nicht erlaubt (Abs. 492). Nach einem sehr belastenden Einsatz würden dieselben Kund*innen in der Zukunft von der gleichen Person

nicht mehr angenommen werden, doch das Wissen dieser Belastung sei weiterhingegen. Es komme dann das Dilemma auf, ob der Einsatz doch wieder angenommen werden solle, damit Berufskolleg*innen nicht identische Erfahrungen erleben müssten, da sie das bereits vorhandene Hintergrundwissen noch nicht kennen würden. Falls er abgelehnt werde, könne es für die betroffene GSD-Person befreiend sein und für die Kundschaft eine Chance bieten, denn die neue GSD-Person bringe eine neue, evtl. unvoreingenommene Haltung hinein (Abs. 470, 515, 650, 659, 662, 664-665).

Vor allem bei einem schwierigen, sehr emotionalen Setting, bei dem die Kundschaft und die hörende Person ausrasten würde und die Verdolmetschung nicht mehr gewährleistet werden könne, „dann würde ich glaube da etwas unternehmen und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen“ (Abs. 484). Dann würde nicht nur über den nächsten Einsatz nachgedacht, sondern es würde auch **proaktiv** der Arbeitgeber informiert werden, dass allenfalls eine Beschwerde seitens Kundschaft eintreffen könne (Abs. 470, 475, 477, 478, 482, 483, 484).

Allgemein könne nach dem Setting passieren, dass der Austausch mit zu ausführlichen Informationen stattfinde, da alles verarbeitet werden möchte (Abs. 470) und es der GSD-Person nahe gehe (Abs. 489).

7.6.2 Diskussion und Interpretation

Nach einem belastenden Einsatz könnten unterschiedliche Folgen eintreten, wie die Proband*innen mitteilen (Abs. 486, 515, 517, 521) und verschiedene Autor*innen, z. B. Berking (2010), Hövelmann 2010 oder Sabel und Roschinski (2010) festhalten. Oft stehen diese Folgen mit den auftretenden Emotionen im Zusammenhang oder wie Proband*innen beschreiben, mit dem eigenen Hintergrund (Abs. 486, 515, 521) oder der beruflichen Beziehung zur Kundschaft (Abs. 486). Beispielsweise kann durch ein miterlebtes, traumatisches Ereignis, welches eigentlich das Gegenüber betrifft, aber eine Belastung bei sich auslöst, zu einer sekundären Traumatisierung führen (Hövelmann, 2010, S. 6; Sabel & Roschinski, 2010, S. 19). Wie auch eine GSD-Person im Gruppeninterview sagt, kämen dann zu Hause die Emotionen hoch (Abs. 486). Dies kann nach Elbert und Schauer (2014) entstehen, weil das Gehirn eine Belastung immer noch wahrnimmt, obwohl sie schon vorbei ist. Es ist eine sogenannte Traumatisierung entstanden (S. 64ff.). Um damit umzugehen, ist nach Neubert (2019a, S. 30f.) und Berking (2010, S. 11ff.) zu beachten, dass die Emotionen nicht unterdrückt werden, da es negative Auswirkungen auf die ganzheitliche Gesundheit mit sich zieht. Laut Sabel und Roschinski (2010) darf die Traumatisierung nicht als Mangel für die Berufsausübung betrachtet werden (S. 41, 45). Daraus ist zu folgern, dass die Emotionen ernst zu nehmen sind, damit einer sekundären Traumatisierung vorgebeugt werden kann. Somit können die daraus resultierenden Krankenkassenkosten vermieden werden (Sabel & Roschinski, 2010, S. 42ff.). Manchmal können auch die Folgen von belastenden Einsätzen sein, dass die nachfolgenden Aufträge vorerst abgelehnt werden müssen, um sich Zeit für die Verarbeitung zu nehmen, erklärt Seelsorger Lewek (2010, S. 25-27). Diese Vorgehensweise wird auch von den Proband*innen thematisiert sowie darauf gestützt, dass es nicht leicht sei, einen Einsatz einfach abzulehnen, da andere

GSD dann die nachfolgenden Belastungen evtl. auch erfahren müssten (Abs. 470, 515, 650, 659, 662, 664-665). Das bedeutet, dass sie die andere Person von der Belastung bewahren oder sie schützen möchte, damit sie bspw. keine sekundäre Traumatisierung erfahren muss. Auch werden psychische Störungen bzw. Verhaltensstörungen von Hövelmann (2010) als mögliche Folgen gesehen (S. 6-8). Berking (2020) ergänzt neben den psychischen Problemen auch physische sowie soziale, wie bspw. Atem- und Herzprobleme, Kopfschmerzarten, Schlafstörungen, Ängste, Muskelverspannungen, usw. Diese können alle durch Teufelskreise entstehen, wenn der Stress bzw. die Emotionen nicht reguliert werden (S. 39-50, 127). Der genaue Regulierungsprozess ist im Kapitel 4.4.2 aufgezeigt. Das Argument der Proband*innen, dass etwas getan werden solle, bspw. bevor es „quasi noch ins Bett“ (Abs. 134) mitgenommen werde, lässt feststellen, dass sie sich dieser Handlungsthematik bewusst sind und es bestätigen. Zudem entsteht der Eindruck, dass manchmal die belastende Situation noch lange mit sich herumgetragen wird und psychisch nicht abgeschaltet werden kann, wenn mit ihr nicht umgegangen wird. Es werden allenfalls auch schlechte, berufliche Folgen befürchtet, wenn bspw. ein Einsatz nicht reibungslos verlief und negative Einflüsse mitschwingen. Um dann mit dieser evtl. eintretenden Folge umgehen zu können, werde vorbeugend der Arbeitgeber darüber informiert (Abs. 470, 475, 477, 478, 482, 483, 484). Daraus kann interpretiert werden, dass die vorhandenen negativen Gefühle durch die Handlung in Positive umgewandelt werden. Dann wäre die Emotions- und Stressregulierungsstrategie von Berking (2010, S. 11ff.) verwendet worden. Hollmann und Geissler (2013) weisen auch auf Zynismus oder somatischen Folgen hin, wenn die Emotionen überspielt werden (S. 59ff.). Zudem ergänzen die Proband*innen, dass die Gefahr vorhanden sein könne, dass mit zu vielen Informationen ein Austausch stattfindet (Abs. 470, 489). So scheint es plausibel, dass die Emotionen nicht überspielt werden sollen, auch nicht bei einem Austausch und die Anonymität immer im Auge behalten wird.

7.7 Unterschied Abschlussjahr vs. Umgang Belastung

Es wird ein Unterschied zwischen der Anzahl Berufsjahre und dem Umgang mit der Belastung erkannt, vor allem in Bezug auf den Austausch.

7.7.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Wie „lang“, „mittel“ und „kurz“ definiert wird, ist dem Kapitel 6.2 zum Sampling zu entnehmen. Bei diesen Subcodes sind keine Absatznummern vermerkt, da in den Analysen (vgl. Anhänge E & F) jeweils „anonym“ zu lesen ist.

- lange Berufserfahrung
- mittlere Berufserfahrung
- kurze Berufserfahrung

Die Strategie „Austausch“ nach einem belastenden Setting wird von einigen Proband*innen während dem Gruppeninterview geäußert. Alle sind sich dabei einig, dass die Anonymität stets gewährleistet

sein müsse. Die GSD mit langer Berufserfahrung bevorzugen den Austausch mit einer externen Person, die keinen Bezug zum Dolmetschberuf und zur Gebärden- bzw. Gehörlosengemeinschaft vorweise (Abs. 130, 131, 132, 134, 138, 140, 153, 220). Diejenigen mit frischer Berufserfahrung bevorzugen auch manchmal den Austausch mit einer anderen GSD-Person. Dabei wird der Vorteil gesehen, dass „settingspezifische, dolmetschtechnische Sachen“ (Abs. 153) thematisiert werden könnten (Abs. 145, 153, 155, 157, 220).

7.7.2 Diskussion und Interpretation

Anhand des Literaturstudiums ist ein Jahresunterschied zwischen der Austauschart teils auch zu erkennen. Im 2003 weisen Baumgart et al. auf eine individuelle Beratungsstrategie hin (S. 211) und im 2008 wird dies von Dinkel et al. bestätigt. Zudem ergänzen sie, dass der Bedarf an einer Beratung nicht gedeckt werden kann. Spannend dabei ist, dass die Medizin-Studierenden eher einen Austausch mit guten Freunden suchen als mittels einer professionellen Beratung (S. 25f.). Ob sie nun den Austausch mit Berufskolleg*innen oder aussenstehenden Freunden bevorzugen, ist nicht ersichtlich. Jedoch einige Jahre später, 2017 wird bei Kiessl et al. (S. 309) und bei Schmutz et al. (S. 11) der gemeinsame Austausch mit Berufspartner*innen aufgegriffen. Daraus kann vermutet werden, dass die Wahl für einen berufskollegialen oder externen Austausch bei den Proband*innen mit der Literaturentwicklung in Verbindung stehen könnte. Es wird aber von den Autorinnen dieser Arbeit betont, dass dies eine weit hergeholt Hypothese ist und bei Interesse als weiterführende Frage thematisiert werden sollte. Ebenfalls wäre es für eine weiterführende Analyse möglich, die Aussagen der Proband*innen nach dem Typologisierenden Verfahren zu ordnen. So könnte überprüft werden, in welchen anderen Bereichen auch Rückschlüsse auf das Alter oder die Berufserfahrung gemacht werden könnten.

8 Erweiterte Ergebnisse

In diesem Kapitel folgen nun die induktiven Codes, welche aus der Analyse heraus entstehen und mit denen die Studierenden im Vorneherin nicht gerechnet haben.

8.1 Vor dem Setting

Dieser Code enthält Informationen, welche sich auf die Vorbereitung eines belastenden Settings beziehen. Interessant daran ist, dass im Verlauf der Leitfadenerstellung keine Fragen bezüglich "vor dem Setting" gebildet wurden. Die Fragen bezogen sich auf die Bereiche "während" und "nach dem Setting".

8.1.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Diesem induktiven Code können drei Vorbereitungsstrategien für belastende Settings entnommen und in die Subcodes eingegliedert werden.

- Einschätzung (Abs. 204, 319, 489, 659, 660)
- Vereinbarung (Abs. 206)
- Psychohygiene (Abs. 220)

Es wird gesagt, dass die Belastung nicht **abgeschätzt** werden könne, wenn nicht bekannt sei, was auf einen zukomme (Abs. 204). Auch wissen die GSD im Vorneherin nicht, wie die betroffene Person selbst mit der kommenden Situation umgehen werde (Abs. 204). An Orten, an denen die GSD-Person bereits gedolmetscht habe, sei es eine andere Situation, als wenn sie unbekannt sei. „Also ich meine, ich weiss ja vorher nicht was wirklich kommt und wie belastend, dass es ist und wie gesagt, ich weiss auch nicht, wie belastend, dass das für die gehörlose Person ist.“ (Abs. 204) und darum „Also ich überlege mir einfach wirklich vorher, gehe ich dort oder gehe ich nicht“ (Abs. 319). Wenn z. B. unerwartet eine "Hammerdiagnose" (Abs. 489) auf einem zukomme, sei dies schwieriger, als wenn die Vorgeschichte möglicherweise aus einem vorhergehenden Einsatz bereits bekannt wäre (Abs. 489). Die eben genannten Aspekte könnten Gründe für den Entscheid sein, ob die GSD-Person nun die Anfrage annehme oder ablehne (Abs. 319, 659). Doch spiele dabei auch das eigene Gewissen eine Rolle. Sie habe da Vorwissen und wisse daher, was zu erwarten sei, würde dies nicht noch einmal erleben wollen, doch eine andere GSD-Person kenne das Setting noch nicht und würde evtl. hineinschlittern (Abs. 659, 660). Auch schwingen Gedanken, wie „das andere ist, ich nehme ihn [Einsatz] dann eben trotzdem wieder an. So nach dem Motto, ich weiss ja wenigstens schon das und das und das. Und wenn jemand Neues dazu kommt, weiss der oder die das alles nicht.“ (Abs. 659) bei der Entscheidung mit.

Wenn die ausgebildete GSD-Person Praktikant*innen resp. Berufsanfänger*innen mitnehme, so würden vor dem Einsatz Wechsel und Support mit ihr vereinbart werden (Abs. 206). Das könne zur Folge haben, dass in einer schwierigen Situation übernommen bzw. abgegeben werden könnte. „also wie sie oder er selber uns wieder zurück kann übergeben und auch wie, dass wir einfach zwischendurch auch einfach würden übernehmen, wenn wir merken es braucht noch etwas mehr“ (Abs. 206).

Im Verlauf des gesamten Gruppeninterviews kommen immer wieder Strategien zur **Psychohygiene** und Dinge, die einem gut tun zur Sprache.

Etwas das du [GSD-Person] aber auch regelmässig kannst machen, nicht nur, wenn gerade mal etwas ähm aufkommt, sondern es macht sicher Sinn, dass man sich immer ein wenig gut schaut, denke ich. Aber das ist in jedem Beruf, finde ich das wichtig. (Abs. 220)

8.1.2 Diskussion und Interpretation

Es wird erkannt, dass die Proband*innen über eine Vielzahl an Umgangsstrategien verfügen (vgl. Kapitel 7.3), welche auch in der Literatur zu finden sind. Es wird ausgesagt, dass sich stets etwas Gutes getan werden könne, ganz allgemein im Berufsleben (Abs. 220). Demnach sind die Strategien auch vor einem Einsatz als präventives Mittel gegen Belastungen zu betrachten.

Die Äusserungen aus dem Gruppeninterview lassen vermuten, dass die Einschätzung des Settings eine weitere Vorgehensweise ist. Diese beeinflusst den Entscheid, ob ein nächster Einsatz angenommen oder abgelehnt wird. Die Teilnehmenden sehen sich damit konfrontiert, dass manchmal unklar sei, was auf sie zukomme und wie dann mit der auftretenden Belastung seitens Kund*innen umgegangen werde (Abs. 204, 319). Wenn hingegen die Vorgeschichte bekannt ist, liegt der Schluss nahe, dass die Situation einfacher zu sein scheint. Vorwissen wirkt sich demnach entlastend aus, weil so der Kontext klarer ist. Das bedeutet, GSD mit Vorwissen sind im Vergleich zu Kolleg*innen, die das Setting nicht kennen, im Vorteil. Sie würden sich dennoch für einen belastenden Folgeinsatz entscheiden (Abs. 659), was vielleicht aus sozialen Gründen entsteht. Sie möchten evtl. verhindern, dass die Kolleg*innen möglicherweise eine sekundäre Traumatisierung (vgl. Kapitel 3.5) erfahren. Für die Patientenübergabe ist es hilfreich sich auszutauschen, damit alle Informationen transparent sind (Schmutz et al., 2017, S. 3). Es leuchtet ein, wäre dies für GSD möglich, so würde vielleicht eher ein Folgeinsatz abgegeben werden. Zudem könnte es sich allgemein positiv auf die Verdolmetschung auswirken, da nicht immer die gleiche GSD-Person für dasselbe Setting zur Verfügung steht. Die Empfehlung, dass dieselbe dolmetschende Person anwesend sein soll, gilt in psychotherapeutischen Situationen, solange die Belastung getragen werden kann (Kiesl et al., 2017, S. 306, 310.). Allgemein kommen die Autorinnen zum Schluss, dass Vereinbarungen vor dem Einsatz als Umgangsstrategien betrachtet werden könnten.

8.2 Praktikantin

In diesem Code sind die Ergebnisse zur Praktikantin festgehalten, welcher sich als induktive Kategorie herausstellt. Die Praktikantin wurde gezielt in der weiblichen Form als Fragestil eingesetzt (vgl. Kapitel 6.4), damit sie als Beispielsperson verwendet werden kann, jedoch wird sie nicht als relevanter Forschungspunkt erachtet. Die Autorinnen sind sich aber der männlichen Form stets bewusst. Es entsteht während dem Gruppeninterview unerwartet ein neuer Code mit dem Vermerk der Proband*innen, dass die Praktikantin in "Berufsanfänger*in" verändert werden solle, ansonsten seien die Fragen zu hypothetisch (Abs. 224).

8.2.1 Subcodes und detaillierte Beschreibung

Die Aussagen der Proband*innen können in acht Subcodes, welche sich mit der Begleitung der Praktikantin beschäftigen, unterteilt werden.

- Praktikantin begleiten (Abs. 202, 204, 206)
- Verantwortung (Abs. 208, 212)
- Austausch (Abs. 151, 167, 208, 217)
- keine Praktikantin bei Spitalsettings (Abs. 34, 42, 217)
- Praktikantin bei Arztsettings (Abs. 42)
- Belastung unterschiedlich (Abs. 42, 149)
- bisherige Strategien (Abs. 153)
- Aushalten (Abs. 184)

Der Umgang mit Praktikant*innen in einer belastenden Situation wird so dargestellt, dass sie nicht alleine gelassen werden dürften, damit keine schlechten Folgen entstehen könnten. Es wird erläutert, dass sie noch nicht die Erfahrungen haben sammeln können, um mit einer heiklen Situation umgehen zu können, wie bereits ausgebildete GSD. Es brauche eine situative Beurteilung, um die Praktikant*innen angemessen zu unterstützen und daraus eine optimale Kommunikation sowie reibungslose Verdolmetschung gewährleisten zu können. Zudem werde vor dem Einsatz mit der Praktikantin vereinbart, wie diese **Begleitung** stattfinden solle (Abs. 202, 204, 206).

Denn während dem gesamten Einsatz trage die GSD-Person die **Verantwortung** für die Verdolmetschung und falls bspw. sprachliche Schwierigkeiten auftreten würden (Abs. 208, 212),

dann ist für mich GANZ klar und selbstverständlich, dass ich als NICHT Praktikant, als Dolmetscher in solch einem Fall übernehme und dann würde ich nach dem Setting mit ihr oder mit ihm noch zusammensitzen und das nochmals anschauen und vielleicht auch erklären, warum und wieso habe ich jetzt das so gemacht. (Abs. 208)

Ein anschliessender **Austausch** könne stattfinden, falls die Praktikant*innen dies wünschen (Abs. 167). Doch grundsätzlich würden **keine Praktikant*innen bei einem Spitalsetting** mitgenommen, worauf

die Proband*innen hinweisen. Es könne eher bei einem **Arztsetting** eintreffen (Abs. 34, 42, 217). Darum kam wohl auch der Vorschlag auf, dass die Formulierung der Praktikantin durch "Berufsanfänger*innen" ersetzt werden solle, damit die Belastungsthematik beantwortet werden könne (Abs. 224). Denn für die Praktikantin könne auch die Frage nach der Belastungsauswirkung nicht beantwortet werden, da sie jeweils **unterschiedlich wahrgenommen** werde und es müsse die Praktikantin gefragt werden, was sie für die Belastungsverarbeitung brauche (Abs. 42, 149). Es könnten folgende Umgangsvorschläge mitgegeben werden:

Was sie [Praktikantin] **bis jetzt jeweils für Strategien** [Hervorhebung v. Verf.] gehabt hatte, mit anderen Belastungen in ihrem Leben umzugehen oder was ihr gut tut. Sei das Sport, Musik, Ablenkung, laufen gehen, was auch immer und dann das auch aktiv mit dem zu verbinden. Im Sinn von, probier doch, etwas von dem zu machen, dass wird dir vielleicht auch in diesem Moment helfen. (Abs. 153)

Oder einzelne Tipps, die einen selbst unterstützen würden, könnten weitergegeben oder gemeinsam nach Bewältigungslösungen gesucht werden. Es könnten dabei einzelne Handlungen, wie bspw. ein Austausch, genannt werden (Abs. 151, 208, 217, 220). Vielleicht würde es den Praktikant*innen auch während dem Setting helfen, die Vorstellung zu haben, dass das Setting alleine bewältigt und **durchgezogen** werden müsse, um mit der belastenden Situation im Moment umgehen zu können (Abs. 184).

8.2.2 Diskussion und Interpretation

Wie in anderen Codes schon beschrieben, verlaufe die Belastungswahrnehmung der Praktikantin ebenfalls individuell (Abs. 149). Auch hängt die psychische Belastung mit den „eigenen Leistungsvoraussetzungen und Bewältigungsstrategien“ (Seubert et al., 2019, S. 18) zusammen. Diesbezüglich kann angenommen werden, dass das Repertoire an Umgangsstrategien bei einer Praktikantin evtl. weniger ausgeprägt ist, weil ihre Erfahrung mit belastenden Settings geringer ist als jene der GSD. Das setzt voraus, dass sie gut begleitet wird, denn „eine unvollständige, ungenaue oder unpassende Verdolmetschung im medizinischen Bereich kann schwerwiegende Folgen haben“ (Seeber, 2001, S. 40). Zur professionellen Begleitung gehört, dass vor dem Setting Vereinbarungen getroffen (vgl. Kapitel 8.1) werden, was eine naheliegende Interpretation ist. Denn es könnte z. B. abgemacht werden, dass die Praktikantin die Verdolmetschung an ihre Begleitperson abgeben darf und diese, wenn nötig auch von sich aus übernehmen würde. So tragen GSD nebst der Verantwortung für das Dolmetschprodukt, auch jene für die Praktikantin. Somit könnte sie vor der Verdolmetschung Trauma behafteter Inhalte geschützt werden und vermittelt ihr Sicherheit. Eine solche Verdolmetschung ist laut Kiessl et al. (2017) emotional belastend (S. 306). Eine Möglichkeit ist auch die Vorstellung, dass sie durchbeissen müsse. Das hingegen könnte für die Praktikantin heissen, dass sie gegen ihre eigenen Emotionen ankämpft und diese aushalten will. Laut Berking (2010) ist diese Strategie zwar eine vorübergehende Lösung, doch Verdrängen führt zu einem Teufelskreis (S. 10ff.). Ein weiterer Punkt der Begleitung sei der Austausch, indem das Setting nachbesprochen werde (Abs. 151, 167, 208, 217). Neubert (2019c) schreibt, dass

Feedback den Stress verringert (S. 68). Auch Mache und Kordsmeyer (2019) weisen darauf hin, dass die kollegiale Beratung als Bewältigungsstrategie verwendet werden kann (S. 353ff.). Demnach ist anzunehmen, dass durch das Sprechen über ein Setting, mögliche Belastungen bei der Praktikantin abgeholt und so verarbeitet werden könnten. Ebenso kann im Gespräch mit der GSD-Person ermittelt werden, welche Umgangsstrategien die Praktikantin aus ihrem Alltag bereits kennt. Diese entstehen bei jedem Menschen individuell, auf der Basis seiner bisherigen Erfahrungen (Bengel & Riedl, 2004, S. 89f.). In der Literatur wird diesbezüglich von Selbstsorge gesprochen. So auch Dietrich und Schwerzmann (2009) mit der Aussage: „Selbstsorge setzt voraus mit sich in Beziehung zu sein, mit sich immer wieder neu Beziehung aufzunehmen“ (S. 41). Die eigenen Strategien herauszufinden und Tipps der GSD-Person erfahren zu können (Abs. 217), das kann folglich als Teil der Begleitung gesehen werden. Es wird von den Proband*innen gesagt, sie nähmen keine Praktikant*innen mit in den Spital (Abs. 34, 42, 217). In Winklers Erhebung (2012) wurde bemerkt, dass bei medizinischen Settings der Blickkontakt hergestellt sowie die Privatsphäre der Kund*innen bewahrt werden muss, was sich in engen Räumen als komplex herausstellt (S. 167f.). Mit einer Praktikantin als zusätzliche Person wäre es noch schwieriger, was ein Argument sein könnte. Doch lassen sich auch einige Gründe finden, welche die Anwesenheit einer Praktikantin im Spital befürworten würden. Es wäre interessant zu erfahren, inwiefern bei der Umfrage des SGB-FSS (vgl. Kapitel 3.1) über erfolgreiche oder negative Dolmetscheinsätze berichtet wird. Auf jeden Fall gilt die Kommunikation mittels GSD im Austausch mit Ärzt*innen als zielführend, bringt mehr Zufriedenheit mit sich, was vorteilhaft für die Gesundheit ist (Seeber, 2001, S. 31). Als Resümee lässt sich feststellen: Um positive Rückmeldungen zu erhalten oder zufriedenstellend dolmetschen zu können, ist Übung notwendig. Es stellt sich daher die Frage, wie frisch ausgelernte GSD adäquat anschliessend in diesem Berufsbereich handeln können, wenn sie es in der Ausbildung nie erfahren durften. Wäre es nicht optimaler, die Praktikant*innen bei solchen Settings auch mitzunehmen? Beispielsweise für ein Beobachtungspraktika oder bei einem teilhabenden Praktika bei dem die Begleitperson jederzeit eingreifen kann, falls es nicht angemessen verläuft. Später im GSD-Berufsfeld ist dies nicht mehr möglich, da solche Einsätze oft alleine ausgeführt werden. Jedoch wurde während dem Gruppeninterview nicht näher darauf eingegangen und es bleibt eine weiterführende, offene Frage.

8.3 Nicht belastend

Aus der nachfolgenden Aussage kann geschlossen werden, dass es möglicherweise einen dritten induktiven Code "nicht belastend" geben könnte: „Ja, mich [GSD] muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm [medizinische Fachperson] sagen muss, er muss Deutsch sprechen“ (Abs. 274).

Dieser Code ist für die Autorinnen sehr interessant, da das Literaturstudium zu den medizinischen Bereichen ergab, dass belastende Situationen vorkommen. Dennoch kann für die Fragestellung daraus gezogen werden, dass es Einsätze gibt, bei der mit keiner Belastung umgegangen werden muss, obwohl evtl. eine herausfordernde Situation vorhanden war. Eine weiterführende Arbeit könnte sein, zu erheben, welche Settings im Allgemeinen seitens GSD als belastend beschrieben werden.

9 Hypothesen

Aus den bereits beschriebenen Ergebnissen, Diskussionen und Interpretationen wurden mehrere Hypothesen generiert. Die Autorinnen beschränken sich pro Code auf eine definitive Variante. Links in der Abbildung (vgl. Abbildung 4) ist der jeweilige Code zu sehen. Rechts als erster Punkt eine kurze Beschreibung und in hervorgehobener Schrift ist die daraus entstandene Hypothese.

Definition Belastung	<ul style="list-style-type: none"> Für den Belastungsumgang wurden verschiedene Strategien erwähnt, darum könnte die von Berking (2010, S. 58ff.) helfen. Emotionsregulationstrainings zur Bewältigung von belastenden Situationen wirken sich positiv auf die Belastungsverarbeitung der GSD aus.
Umgang während	<ul style="list-style-type: none"> Bewältigungsstrategien, welche während dem Setting angewandt werden, entwickeln sich mit der Erfahrung. Mehr Einsätze resp. Berufsjahre bedeuten, dass mehr Strategien für während dem belastenden Setting vorhanden sind.
Umgang nachher	<ul style="list-style-type: none"> Berking (2010) erwähnt, dass Emotionen Signale des Körpers sind und diese möchten in der Belastungssituation helfen, weshalb sie sich nicht vorgeworfen werden sollten (S. 58ff.). Die Emotionen beeinflussen den Belastungsumgang der GSD nach einem belastenden Setting positiv.
Empathie	<ul style="list-style-type: none"> Die Empathie, welche GSD für ihre Berufstätigkeit brauchen, begünstigt eine sekundäre Traumatisierung, deshalb sollten sich GSD dessen bewusst sein. Die professionelle Haltung der GSD wirkt einer Belastungswahrnehmung während dem Setting entgegen.
Allgemeiner Umgang	<ul style="list-style-type: none"> Ein ausgeprägtes Selbstvertrauen und eine gewisse Positivität stärkt Dolmetscher*innen. Wenn eine gewisse Standhaftigkeit oder Positivität bei den GSD vorhanden ist, dann können die nächsten belastenden Einsätze adäquat ausgeführt werden.
Folgen nachher	<ul style="list-style-type: none"> Die GSD reflektieren, dass der Einsatz belastend war und der gleiche wieder vor sich liegt. Nehmen sie diesen nun an oder lehnen sie ihn ab? Nach einem belastenden Setting lehnen die GSD trotz allem die gleichen Folgeeinsätze ungern ab.
Vor dem Setting	<ul style="list-style-type: none"> Eventuell würden GSD einen Folgeeinsatz eher abgeben, wenn die Informationen weiter gegeben werden könnten, wie bei einer Patientenübergabe, die Schmutz et al. (2017, S. 3) erwähnen. Wichtige Informationen von einem Setting dürfen an nachfolgende GSD weitergegeben werden.
Praktikantin	<ul style="list-style-type: none"> Um mit der Belastung umzugehen, helfen die bereits vorhandenen Erfahrungen, deshalb folgende Hypothese: GSD-Studierende, welche in der Ausbildung im Rahmen der Praktika die Möglichkeit erhalten im Spital zu dolmetschen, sind nach der Ausbildung besser darauf vorbereitet.

Abbildung 4 generierende Hypothesen (eigene Darstellung)

10 Reflexion der Arbeit (qualitativ)

Anhand der Bachelorarbeit konnten neue, exemplarische Ergebnisse eruiert werden. Sie zeigt zwar keine gesamthafte Objektivität, wie dies bei einem quantitativen Vorgehen der Fall wäre, da jede Aussage bereits eine reflektierende Sicht der Autorinnen mit sich trägt. Jedoch ist die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des qualitativen Designs gegeben, in dem bspw. die Analyse anhand von strikten Kriterien durch beide Autorinnen erstellt wurde. Es kamen die gleichen Resultate bei den deduktiven Codes der Analyse heraus, deshalb ist sie bei diesen Stellen zugleich als reliabel und objektiv zu betrachten. Damit alle Schritte transparent und nachvollziehbar sind, wurde das Vier-Augen-Prinzip angewendet. Alle Vorgehensweisen und Verschriftlichungen wurden gegenseitig überprüft, besprochen und allenfalls angepasst. Daran ist ebenso ersichtlich, dass eine abduktive Haltung eingenommen wurde. Das bedeutet, dass das Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit vorhanden war und auf Neues offen zugegangen wurde. Diese Offenheit ist auch durch die Berücksichtigung der induktiven Kategorien sichtbar geworden. So kann gesagt werden, dass das methodische Vorgehen in den Augen der Studierenden gelungen umgesetzt werden konnte. Alle Methodenbeschreibungen befinden sich in der Arbeit an sich und die detaillierten Ausführungen sind im Anhang aufgeführt.

Leider können evtl. sozial erwünschte Antworten vom Gruppeninterview nicht ausgeschlossen werden, da die Autorinnen einzelne Proband*innen bereits kannten. Es wurde versucht, dies anhand von Leitfragen über eine Drittperson zu verringern. Wie gut das funktionierte, ist schwierig einzuschätzen. Es kann aber gesagt werden, dass durch die Gruppendurchführung auch Aussagen gegenseitig bestätigt oder relativiert und alle Ergebnisse mit der Literatur diskutiert wurden. So entstand eine gewisse Sättigung der vorhandenen Daten. Zum Schluss konnten Hypothesen generiert werden. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass noch weitere möglich wären und diese eine erste subjektive Einschätzung darstellen. Allgemein war ihnen wichtig, dass stets die Anonymität der Proband*innen gewährleistet ist und keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gemacht werden können. Infolgedessen wird in der gesamten Arbeit und im Anhang auf deren persönlichen Angaben verzichtet. Es gilt noch anzumerken, dass den Aussagen nicht entnommen werden kann, ob zwischen Umgangsstrategien mit Belastungen und allgemeinem Dolmetschvorgehen unterschieden wurde. In einer weiteren Erhebung könnte der Unterschied zusätzlich untersucht und erläutert werden.

Mit abgeschlossener Bachelorarbeit kann festgehalten werden, dass stets ein guter, unterstützender Zusammenhalt vorhanden war. Sie wird als Gemeinschaftswerk betrachtet, wobei die gegenseitige Motivation hilfreich war, falls bspw. die formalen Bedingungen der Verschriftlichung wieder nachgeschaut werden mussten. Denn es sind fünf verschiedene Dokumente dazu vorhanden, teils auch widersprüchliche Aussagen darin und dann entschieden die Autorinnen jeweils gemeinsam, welche Richtlinien wohl gelten. So kann ab und zu neben der speditiven Arbeitshaltung auch ein Lachen ausgetauscht werden. Es ist eine gelungene Zusammenarbeit.

11 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel ist, dass anhand der Aussagen aus dem Gruppeninterview Umgangsstrategien für belastende Settings im Spital erfasst und mit vorhandener Literatur (vgl. Kapitel 7) verbunden sind. Um das zu erreichen, wurden Texte zu den Themen Belastung, Spital, Medizin, Emotionsregulierung und Dolmetschen im Allgemeinen sowie zu verwandten Berufen beigezogen. Dabei sind die wesentlichen Aspekte zum Arbeiten, Dolmetschen und Umgang mit Belastungen im medizinischen Setting herausgefiltert und verschriftlicht (vgl. Kapitel 3). Es kann ein erster Einblick in die Thematik gewonnen werden, wobei sich unter anderem die Emotionsregulation nach Berking (2010, S. 8ff.) als zentraler Aspekt herauskristallisiert. Damit auch Strategien aus dem Berufsfeld der GSD in Erfahrung gebracht werden, führten die Studierenden ein Gruppeninterview durch. Der Codierprozess ergibt weitere wichtige Erkenntnisse. Bezogen auf die Fragestellung „**Wie gehen GSD mit belastend empfundenen Spitaleinsätzen um?**“ werden folgende, zusammenfassende Aussagen gemacht:

Die GSD verfügen über Strategien, welche sich vor, während und nach dem Setting anwenden lassen. Auch äussern sie sich zu Vorgehensweisen, die sich ganz allgemein auf das Dolmetschleben beziehen und übertragen lassen. Sie basieren auf den eigenen, individuellen Hintergründen; ebenso die Wahrnehmung der Belastung. Einige der Strategien sind nun beispielhaft aufgeführt:

vor	während	nach	im Allgemeinen
<ul style="list-style-type: none"> • Einschätzen des Einsatzes • Vereinbarungen • Psychohygiene 	<ul style="list-style-type: none"> • ruhige Atmung • angenehme Körperposition einnehmen • die Füsse erden • Nachfragen beim medizinischen Fachpersonal • Aushalten von Emotionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch • proaktives Handeln nach einem belastenden Einsatz • Ablehnen eines Folgeinsatzes • sich etwas Gutes tun • Emotionen zulassen 	<ul style="list-style-type: none"> • übertragen bereits vorhandener Strategien • körperliche Aktivität • Supervision • Aufrechterhalten der Kompetenzen • Positive Einstellung

In dieser Darstellung wird sichtbar, dass die Thematik der Emotionen in allen Bereichen auftritt. Psychohygiene, Aushalten von Emotionen, Emotionen zulassen und die positive Einstellung sind mit Gefühlen verbunden. So kann auch der Aspekt der Emotionsregulation aus der Literatur damit in Bezug gesetzt werden. Daraus geht die Schlussfolgerung hervor, dass Belastungen mit den Emotionen in einer wechselseitigen, dynamischen Verbindung stehen. Dieses Erkenntnis wird genutzt, um eine entsprechende Hypothese zu formulieren: Die Emotionen beeinflussen den Belastungsumgang der GSD nach einem belastenden Setting positiv. Durch die vertiefte Auseinandersetzung, insbesondere den Diskussionen und Interpretationen im Kapitel 7 kann gesagt werden, dass die Fragestellung exemplarisch beantwortet wird. Zu bemerken ist, dass nebst dem Spitaleinsatz, auch Settings mit Ärzt*innen während dem Gruppeninterview angesprochen werden. Darum sind einige Strategien auch in diesem Zusammenhang genannt. Für die Weiterarbeit würde sich die Auseinandersetzung mit den im Kapitel 9 aufgeführten Hypothesen anbieten.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 TEK (eigene Darstellung, vgl. Berking, 2010, S. 9, 64)	12
Abbildung 2 SPSS (eigene Darstellung, Blockzitat von Helfferich, 2011, S. 182f.)	18
Abbildung 3 Verhalten der steuernden Person (eigene Darstellung, vgl. Misoch, 2019, S. 163)	20
Abbildung 4 generierende Hypothesen (eigene Darstellung)	52

Tabellenverzeichnis

Tabelle A Leitfragenbeispiel (Anhang A Leitfaden)	19
---	----

Literaturverzeichnis

- Abdallah-Steinkopff, B. (1999). Psychotherapie bei posttraumatischen Belastungsstörung unter Mitwirkung von Dolmetschern. *Verhaltenstherapie. Praxis. Forschung. Perspektive*, 9(4), 211-220.
- Allaoui, R. (2005). *Dolmetschen im Krankenhaus: Rollenerwartungen und Rollenverständnisse*. Göttingen: Cuvillier.
- Andreatta, P. & Unterluggauer, K. (2010). Das Phänomen der sekundären Traumatisierung. In Wagner, R. (Hrsg.), *Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko? Konfrontation mit schweren Schicksalen anderer Menschen* (1. Aufl.) (S. 47-60). Magdeburg: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Baillod, J. & Schär Moser, M. (2003). Arbeitszufriedenheit, Belastungen und Qualität in der Pflege – Resultate aus einer Untersuchung im Kanton Bern. In E. Ulich (Hrsg.), *Arbeitspsychologie in Krankenhaus und Arztpraxis* (S. 213-234). Bern: Hans Huber.
- Baumgart, U., Metz, A.-M. & Degener, M. (2003). Psychische Belastungen und Beanspruchungen von Pflegekräften in Brandenburger Krankenhäusern. In E. Ulich (Hrsg.), *Arbeitspsychologie in Krankenhaus und Arztpraxis* (S. 195-212). Bern: Hans Huber.
- Bengel, J. & Riedl, T. (2004). Stressbewältigung und Belastungsverarbeitung. In: Bengel, J. (Hrsg.), *Psychologie in Notfallmedizin und Rettungsdienst* (2., vollständig, neu, bearbeitete Aufl.) (S. 89-99). Berlin Heidelberg: Springer Verlag
- Berking, M. (2010). *Training emotionaler Kompetenzen*. (2., aktualisierte Aufl.). Berlin: Springer.
- Bischoff, A., Steinauer, R., Kurth, E. (2006). *Dolmetschen im Spital: Mitarbeitende mit Sprachkompetenzen erfassen, schulen und gezielt einsetzen* (Forschungsbericht zuhanden des MFH-Netzwerkes Schweiz). Universität Basel: Institut für Pflegewissenschaft.
- Buchholz, D. (2016). *Die Ambivalenz des Humors von Pflegenden auf Intensivstationen*. Bachelorthese. Katholische Hochschule Nordheim-Westfalen
- Büssing, A. & Glaser, J. (1999). Interaktionsarbeit. Konzept und Methode der Erfassung im Krankenhaus. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaften*, 53(3), 164-173.
- Christen, L. & Eigner, K. (2018). *Humor trotz(t) Stress. Bedeutungen, Möglichkeiten und Grenzen bemerkenswerter Phänomene*. Bachelorthese. Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Gesundheit
- Dietrich, L. & Schwerzmann, H. (2009, n.d.). Die Kunst, im Beruf gesund zu bleiben – mit Kunst sich Sorge tragen. *Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft für Palliative Medizin, Pflege und Begleitung*, (4), 40-44.
- Dinkel, A., Berth, H. & Balck, F. (2008). Belastungen und psychische Beschwerden von Medizinstudierenden: Ein Überblick. In Brähler, E., Alfermann, D. & Stiller, J. (Hrsg.), *Karriereentwicklung und berufliche Belastung im Arztberuf* (S. 11-35). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Dragano, N. (2019). Psychosoziale Arbeitsbelastungen und Stress im Krankenhaussektor: welchen Einfluss hat die politisch-ökonomische Ebene?. In Angerer, P., Gündel, H., Brandenburg, St., Nienhaus, A., Letzel & St., Nowak, D. (Hrsg.), *Arbeiten im Gesundheitswesen. Psychosoziale Arbeitsbedingungen-Gesundheit der Beschäftigten-Qualität der Patientenversorgung* (S. 446-454). Landsberg am Lech: Ecomed MEDIZIN, Ecomed-Storck GmbH.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Dumont, E. (2019a). Arbeitsklima. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 148-153). Weimar: Bertuch Verlag.

- Dumont, E. (2019b). Arbeitszufriedenheit. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 154-158). Weimar: Bertuch Verlag.
- Dumont, E. (2019c). Feedbackkultur. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 178-181). Weimar: Bertuch Verlag.
- Dumont, E. (2019d). Umgang mit Sterben und Tod. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 114-119). Weimar: Bertuch Verlag.
- Dumont, E. (2019e). Zeit- und Leistungsdruck. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 136-140). Weimar: Bertuch Verlag.
- Elbert, Th. & Schauer, M. (2014). Wenn Gegenwart zur Illusion wird. Spuren belastender Lebenserfahrungen in Genom, Gehirn und Geist. *Nova Acta Leopoldina*, 120 (405), 63-79.
- Hartmann, C. (2019). Fort- und Weiterbildung. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 46-48). Weimar: Bertuch Verlag.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Hollmann, J. & Geissler, A. (2013). *Leistungsbalance für leitende Ärzte. Selbstmanagement, Stress-Kontrolle-Resilienz im Krankenhaus*. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Hövelmann, H. (2010). Die Entwicklung eines psychosozialen Betreuungssystems zum Umgang mit Traumatisierungen von Polizeivollzugsbeamten und anderen Einsatzkräften in Sachsen-Anhalt. In Wagner, R. (Hrsg.), *Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko? Konfrontation mit schweren Schicksalen anderer Menschen* (1. Aufl.) (S. 6-14). Magdeburg: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2010). *Forschungsmethoden. in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*. Berlin: Springer.
- Jacobs, E. A., Diamond, L. C. & Stevak, L. (2010). The importance of teaching clinicians when and how to work with interpreters. *Patient Education and Counseling*, 78, 149-153
- Jöllnbeck, M. (2019). Psychische Gesundheit im Fokus-Arbeitsbedingungen gesund gestalten. In Angerer, P., Gündel, H., Brandenburg, St., Nienhaus, A., Letzel & St., Nowak, D. (Hrsg.), *Arbeiten im Gesundheitswesen. Psychosoziale Arbeitsbedingungen-Gesundheit der Beschäftigten-Qualität der Patientenversorgung* (S. 179-191). Landsberg am Lech: Ecomed MEDIZIN, Ecomed-Storck GmbH.
- Kaluza, G. & Chevalier, A. (2018). Stressbewältigungstrainings für Erwachsene. In Fuchs R., & Gerber, M. (Hrsg.), *Handbuch Stressregulation und Sport* (S.134-162). Deutschland: Springer Verlag GmbH.
- Kiessl, G., Meissner, T., Romer, G. & Möller, B. (2017). Dolmetschereinsatz in der Arbeit mit geflüchteten Kindern, Jugendlichen, ihren Familien und Bezugspersonen im psychotherapeutischen Versorgungskontext. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 66(4), 304-312. <https://dx.doi.org/10.13109/prkk.2017.66.4.304>
- Kliche, O., Agbih, S., Altanis-Protzer, U., Eulerich, S., Klingler C. & Neitzke, G., et al. (2018). Ethische Aspekte des Dolmetschens im mehrsprachig-interkulturellen Arzt-Patienten-Verhältnis. *Ethik Med*, 30(3), 205-220. <https://dx.doi.org/10.1007/s00481-018-0488-6>
- Kühn, Th., Koschel, K.V. (2011). *Gruppendiskussionen. Ein Praxis-Handbuch* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa

- Larkamp, M. (2015). Anforderungen im Pflegeberuf. In Keller C. & Menche, N. (Hrsg.), *Pflegen. Grundlagen und Interventionen* (2. Aufl.) (S. 155-164). München: Elsevier.
- Lewek, J. (2010). Der Körper vergisst nicht – Das Phänomen der Sekundärtraumatisierung in der Notfallseelsorge. In Wagner, R. (Hrsg.), *Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko? Konfrontation mit schweren Schicksalen anderer Menschen* (1. Aufl.) (S. 25-34). Magdeburg: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Mache, S. & Kordsmeyer, A.C. (2019). Self-Care: Verhaltenspräventive Ansätze für die psychische Gesundheitsförderung von Klinikärzten. In Angerer, P., Gündel, H., Brandenburg, St., Nienhaus, A., Letzel & St., Nowak, D. (Hrsg.), *Arbeiten im Gesundheitswesen. Psychosoziale Arbeitsbedingungen-Gesundheit der Beschäftigten-Qualität der Patientenversorgung* (S. 353-366). Landsberg am Lech: Ecomed MEDIZIN, Ecomed-Storck GmbH.
- medisigns (n.d.). *What is MEDISIGNS about?*. Verfügbar unter http://www.medisignsproject.eu/MEDISIGNS/About_MEDISIGNS.html
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin/Boston: Walter de Gruyter Oldenburg GmbH.
- Muth, T. (2019). Medizinstudium und Gesundheit. In Angerer, P., Gündel, H., Brandenburg, St., Nienhaus, A., Letzel & St., Nowak, D. (Hrsg.), *Arbeiten im Gesundheitswesen. Psychosoziale Arbeitsbedingungen-Gesundheit der Beschäftigten-Qualität der Patientenversorgung* (S. 121-141). Landsberg am Lech: Ecomed MEDIZIN, Ecomed-Storck GmbH.
- Neubert, J. (2019a). Emotionsarbeit. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 30-32). Weimar: Bertuch Verlag.
- Neubert, J. (2019b). Erwartungsdruck. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 42-45). Weimar: Bertuch Verlag.
- Neubert, J. (2019c). Pausen. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 68-70). Weimar: Bertuch Verlag.
- Nicodemus, B., Swabey, L. & Moreland, Ch. (2014). Conveying medication prescription in American Sign Language: Use of emphases in translation by interpreters and deaf physicians. *Translation & Interpreting*, 6(1), 1-22. <http://dx.doi.org/10.12807/ti.106201.2014.a01>
- Phelan, M. & Parkman, S. (1995). How to do it: Work with an interpreter. *British Medical Journal (BMJ)*, 311, 555-557. <https://dx.doi.org/10.1136/bmj.311.7004.555>
- Pöchhacker, F. (2007). *Dolmetschen: Konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen* (1. Aufl.). Tübingen: Stauffenberg Verlag.
- Quaas, H. (2010). Eindrücke von der Fachtagung – Zwei Hintergrundberichte. In Wagner, R. (Hrsg.), *Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko? Konfrontation mit schweren Schicksalen anderer Menschen* (1. Aufl.) (S. 15-19). Magdeburg: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Rieder, K. (2003). Dialogische Dienstleistungsarbeit in der Krankenpflege: Konzepte für die Analyse von Belastungen und Anforderungen. In E. Ulich (Hrsg.), *Arbeitspsychologie in Krankenhaus und Arztpraxis* (S. 151-168). Bern: Hans Huber.
- Sabel, B. A. & Roschinski, A. (2010). Sekundäre Traumatisierung – Berufsrisiko der Helfer. In Wagner, R. (Hrsg.), *Sekundäre Traumatisierung als Berufsrisiko? Konfrontation mit schweren Schicksalen anderer Menschen* (1. Aufl.) (S. 35-46). Magdeburg: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Schaarschmidt, E. (2019). Arbeitsklima. In Schulz, S., Schade, C. & Wolfram, St. (Hrsg.), *Arbeitsbedingte Belastungen und Ressourcen in der Pflege* (1. Aufl.) (S. 8-11). Weimar: Bertuch Verlag.
- Schmutz, J.B., Eppich, J.E. & Heimberg, E. (2017). Teamreflexion: Belastende Notfallsituationen meistern und verarbeiten. *Pädiatrie*, 29(1), 10-14.

- Schweizerische Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (SAPPM) (2019). Lösungsorientierte Beratung in der Medizin. *Primary an Hospital care – allgemeine innere Medizin*, 19(5), 150-151.
- Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB-FSS) (2020). *Kommunikation im Gesundheitsbereich. Schlechte Erfahrungen beim Rechtsdienst des Gehörlosenbundes melden*. Verfügbar unter: <https://www.sgb-fss.ch/news/kommunikation-im-gesundheitsbereich>
- Seeber, K.G. (2001, n.d.). Das Gebärdensprachdolmetschen im medizinischen Bereich. Exzerpt aus der Diplomarbeit zur Erlangung des Grades eines Magisters der Philosophie an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. *Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen*, (37), 3-93
- Seubert, C., Strecker, C. & Glaser, J. (2019). Psychologische Arbeitsanalyse im Gesundheitswesen. In Angerer, P., Gündel, H., Brandenburg, St., Nienhaus, A., Letzel & St., Nowak, D. (Hrsg.), *Arbeiten im Gesundheitswesen. Psychosoziale Arbeitsbedingungen-Gesundheit der Beschäftigten-Qualität der Patientenversorgung* (S. 13-28). Landsberg am Lech: Ecomed MEDIZIN, Ecomed-Storck GmbH.
- Singer, S. & Bengel, J. (1997). Belastungsverarbeitung und Stressbewältigung. In: Bengel, J. (Hrsg.), *Psychologie in Notfallmedizin und Rettungsdienst* (1. Aufl.) (S. 230-242). Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
- Tribe, R. & Raval, H. (2003). *Working with Interpreters in Mental Health*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Trilling, T. (2011). Stressbewältigung im Vertrieb – Die mentalen Herausforderungen meistern. In Binckebanck, L. (Hrsg.), *Verkaufen nach der Krise: Vertriebliche Erfolgspotenziale der Zukunft nutzen – Strategien und Tipps aus Forschung, Beratung und Praxis* (S. 141-158). Wiesbaden: Gabler Verlag.
- Vu-Eickmann, P. & Loerbrocks, A., (2019). Medizinische Fachangestellte: ein Überblick über die psychosozialen Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppe sowie mögliche Implikationen. In Angerer, P., Gündel, H., Brandenburg, St., Nienhaus, A., Letzel & St., Nowak, D. (Hrsg.), *Arbeiten im Gesundheitswesen. Psychosoziale Arbeitsbedingungen-Gesundheit der Beschäftigten-Qualität der Patientenversorgung* (S. 52-63). Landsberg am Lech: Ecomed MEDIZIN, Ecomed-Storck GmbH.
- Winkler, I. Ch. (2012). Sprechende Hände in der Medizin: Dolmetschen im Gesundheitswesen. *Das Zeichen*, 26(90). 160-170.
- Wolf, V. & Özkan, I. (2012, Dezember). Dolmetschen in der Psychotherapie – Ergebnisse einer Umfrage. *Psychotherapeuten-Journal*, (4), 325-327
- Wübbenhorst, K. (2018). *sozial erwünschtes Antwortverhalten*. Verfügbar unter <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sozial-erwuenshtes-antwortverhalten-44049/version-267370>
- Youdelman, M. K. (2008). The medical tongue: U.S. laws and policies on language access. *Health Affairs*, 27(2), 424-433.
- Zwinzscher, M. J. (2016). „Hilfe, ein tauber Patient!“ *Das Zeichen*, 102(30), 110-112

Anhang

- A. Leitfaden Gruppeninterview
- B. Nachricht an Proband*innen
- C. Einverständniserklärung
- D. Protokoll Gruppeninterview
- E. Analyse: Version Autorin A
- F. Analyse: Version Autorin B

Anhang A

Leitfaden Gruppeninterview

Vorbereitung:

Raum lüften, Sitzordnung, Abstände, Tonband, Moderationskarten bereit halten, Stift und Papier, Filzstifte, Uhr, Wasser

<p>Einstieg: Wohlbefinden sichern</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uns vorstellen2. Dialekt ok?3. Info: Tonband einschalten4. Erste Person leitet, zweite Person beobachtet → fasst am Ende das Gespräch zusammen, ob ungeklärte Themen vorhanden sind.5. Ziel nennen: Ziel des Interviews ist es, dass ihr uns erzählt, wie mit belastenden Settings umgegangen werden kann und welche Folgen entstehen können.6. Wir haben verschiedene Fragen und nach jeder Frage dürft ihr einfach direkt antworten.7. Kommunikation: Bitte erzählt zuerst von euch; euren Namen und euer Abschlussjahr. Falls unsere Fragen nicht verständlich sind, fragt einfach nach. Dann formulieren wir sie anders. Wir rechnen mit etwa 1.5h.		
<p>1. Leitfrage <i>Stellt euch vor eine Praktikantin würde euch bei einem Spitalsetting begleiten und es war eine belastende Situation oder eine belastende Nachricht zum Dolmetschen. Was würde euch die Praktikantin im Anschluss als belastend erzählen?</i></p>	<p>Themen, Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none">• Definition von Belastung im Spitalsetting• Welche Emotionen treten dabei auf?• Welche Reaktionen werden erlebt?• Wie fühlt sich diese Situation an?	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none">• Kannst du das näher beschreiben?• Was könnt ihr noch ergänzen?• Bleibt bitte noch bei der Beschreibung, was sie als belastend empfand.• Wie zeigt sich das? Was habt ihr an ihr vielleicht schon beobachtet? <p>No-Go / Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abwarten• Antworten nicht bestätigen• „Ähmmm“ weglassen

<p>2. Leitfrage <i>Was würdet ihr der Praktikantin mitgeben, wie sie nun nach dem stattgefundenen Einsatz mit der belastenden Situation umgehen kann?</i></p> <p>(Auf Zettel (gelb) notieren, pro Aussage 1 Zettel)</p>	<p>Themen, Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danach • Welche Umgangsstrategien/-formen haben sich für euch bewährt? • Ausgleich • Wie belastende Situation verarbeitet? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was habt ihr gemacht? • Was war hilfreich? • Was war positiv? <p>No-Go / Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwarten • Antworten nicht bestätigen • „Ähmmm“ weglassen
<p>3. Leitfrage <i>Was würdet ihr der Praktikantin raten, wie sie während ihres Einsatzes mit der Belastung umgehen kann?</i> <i>Die Kommunikation muss stattfinden. Sie darf nicht abgeben.</i></p> <p>(Auf Zettel (grün) notieren, pro Aussage 1 Zettel)</p>	<p>Themen, Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Während • Was wird gemacht, wenn man merkt, dass es belastend wird? • Was machen, wenn merken in Situation es ist zu belastend? • Was passiert, wenn du bemerkst „jetzt wird's schwierig“? • Wie sind die Umgangsstrategien, damit noch weiter dolmetschen möglich ist? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Einsatz länger dauert, als gedacht = belastend? Wenn ja, was machen? <p>No-Go / Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwarten • Antworten nicht bestätigen • „Ähmmm“ weglassen
<p>4. Leitfrage <i>Angenommen eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher drückt die Hand oder den Arm oder legt den Arm um die Schulter des Kunden beim Spitalsetting. Was kommt euch spontan dazu in den Sinn?</i></p>	<p>Themen, Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empathie von DolmetscherIn, wie selbst damit umgehen, damit trotzdem Abstand kann halten und sich schützen können? • Die Emotionen von Kunden erkennen und wie selbst damit umgehen? • Rolle / Distanz / Professionalität? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empathie ist ein Teil vom Dolmetschberuf. Wie seht ihr das in Bezug auf die beschriebene Situation? <p>No-Go / Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwarten • Antworten nicht bestätigen • „Ähmmm“ weglassen
<p>5. Leitfrage <i>Was kann nach einem belastenden Setting passieren?</i></p> <p>(in 2er-Gruppen auf Zettel (blau) notieren, je nach Zeit)</p>	<p>Themen, Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekundäre Traumatisierung schon bekannt? • Auswirkungen (Schlaflosigkeit, nicht abschalten können, Verhaltensstörungen,...) • Sind es die gleichen Auswirkungen wie bei den Traumata von direkt Betroffenen? 	<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Was könnten mögliche Folgen sein? <p>No-Go / Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwarten • Antworten nicht bestätigen • „Ähmmm“ weglassen

<p>6. Leitfrage <i>Stellt euch vor, ihr habt einen Zauberstab und zwei Wünsche frei. Was wünscht ihr euch, um mit belastenden Situationen gut umgehen zu können?</i></p>	<p>Themen, Nachfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezugnahme zur Definition, alles zusammenfassend • Was wäre optimal, um einen möglichst guten Einsatz zu erleben und gestärkt, auch wenn es belastend war, aus dem Spital zu gehen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Schweiger direkt anfragen <p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hat jemand noch einen weiteren Wunsch? • Wie ihr gerne handeln würdet? • Wie ihr mit euren Emotionen umgehen könntet? <p>No-Go / Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwarten • Antworten nicht bestätigen • „Ähmmm“ weglassen
---	---	--

Schluss:

Von unserer Seite her wäre es das.

Gibt es noch Punkte, die wir noch nicht angesprochen haben, die aber wichtig sind für euch?

Zusammenfassung der beobachtenden Person; allfällige offene Punkte seitens Beobachtung klären.

Dann möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken!

Wir haben hier ganz viele wichtige Hinweise bekommen. – die werden wir nun bearbeiten.

Wir hoffen, es war auch für euch was Interessantes dabei.

Wir werden die Bachelorarbeit in der Woche 8 abgeben, dann am 27. April 21 die Präsentation halten. Falls ihr möchtet, können wir euch danach unsere BA in digitaler Form zukommen lassen.

Anhang B

*Nachricht an Proband*innen*

Hallo Name Proband*in

Bei uns im Studium stehen gerade die Bachelorarbeiten an. Wir (Sabrina Schuler und Vera Winkelmann) werden ein Gruppeninterview à 6 Personen organisieren. Dafür suchen wir DolmetscherInnen die bereits mehrere Einsätze im Spital hatten und unterschiedliche Abschlussjahrgänge der GSD-Ausbildung haben. D.h. gerne möchten wir zwei DolmetscherInnen einladen, die bereits viele Berufsjahre haben, zwei im mittleren Bereich und zwei die eher noch frischer ab der Ausbildung sind. Wir haben vernommen, dass du (Jahreszahl) abgeschlossen hast. Du würdest daher zu unserer vorgesehenen Zusammenstellung der Gruppe passen.

Falls du bereits mehrere Einsätze im Spitalbereich hattest, hättest du Lust und Zeit bei unserem Gruppeninterview teilzunehmen?

Unser Thema befasst sich damit, wie GSD mit belastenden Einsätzen im Spital umgehen.

Falls etwas unklar ist oder du noch weitere Angaben möchtest, gerne einfach fragen.

Einen schönen Abend
Sabrina und VerA

Anhang C

Einverständniserklärung

Zürich, 02. Oktober 2020

Ich bin einverstanden, dass das Gruppeninterview als Tonspur aufgezeichnet wird. Die Aufnahme wird im Rahmen der Bachelorarbeit der HfH von Sabrina Schuler und Vera Winkelmann gemacht und verwendet.

Unter Umständen werden Teile der Tonspur an der Präsentation der Bachelorarbeit abgespielt, wobei keine Namen genannt werden.

Ansonsten wird die Aufnahme nicht veröffentlicht und in keiner Weise vervielfältigt.

Mit der folgenden Unterschrift versichern wir die oben beschriebene Verwendung der Tonspur.

Ort, Datum

Sabrina Schuler

Vera Winkelmann

Mit der folgenden Unterschrift gebe ich mein Einverständnis zur Aufzeichnung der Gruppenbefragung und der oben beschriebenen Verwendung.

Ort, Datum

Name TeilnehmerIn

Unterschrift TeilnehmerIn

Anhang D

Protokoll Gruppeninterview

Beobachtungsprotokoll: Verlauf des Interviews

Dieses Protokoll wurde auf der Grundlage der Handnotizen während des Gruppeninterviews erstellt. Die rot markierten Aussagen sind jene, die in der Zusammenfassung am Ende genannt wurden. Für den hier vorliegenden Anhang wurde es anonymisiert und darum die Spalte mit den Namen der Proband*innen entfernt.

Was	Zeit
Buchdiskussion von B2: Name Buchtitel	17:25
B6 fehlt noch; Telefonat, stösst gerade dazu	17:30
Einstieg	
Dinge zum Aufschreiben bereit machen	17:33
sich vorgestellt	
sagen, wo man sich befindet und wann man abgeschlossen hat	
wohnt in Ort, Kanton, ist daheim	
hat Jahreszahl mit B2 abgeschlossen	
wohnt in Ort, ist daheim	
auch Jahr abgeschlossen	
wohnt in Ort, Kanton, ist daheim im Schlafzimmer	
sieht sich als «Küken» in der Runde, ist Jahre als und hat Jahreszahl abgeschlossen	
ist in Ort in ihrem Büro	
hat Jahreszahl abgeschlossen	
ist in Ort im Büro	
hat Jahreszahl abgeschlossen	
ist in Ort	
hat Jahreszahl abgeschlossen	
1. Leitfrage <i>Stellt euch vor eine Praktikantin würde euch bei einem Spitalsetting begleiten und es war eine belastende Situation oder eine belastende Nachricht zum Dolmetschen. Was würde euch die Praktikantin im Anschluss als belastend erzählen?</i>	17:39
findet die Frage schwierig, da nie eine Praktikantin mit ins Spital nimmt.	
findet die Frage schwierig, da das Empfinden einer Belastung sehr persönlich ist und nicht jeder gleich wahrnimmt	
Wie würdest du's beschreiben? (deine Sicht)	
Wie verhält sich der Arzt? Wie wird die Nachricht aufgenommen? regt (Wer?) sich auf oder ist froh? → das ist entlastend → Das Verhalten meines Gegenübers beeinflusst mich. Die Situation ist belastend, nicht die Diagnose	
Spielt eine Rolle, wie nahe ich der Person stehe. Habe ich so etwas selbst erlebt oder ist es mir fremd?	
Beziehung zur Kundschaft	17:42
Wenn die Situation neu für mich ist, aber für den Arzt und den Kunden nicht, dann ist es für mich weniger belastend.	

Fachsprache macht es schwierig. → belastend, wenn dadurch nicht verstanden; da Fachwort, Formulierungsform Fragt direkt beim Arzt nach. Hofft, der Patient (Kunde) meldet dem Arzt auch selbst, dass er nicht verstanden hat. Wie meinen Sie	
Sage manchmal «Bitte normal», auch für mich	
schwierig, wenn emotional geladen und dann das Setting im Fokus ist → direkt mit Dolm. statt mit Kunde gesprochen wird.	
Mit Dolm. statt Kunde «Das müssen sie jetzt nicht übersetzen»	
2. Leitfrage <i>Was würden ihr der Praktikantin mitgeben, wie sie nun nach dem stattgefundenen Einsatz mit der belastenden Situation umgehen kann?</i>	17:49
Aussagen auf Whiteboard festgehalten, siehe zur Ergänzung Screenshot, orange Begriffe Was keinen Platz mehr hatte, ist hier im Protokoll.	
Whiteboardaufnahme fehlt, da sonst Anonymität nicht mehr gewährleistet ist, weil die Initialen auf dem Screenshot sichtbar sind.	
Dolm. braucht Austausch mit Dolm. Für Erklärung braucht es wenig Info Name, Diagnose, Ort, Zeit, Umstände sind nicht wichtig	17:57
auch mit Dolm. neutral und dem Ehrenkodex folgen Psychohygiene; jede eigene Strategie Besuch Mc Donalds, sich etwas Gutes tun	17:58
Praktikantin kann sich bei mir melden	18:00
Notiert für die Zusammenfassung am Ende: Bisherige Strategien übertragen Austausch im priv. Umfeld oder mit GSD Warten Praktikantin selbst formulieren was belastend, dann ev. Tipp → Wahrnehmung Erfahrungen → Tipp	
3. Leitfrage <i>Was würden ihr der Praktikantin raten, wie sie während ihres Einsatzes mit der Belastung umgehen kann?</i> <i>Die Kommunikation muss stattfinden.</i> <i>Sie darf nicht abgeben.</i>	
Warum nicht abgeben?	
Möchten andere Strategien erfahren	
Aussagen auf Whiteboard festgehalten, siehe zur Ergänzung Screenshot, grüne Begriffe Was keinen Platz mehr hatte, ist hier im Protokoll.	
Whiteboardaufnahme fehlt, da sonst Anonymität nicht mehr gewährleistet ist, weil die Initialen auf dem Screenshot sichtbar sind.	
Muss durchziehen, da nicht abgeben darf.	18:00
weinen	18:02
sich an der med. Fachperson orientieren danach sind ev. Emotionen da	18:03
Gibt für mich eine Grenze fürs «Machen lassen»; auch abhängig von der Praktikantin Würde mittendrin übernehmen, z.B. bei einem Begriff, wenn nicht verstanden wurde	
Mein Input davor war direkt mit der Frage geknüpft. Gesagt, darf nicht abgeben	18:07

Dolm. hat die Verantwortung, nicht Praktikantin → Wenn's schwierig ist, übernehme ich.	
sehr hypothetische Fragen → nehme z.B. jemanden mit, wenn neu angefangen hat Tipps, wie wir umgehen	18:09
individuell, würde fragen, was dir gut tut dies regelmässig tun sich schauen in jedem Beruf	
Im Setting keine Zeit	18:11
Vorschlag: BerufsanfängerInnen, statt PraktikantIn im Nachhinein anpassen der Frage	
andere Situationen, was half mir → richtig atmen → Körperposition stabil, sich mitten während dem Setting	18:12
Ordnen der Begriffe auf dem Whiteboard	18:14
Warum ordnen?	
gelb und grün so wie schon da	18:16
mögliche wäre vor, während nach oder auch zeitlich ungebunden	
Notiert für die Zusammenfassung am Ende: nach dem Setting besprechen, während nicht Bewusstsein, es geht um die andere Person Verantwortung ist beim Dolm. Orientierung an med. Person Rolle	
4. Leitfrage <i>Angenommen eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher drückt die Hand oder den Arm oder legt den Arm um die Schulter des Kunden beim Spitalsetting. Was kommt euch spontan dazu in den Sinn?</i>	
Geht nicht , da ich gebärde	18:18
Kunde weint Dolm. im Setting (meint Handlung oben), wer nicht mehr neutral	
Ist nicht unsere Aufgabe Arzt macht dies auch nicht während, im Setting → braucht professionelles Auftreten ev. danach mit einer Hand auf der Schulter trösten	18:19
geht nicht, da viel Abstand Auch aufpassen mit der Mimik Empathisch sein, ja Doch nicht Ausdruck «unglaublich leid»	
Am Oberarm auf dem Weg ins Labor, okay Aber im Setting nicht	
«berühren» mit Blick → Betroffenheit zeigen	18:22
Beerdigung 50 Personen weinen, dann selbst ev. auch	
Menschlichkeit! Wichtig, sich bewusst sein, Rolle ist Dolm.; obwohl selbst emotional betroffen.	18:23
5. Leitfrage <i>Was kann nach einem belastenden Setting passieren?</i>	
Erklärt Funktion Break-Out Room und den Verlauf, dann folgt Arbeit in Zweierteams	

Kurzes Zwischengespräch, während Teilnehmende die Frage bearbeiten	
Einleitung ins Zusammentragen der Antworten	
Antworten auf Whiteboard notiert; Protokoll für die Zusammenfassung auch	
<p>Einsätze nicht mehr annehmen sich zu sehr mitteilt</p> <p>Beschwerde, dass Dol. unprof. wäre → beim Arbeitgeber</p> <p>wichtig, eigene Reflexion, was belastet hat</p> <p>Beim Arbeitgeber Hilfe anfordern (Supervision)</p> <p>Strategien für Psychohygiene entwickeln und anwenden</p> <p>Reflexion ist ein wichtiger Teil der Professionalität; auch nur kurz hilfreich</p> <p>Proaktiv auf Arbeitgeber eingehen, wens schlecht lief; vor Beschwerde, selbst melden</p> <p>Emotionen brechen aus weinen, Gedanken etc.</p> <p>Umgang mit Emotionen individuell</p> <p>Anders, wenn Vorgeschichte kennt, als wenn neu</p> <p>Im Verlauf ein Einsatz „überspringen“, Info aus Anfrage, aber darf nicht ansprechen, da selbst nicht an Folgeeinsatz → Wahrung der Professionalität</p> <p>Händeln können, dass weiterer Verlauf nicht kennt.</p> <p>feines Essen, Kafi, spazieren statt Tram</p> <p>kann alte Erfahrungen aufrollen kann auslösen, dass ähnliche Settings aufgrund eigener Vorgeschichte nicht mehr angenommen werden</p>	
Folgeaufträge ablehnen sich zu sehr mitteilen Beschwerden durch Kunde	18:34
Wenn schlecht gelaufen, proaktiv sein beim Arbeitgeber melden Supervision Reflexion ist wichtig	
Psychohygiene Emotionen brechen aus; Umgang damit individuell	
Vorgeschichte bekannt oder neu, anders → weiterer Verlauf unklar Vorgeschichte könnte neu aufrollen	
Schwierigsten Situationen sind nicht aus dem Spital, anders Kunde ausgerastet → Polizei durch hö Person geholt → Kirche; Dinge übersetzen hinter denen ich nicht stehen kann → innerlicher Kampf → Dolmetschen ist schwierig, nicht die Emotionen	18:45
Neues Thema Umgang mit Emotionen / Aggressionen	
6. Leitfrage <i>Stellt euch vor, ihr habt einen Zauberstab und zwei Wünsche frei. Was wünscht ihr euch, um mit belastenden Situationen gut umgehen zu können?</i>	18:50
allgemeines lächeln	
Anmerkung: Die untenstehenden Antworten beziehen sich allgemein auf den Beruf; nicht spezifisch auf ein Setting im Spital.	
Allgemein dickeres Fell auch Positivität Bedürfnis da, sich öffnen zu dürfen	
Kraft , weiter zu machen Positivität nicht verlieren, positiv bleiben	
Sorgentelefon f. Dolm. → Psychologe (bezogen auf B3s Äusserung, sich öffnen zu dürfen)	
Fähigkeit und Kraft behalten, die ich habe	
keine belastenden Situationen mehr	
keine doofen Kunden mehr	

spricht B5 direkt an	
Kraft, Energie, Standhaftigkeit Emotionen auf die Seite legen können....? → Nein	
Abschluss	18:56
IB fasst zusammen	
Inhalte, im Wesentlichen die laufend rot markierten Aussagen, siehe Tonspur	
Sind noch Anmerkungen?	
97% der Einsätze normal, 3% schwierig oder wunderbar	
Durch Diagnose ist auch eine Lösung möglich man weiss, wie handeln	
wenn schwierig, ist's Lebensschule und im Nachhinein auch positiv	
nicht schwierig, wenn der Kunde selbst gut damit umgehen kann vorbildlich, wie Kunden dies «händeln»	
Reflexion Nicht mehr annehmen → schlechtes Gewissen Trotzdem gehen, da Hintergrundwissen vorhanden Jemand muss ja den Einsatz machen	
Reflektieren, was war schwierig Jemand muss weiter übersetzen	
kann auch eine Chance sein, wenn selbst nicht mehr annimmt → neue Person, dann besser Wechsel als Chance → kann lockerer darauf zugehen	
Dank und Verabschiedung	19:10

Anhang E

Analyse

CODESYSTEM

Definition Belastung
Umgang mit Belastung während
Umgang mit Belastung nachher
Empathie
allgemeiner Umgang mit Belastung
Folgen nachher
Unterschied Abschlussjahr vs. Umgang Belastung
Praktikantin
Kategorienbildung
nichts Relevantes und Fragen

CODES

Definition Belastung

Definition:

Was ist belastend?

Was bedeutet Belastung?

Was wird als belastend bezeichnet?

Welche Emotionen treten dabei auf?

Welche Reaktionen werden erlebt?

Wie fühlt sich diese Situation an?

Subcodes:

-Emotionen (Abs. 49, 68, 196)

-unterschiedliche Wahrnehmung von Belastung (Abs. 42, 52, 56, 130, 149, 486, 627, 630, 632)

-Verhalten von Gesprächsbeteiligten (Abs. 49, 52, 61, 66, 68, 70, 72, 484, 531, 610-612)

-Situation als belastend (Abs. 49, 52, 153, 155, 313, 319, 484, 535, 607, 609)

-Diagnose, Krankheit (Abs. 52, 56, 134, 486)

-Beziehung zur Kundschaft (Abs. 52, 56, 58, 486)

-Umgang (Abs. 76, 78, 81)

-andere Settings belastender als Spitalsettings (Abs. 118, 119-122, 527, 529, 627, 630)

-Zeitpunkt der Belastung (Abs. 130, 134, 196, 198)

-nicht vertretbar (Abs. 531, 535)

Zusammenfassung:

Emotionen:

Die Belastung kann durch Emotionen zum Ausdruck kommen. Wie beispielsweise eine GSD-Person mitteilte: „Es könnte sein, dass ich mich darüber aufrege, wie dass der Arzt dies mitteilt. Es kann sein, dass ich sehr froh bin, über die Art, wie er es mitteilt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49).

Oder es kommt zum Ausdruck: „,,ich denke ,Gottfriedli sag es doch so, dass die Person es auch verstehen kann“.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

(So kann daraus gezogen werden, dass die Emotionen durch das Aufregen, das Frohsein und den Begriff Gottfriedli gezeigt werden. => Interpretation)

unterschiedliche Wahrnehmung von Belastung:

Die Belastung wird individuell wahrgenommen. Während dem Interview wurde auch erwähnt, dass jeder nur für sich sprechen könne. (Und da das Umfeld auch eine Rolle spielt, wie die Belastung wahrgenommen wird und das auch immer unterschiedlich ist, so kann daraus geschlossen werden, dass die Wahrnehmung auch unterschiedlich ist. => Interpretation).

Zudem äusserten einzelne Probanden auch, dass öfters "normale", das heisst nicht belastende sowie nicht schwierige Untersuchungen im Spital- oder Arztbereich zu dolmetschen sind, statt belastende Settings.

Und eine Person äusserte, dass von ihrer Persönlichkeit die Einsätze selten belastend sind. (Somit kann daraus geschlossen werden, dass die Belastung von der eigenen Persönlichkeit abhängig ist und deshalb die Belastung auch unterschiedlich wahrgenommen wird. => Interpretation)

Verhalten von Gesprächsbeteiligten:

Wie die beteiligten GesprächsteilnehmerInnen mit der Belastung während dem Setting umgehen, das heisst, wie sie sich verhalten oder etwas äussern oder wie sie mit einer belastenden Nachricht umgehen, beeinflussen die Belastungswahrnehmung der GSD-Person. Beispielsweise wenn die beteiligten Gesprächspersonen ausrasten oder Aggressionen gezeigt werden, dann muss die Verdolmetschung trotzdem weiterhin gewährleistet werden und dies kann als belastend wirken.

Bei der Verwendung der medizinischen Fachsprache, dadurch nicht auf der Patientenebene gesprochen wird, stellt eine Belastung für die Verdolmetschung insofern dar, dass die GSD-Person bemerkt, dass die Kundschaft es auf diese Erzählart nicht versteht. Es kommt dann der Gedanke auf: „Gottfriedli sag es doch so, dass die Person es auch verstehen kann.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)“ Ebenfalls kann die fachsprachliche Formulierung auch seitens der Kundschaft als belastend wirken. Zusätzlich lösen die verschiedenen

Verhaltensweisen auch unterschiedliche Emotionen bei der GSD-Person selbst aus. Es könnte auch sein, dass die mögliche Entstehung einer Belastung durch die Erzähltechnik des Arztes umgewandelt, in eine Entlastung für den Dolmetschprozess, wird. Oder wenn die GSD-Person nicht bei der ersten Diagnosemitteilung dabei ist, somit die belastende Nachricht bei den Gesprächsparteien bereits bekannt ist, sind allfällige heftige Reaktionen nicht ersichtlich und eine geringere

Belastungswahrnehmung für die GSD-Person ist vorhanden. Ebenfalls können auch die einzelnen Äusserungen, welche für die GSD-Person nicht vertretbar sind, zu einer Belastung führen.

Eine Person äusserte auch, dass es einpaar doofe Kunden/-innen gibt, diese werden als belastend wahrgenommen.

Situation als belastend:

Es kann sein, dass die Diagnose zwar eine belastende Diagnose für die Kundschaft ist, aber für den Dolmetschprozess nicht als belastend gesehen wird. Häufig liegt nämlich die Belastung nicht beim Namen, Ort oder der Diagnose, sondern in einer belastenden, emotionalen Situation, bei der die Dolmetschtätigkeit nicht weiter ausgeübt werden kann. Solange die GSD-Person sich auf die Verdolmetschung konzentrieren kann und es sie selbst nicht oder weniger betrifft, wird es als geringere Belastung wahrgenommen. Der Einsatz bei einer Beerdigung wird zusätzlich als belastende Situation geschildert und kann auf die Forschungsfrage übertragen werden, denn es wird auch erwähnt, dass die Umstände, die Belastung ausmachen. Es können beispielsweise auch Corona, Krieg, Hunger als belastender Zustand betrachtet werden.

Diagnose, Krankheit als belastend:

Sobald die Diagnose bereits selber oder im eigenen, nahen Umfeld eingetroffen ist, hat es eine

grössere Auswirkung auf die eigene Belastung und es kann belastend sein. Hingegen bei einer fremden Diagnose entsteht eine geringere Belastung. Es kann auch belastend sein, wenn der Krankheitsverlauf gut verläuft und plötzlich eine Wendung einnimmt. Somit kann eine Diagnose als belastend empfunden werden.

Beziehung zur Kundschaft:

Die Beziehung zur Kundschaft ist wirklich sehr ausschlaggebend für die Belastungsstärke/-wahrnehmung. Hier wird betont, dass nicht eine private Beziehung gemeint ist, sondern die Beziehung, welche durch die Dauer der Zusammenarbeit mit der Kundschaft entsteht. Eine sehr nahe Beziehung kann dann einen Einfluss haben.

Umgang:

Eine emotionsgeladene Situation wird als Belastung gesehen, wenn nebenbei zusätzlich auf „settingtechnisches Zeug“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 76) abgewichen werden muss, wie beispielsweise wenn die Kundschaft oder der Arzt nicht verstanden wird. Denn es wird in diesem Moment als sehr unpassend wahrgenommen.

Zusätzlich wenn neben einer belastenden Nachricht zu verdolmetschen auch der GSD-Umgang noch sensibilisiert werden muss bzw. darauf aufmerksam gemacht werden muss, wird es als Belastung gesehen. Wie beispielsweise auf Aussagen von Ärzten, „Und das erzähle ich jetzt Ihnen und das müssen Sie nicht übersetzen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 76) Somit möchte der Mediziner mit der GSD-Person sprechen und nicht mit dem Patienten/der Kundschaft direkt.

andere Settings belastender:

Eine Person erwähnte, dass für sie die Arztbesuche eher belastend, nicht wahnsinnig, aber eher als die Spitalsettings seien und die schwierigsten Situationen bei anderen Einsätzen liegen, statt bei Spitaleinsätzen. Zudem äusserten einzelne Probanden auch, dass öfters "normale", das heisst nicht belastende sowie nicht schwierige Untersuchungen im Spital- oder Arztbereich zu dolmetschen sind, statt belastende Settings.

Zeitpunkt der Belastung:

Oft wird die Belastung durch den Dolmetschprozess, den Druck und die Leistung eher gehalten.

Also kann gesagt werden, dass die Belastung mit gleichzeitiger voller Dolmetschleistung und einem vorhanden Druck nicht zum Vorschein kommen kann.

Sie erscheint eher nach dem Einsatz oder tritt gar nicht auf. Es kann sein, dass die Belastung bis „quasi noch ins Bett gehe“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134) mitschwingt.

nicht vertretbar:

Eine Belastung kann auch innerlich stattfinden, indem Inhalte vermittelt werden müssen, welche selbst so nicht vertretbar sind.

„Ihr stellt euch vor, eine Praktikantin würde euch bei einem Spitalsetting begleiten und es wäre eine belastende Situation oder eine belastende Nachricht zu Dolmetschen. Was würde euch nachher die

Praktikantin im Anschluss als belastend erzählen, beschreiben. #00:04:02-3#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 31)

„Und ich finde es grundsätzlich sowieso etwas ganz Persönliches, wie man so etwas wahrnimmt.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„Also ich kann diese Frage so nicht beantworten.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„I: Und wenn man das jetzt würde, vielleicht, wie du sagst jetzt, eher auf dich beziehen. Was du vielleicht dann würdest ähm als belastend bezeichnen oder wie du würdest es beschreiben, was könnte / wie würdest du das belastend empfinden oder so? #00:05:39-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 47)

„B4: Da kommt es von mir her gesehen, sehr drauf an, wie tut der Arzt das mitteilen. Also wie ist er, wie verhält er sich. Wie nimmt es die Person auf, welche die Mitteilung bekommt und am Schluss sind das die Punkte, die mir allenfalls zschaffen machen oder nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

„Es könnte sein, dass ich mich darüber aufrege, wie dass der Arzt dies mitteilt. Es kann sein, dass ich sehr froh bin, über die Art, wie er es mitteilt und dann ist es für mich eine Entlastung.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

„Und wie gesagt, dann ist immer noch die Gegenseite mit zwei Möglichkeiten. Also wie gelassen nimmt sie es auf, dann ist es für mich auch nicht so eine Belastung.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

„Und wenn er es blöd rüber bringt und die Person dann irgendwie, ganz fest Mühe hat damit, dann ist einfach die Situation als solche für mich schwierig und zwar mehr die Situation, die ich dann antreffe und ich habe das Gefühl die Diagnose selber weniger, weil im Moment betrifft mich die Situation.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

„#00:06:40-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

„B6: Also ich kann mich dem anschliessen, was B4 gesagt hat.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

„Für mich ich ist noch, etwas anderes ist noch, wie nahe stehe ich, jetzt der gehörlosen Person auch noch“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

„und ähm was ist es für eine Form von der Diagnose, ist es etwas das ich selber vielleicht ähm irgendwie in meinen Umfeld oder selber auch schon erlebt habe und das mir durch das vielleicht näher geht oder ist es etwas, das für mich, etwas das völlig fremd ist für mich und dann geht es mir auch nicht so nahe. Aber etwas das ich selber auch erlebt habe, das macht mehr mit mir nachher.
#00:07:13-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

„B3: Ich wollte nur den Punkt verstärken, dass es wirklich auch davon abhängt, was ich für eine Beziehung zu der Kundschaft habe, also ich meine jetzt nicht privat oder so. Einfach, es gibt ja Kunden, die man sehr lang begleitet immer, auch während ihrer Krankheitsgeschichte und dann kann es sein, dass es dann / dass es immer gut gegangen ist und plötzlich kippt es dann halt und dann ist es nimmer gut und denn, also ich glaube, das macht einem dann schon mehr aus.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 56)

„Also ich muss von mir reden, Ja. //jede redet für sich // #00:07:45-0#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 56)

„B3: das würde mir dann mehr ausmachen. #00:07:48-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 58)

„B4: Was für mich auch noch dazu kommt, ist, wenn ich an ein Setting gehe, bei der die Situation für mich neu ist, aber für den Arzt nicht und für die Kundin nicht. Das entlastet mich auf eine Art eben auch einwenig, weil sie wissen dann schon, worum es geht und die Reaktion ist weniger heftig.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 61)

„Da rede ich einfach jetzt von etwas, das ich dieses Jahr einmal erlebt habe. Dann betrifft es mich wie weniger, weil sie wissen ja schon, dass es nicht gut ist und ich tu ja in Anführungszeichen nur übersetzen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 61)

„I: Ja, dann sozusagen, wie nicht in der ersten Situation dabei gewesen, sondern erst später. #00:08:32-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 62)

„B4: Das macht für mich einfach auch noch etwas aus. #00:08:42-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 66)

„B1: hm (bejahend) und es gibt nochmals einen Punkt, wenn zum Beispiel der Mediziner in seiner medizinischen Fachsprache bleibt. Ich kann schon paraphrasieren, aber / und hoff ich immer, dass der Patient, Patientin sich meldet und „ganz klar sagt ‚Sagen sie doch einfach was los ist‘“ und nicht da mit irgendwelche eben Fachwörter und medizinischen Begriffe. Ich kann zwar übersetzen, das finde ich nicht / das finde ich für mich weniger belastend, weil ich kann wenn ich ein Wort nicht selber, wenn ich keine Gebärde für ein Wort habe, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu Fingern oder aufzuschreiben oder was auch immer, aber wenn der Arzt nicht auf der Ebene vom Patient ist, dann habe ich, für mich ist belastend insofern, dass „ich denke ‚Gottfriedli sag es doch so, dass die Person es auch verstehen kann‘“.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

„: Ja, also eher, wie es dann formuliert wird, wie es gesprochen wird, //das kann auch eher belastend// #00:10:29-5#

B1: //Ja, das kann belastend sein. Ja./“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 69 - 70)

„B1: Also nicht nur für den Patient, aber auch für die Dolmetscher, die dolmetschen. #00:10:35-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 72)

„B5: Ich könnte mir noch vorstellen, was schwierig ist in solch einer Situation, wenn sie emotional sehr geladen ist. Ähm wenn man in dem Moment ähm Kundschaft oder je nachdem den Arzt nicht versteht und dann plötzlich vom Inhalt muss auf so settingtechnisches Zeugs abweichen, was dann wahnsinnig unpassend ist.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 76)

„Oder auch wenn der Arzt plötzlich nicht mit dem Dolmetscher als Mittel kann umgehen. Und dann anfangt: „Können Sie ihr erzählen.“ „Und das erzähle ich jetzt Ihnen und das müssen sie nicht übersetzen.“ und so Sachen. Die dann wahnsinnig schwierig wird, auf all das drauf, das auch noch müssen zu händeln. #00:11:54-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 76)

„Also Kommunikation dann selber, wie es gesprochen wird zum Kunde auch. #00:12:02-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 77)

„B1: Ja, das sie / er meint aber auch, dass es kann passieren, dass der Mediziner mit dem Dolmetscher spricht und nicht mehr mit dem Patient und dann sagt er „Ich sags jetzt Ihnen, wie ich es gemeint habe“ oder ähm „Das müssen sie jetzt nicht übersetzen, wissen Sie, es ist relativ happig“ und so Sachen oder. Das ist das, glaube ich, was der B5 auch meint. #00:12:26-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 78)

„B1: Was ist belastend, das kann belastend sein. #00:12:31-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 81)

„B2: Also dazu muss ich noch sagen, ich habe das Gefühl, bei mir sind eher die Arztbesuche manchmal schwieriger und Spital eigentlich wenig. Also ich kann beim Spital nicht so viel mitreden,

weil das sind oft, relativ, no / also wie soll man sagen, normale Einsätze, also für mich nicht belastend. #00:15:27-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 118)

„I: hm (bejahend). Also eher die Arztsettings, in diesem Fall. #00:15:31-2#

B2: Eher. #00:15:31-9#

I: Ja. #00:15:33-8#

B2: Auch nicht wahnsinnig viel, aber eher. #00:15:36-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 119 - 122)

„B2: Also für mich jetzt, also rein von der Persönlichkeit her, ist es selten belastend. Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort, wenn ich arbeite und nachher wenn ich hinaus gehe, hat es sich für mich meistens erledigt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„Und wenn das nicht der Fall ist, ähm dass ich quasi noch ins Bett gehe ähm mit dem Setting, dann schaue ich,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„Also wenn die Diagnose ganz schlimm ist und je nachdem sehr emotional auch gelaufen ist,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„B4: Da würde ich eben zuerst die Praktikantin fragen, was sie als belastend empfindet, weil es heisst nicht, dass sie das Gleiche belastend empfindet, wie ich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Ich merke manchmal einfach auch mein Alter, das in diesem Bereich eine Hilfe ist. Ich habe schon so viel erlebt, oder viel gehört, oder gemacht oder mitgemacht,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Und ähm sehr häufig es ist nicht der Name, es ist nicht die Diagnose, es ist nicht der Ort.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„I: Okay, in diesem Fall vielleicht auch eher dann die Umstände auch sonst? #00:23:15-0#

B5: Richtig, sonstige Umstände oder ähm ja,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 154 - 155)

„nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„also das wenn so wie der Druck und die Leistung vom / weg ist, dass es dann zum Vorschein kommt? #00:29:17-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 197)

„B5: Richtig, richtig. #00:29:17-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 198)

„B4: Ich weiss es passt nicht zu eurem Thema, aber einfach um anzuschliessen was B1 gesagt hat, sage ich einfach eine Beerdigung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 313)

„Und ich denke zum Teil, ein Stück weit, kann man es annehmen für eine schwierige Situation in einem Spital. #00:48:19-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„B1: Setting, sehr emotional, der Kunde rastet aus und dann die hörende Person auch und du kannst überhaupt nicht mehr übersetzen, ich weiss doch auch nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484)

„Also weil wir irgendetwas zum Beispiel haben, bei dem wir selber ähm betroffen gewesen sind oder im nahen Umfeld etwas haben, das gleich verlaufen ist oder wir stehen einer gehörlosen Person sehr nahe.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„B2: Dann vielleicht noch etwas anderes. Also ihr spricht jetzt immer von Spital und von Ärzten. Meine schwierigsten Situationen sind ganz anders gewesen. Die hatten überhaupt nicht mit Spital zu tun gehabt zum Beispiel. Und ich weiss nicht, ist das für euch auch noch interessant oder ist das einfach nicht das Thema im Moment? #01:10:41-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 527)

„I: Wir haben uns jetzt eher auf das Spitalsetting konzentriert. Ähm // #01:10:46-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 528)

„B2: Ja, weil die sind bei mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so tragisch jeweils gewesen, also tragisch, ja. Oder schwierig. Also da hatte ich wirklich andere Settings gehabt, die einiges mehr abverlangt hatten. #01:10:57-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 529)

„I: Ja, an an was denkst du da zum Beispiel. #01:11:01-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 530)

„B2: Also ich hatte zum Beispiel einmal ein Setting gehabt, bei dem die Kunden so ausgerastet sind, dass der Hörende die Polizei kommen lassen hatte, zum Beispiel. Und das ist ähm / das finde ich noch recht happig oder bei dem ich schon froh gewesen bin, dass ein Tisch zwischen mir und der Kundschaft gewesen ist, also den Gehörlosen. So Sachen finde ich dann teils fast schwieriger. Weisst wenn so Aggressionen aufkommen und du musst neutral bleiben, so gut wie möglich. Und musst immer noch trotzdem übersetzen und das das sind für mich jetzt zum Beispiel zwei Situationen gewesen, die ich viel schwieriger empfunden hatte.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 531)

„Oder auch in der Kirche, als ich noch in die Kirche ging, wenn sie mit Angst gearbeitet hatten, hat mir extrem Mühe gemacht. Weisst auch Sachen übersetzen, bei denen ich nicht dahinter stehen kann. Das find ich zum Beispiel sind so die schwierigen Settings, die ich eher kenne. Also die ich schwierig finde. #01:11:59-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 531)

„I: Und dann ist es eh / eher dann eben auch weil Emotionen dann aufkommen oder weil es dann ähm schwierig ist oder? #01:12:15-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 534)

„Nein, es ist dann wirklich die Arbeit, die schwierig wird. Es sind dann nicht einmal so sehr die Emotionen, sondern es ist dann wirklich das Dolmetschen. Also ich hatte dort keine Ängste oder so, ich bin sowieso nicht so ein Ängstliches. Und aber es ist dann mehr, die Situation wird schwierig, weil ich nicht mehr richtig Arbeiten kann, habe ich das Gefühl teilweise.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 535)

„Oder eben, wenn ich etwas übersetzen muss, bei dem ich nicht dahinter stehen kann, muss ich es übersetzen, aber innerlich dort ist dann ein innerlicher Kampf eher, ein kleiner. #01:12:43-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 535)

„B4: Ich denke mehr, das wäre einfach ein Thema für eine andere Bachelorarbeit. Also ihr geht hier mehr auf die Emotionen in dem Bereich und das andere es ist, aber es hat / es ist ein anderer Bereich und es sind andere Abläufe. #01:13:05-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 543)

„B1: Eben wie gehe ich mit Emotionen um? Genau, im Setting. Oder mit Aggressionen oder was auch immer, ja. #01:13:27-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 547)

„I: hm (bejahend). Mit belastenden Situationen und dabei Belastung ist ja auch für jeden wieder individuell und jeder hat die Belastung ähm auf eine andere Art, die er sieht. Das ist so ein wenig das was wir gerne würden herausfinden. Ja, genau. #01:13:45-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 548)

„B6: (unv.) Corona ist weg und alles ist alles ist gut, alles //alles ist #01:20:23-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 607)

„B6: kein Krieg, kein Hunger, nichts mehr // #01:20:25-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 609)

„B2: und alle doofen Kunden auch #01:20:26-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 610)

„Mehrere: ohooo, (lachen) #01:20:29-6#

B2: Ja, also unter uns gesagt, ich finde, es gibt ruhig einpaar Doofe, die ich finde, also. #01:20:34-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 611 - 612)

„B2: Also was ich eigentlich oft sage und das denke ich, ist wirklich so. Es gibt / wenn du alle Einsätze die du nimmst, (unv.) also mal hundert Prozent, dann sagen ich immer, sind neun / also sagen wir siebenundneunzig Prozent normale Einsätze und drei Prozent hast einige Schwierige und einige Wunderbare darunter. Also das ist ein kleiner Bereich, der ich finde, der wirklich schwierig ist. So meine Meinung. #01:22:16-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 627)

„B6: Ähm ich finde auch, vor allem jetzt auf das Thema Spital und Arzt bezogen. Sehe ich es viel mal so, dass dann halt einfach in dem Setting, dass gibt ja dann durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung und dass es wirklich ähm etwas ganz Happiges ist, ist es ja dann auch / also jetzt bei meinen Einsätzen einen klein Teil. Und ich finde durch das, dass man eben etwas heraus findet, ist ja dann eben wirklich / weiss man nachher wie handeln oder was danach kommt. Oder oder sonst sind es einfach ganz normale Untersuchungen oder, die die ja, die gar nicht so belastend sind. #01:22:52-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 630)

„B5: Ja, also ich kann mich anschliessen. Wirklich viel schwierige Situationen, „Toi, Toi“ ähm, hat es jetzt nicht gegeben, aber die wenigen, die wirklich sehr schwierig sind gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

„wenn man etwas Belastendes muss verdolmetschen, was würde man im Anschluss, was würde die Praktikantin, bei dem ihr gesagt habt, es ist schwierig, es ist besser wenn man es Allgemein fassen. Was würde man eventuell als belastend anschauen. Und ich habe dort so als zentraler Punkt herausgenommen. Es ist eigentlich nicht die Diagnose, die allenfalls belastend ist, sondern die Situation zusammen mit all diesen Sachen, die noch zusätzlich dazu kommen zum Setting an sich. Und es kommt auch noch darauf an, ähm hat man selber schon etwas Ähnliches in diese Richtung erlebt oder ist es einem eher ähm fremd. Und wenn es wie neu ist für einem, dann kann man das wie ein wenig mehr von sich abgeben, weil man weiss ja der Kunde und der Arzt, die haben schon sich damit befasst. Man kommt jetzt wie einfach noch dazu. Und es ist schwierig, wenn der Arzt einfach nur Fachsprache verwendet und das nicht so formuliert, dass „du und ich“ das verstehen, die keinen medizinischen Hintergrund haben. Und dass es auch komplex ist, wenn der Kontakt über den Dolmetscher läuft und nicht über den Kunden an sich. #01:25:57-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 645)

„was ich belastend empfinde ähm empfinde, empfindet vielleicht jemand anderes nicht als belastend.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Nämlich, dass nicht unbedingt ein Spitalsetting, das muss sein, das als Dolmetscher als belastend empfindet.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 651)

Umgang mit Belastung während

Definition:

Wie wird mit der Belastung während dem Einsatz umgegangen?

Was wird gemacht, wenn man merkt, dass es belastend wird?

Was machen, wenn merken in Situation es ist zu belastend?

Was passiert, wenn du bemerkst "jetzt wird's schwierig"?

Wie sind die Umgangsstrategien, damit noch weiter dolmetschen möglich ist?

Subcodes:

- Schuld übernehmen (Abs. 68, 72, 74, 274)
- Durchziehen (Abs. 184)
- Belastung tritt nicht ein (Abs. 130, 188, 196, 222, 274)
- Emotionen zeigen (Abs. 188, 190, 317, 319, 321)
- Rolle und Verantwortung (Abs. 175, 188, 190, 191-192, 196, 204, 208, 212, 321)
- medizinische Fachperson orientieren (Abs. 196)
- Tipp / Strategien (Abs. 217, 232)
- Beerdigung (Abs. 319)

Schuld übernehmen:

Als GSD-Person kann die Belastungsstrategie verwendet werden, dass selbst aktiv nachgefragt wird, obwohl der Inhalt eigentlich bereits für sich selbst verständlich ist. Jedoch liegt die Belastung nicht beim Nachfragen, sondern dass nicht auf der Patientenebene gesprochen wird und die Kundschaft dem Inhalt nicht folgen kann. Daraus kann eine eigene Belastung entstehen, wenn die GSD-Person dies bemerkt. Es muss öfters auf diese Art nachgefragt werden.

Belastung aushalten:

Es wurde zwar an eine Praktikantin gerichtet, aber es kann abgeleitet werden, dass wenn die Vorstellung vorhanden ist, dass das Setting alleine bewältigt werden muss, dass dann einfach durchgezogen und die Belastung ausgehalten werden muss.

Belastung tritt nicht ein:

Während dem Setting tritt die Belastung eher nicht ein, da die GSD-Person mit dem Dolmetschprozess beschäftigt ist, einen gewissen Druck hat, sich konzentriert und keine Gedanken an die Belastung zusätzlich machen kann. Sie erscheint meistens erst nach dem Einsatz. Auch wenn sie die sprechende Person daran erinnern muss, dass sie verständlich sprechen sollte, ist das keine Belastung.

Emotionen zeigen:

Falls eigene Emotionen äusserlich zu sehen sind, wie beispielsweise Tränen, entschuldigte sich eine GSD-Person und es wurde von der Kundschaft nicht negativ aufgefasst. Anschliessend „habe ich mich wieder gefasst und wieder weiter gemacht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)“
Zusätzlich wurde geäussert, dass wenn mehrere Personen der Kundschaft weinen, kann es sein, dass die GSD-Person auch weinen muss, denn „ich meine es zeigt auch Menschlichkeit. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind keine Maschine.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321). Jedoch sollte sich die GSD-Person immer über ihre Rolle bewusst sein und diese trotz allen Emotionen ausführen.

Rolle und Verantwortung:

Während dem Einsatz befindet sich die GSD-Person in einer Rolle und muss funktionieren, in dem die sprachliche Vermittlung gewährleistet ist. Falls aber Emotionen äusserlich gezeigt werden, sollte die GSD-Person sich wieder ihrer Rolle bewusst werden und diese trotz allen Emotionen weiter ausführen. Damit dies gelingt, hilft es kurz leer zu schlucken und dann sich wieder zu konzentrieren, um was es eigentlich geht.

Die Verantwortung für die Verdolmetschung wird betont, somit kann auch daraus geschlossen werden, dass die GSD-Personen während einer belastenden Situation sich immer bewusst sind, dass sie noch ihren Dolmetschauftrag ausführen sollen.

Zusätzlich ist es hilfreich eine Abgrenzung zu machen und sich bewusst zu werden, dass es um die andere Person geht und nicht um sich selbst.

Es sollte in einer belastenden Situation, bei einer schwierigen Diagnose möglichst eine reibungslose Verdolmetschung sein, so dass die GSD-Person nicht mehrmals nachfragen muss, was inhaltlich gemeint ist.

Der Umgang mit der Praktikantin in einer belastenden Situation wird so dargestellt, dass sie nicht alleine gelassen werden darf, damit keine schlechten Folgen entstehen könnten. Es wird erläutert, dass sie noch nicht die Erfahrungen sammeln konnte, um mit einer heiklen Situation umgehen zu können, wie bereits ausgebildete GSD-Personen. Aus diesem Grund sind Tipps von der GSD-Person in solchen Situationen hilfreich. Somit übernimmt die GSD die Verantwortung für ihre Dolmetschrolle.

medizinische Fachperson orientieren:

Es kann eine Unterstützung im Moment sein, wenn die GSD-Person sich an der medizinischen Person, ihrer Tonlage, ihrer Mimik, ihrem Verhalten orientiert und sich in diese Person hinein fühlt.

Tipp / Strategien:

Um mit der belastenden Situation in diesem Moment umzugehen, gibt es vielleicht schon bekannte Strategien, die in anderen emotionalen Lebenslagen angewendet wurden und auf diese Situation bezogen werden können. „Und das kann etwas ganz Kleines sein, wie zum Beispiel atmen, schauen, dass man richtig atmet. Ähm irgendeine Position finden, körperlich, bei der, bei der man sich so wohl fühlt, wie nur irgendwie möglich, beide Füße am Boden, um stabil zu sein oder irgend so etwas kleines, um sich ein wenig können zu Mitten. So die wenigen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, in solch einem Moment, die zu nutzen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 232)

Zusätzlich können Tipps von anderen GSD-Personen während der Belastungssituation angenommen werden.

Beerdigung:

Der Umgang während dem Setting, kann ähnlich wie bei einer Beerdigung sein, da es auch eine belastende, emotionale Situation ist.

„Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich einen Teil auf mich genommen habe, „im Sinn von „Ähm können Sie mir noch anders formulieren der Dolmetscher hat es nicht richtig verstanden. Oder ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, können sie mir das nochmals sagen, mit anderen Wörtern“. In der Hoffnung, dass der Gehörlose irgendwann auch zunickt und „findet ‚Jawoll, jetzt, jetzt stimmt’s für mich so‘“. Das ist vielleicht auch noch so einen Aspekt, der kann hinein fließen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

„B1: Also nicht nur für den Patient, aber auch für die Dolmetscher, die dolmetschen. #00:10:35-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 72)

„B2: Also wenn ich da gerade einhängen kann, das ist bei mir, bei mir passiert das oft, dass ich den Ärzten oder dann auch beim Anwalt oder was auch immer, einfach sagen muss, bitte normal, also normales Deutsch quasi oder ähm so, dass es ich auch schon verstehe. Weil ich habe oft auch mit Ausländern zu tun, die, die nicht darauf kommen würden, selber zu sagen, ich verstehe es nicht, denn sie verstehen es sowieso meistens nicht. Und ich muss dann sogar von einer normalen Sprache teilweise noch anpassen und das passiert wirklich oft, dass ich dort muss quasi auch sagen, können Sie es bitte nochmals anders formulieren oder eben einfach Deutsch oder wie auch immer, ja. Das passiert noch viel. #00:11:16-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 74)

„Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„Die Frage ist, was würdet ihr der Praktikantin raten, wie sie während dem Einsatz mit der Belastung umgehen kann und die Kommunikation muss weiterhin stattfinden und sie darf nicht abgeben? #00:25:52-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 172)

„B2: Wieso darf sie nicht abgeben? #00:25:56-9#

B1: Wieso? Ja. #00:25:58-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 174 - 175)

„B1: Gute Frage. #00:26:00-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 178)

„I: Das he / Wir haben gedacht, damit wir können wirklich ähm herausfinden, was es sonst noch für ähm Strategien gibt, um während dem Dolmetschen mit der Belastung können umzugehen. #00:26:14-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 179)

„weiter durchzuziehen, ist wahrscheinlich der einzige Tipp, um zu sagen. „Stell dir vor, wenn du am Dolmetschen bist, ich bin nicht da und du musst das Setting alleine bewältigen.““ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 184)

„Aber das ist jetzt nicht der Umgang mit der Belastung, aber um es überhaupt so durchzuhalten.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 184)

„B2: Also bei mir ist es oft so, dass wenn ich am Arbeiten bin, bin ich so konzentriert, dass es mich nicht belastet, dass ich einfach durchgebe, was eigentlich ist. Also ich tu einfach dolmetschen und die Belastung kommt eher nachher.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„Mir ist in diesen anonym Jahren nur einmal passiert, dass mir wirklich bei einem Einsatz die Tränen gekommen sind und dort habe ich mich einfach entschuldigt für einen Moment und die haben dann gefunden, das sei schon okay und dann habe ich mich wieder gefasst und wieder weiter gemacht. Aber dort war ich auch einfach ein Mensch und das ist aber völlig okay gewesen und bei mir ist oft die Belastung eher nachher, wenn, dann.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„Und wie hast du es geschafft, um dich dort wieder zu fassen und dann wieder weiter machen? #00:27:31-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 189)

„B2: Also ich glaube / es ist schon / es ist schon natürlich / also ich habe dort schon viele Jahre gearbeitet und es war etwas, bei dem ich wie quasi kurz schlucken musste und dann habe ich wirklich

mich wieder auf das konzentriert, um was es gegangen ist und es ist ja nicht um mich gegangen, sondern um die anderen. #00:27:47-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 190)

„I: hm (bejahend). Sich so wie ein wenig abgrenzen, sich bewusst sein, es geht jetzt, um die andere Person und nicht um sich selber. #00:27:45-3#

B2: Genau. #00:27:54-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 191 - 192)

„B5: Ich kann mich da der B2 anschliessen, das ist etwas, das dann relativ schnell mit der Zeit kommt, das Gespür dafür, dass man in einer Rolle ist und man muss einfach funktionieren in diesem Moment. Und dadurch, dass dieser Druck auch besteht, das hilft auf eine Art auch. Du musst einfach etwas machen, du kannst nicht stehen bleiben und freeze, sondern es läuft weiter, da wird gesprochen, da wird gebärdet und das hilft dir auch um im Gang zu bleiben, das heisst der ganze Dolmetschprozess selber, du bist konzentriert auf die sprachliche Vermittlung“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„und wenn dann, muss ich mir überlege, was vielleicht noch könnte helfen, wenn es wirklich so ein wenig schwierig und harzig wird, dann ähm sich bewusst auch ein wenig orientieren, an der medizinischen Person, wie geht jetzt die damit um, was hat sie für einen Ton, ähm was hat sie für eine Mimik, ähm wie versucht sie das herüber zu bringen und mich dann darin einzufühlen. Das könnte vielleicht in diesem Moment ein wenig helfen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„Aber ich glaube recht viel wird rein durch den Dolmetschprozess in diesem Moment so ein wenig gehalten und ich kann mich auch da B2 anschliessen, nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„sie hat einfach noch nicht all die Erfahrungen, die ich oder wir hier haben.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 202)

„oder sie hat Mühe mit den Emotionen oder irgendetwas. Also ich würde sie begrenzt machen lassen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 202)

„I: hm (bejahend) und gäbe es dann etwas, bei dem du sagst, dort ist jetzt die Belastung zu gross, das würdest du jetzt der Praktikantin nicht übergeben und würdest selber eher machen und wie gehst du dann selber dann mit der Belastung um? #00:31:06-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 203)

„Da geht es um eine belastende ähm Situation, um eine schwierige Diagnose und dann kann es nicht sein, dass sie womöglich den Arzt noch zweimal muss fragen, was jetzt genau gemeint ist, vorausgesetzt ich verstehe es.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)

„I: Ja, wir haben sie ja auch genau so gesagt, dass es wirklich nicht darf, sozusagen abgegeben werden, um wie Strategie, wie dann, sie in dieser Situation, was sie kann machen. Genau. #00:32:52-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 207)

„Wenn wir mit der Praktikantin an einen Ort gehen und übersetzen, wir haben die Verantwortung, dass die Übersetzung gewährleistet ist“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„Weil ich habe meine Portion Verantwortung auch da drin und das ist nicht nichts.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„B1: Ich muss reagieren, ich kann nicht einfach da stehen und da das machen lassen. Das geht gar nicht. Das ist uns, glaube ich, allen, die welche Dolmetscher worden sind auch bewusst, dass wir diese Verantwortung auch wahrnehmen müssen. #00:34:14-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 212)

„Aber wir können einfach Tipps geben, wenn jemand neu anfängt, was wir vielleicht für Tipps geben würde. So eventuell, weil dort müssen sie auch alleine, dort können sie uns auch nicht mitnehmen. Also wenn du fertig bist, gehst du auf einmal zum Arzt und du bist vorher nie in solch einem Setting gewesen, ausser vielleicht in House. Aber das ist etwas was wir vielleicht können, einfach so Tipps weiter geben, wie wir damit umgehen. #00:34:55-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 217)

„I: Hättest du gerade einen oder oder? (lachen) #00:35:03-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 219)

„I: hm (bejahend) und während dem Setting selber? #00:35:46-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 221)

„B2: Dort ist wirklich, bin ich oft so engagiert mit dem was ich mache, dass ich nicht so ich mich im Vordergrund habe. Sondern ich bin am Hören, ich bin am Übersetzen, ich bin am Herausgeben und das sind drei Sachen gleichzeitig und das genügt meistens. Also dann habe ich nicht noch Zeit auch noch gerade, „weisst du, mitzudenken ,Ou wie schlimm oder so“. Das kommt dann wirklich oft nachher erst. „Denke ich ,Ui, nein der arme Cheib oder irgend so etwas“. #00:36:12-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 222)

„B5: hm (verneinend) Ich habe es ein wenig so verstanden, dass die Frage auch ein wenig darauf hinzielt, was gibt es für Strategien, um mit einer belastenden Situation in DIESEM Moment, in dem es auftritt umzugehen und auch da vielleicht ähm hat es auch andere Situationen schon gegeben im Leben, zum Beispiel, keine Ahnung, einen Vortrag oder einen sehr wichtigen Moment, der wahnsinnig emotional geladen gewesen ist. Ähm sich zu überlegen, was hat mir in diesem Moment geholfen, um zu überleben. Und das kann etwas ganz Kleines sein, wie zum Beispiel atmen, schauen, dass man richtig atmet. Ähm irgendeine Position finden, körperlich, bei der, bei der man sich so wohl fühlt, wie nur irgendwie möglich, beide Füße am Boden, um stabil zu sein oder irgend so etwas kleines, um sich ein wenig können zu Mitten. So die wenigen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, in solch einem Moment, die zu nutzen. #00:38:03-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 232)

„B2: Ja, mich muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm sagen muss, er muss Deutsch sprechen. Also mich belastet das nicht, ich weiss einfach, ich muss es oft sagen, aber es ist keine Belastung für MICH. #00:41:29-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 274)

„B4: vor dir hast und alle weinen, fünfzig Leute weinen, tut es mir leid, also dann weine ich halt auch ein bisschen, also. #00:48:06-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 317)

„B4: Man schafft es dann nicht anders.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„Und ich denke zum Teil, ein Stück weit, kann man es annehmen für eine schwierige Situation in einem Spital. #00:48:19-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„Nur ganz wichtig in solchen Moment wirklich zu realisieren und das bewusst sein, ich bin als Dolmetscher da. Und meine Rolle GANZ KLAR ähm definieren und und ausleben in dem Moment. Auch wenn ich jetzt vielleicht emotionell auch ähm betroffen bin. Ja. #00:49:11-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321)

„Dort ist gewesen, was ist dann wenn die Belastung WÄHREND auftritt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Dass man auch eben beispielsweise bei der medizinischen Fachperson kann schauen, ja wie macht sie es. Weil ich bin in meiner Rolle als ähm Dolmetscherin. Also wie schauen, dass man in der in der Rol / in der Rolle bleibt und nicht ähm zu fest, wie soll ich sagen, zu emphatisch ist. Zwar empathisch, aber dann doch nicht zu empathisch.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Dass man wie positiv eingestellt kann bleiben und gestärkt“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„oder während dem Setting, wenn es geht, gut atmen, sich erden mit den Füßen.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Und als zentralster Punkt habt ihr eigentlich habe ich heraus gehört gehabt, ähm dass man nicht in der Rolle soll bleiben“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

Umgang mit Belastung nachher

Definition:

Wie wird mit der Belastung nach dem Einsatz umgegangen?

Welche Umgangsstrategien/ -formen haben sich bewährt?

Ausgleich

Wie belastende Situation verarbeiten?

Subcodes:

- Empfinden nach Setting (Abs. 52, 130, 188, 196, 222)
- Austausch mit externer Person (Abs. 130, 131, 132, 134, 138, 140, 153, 220)
- Austausch mit anderer GSD-Person (Abs. 145, 153, 155, 157, 220)
- Austausch mit Praktikantin (Abs. 151, 208, 217)
- Umgang individuell (Abs. 149, 153, 220)
- eigene Lebensjahre (Abs. 149, 153, 155)
- Strategien (Abs. 130, 134, 153, 157, 162-163, 220, 470, 486, 497)
- Reflexion (Abs. 470, 474, 475, 632, 659, 660)
- Supervision (Abs. 470)
- Handeln (Abs. 484, 492)

Empfinden nach Setting:

Durch die Konzentration während der Arbeit wird die Belastung oft nicht wahrgenommen und sie erscheint erst nach dem Einsatz. Es macht dann etwas mit der GSD-Person, Emotionen können ausgedrückt werden oder es kommt eventuell der Gedanke auf: „„Denke ich ,Ui, nein der arme Cheib oder irgend so etwas“.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 222) Aber es kann auch zu keiner Belastung führen, dass sozusagen mit der Beendigung des Einsatzes auch die Belastung erledigt ist.

Austausch mit externer Person:

Eine Belastungsstrategie nach dem Setting liegt darin, dass mit einer Person darüber anonym gesprochen wird, beispielsweise mit dem Vater oder mit einer psychologisch ausgebildeten Person. Somit findet der Austausch mit einer aussenstehenden Person, welche nicht im Dolmetschberuf oder Gehörlosenwesen tätig ist, statt. Der Austausch mit einer externen Person wird bevorzugt gesehen, da sie eine andere bzw. nicht dolmetschbezogene Perspektive auf die Belastung einbringen kann. Es können anschliessend selbst andere Sichtweisen entstehen oder andere Interpretationen aufgenommen werden. Es könnte auch aufgezeigt werden, dass die andere Person auch eine Person beispielsweise mit der gleichen Diagnose bereits kennt und diese Art auch betrachtet werden kann. Ein weiterer Grund für den Austausch mit einer externen Person wird darin gesehen, dass die Anonymität gewährleistet ist. Jedoch sind die beruflich bezogenen Einflüsse von einer externen Person nicht

einzuschätzen.

Austausch mit anderer GSD-Person:

Es besteht eine unterschiedliche Meinung zur Anonymität. Die einen sagen, sie sei beim Austausch mit anderen GSD-Personen nicht vollständig gewährleistet, weil es nur kleine Hinweise für eine Identifikation benötige. Andere äusserten, dass trotzdem die Anonymität, der Ehrenkodex gewährleistet sein kann, denn die Belastung liege häufig nicht beim Namen, den Angaben zur Kundschaft, beim Zeitpunkt, dem Ort oder der Diagnose. Es könne mit wenigen Worten die Schwierigkeit erläutert werden. Und nach gewisser Routine von Jahren, könne spezifisch erklärt werden, welche Umstände schwierig waren. Zudem habe jeder Austausch mit einer externen oder dolmetschenden Person Vor- und Nachteile. Sobald „settingspezifische, dolmetschtechnische Sachen dazu kommen,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153) sei ein Austausch mit einer GSD-Person nützlich, denn externe Personen können diese Perspektive nicht einschätzen.

Austausch mit Praktikantin:

Die ausgebildete GSD-Person könnte der Praktikantin im Austausch Tipps mitgeben oder es könnte gemeinsam nach Bewältigungslösungen gesucht werden. Zusätzlich könnten die einzelnen Handlungsschritte erklärt werden. Indirekt wird bei dieser Kategorie auch der Austausch als Umgangsstrategie angesprochen.

Umgang individuell:

Der Umgang mit der Belastung ist sehr individuell. Jeder geht anders damit um.

eigene Lebensjahre:

Durch eigene viele Lebenserfahrungen, bereits Erlebtem, Gehörtem oder Mitgemachten können die Belastungen als geringer wahrgenommen werden, als mit weniger Lebenserfahrungen, beispielsweise „als wenn eine Praktikantin kommt, die fünfundzwanzig Jahre alt ist.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

Zusätzlich kann auch durch die Jahre ein Wissen für die Belastungsbeschreibung sich angeeignet werden.

Strategien:

Die eigenen Strategien, die bis jetzt funktionierten, können sich allenfalls auch auf einen solchen Umgang mit der Belastung nach dem Setting übertragen lassen „und dann das auch aktiv mit dem zu verbinden. Im Sinn von, probier doch, etwas von dem zu machen, dass wird dir vielleicht auch in diesem Moment helfen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153). So kann die Psychohygiene nach dem Einsatz stattfinden und die belastende Situation kann hinter sich gelassen werden. Es ist auf jedenfall wichtig, mit der Belastung umzugehen.

Tätigkeiten ausführen, die einem selbst gut tun oder sich etwas Gutes zu tun, „Kann nie schaden.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 163). „Ich hatte kürzlich mal wirklich was ganz für mich sehr Schlimmes erlebt. Da bin ich wirklich direkt vom Einsatz in den Mc-Drive gefahren und hab mir so ein McSundae gekauft. Was ich mir sonst nie gönne. Aber das / also es hat wirklich geholfen in dem Moment (lachen).“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 157) Oder es wird etwas Gutes für sich erlebt, wie beispielsweise etwas Feines essen, einen Kaffee trinken, einen Spaziergang oder ein Stück gehen und ein späteres Tram nehmen.

Zusätzlich ist es sinnvoll, auf sich regelmässig gut zu schauen, nicht nur, wenn eine Belastung eintritt. „Aber das ist in jedem Beruf, finde ich das wichtig.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)“

Eine Bewältigungsstrategie nach dem Setting zeigt sich darin, dass abgewartet wird, sozusagen die Zeit einwenig vorbei geht und die Belastung automatisch abnimmt. Oder die Belastung wird durch einen anderen Termin verdrängt bzw. abgelenkt bis es am Ende des Tages nicht mehr so präsent ist.

Die Strategien Sport, Musik, Ablenkung, laufen oder rennen gehen wurden als Beispiele erwähnt.

Reflexion:

Im Anschluss ist eine Selbreflexion wichtig, um sich über die stark belastende Situation, was schlecht gelaufen ist oder „was hat jetzt das getriggert“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632), bewusst zu werden. Für die einen ist dies sogar der Hauptpunkt nach dem Setting. Sie hat einen gleichen Stellenwert, wie die Vorbereitung und die Vermittlung während eines Einsatzes. Zudem beinhaltet die Reflexion viele Gedanken und ist nicht nur ein Entschluss, dass der Einsatz nicht mehr angenommen wird.

Supervision:

Es ist wichtig, aktiv eine Unterstützung zum Thema beim Arbeitgeber einzufordern, wie beispielsweise eine Supervision oder eine andere Art von Unterstützung, um mit der stark belastenden Situation umgehen zu können.

Handeln:

Falls ein schwieriges, sehr emotionales Setting, bei dem die Kundschaft und die hörende Person ausrastet und die Verdolmetschung kann nicht mehr gewährleistet werden, „Dann würde ich glaube da etwas unternehme und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484).

Anderers seits bleibt auch immer sozusagen ein „Fragezeichen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 492) in der Luft und damit muss umgegangen werden können.

„Aber etwas das ich selber auch erlebt habe, das macht mehr mit mir nachher. #00:07:13-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

„Jetzt ist halt ähm wieder die Praktikantin, je nachdem vielleicht eben euch selber überlegen, wie ihr es würdet machen. Was würdet ihr der Praktikantin oder was würdet ihr jemanden anderen vielleicht mitgeben, wie sie nach dem Einsatz mit der belastenden Situation umgehen kann? #00:13:26-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 86)

„B3: Nur schnell, wir sind immer noch im Spitalsetting? #00:14:12-3#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 97)

„I: Und denkst du, dass du die Frage könntest du auch auf das beziehen oder eher weniger? #00:15:43-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 123)

„I: Also anstatt jetzt der Spital wäre ein Setting, sondern es ein Arztsetting wäre und dann die gleich Frage, wie es nach dem stattgefundenen Einsatz beim Arzt ist, wie man könnte umgehen. #00:15:58-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 125)

„B2: Ja, ja. #00:15:58-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 126)

„B2: Also für mich jetzt, also rein von der Persönlichkeit her, ist es selten belastend. Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort, wenn ich arbeite und nachher wenn ich hinaus gehe, hat es sich für mich meistens erledigt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„Wenn mich wirklich mal etwas belastet, dann hatte ich immer die Möglichkeit früher mit meinem Vater noch zu sprechen, als er noch lebte und jetzt habe ich auch einen Kolleg, der eine psychologische Ausbildung hat. Also wenn mich etwas belasten würde, habe ich immer die Möglichkeit auszutauschen im neutralen Rahmen ohne Namen ohne irgendetwas. #00:16:39-0#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„in diesem Fall ist der Austausch für dich dort sehr wichtig. #00:16:42-2#

B2: Ja, wenn es mal vorkommt, ja. #00:16:45-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 131 - 132)

„B1: Ja, ich tu auch ähm bei belastenden Sachen, tu ich normalerweise warten, ähm einige Stunden, vielleicht geht es von selbst ein wenig weg oder ist nicht mehr so im Vordergrund oder es kann sein, dass ich einen weiteren Termin habe oder etwas sonst zu erledigen und dann mit der Zeit merke ich bis am Abend, ist vielleicht nicht gerade vergessen, aber es ist nicht mehr so präsent.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„Und wenn das nicht der Fall ist, ähm dass ich quasi noch ins Bett gehe ähm mit dem Setting, dann schaue ich, dass ich mit jemanden sprechen kann. Ich muss keine Namen sagen, ich muss auch nicht / Aber ich finde es ist noch wichtig. Also wenn die Diagnose ganz schlimm ist und je nachdem sehr emotional auch gelaufen ist, dass kann es sein, dass ich dann das Bedürfnis habe, so etwas zu erzählen. Und am liebsten mit jemandem, der mit dem ganzen Dolmetschen oder Gehörlosen gar nichts zu tun hat. Also wirklich mit jemandem ganz fremden und ganz ähm ja. #00:18:00-8#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„I: Gibt es dort einen speziellen Grund, warum ganz fremd oder gar nicht mit dem Dolmetschberuf #00:18:03-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 135)

„B1: Ja, weil die Person je nachdem hat eine andere, eine andere Sichtweise oder die Person kann mir etwas geben, das ich vielleicht nicht als Dolmetscher tut so ähm beurteile oder oder als belastend empfinde, sondern es ist wirklich jemand, der von von einer total anderen Richtung kommt und das kann je nachdem auch gut tun. Oder oder das Gefühl bekommen, ah so etwas, kann man auch so anschauen, oder so anschauen oder so interpretieren. Und stimmt, es gibt mehrere Leute, die betroffen sind. Ich oder vielleicht diese Person erzählt, ja, er kennt auch jemanden und diese Person hat das und das und das. Also das habe ich fast am liebsten, ja. #00:19:03-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 138)

„B6: Ich denke und ein weiterer Grund um es mit jemanden zu besprechen, der überhaupt nicht mit dem Dolmetschen und dem Gehörlosenwesen zu tun hat, ist, dass nicht auf eine Person zurück geschlossen werden kann. #00:19:15-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 140)

„B1: Ja. #00:19:16-0#

B2: genau. #00:19:16-8#

B1: Das ist natürlich auch, ist auch einen Grund, ja. #00:19:20-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 141 - 143)

„B2: Das ist auch, das was ich gesagt habe, es braucht so wenig Informationen unter uns und jeder weiss von wem man spricht. #00:19:34-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 145)

„weil das ist sehr sehr unterschiedlich“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Das was vorher B6 gesagt habe, mit der eigenen Geschichte, mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich merke manchmal einfach auch mein Alter, das in diesem Bereich eine Hilfe ist. Ich habe schon so viel erlebt, oder viel gehört, oder gemacht oder mitgemacht, das mich wahrscheinlich Sachen anders oder weniger belastend, als wenn eine Praktikantin kommt, die fünfundzwanzig Jahre alt ist.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend) und ähm hättest du einen Tipp oder etwas Positives oder Hilfreiches für sie, von dem du sagst, ja das hat dir jetzt bis jetzt sehr geholfen, wenn du so etwas erlebt hast? #00:21:12-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 150)

„B4: Je nach Situation, würd ich jetzt behaupten, ja das hätte ich. Für verschiedene Bereiche und vielleicht gibt es irgendeinen Bereich, bei dem ich muss sagen, ich weiss es auch nicht. Dann kann man aber vielleicht miteinander austauschen und dann zusammen auf etwas kommen, das sie entlastet. #00:21:30-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 151)

„B5: Ich kann mich eigentlich allen Stimmen anschliessen mit dem was gesagt wurde.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„was sie bis jetzt jeweils für Strategien gehabt hatte, mit anderen Belastungen in ihrem Leben umzugehen oder was ihr gut tut. Sei das Sport, Musik, Ablenkung, laufen gehen, was auch immer und dann das auch aktiv mit dem zu verbinden. Im Sinn von, probier doch, etwas von dem zu machen, dass wird dir vielleicht auch in diesem Moment helfen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„wieso, dass man mit jemanden sollte reden, der nicht ähm Dolmetscherin oder Dolmetscher ist, über diese Situation. Ich sehe es so und so. Manchmal macht es für mich auch Sinn mit jemandem zu sprechen, der selber Dolmetscherin oder Dolmetscher ist, speziell, wenn noch so settingspezifische, dolmetschtechnische Sachen dazu kommen, bei denen jemand anders, der nicht Dolmetscherin, Dolmetscher ist nicht so richtig kann einschätzen. Und wenn das eine Rolle spielt, dann bin ich froh, wenn ich mit jemanden über so etwas kann sprechen, der selber als Dolmetscherin oder Dolmetscher arbeitet. Und es braucht ähm ja es braucht, relativ wenige Informationen, um zu können formulieren, was ist jetzt schwierig gewesen. Und ähm sehr häufig es ist nicht der Name, es ist nicht die Diagnose, es ist nicht der Ort. Es ist alles gar nicht nötig um zu beschreiben, was ist schwierig gewesen. #00:23:08-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„I: Okay, in diesem Fall vielleicht auch eher dann die Umstände auch sonst? #00:23:15-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 154)

„B5: Richtig, sonstige Umstände oder ähm ja, auch mit den Jahren kommt man so einwenig hinein, was muss ich erzählen, um zu können auf den Punkt zu bringen, was ist schwierig und es ist so oft, gar nicht nötig zusagen, ist das jetzt ein Kunde, eine Kundin gewesen, ist das jetzt gestern oder heute gewesen war ist es im Spital Zollikerberg oder wo auch immer gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 155)

„B3: Ähm ich würde mich da an B5 anschliessen, also ich finde es wirklich auch wertvoll mich mit ähm Dolmetschkolleginnen auszutauschen und ich denke, wie B5 gesagt hat, also die Neutralität, den

Ehrenkodex und alles das kann man wirklich einhalten. Da kann man ja speziell auch darauf achten.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 157)

„Also ähm und das andere, der Begriff, der ist glaub Psychohygiene, was man so macht, was man für andere Strategien noch entwickelt sonst noch im Leben. Ähm also ich glaub, da hat jeder so seine Strategien. Ich hatte kürzlich mal wirklich was ganz für mich sehr Schlimmes erlebt. Da bin ich wirklich direkt vom Einsatz in den Mc-Drive gefahren und hab mir so ein McSundae gekauft. Was ich mir sonst nie gönne. Aber das / also es hat wirklich geholfen in dem Moment (lachen). #00:24:24-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 157)

„I: Ja, in diesem Fall sich etwas Gutes zu tun, dann, B3? #00:24:42-4#

B3: Kann nie schaden. #00:24:43-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 162 - 163)

„B2: Also bei mir ist es oft so, dass wenn ich am Arbeiten bin, bin ich so konzentriert, dass es mich nicht belastet, dass ich einfach durchgebe, was eigentlich ist. Also ich tu einfach dolmetschen und die Belastung kommt eher nachher.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„bei mir ist oft die Belastung eher nachher, wenn, dann.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„Aber ich glaube recht viel wird rein durch den Dolmetschprozess in diesem Moment so ein wenig gehalten und ich kann mich auch da B2 anschliessen, nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„Und dann würde ich nach dem Setting mit ihr oder mit ihm noch zusammensitzen und das nochmals anschauen und vielleicht auch erklären, warum und wieso habe ich jetzt das so gemacht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„Aber wir können einfach Tipps geben, wenn jemand neu anfängt, was wir vielleicht für Tipps geben würde. So eventuell, weil dort müssen sie auch alleine, dort können sie uns auch nicht mitnehmen. Also wenn du fertig bist, gehst du auf einmal zum Arzt und du bist vorher nie in solch einem Setting gewesen, ausser vielleicht in House. Aber das ist etwas was wir vielleicht können, einfach so Tipps weiter geben, wie wir damit umgehen. #00:34:55-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 217)

„I: Hättest du gerade einen oder oder? (lachen) #00:35:03-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 219)

„B2: Aha (lachen), weil das ist natürlich wie ähm es ist, eigentlich ist, wir sind so extrem individuell jeder und jeder geht so verschieden damit um und ich denke, dass ist was B5 gesagt hat und man muss SIE eigentlich fragen auch ein wenig, was tut ihnen gut und dann vielleicht kann man schon auch sagen, schau ich persönlich, ich tu zum Beispiel, ich brauche den Austausch oder wenn jetzt jemand anderes sagt, ich muss gehen rennen, zum Beispiel. Einfach, dass man ein wenig so sagt, finde etwas das für dich, für deine Psychohygiene gut ist. Etwas das du aber auch regelmässig kannst machen, nicht nur, wenn gerade mal etwas ähm aufkommt, sondern es macht sicher Sinn, dass man sich immer ein wenig gut schaut, denke ich. Aber das ist in jedem Beruf, finde ich das wichtig. #00:35:43-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)

„Das kommt dann wirklich oft nachher erst. „Denke ich ,Ui, nein der arme Cheib oder irgend so etwas““. #00:36:12-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 222)

„Und dann haben wir noch gesagt, wir könnten aber auch ähm also, wichtig ist, unsere eigene Reflexion, dass wir überlegen, was was ist nicht gut gelaufen, was hat mich so stark belastet? Und das man dann ähm vielleicht beim Arbeitgeber sich meldet, bei anonym sich meldet und sagt, ich brauche irgendwie Unterstützung bei dem Thema, vielleicht mal eine Supervision oder einfach eine eine Unterstützung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Und ähm Thema Psychohygiene haben wir nochmals angesprochen. Ähm ja dass man sich seine Strategien halt ähm aus der Schublade holen muss, wie man sich da, ähm ja wieder aufrappeln kann und das hinter sich lassen kann.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„B3: Also vor allem B1 hat vor allem, das fand ich wirklich sehr GUT ähm mit der Reflexion, dass das wirklich enorm wichtig. Das ist mit der wichtigste Punkt, glaube ich. #01:01:22-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 474)

„Ich meine, wir haben das Thema Professionalität / Professionalität ähm angesprochen. Es gehört für mich auch dazu, nicht nur die Vorbereitung und im Setting versuchen das Beste zu geben, sondern auch die Nachbereitung ist wichtig. Also die Reflexion im Sinne von was ist mir gut gelungen, was ist mir weniger gut gelungen oder wo wo bin ich am Limit gewesen oder was habe ich nicht geschafft oder was auch immer. Dass wenn das noch ko / also man muss ja nicht Stunden verbringen, aber meistens so zehn Minuten schnell nochmals Revue passieren lassen und überlegen, wie das für mich gewesen ist. Ist das ein gute / würde ich das nochmals machen, ist es gut gegangen, ist es weniger gut gegangen. Und wenn nicht, wo sind die Schwierigkeiten gewesen? Was ist für mich schwierig oder belastend gewesen? Dass das sicher auch einen Teil von unserer Arbeit auch ist, die die Reflexion nach einem Einsatz.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 475)

„Dann würde ich glaube da etwas unternehmen und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen. Also das würde ich wahrscheinlich nicht machen so. Ja. #01:03:54-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484)

„Oder was für Strategien wir haben, um mit dem überhaupt umzugehen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„dann muss man das können händeln, dass ähm okay jetzt ist man weg und jetzt ab jetzt weiss man nicht mehr was da läuft. #01:07:10-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 492)

„Wir haben eigentlich nur geschaut, was uns gut tut, wenn es nicht gut gegangen ist vorher. Eben wie B3 gesagt hatte, irgendwo etwas Feines gehen essen, ein Kaffee trinken oder ein wenig gehen spazieren oder einfach nicht das erste Tram nehmen, sondern ein wenig gehen, ein, zwei Stationen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 497)

„aber ich kann mich mit all dem, was gesagt worden ist, von den anderen auch einverstanden erklären. Das ist von mir aus gesehen alles stimmig.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 501)

„Und zeigen einem auch auf, ähm wo vielleicht selber ähm Punkte sind, bei denen man daran könnte arbeiten oder was hat jetzt das getriggert oder wieso ist jetzt das genau so schwierig gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

„Was man kann machen, wenn ähm / wenn wie man damit kann umgehen, wenn die belastende Situation ähm vorbei ist. Dort ratet ihr, das man mal schaut, was hatte man für bisherige Strategien, kann man das übertragen, auf ähm diese Situation nach dem Einsatz. Auch wieder das ist sehr individuell, es mach /“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Die einen haben sich dafür ausgesprochen, dass für sie wichtig ist, eine absolute externe Person zu haben, die mit dem Dolmetschen, möglichst wenig zu tun hat. Das man wie wirklich einfach kann erzählen ohne, dass das irgendwie dann möglich wäre auf den Kunden zu schliessen. Und jemand anderes hat dann gefunden. Mir wäre es für einfach den Beruf zu verstehen, was eben in dem Setting sonst noch ist, schon auch wichtig mich noch können mit Dolmetscher selber auszutauschen. Und dann ist noch der Aspekt „Erfahrung“ dazu gekommen, dass ähm wenn man ein wenig erfahren ist mit dem, dass man vermutlich auch eher kann einen Tipp mitgeben, was man dann kann machen, wenn so eine Situation auftritt. #01:27:10-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Und dann auch schauen, dass eben, man Sachen hat, die man regelmässig kann machen. Das ist auch wieder gekommen für die eigene Psychohygiene und nicht nur dann, wenn „man merkt ‚Ou jetzt wird es schwierig‘“, sondern dass man sich sowieso gut soll schauen. Dass man wie positiv eingestellt kann bleiben und gestärkt und da habt ihr auch verschiedene Strategien genannt gehabt, wie zum Beispiel gehen laufen, Musik hören“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„dass die Reflexion ein Teil von der ähm Professionalität ist. Also dass man nicht / sich nicht nur vor und während damit befasst, was macht das Setting mit mir, sondern auch nachher.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„Dass man nach wie vor eben gut zu seiner Psychohygiene schaut.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„IB: Supervision stimmt, die ist gewesen, ja. Die habe ich auch notiert, in in einem anderen Zusammenhang. Stimmt. Das ist gewesen, was man nachher könnte machen, Supervision. Dass man sich bei der anonym meldet, dass man Hilfe braucht und dann vielleicht so zu einer Supervision kommt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 657)

„Und zwar das Thema, wenn ich reflektiere und sage, das ist ganz ein schw / schwieriger Einsatz gewesen. Diesen nehme ich nicht mehr an.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„, Einfach das beim richtigen Punkt vom einfach Reflektieren“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„B1: Eben genau mit dem Reflektieren. Ist nicht, dass du am Schluss kommst und sagst okay ich mach es nicht mehr. Sondern wirklich vielleicht auch eben deine Überlegungen. Okay, ähm schwierig gewesen, ähm belastend gewesen, aber ich bin schon gewesen. Ich weiss wie es läuft und jemand muss ja irgendwann ähm weiter übersetzen. Dann okay, dann dann mach ich das halt oder was auch immer. Das gehört für mich eben auch zu der Reflexion und nicht nur, ich nehme ihn nicht mehr, Punkt fertig. Sondern was gibt es da für für Überlegungen da. #01:34:22-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 660)

Empathie

Definition:

Wenn beispielsweise die GSD den Arm um den Kunden legt, was wird dazu gedacht?

Wird Empathie gezeigt?

Wie wird die Empathie gezeigt?

Wenn Empathie gezeigt wird, wie kann damit umgegangen werden, damit trotzdem der Abstand gewährt wird und sich selber schützen können?

Die Emotionen von Kunden erkennen und wie selbst damit umgehen?

Rolle / Distanz / Professionalität?

Subcodes:

-nicht möglich (Abs. 291, 294, 300)

-Neutralität (Abs. 296, 311, 317)

-professioneller Umgang (Abs. 296, 298, 302, 304, 305, 311, 313-318, 321)

-Möglichkeiten Empathie zu zeigen (Abs. 294, 298, 309, 311)

-Vorentscheidung (Abs. 319)

nicht möglich:

Während dem Arbeiten gibt es keine Möglichkeit den Arm über den Kunden zu legen. Zum einen werden die Hände zum Gebärden gebraucht. Zum anderen braucht es die Gebärdenproduktion einen

gewissen Platz und dann ist der Abstand zu weit weg bis zur Kundschaft. „Also ich müsste fast aufstehen oder näher rutschen und so etwas mache ich im Setting, also ich jetzt auch nicht, also.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 300)“

Neutralität:

Eine mögliche Situation könnte sein, „wenn die gehörlose Person zum Beispiel weint und der Arzt sagt gerade nichts und meine Hände sind unten, was mache ich dann.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 296) Falls dann körperlich die Kundschaft getröstet wird, ist die GSD-Person „schlichtweg nicht mehr neutral.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 296).

Die Betroffenheit gegenüber der Kundschaft und wenn etwas Schwieriges vermittelt werden muss, dann wird das von der Kundschaft gesehen, denn „Wir sind auch nur noch Menschen“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 311). Zusätzlich kann es geschehen, wenn mehrere Personen der Kundschaft weinen, dass die GSD-Person auch weinen muss.

professioneller Umgang:

In Arztsettings eher „hochprofessionell“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298) auftreten, damit das Bild einer GSD-Person im Zusammenhang mit einer Betreuungsperson vermieden wird.

„Und deswegen trete ich lieber mal zu formell auf, also in so Settings ähm, als ähm zu verbindlich.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298) Aus diesem Grund wird eine körperliche Geste während dem Setting als unprofessionell betrachtet. Die GSD-Person ist zwar emphatisch „und es tut mir in dem Moment sicher unheimlich Leid“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 302), aber es sollte ihr in diesem Moment durch die Mimik nicht angesehen werden. Oft kann die Mimik aber nicht zurück gehalten werden. „Und ich meine es zeigt auch Menschlichkeit. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind keine Maschine.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321). Es löst auch bei einem etwas aus, wenn mehrere Personen ihre Emotionen zeigen, deshalb kann es auch zu Tränen bei der GSD-Person kommen. Jedoch sollte sich die GSD-Person immer über ihre Rolle bewusst sein und diese trotz allen Emotionen ausführen. Zusätzlich kann die Betroffenheit auch mit dem Blick mitgeteilt werden.

Falls körperlich die Kundschaft getröstet wird, wird ein falsches Bild gegenüber dem Arzt und der Kundschaft abgegeben. „das ist nicht unsere Aufgabe das zu machen. Der Arzt macht das ja auch nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298), denn es ist kein professioneller Umgang.

wann erlaubt:

Während dem Setting sollte keine solche Geste gemacht werden, aber sie könnte bei Abwesenheit des Arztes, auf dem Weg zum Labor oder zur Bushaltestelle geschehen.

Möglichkeit Empathie zu zeigen:

Es sollte keine Umarmung sein. Es wäre folgendes möglich: „die Hand so ein bisschen auf den Oberarm gelegt, so ein bisschen tröstend, also.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298) oder „jemanden einfach am Oberarm gehalten oder auf die Schulter“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN,

Absatz 309) gelegt werden.

„Aber ich kann meine Betroffenheit auch mit dem Blick zeigen, meine ich jetzt. Wenn ich den Kunden anschau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 311).

„Und ich meine man kann jemanden berühren auch mit dem Blick, man muss nicht unbedingt die Hände brauchen in solch einem Moment.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 311)“

Während dem Setting sollten nicht solche Gesten gemacht werden, aber sie könnte bei Abwesenheit des Arztes, auf dem Weg zum Labor oder zur Bushaltestelle geschehen. Somit kann gesagt werden, dass nach der Arbeit eine Möglichkeit bestehen kann.

Vorentscheidung:

Falls schon erahnt werden kann, ob es ein belastendes Setting sein wird, sollte vorher entschieden werden, ob der Einsatz angenommen wird oder nicht.

„Angenommen eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher drückt die Hand oder den Arm oder legt den Arm um die Schulter vom Kunden während dem Spitalsetting, was kommt euch da spontan und den Sinn? #00:42:51-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 283)

„I: Also angenommen eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher drückt die Hand oder den Arm oder legt den Arm um die Schulter vom Kunden während dem Spitalsetting, was kommt euch spontan dazu in den Sinn? #00:43:17-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 290)

„B2: Das geht nicht, weil ich brauche ja meine Hände zum Sprechen. #00:43:23-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 291)

„B2: Ich habe null Chancen den anderen zu halten, den in den Arm nehmen oder irgendetwas. Das kann ich nachher je nachdem, aber während dem Arbeiten null Chance.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 294)

„B5: Ich stelle mir so eine Situation vor, bei der es überhaupt könnte aufkommen, das ist, wenn die gehörlose Person zum Beispiel weint und der Arzt sagt gerade nichts und meine Hände sind unten, was mache ich dann. Das wäre so ein Moment, der IN Theorie ein Dolmetscherin oder ein Dolmetscher könnte den Kunden so körperlich, möchte trösten oder anfassen. Und mir geht dann durch den Kopf. Im Setting finde ich das sehr schwierig, währen / während ähm wegen dem Rollenverständnis und das Bild, welches ich gegenüber dem Arzt abgebe, wie auch gegenüber dem Kunden. Also ich bin AB diesem Moment schlichtweg nicht mehr neutral. #00:44:15-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 296)

„B3: Das sehe ich genauso. Also wirklich in un / das ist nicht unsere Aufgabe das zu machen. Der Arzt macht das ja auch nicht. Ähm also und ich / Das hat wirklich auch was mit Professionalität zu tun, das man das in dem Moment nicht macht, das ist meine Meinung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„Wenn wir nachher das Setting verlassen und wir gehen zusammen, keine Ahnung ins Labor oder zur Bushaltestelle, das ich dann / also umarmt habe ich noch nie jemanden, aber wirklich mal die Hand so ein bisschen auf den Oberarm gelegt, so ein bisschen tröstend, also. Auch während der Unterhaltung und so, das also das finde ich das gehört sich nicht (lachen). Das kann man man machen, das ist kein Problem, aber nicht im Setting.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„Weil ich auch immer versuche gerade bei Ärzten wirklich hochprofessionell aufzutreten, damit die nicht das Gefühl haben ich bin irgendwie die Betreuungsperson oder soweit. Ich möchte, dass das Bild

ein für alle mal verschwindet. Und deswegen trete ich lieber mal zu formell auf, also in so Settings ähm, als ähm zu verbindlich. #00:45:20-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„B2: Vor allem auch, ich habe viel zu viel Abstand. Ich könnte das gar nicht. Weil es braucht ja einen gewissen Abstand, damit überhaupt kannst gebärden und einander siehst. Also ich müsste fast aufstehen oder näher rutschen und so etwas mache ich im Setting, also ich jetzt auch nicht, also. Wäre mir noch nie passiert in anonym Jahren.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 300)

„B3: Ich glaube man muss sogar aufpassen, was man mit seiner Mimik macht. Also man strahlt ja auch was aus. Also ich meine, ich behaupte von mir, ich bin ein emphatischer Mensch und es tut mir in dem Moment sicher unheimlich Leid, aber dass man mir das jetzt nicht unbedingt ansieht. Aber das ist schwierig, also hohe Schule, das ist für mich SEHR schwierig, aber so sollte es sein. #00:46:03-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 302)

„B2: Also das sieht man mir sicher zwischendurch an“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 304)

„B3: Mir auch (lachen). #00:46:11-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 305)

„B4: Ich will einfach bestätigen, was B3 gesagt hatte vorher. Ich sehe es auch so. Also wenn man dann eben vielleicht schnell ins Labor muss oder irgend so, dann habe ich auch schon mal jemanden einfach am Oberarm gehalten oder auf die Schulter oder ja. Aber nicht während dem Setting oder wenn der Arzt der Raum verlässt, das wäre auch noch etwas, einfach. Aber wenn das Setting wirklich so läuft, dann sicher nicht ja. #00:46:40-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 309)

„B1: Ja, da bin ich auch gleicher Meinung. Und ich meine man kann jemanden berühren auch mit dem Blick, man muss nicht unbedingt die Hände brauchen in solch einem Moment. Ich glaube, wenn man am Übersetzen ist und man hat etwas Schwieriges zum Vermitteln und der Gehörlose, also und der Kunde kriegt das mit. Wir sind auch nur noch Menschen und wir selber betroffen sind oder mit uns etwas macht, dann dann wird das gesehen. Ohne, dass ich irgendetwas muss machen. Oder ähm. Und sonst eben Rolle, ganz klar in der Rolle bleiben. Aber ich kann meine Betroffenheit auch mit dem Blick zeigen, meine ich jetzt. Wenn ich den Kunden anschau. #00:47:43-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 311)

„B4: Ich weiss es passt nicht zu eurem Thema, aber einfach um anzuschliessen was B1 gesagt hat, sage ich einfach eine Beerdigung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 313)

„B1: Eben, genau. #00:47:56-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 314)

„B4: Also ich meine, (seufzen) //wenn du Leute// #00:47:58-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 315)

„B1: //Ich meine das ist klar.// #00:47:58-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 316)

„B4: vor dir hast und alle weinen, fünfzig Leute weinen, tut es mir leid, also dann weine ich halt auch ein bisschen, also. #00:48:06-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 317)

„B1: Dann macht es auch mit dir etwas.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 318)

„B4: Man schafft es dann nicht anders. Also ich überlege mir einfach wirklich vorher, gehe ich dort oder gehe ich nicht und und aber das ist das was B1 sagt. Und ich denke zum Teil, ein Stück weit, kann man es annehmen für eine schwierige Situation in einem Spital. #00:48:19-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„B1: Und ich meine es zeigt auch Menschlichkeit. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind keine Maschine. Wir sind zwar Dolmetscher, wir haben eine klare Aufgabe. Wir sind da, um die Kommunikation zu gewährleisten, aber wir sind Menschen und wenn uns jetzt etwas berührt, weil etwas gesagt wurde oder. Das darf auch sein. Nur ganz wichtig in solchen Moment wirklich zu

realisieren und das bewusst sein, ich bin als Dolmetscher da. Und meine Rolle GANZ KLAR ähm definieren und und ausleben in dem Moment. Auch wenn ich jetzt vielleicht emotionell auch ähm betroffen bin. Ja. #00:49:11-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321)

„was ist wenn man ähm den Arm drückt oder den Arm, um den Kund legt. Dort sind verschiedene Statements gewesen. Eben dass, geht gar nicht, weil ich bin am Arbeiten und ich brauche meine Hände. Und dass es nicht okay wäre im Setting, weil das nicht von Professionalität zeugt. Aber wenn jetzt eben zum Beispiel ähm man zur Bushaltestelle geht oder ähm in das Labor oder so, dass man dort gewisse Empathie kann zeigen. Weil klar man weiss, man ist Dolmetscher, das ist die berufliche Rolle, aber man ist nebenbei auch noch Mensch und dass man auch mittels Mimik kann mitgeben oder mittels Blick. Dass man ähm mitfühlend ist und „das wahrnimmt ‚Okay es ist jetzt gerade schwierig‘“ für den Kunden, aber ICH bin jetzt da Dolmetscherin. Ich bin nicht ähm der Kunde oder die Kundin. Genau. #01:29:40-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 648)

allgemeiner Umgang mit Belastung

Definition:

Was wäre optimal, um einen möglichst guten Einsatz zu erleben und gestärkt, auch wenn es belastend war, aus dem Spital zu gehen?

Was sind die Wünsche, damit mit einer belastenden Situation umgegangen werden kann?

Subcodes:

-dickeres Fell (Abs. 561, 564)

-Kraft (Abs. 566, 594, 621)

-Positivität (Abs. 566, 568, 570)

-Sorgentelefon (Abs. 581, 584, 585, 594)

-Kompetenz (Abs. 594)

-keine Belastung mehr (Abs. 558, 597, 602, 604, 607-609, 610-612, 630, 632)

-Energie (Abs. 621)

-Standhaftigkeit (Abs. 621)

-Lebensschule (Abs. 632, 636)

-Supervision (Abs. 655-656)

dickeres Fell:

Als GSD-Person ein dickes Fell für den Dolmetschberuf zu haben, wäre optimal.

Kraft:

Die zwei Wünsche in Bezug zum Beruf sind Kraft zu haben, um weiter zu machen, positiv zu bleiben und mit belastenden Situationen umgehen zu können.

Positivität:

Positiv denken, so dass jeder Tag aufs Neue wieder positiv gestartet werden kann und die belastenden Situationen hinter sich gelassen werden. Zusätzlich sollten verschiedene Einsätze betrachtet werden und den Fokus nicht auf die belastenden Situationen gelegt werden, sondern die guten auch

hervorheben. „Ich glaube das hilft auch so eine Einstellung, also. Das hat eben auch etwas mit Positivität zu tun.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 570)

Sorgetelefon:

Ein sogenanntesorgetelefon für Dolmetscher/-innen könnte hilfreich sein. Es könnte dadurch ein Psychologe oder eine Psychologin zur Beratung mit belastenden Situationen beigezogen werden. Zudem ist der ausführliche Austausch nach einem belastenden Setting stark vorhanden und durch solch einorgetelefon könnte dieses Bedürfnis gestillt werden.

Kompetenz:

Es liegt der Wunsch darin, dass weiterhin mit belastenden Situation kompetent umgegangen werden kann.

keine Belastung:

Eine Lösung wäre, dass keine belastenden Situationen und Umstände, wie beispielsweise Corona, Krieg, Hunger vorhanden sind. Jedoch ist es ein kleiner Anteil, bei dem mit einer Belastung umgegangen werden muss. Öfters sind die Spital- / Arzteinsätze als normale Einsätze zu betrachten, bei denen oft normale Untersuchungen vorkommen. Zudem gibt es auf die Diagnose auch eine Lösung und es kann gehandelt werden. Eine Person äusserte, dass die doofen Kunden als belastend angesehen werden und es wäre gut, wenn sie auch weg wären.

Energie:

Um mit der belastenden Situation umgehen zu können, wird Energie gewünscht.

Standhaftigkeit:

Um mit der belastenden Situation umgehen zu können, wird Standhaftigkeit gewünscht.

Eventuell wäre es praktisch die Emotionen zur Seite schieben zu können und weiter zu funktionieren. Hingegen darf es auch menschlich sein und dazu gehören auch die Emotionen. Aus diesem Grund ist der Wunsch nach Standhaftigkeit ausschlaggebend.

Lebensschule:

Belastende Situationen werden wie folgt angesehen: „Also schwierige Situationen sind auch immer ein Lebensschule.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632) Oft werden auch eigene betroffene Aspekte durch belastende Situationen aufgezeigt und positive, persönliche Rückschlüsse können gezogen werden.

Die Gesprächsbeteiligten beeinflussen die belastende Situation bzw. der Umgang mit der Krankheit, der Diagnose, der Therapie hat einen Einfluss auf die Belastungswahrnehmung. „Und ich denke, also wenn mich mal so was betrifft, dann muss ich mir unbedingt bewusst machen, mich erinnern, wie die

Person damit umgegangen ist. Also wirklich vorbildlich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 636)

Supervision:

Die Supervision wird gewünscht für den Umgang mit belastenden Situationen.

„Stellt euch vor ihr habt ein Zauberstab und zwei Wünsche frei. Was wünscht ihr euch, damit ihr mit der belastenden Situationen gut umgehen könnt? #01:14:16-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 550)

„B2: Keine Wünsche frei. #01:14:47-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 558)

„B3: Ich weiss eines spontan, aber das gilt für das ganze Dolmetschleben. #01:14:56-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 561)

„B3: (lachen) ein dickeres Fell (lachen).“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 564)

„B1: Ähm mir kommt gerade etwas in denn Sinn. So spontan würde ich sagen, Kraft weiter zu machen und Positivität. Also in dem Ganzen drin innen Positiv / Pos / Ababadada Positivität nicht verlieren. Nicht anfangen ähm negativ werden oder alles schwarz ähm anzuschauen, sondern dass ich eben zwei Wünsche frei. Viel Kraft und weiterhin positiv bleiben. Das sind meine zwei Wünsche, aber das kann / einfach im Zusammenhang mit dem Beruf, nicht speziell auf den Spital oder. Ja. #01:15:54-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 566)

„B1: Weil ähm positiv bleiben in der heutigen Zeit ist ist fast eine Kunst, die / ich meine man ist so / wir sind auch Menschen, die mit dem Alltag umgehen und und dann noch belastende Situationen dazu, die ja durch die Arbeit können entstehen. Das ist manchmal, ja (seufzen) ist der Tag dann ähm gut. Bist froh, dass dass Feierabend hast irgendwann einmal. Und kannst nach Hause und einfach alles abstellen und denken, okay morgen ist ein anderer Tag und ich werde morgen wieder aufstehen und zwar POSITIV und denken JAWOLL morgen ist wieder wieder gut. Ja. #01:16:47-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 568)

„Ah Entschuldigung, ja, ähm es geht ins Gleiche mit Positivität. Also mir hilft immer der Gedanke, wenn ich jetzt / also man hat ja immer ein ganzes Spektrum und auch ganz verschiedene Einsätze, verschiedene Situationen und wenn eine Sache wirklich schwierig war und belastend, dass man sich nicht nur auf das fokussiert, sondern auch die ganzen anderen Sachen, sieht die wirklich TOLLE Erlebnisse waren und die gut gelaufen ist und dass man nicht, sich dann nur auf das Schlechte fokussiert. Ich glaube das hilft auch so eine Einstellung, also. Das hat eben auch etwas mit Positivität zu tun.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 570)

„B6: Ähm ich habe mir einfach etwas überlegt, ein ein Zauber / ähm ein Zauberspruch würde ich vielleicht brauchen für zum irgendetwas einrichten, aber auch nicht jetzt nur auf Spitalsetting ähm bezogen, etwas einrichten wie ein Sorgetelefon für Dolmetscher oder so. //Das wäre vielleicht// #01:17:55-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 581)

„B6: Bei bei dem irgendein Psycholog, Psychologin am anderen Ende ist und das auffängt, vielleicht wäre das etwas das ganz viel würde helfen in gewissen Moment. Aber ich weiss nicht, wie viel mal ich das würde beanspruchen, aber die Frage ist ja, wenn es belastend wäre.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 584)

„B3: (lachen), nein aber das finde ich ein super Gedanken, also den spinne ich gerne weiter. Ich glaube es ist doch ein Bedürfnis da, dass man sich mehr dürfte öffnen mit seinen Problemen. Also dass es mehr eine Plattform geben müsste, bei dem man sich / ja bei dem man sich mehr austauschen kann, bei dem man die Erlaubnis hat, sich mehr auszutauschen. Also ich habe manchmal wirklich stärker das

Bedürfnis und das wird schon sehr ausgebremst. Ich verstehe es ja auch. Aber irgendwie eine Lösung finden und deswegen das Stichwort „Sorgentelefon“ finde ich jetzt wirklich eigentlich noch eine gute Idee. (lachen). #01:18:49-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 585)

„B4: Ja, eigentlich bis zum Votum von B6 hatte ich nur einen Wunsch gehabt, aber ich hänge jetzt der mit dem Sorgentelefon an, als Zweiten. Wobei ich muss sagen, ich habe nicht selber ein grosses Bedürfnis nach dem, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nur schon würde existieren, dass es eine Hilfe wäre auch für viele andere.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 594)

„Und mein Wunsch, mein Zauberwunsch an mich, wäre einfach, die Fähigkeiten und die Kraft noch kann behalten, die ich bis jetzt gehabt hatte, zum umgehen mit dem mit denen Situationen, dass es einfach bleibt so wie es ist. Im Moment komme ich oder schon lange komme ich gut zurecht und dass es so bleibt. Das wünsche ich mir. #01:19:49-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 594)

„B2: Ich habe nichts. Ich kann meine Wünsche abgeben, wenn ihr wollt. #01:20:06-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 597)

„B6: Wir können uns ja wünschen, dass es keine belastenden Situationen mehr gibt. (lachen). #01:20:14-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 602)

„B2: Das wäre auch eine gute Idee. (lachen). #01:20:15-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 604)

„B6: Dann wäre es auch gelöst. (lachen). #01:20:17-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 605)

„B2: So gut. #01:20:19-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 606)

„B6: (unv.) Corona ist weg und alles ist alles ist gut, alles //alles ist #01:20:23-9#

B1: alles wieder gut// #01:20:23-9#

B6: kein Krieg, kein Hunger, nichts mehr // #01:20:25-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 607 - 609)

„B2: und alle doofen Kunden auch #01:20:26-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 610)

„Mehrere: ohooo, (lachen) #01:20:29-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 611)

„B2: Ja, also unter uns gesagt, ich finde, es gibt ruhig einpaar Doofe, die ich finde, also. #01:20:34-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 612)

„B5: Ich habe eigent / Ja, es ist eigentlich schon gesagt worden. Ähm Kraft, Energie, standhaft können sein in diesem Moment.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 621)

„Ja, oder dass ich mir könnte wünschen, dass all die Emotionen, die in mir kommen, dass ich diese kann paff auf die Seite tun und ich kann einfach funktionieren, obwohl ich gar nicht weiss, ob das überhaupt der richtige Weg wäre. Weil ich bin ja keine Maschine, ich bin ja als Mensch da und darum bleibe ich bei dem einen Wunsch einfach können standhaft zu sein. #01:21:24-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 621)

„B6: Ähm ich finde auch, vor allem jetzt auf das Thema Spital und Arzt bezogen. Sehe ich es viel mal so, dass dann halt einfach in dem Setting, dass gibt ja dann durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung und dass es wirklich ähm etwas ganz Happiges ist, ist es ja dann auch / also jetzt bei meinen Einsätzen einen klein Teil. Und ich finde durch das, dass man eben etwas heraus findet, ist ja dann eben wirklich / weiss man nachher wie handeln oder was danach kommt. Oder oder sonst sind es einfach ganz normale Untersuchungen oder, die die ja, die gar nicht so belastend sind. #01:22:52-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 630)

„Für die bin ich jetzt im Nachhinein auch dankbar, weil ich kann durch das auch etwas können mitnehmen. Also schwierige Situationen sind auch immer eine Lebensschule. Und zeigen einem auch auf, ähm wo vielleicht selber ähm Punkte sind, bei denen man daran könnte arbeiten oder was hat jetzt das getriggert oder wieso ist jetzt das genau so schwierig gewesen. Oder wo / wirklich mir im Nachhinein etwas Positives daraus ist entstanden, für mich persönlich. #01:23:36-1#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

„B3: Ja, bei / ich muss auch sagen. Ich hab einige ähm Patienten, Kunden die sehr stark krank sind, schwer krank sind, aber bis jetzt es hat noch keine schwierige Situation gegeben, weil die so wirklich grossartig mit ihrer Krankheit, mit ihrer Diagnose, mit ihrer Therapie umgehen. Also dass ich wirklich nur staunen kann. Und ich denke, also wenn mich mal so was betrifft, dann muss ich mir unbedingt bewusst machen, mich erinnern, wie die Person damit umgegangen ist. Also wirklich vorbildlich. Also muss ich jetzt wirklich „die Lanze brechen“ da für meine Kundschaft. #01:24:15-3#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 636)

„Was ihr euch wünschen für ähm für den Umgang mit der Belastung. Und dort ist auch heraus gekommen, eigentlich geht es für euch weniger darum, was mach ich wenn es belastend ist spezifisch im Spital, sondern ALLGEMEIN (betont) wenn es belastend ist. Was wünsche ich mir da? Und ähm ihr wünscht euch ein Sorgentelefon. #01:31:07-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 652)

„B6: Supervision, haben wir vergessen.// #01:31:14-1#

B1: Ja, Supervision ist natürlich auch noch. #01:31:16-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 655 - 656)

„Eben das Sorgentelefon oder wenn man wie eigentlich schon Strategien hat, dass es / dass diese bleiben, Fähigkeit und Kraft. Ähm dass es jetzt gut ist und gern auch weiterhin so soll sein. Dass man eben positiv auf seinen eigenen Beruf schaut, auch schaut, was kann ich, was mach ich schon richtig. Dass man sich ähm ein dickes Fell kann zulegen und standhaft kann bleiben. Und einfach ähm ja wie das was man schon kann, auch kann beibehalten, genau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 657)

Folgen nachher

Definition:

Was können nach einem belastenden Einsatz für Folgen eintreten?

Sekundäre Traumatisierung?

Welche Auswirkungen (Schlaflosigkeit, nicht abschalten können, Verhaltensstörungen,...)

Sind es die gleichen Auswirkungen wie bei den Traumata von direkt Betroffenen?

Subcodes:

-Folgeeinsätze annehmen vs. ablehnen (Abs. 470, 515, 650, 659, 662, 664-665)

-Umgang mit Informationen (Abs. 470, 489)

-proaktives Handeln (Abs. 470, 475, 477, 478, 482, 483, 484)

-Emotionen (Abs. 196, 486, 515-521, 659)

-mögliche Auswirkungen (Abs. 134, 196, 486, 489, 492)

-individuell (Abs. 486, 515, 517, 521)

mögliche Auswirkungen:

Es könnte sein, dass die Belastung anhält und „quasi noch ins Bett“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134) mitgenommen wird.

Interpretation: Somit könnte psychisch nicht abgeschaltet werden und die Belastung des Settings wird noch mit sich getragen.

Es könnte sein, dass nicht mehr ruhig geschlafen werden könnte oder die Emotionen aufkommen, deshalb ist es wichtig, mit der Belastung umzugehen. Es macht dann etwas mit einem und deshalb findet eine mögliche Auswirkung statt.

Bei einem privaten nahen Kontakt würde eine Nachfrage zum Gesundheitszustand folgen, aber bei diesen Einsätzen ist dies nicht möglich. Es bleibt sozusagen ein „Fragezeichen“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 492) in der Luft und damit muss umgegangen werden können.

Folgeeinsätze annehmen vs. ablehnen:

Nach einem belastenden Setting könnte es sein, dass dieselben Einsätze in der Zukunft nicht mehr angenommen werden. Es ist schneller gesagt, dass diese belastenden Einsätze nicht mehr angenommen werden, als mit dieser Entscheidung umgegangen werden kann. Es kommen dabei immer gewisse Emotionen und Empathie für die andere GSD-Person auf somit werden dann diese Einsätze eventuell doch wieder angenommen. Einen Einsatz abzulehnen, kann für die Kundschaft auch eine Chance sein, denn die neue GSD-Person bringt eine neue eventuell lockere Haltung zu der gesamten Situation hinein. Zusätzlich kann es für sich auch befreiend sein, wenn der belastende Einsatz nicht mehr wahrgenommen werden "muss". Der Umgang mit der Annahme oder Ablehnung kann weiterhin als Herausforderung bestehen bleiben.

Informationen:

Es könnte anschliessend geschehn, dass der Austausch mit zu vielen Informationen stattfindet, weil man alles loswerden möchte.

Je nach dem was im Anschluss mit einem selbst passieren kann, ist auch mit den Vorinformationen zu einem Setting abhängig. Falls eine „Hammerdiagnose“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489) folgt, obwohl damit nicht gerechnet wurde, kann es etwas anderes in uns auslösen, als wenn die Vorgeschichte bereits bekannt war. Es ist auch möglich, dass eine GSD-Person einen Voruntersuch verdolmetscht und bei den Folgeterminen nicht eingeteilt wird, jedoch bei den Anfragen sieht, dass eine schwerwiegende Diagnose festgestellt wurde. Es könnte dann daraus auch eine Belastung entstehen, in dem es der GSD-Person nahe geht. Zusätzlich darf die GSD-Person zur betroffenen Kundschaft sich dazu nicht äussern, weil die Information über die Anfrage bekannt wurde und weiterhin die Professionalität gewährleistet sein muss.

proaktives Handeln:

Es könnte sein, dass nach einem belastenden Setting beim Arbeitgeber eine Beschwerde eingegangen wird, dass die Belastung bemerkt wurde und nicht professionelles Handeln vorhanden war. Aus diesem Grund könnte proaktiv beim Arbeitgeber dazu die Information gemacht werden, damit der Arbeitgeber nicht zuerst von der Kundschaft informiert wurde.

Vor allem bei einem schwierigen, sehr emotionalen Setting, bei dem die Kundschaft und die hörende Person ausrastet und die Verdolmetschung nicht mehr gewährleistet werden kann, „Dann würde ich glaube da etwas unternehme und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484).

Emotionen:

Nach dem Setting kann es passieren, dass die eigenen Emotionen „ziemlich ausbrechen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486), beispielsweise beginnt man zu Hause zu weinen an oder denkt: „warum ist es jetzt wieder diese Person“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486). Diese Emotionen stehen auch im Zusammenhang, „wie stark es uns betrifft“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486) und ob eine Vorgeschichte vorhanden ist. Zum Beispiel könnte es der GSD-Person durch die eigene Vorgeschichte nach dem Setting sehr schlecht gehen, obwohl sie dachte, diese Geschichte sei abgeschlossen. Oder Es kommen gewisse Emotionen und Empathie gegenüber der anderen GSD-Person auf, weil der belastende Einsatz abgelehnt wurde.

Individuell:

Was im Anschluss alles mit einem passieren kann, ist sehr individuell und hängt auch damit ab, wie es die Person im Setting wahrnimmt und was sie selbst bereits erlebte bzw. ob sie eine Vorgeschichte dazu hatte. Die Wahrnehmungen sind auch unterschiedlich und beispielsweise könnte die GSD-Person anschliessend sich schlecht fühlen.

„Und wenn das nicht der Fall ist, ähm dass ich quasi noch ins Bett gehe ähm mit dem Setting, dann schaue ich,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„I: Gut, dann würde es darum gehen. Was kann man nach einem belastenden Se / was kann nach einem belastenden Setting passieren?“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 324)

„B3: Also, ähm die Frage war, was nach so einem belastenden Setting passieren könnte? Ähm wir / also im extremsten Fall haben wir gesagt, entsche / entscheidet man sich /“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 468)

„B3: entscheidet man sich solche Einsätze nicht mehr anzunehmen. Also ich hoffe nicht, dass man seinen Beruf grundsätzlich gerade in Frage stellt, aber (lachen). Vielleicht denkt man sich ja, die Einsätze sind eher nichts für mich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Ähm ich habe dann gesagt, die Gefahr was passieren kann, ist dass man sich nach so einem Setting zu sehr jemandem mitteilt. Dass also vielleicht in ähm einem ungebührenden Masse. Das man es loswerden muss.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Ähm dann uf also haben wir überlegt, könnte ja sein, dass sich jemand über uns, über mich beschwert, dass ich das Setting nicht professionell gehandhabt hätte, also falls von mir das wirklich angemerkt hätte. Falls ich unprofessionell gewesen wäre, dass man sich auch beim Arbeitgeber beschwert.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Hm (bejahend) und sonst wie B3 gesagt hat, ähm eben die Strategien, beim Arbeitgeber, bei der anonym vielleicht Kontakt aufnehmen, eben wenn man selber auch ein Gefühl hatte, dass das es „voll

in die Hose ging“, dann würde ich, proaktiv glaub ich, die anonym informieren. Dass ich am Arbeiten gewesen bin und ähm ja, je nachdem dass der Einsatz „voll in die Hosen ging“. Das würde glaube ich machen, bevor dass der Kunde überhaupt kommt und sich beschwert, würde ich, würde ich mich melden. Ja.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 475)

„B2: Das hast jetzt aber noch nie müssen, diese anonym Jahre? Nehme ich an. #01:03:17-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 477)

„B1: Nein. #01:03:18-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 478)

„B1: Der schlimmste Fall oder? Der schlimmste Fall, ich weiss es nicht, aber wenn so etwas wirklich passiert, dass ganz ein //schwieriges“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 482)

„B2: Jaja, macht Sinn.//“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 483)

„Dann würde ich glaube da etwas unternehmen und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen. Also das würde ich wahrscheinlich nicht machen so. Ja. #01:03:54-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484)

„wir haben es mehr so angeschaut, was macht es mit uns, wenn wir aus so einem schwierigen Setting hinaus kommen. Und dann nicht mehr in unseren Rollen sind. Also das Setting ist vorbei, wir sind hinaus gegangen und dann dann gehen auf einmal unsere eigene Emotionen mit uns durch. Also weil wir irgendetwas zum Beispiel haben, bei dem wir selber ähm betroffen gewesen sind oder im nahen Umfeld etwas haben, das gleich verlaufen ist oder wir stehen einer gehörlosen Person sehr nahe. Und dass es eben nachher dann, dass kann sein dass / ja dass die Emotionen ziemlich ausbrechen. Dass es, vorher B4 das Beispiel gebracht mit der Beerdigung. Es kann auch sein, dass es nach einem belastende Spitaleinsatz oder beim Doktor, dass dass auf einmal, dass ich dann auf einmal zu Hause muss weinen oder denken, warum ist es jetzt wieder diese Person, die es betrifft oder ja.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Was was das nachher könnte passieren.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Dort ist es auch wieder sehr individuell, wie wir damit umgehen. Also wichtig ist, dass dass wir umgehen und dass wir, dass wir wieder ruhig schlafen können nachher, aber das hängt dann auch sehr davon ab, wie stark es uns betrifft oder ja. Oder was für Strategien wir haben, um mit dem überhaupt umzugehen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„B6: Und ähm was wir auch besprochen haben auch, ist so, wenn wir wenn wir an einen Ort gehen go dolmetschen in den Spital, bei dem wir vielleicht schon die Vorgeschichte kennen und wissen was uns dort erwartet. Ist es anders als wenn wir hinkommen und wir von etwas ganz anderem ausgehen und nachher irgendwie so eine Hammerdiagnose müssen dolmetschen. Ja. Es kann dann ganz einfach ganz anders heraus kommen mit was es auch mit uns selber macht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489)

„Was wir auch noch besprochen haben, ist manchmal ist es ja so, dass wir an einem Einsatz gewesen sind. Im Moment finde ich, ist es viel so, dass wir an einem Einsatz gewesen sind und dann vielleicht beim Folgeinsatz nicht mehr dabei sind, weil dann wieder jemand anders zugeteilt gewesen ist und dann sehen wir vielleicht auf der Anfrage auf einmal / Also vielleicht sind wir bei einer Voruntersuchung dabei und nachher wissen wir nicht was die Diagnose gewesen ist und nachher sehen wir in der Anfrage später, ou jetzt hat eine Person, weiss auch nicht, Krebs oder irgendetwas und vielleicht jemandem dem man gerne jetzt würden auch etwas dazu sagen, aber wir dürfen das ja gar nicht. Weil wir das vom Dolmetschen her wissen, von unseren Dolmetschanfragen. Dürfen wir, wie nicht auf diese Person zugehen und irgendetwas dazu sagen. Einfach nicht eine Professionalität, aber das dass dass das ja auch etwas mit mir machen kann, wenn ich nachher sehe, ui da ist ja ganz / der Einsatz den ich dort gehabt habe, ist eigentlich relativ einfach gewesen, aber nachher hatte es ganz

viele Folgen gehabt. Und ich vielleicht trotzdem auch nahe gehen. #01:06:31-8#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489)

„B5: Nein, ich habe eben auch noch gedacht, einfach das ähm Fragezeichen, das ich mir da notiert habe. Wenn man hinaus geht und dann wenn das jetzt jemand wäre, der mir Nahe steht, den den ich nicht aus einem Dolmetschsetting kenne, privat, dann würde ich mich ich mich irgendwann erkundigen. Und was ist gewesen und wie geht es weiter und wie geht es dir und dann geht man hinaus und dann weiss man nicht was nachher ist. Und es gibt nicht zwingend einen Folgeeinsatz oder man ist eben nicht dabei und“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 492)

„aber ich kann mich mit all dem, was gesagt worden ist, von den anderen auch einverstanden erklären. Das ist von mir aus gesehen alles stimmig.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 501)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). Ja, was könnten mögliche Folgen sein, zum Beispiel nach einem belastenden Setting, zum Beispiel. #01:08:21-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 502)

„B2: Wie meinst du Folgen? #01:08:22-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 503)

„I: Was könnten mögliche Folgen mit einem passieren, was könnte ja, was kann passieren? #01:08:31-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 504)

„I: Es ist einfach jetzt, weil du vorher gesagt hast, wegen der Frage, wie sie zu verstehen gewesen ist. Es geht mehr wie darum, um die Folgen. Was können für mögliche Folgen passieren, was können für mögliche Sachen mit einem oder sonst auch entstehen? Oder was kann auftreten? Genau. #01:09:07-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 513)

„B6: Also da ist eigentlich ähnlich, was ich vorher schon gesagt habe, eben wenn ich selber eine belastende Situation gehabt hatte, das das gleiche Thema gehabt hatte, dann kann das wieder alles aufrollen zum Beispiel“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 515)

„Ähm es kann aber auch einfach sein, dass ich einfach sag, ou das so ein Setting möchte ich nie mehr annehmen. Das ist dann einfach mein Entscheid, dass ich dann, dass ich dann immer „Nein“ schreibe bei solchen Settings. Aber das ist eben auch sehr individuell.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 515)

„Aber ich denke, vor allem wenn es wirklich belastend gewesen ist, weil ich schon eine Vorgeschichte habe, dann kann sehr viel aufkommen. #01:09:37-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 515)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend) Also mi / in dir selber? #01:09:41-9#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 516)

„B6: In mir selber, ja, das ist / das muss ja für mich nicht das gleiche bedeuten, wie für jemand anders im gleichen Setting. #01:09:47-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 517)

„I: Also denkst du dort an Emotionen oder? #01:09:54-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 520)

„B6: Ja, dass es mir zum Beispiel dann vielleicht ganz schlecht geht, weil weil eine Vorgeschichte wieder hoch kommt von mir, bei der bei der ich das Gefühl hatte, ich hätte abgeschlossen. Aber das ist jetzt also sehr hypothetisch. Also #01:10:09-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 521)

„Dass man sich bewusst ist, das falls etwas schlecht läuft, dass man proaktiv ist. Das ist ein Tipp gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„Und dort auch wieder, je nach Vorgeschichte geht man anders damit um. Es kann zur ähm Folge haben, dass man eben dann vielleicht gewisse Sachen nicht an nimmt oder in Zukunft // #01:30:25-8#

B1: Oder nicht mehr// #01:30:26-7#

IB: Nicht mehr mag annehmen, genau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649 - 651)

„Da kenne ich zwei Beispiele dazu. Das einte ist, ich nehme ihn wirklich nicht mehr an, dann habe ich aber ein schlechtes Gewissen, weil irgend jemand muss ihn dann annehmen. Und das tut mir eigentlich eben dann Leid. Und das andere ist, ich nehme ihn dann eben trotzdem wieder an. So nach dem Motto, ich weiss ja wenigstens schon das und das und das. Und wenn jemand Neues dazu kommt, weiss der oder die das alles nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„Also gehe ich trotzdem nochmals. Also ich finde das gehört auch zu den Emotionen und das ist manchmal ganz ganz schwierig. Also ich kann schon zu Hause sitzen und sagen, ich mache das nicht mehr. Aber irgend jemand sollte ihn ja dann gehen machen. Das finde ich nicht ein sehr schönes Gefühl und „durchbeissen“ habe ich auch schon gemacht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„und sagen, ich gehe nicht mehr. Ist eben nicht einfach, aber wichtig. #01:33:43-8#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„B2: Kann aber eben auch eine Chance sein, wenn ich nicht mehr gehe. Weil das habe ich auch schon erlebt. Dass ich über eine lange Zeit eben gegangen bin und dann bin ich wirklich in die Ferien. Und dann hat es jemand übernommen und das ist dann nachher viel besser dort gelaufen. Und dann bin ich NOCH so froh gewesen, weil ich wäre einfach auch gegangen, weil ich gedacht habe. Ja, ich kenne es schon und ich muss ja quasi fast, obwohl ich keine Lust mehr gehabt hatte. Und dann hat es jemand anders übernommen und das ist super gewesen, dass es einen Wechsel gegeben hat. Oder weil jemand, der noch nicht in dem Ganzen drin gewesen ist oder so. Ganz locker daran hatte gehen können und das KANN eine Chance sein. Denke ich. Aber eben ein Abwägen ist es halt. Ja. #01:35:04-9#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 662)

„B4: Bleibt eine Herausforderung. #01:35:08-6#

B2: Absolut. (lachen) so oder so. (lachen). Genau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 664 - 665)

Unterschied Abschlussjahr vs. Umgang Belastung

Definition:

Gibt es einen Unterschied bei Personen mit langer, mittlere oder eher frischer Berufserfahrung?

Subcodes:

- langer Berufserfahrung
- mittlerer Berufserfahrung
- frischer Berufserfahrung

Austausch mit externen Personen = langer Berufserfahrung mit anderen GSD-Personen. = frischer Berufserfahrung

„Abgeschlossen habe ich im "Abschlussjahr" mit B2 zusammen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 9)

„ich habe auch im "Abschlussjahr" abgeschlossen. #00:02:33-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 15)

„"Abschlussjahr" abgeschlossen,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 19)

„B4: ähm genau, ich habe abgeschlossen im "Abschlussjahr"“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 23)

„B5: Also ähm ich habe "Abschlussjahr" abgeschlossen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 28)

„habe "Abschlussjahr" abgeschlossen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 30)

Praktikantin

induktive Kategorie - Definition:

Alle Aussagen, die zur Praktikantin gemacht wurden und sich speziell auf sie bezieht.

Eigentlich geht es nicht um die Praktikantin, nur um die Belastung an sich. Aber um die Probanden auf das Thema einzustimmen und sozusagen über eine andere Person und nicht sich selbst sprechen zu müssen formulierten wir es mit der Praktikantin. Wir wollten zum Redefluss anregen und so entstand ein völlig neues Thema bzw. Kategorie.

Die Praktikantin / Der Praktikant sollte in Berufsanfänger/-in bei der Frageformulierung umgewandelt werden, damit die Frage nicht zu hypothetisch wirken. Abs. 224

Subcodes:

- keine Praktikantin bei Spitalsettings (Abs. 34, 42, 217)
- Praktikantin bei Arztsettings (Abs. 42)
- Belastung unterschiedlich (Abs. 42, 149)
- bisherige Strategien (Abs. 153)
- Austausch (Abs. 167, 208)
- Aushalten (Abs. 184)
- Praktikantin begleiten (Abs. 202, 204, 206)
- Verantwortung (Abs. 208, 212)

keine Praktikantin bei Spitalsettings:

„Weil wie gesagt, eigentlich nehmen wir niemanden mit.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„Warum wird nie eine Praktikantin mitgenommen? Wie kann sie das nachher im Berufsfeld als ausgebildete GSD professionell und adäquat händeln, wenn sie es in der Ausbildung nie erfahren hat? Wäre es nicht besser, die Praktikantin bei solchen Settings auch mitzunehmen, ev. als Beobachtungspraktika? Als Begleitperson kann ja immer noch eingegriffen werden, wenn es nicht angemessen verläuft. Später im ausgebildeten GSD-Berufsfeld ist dies nicht mehr möglich, da diese Einsätze oft alleine ausgeführt werden. (nicht in Bezug zur Forschungsfrage)“ (Memo in: Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

Praktikantin bei Arztsettings:

Bei einem Arztsettings könnte die Praktikantin dabei sein.

„Was ist der Unterschied zwischen einem Arzt- und Spitalsetting, dass beim Arztsetting eine Person mitgenommen wird? (nicht in Bezug zur Forschungsfrage)“ (Memo in: Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

Belastung Unterschiedlich:

Die Belastung wird unterschiedlich wahrgenommen, deshalb kann es nicht auf die Praktikantin beantwortet werden und es würde dir Praktikantin gefragt werden, was sie für die Belastungsverarbeitung braucht.

bisherige Strategien:

„was sie bis jetzt jeweils für Strategien gehabt hatte, mit anderen Belastungen in ihrem Leben umzugehen oder was ihr gut tut. Sei das Sport, Musik, Ablenkung, laufen gehen, was auch immer und dann das auch aktiv mit dem zu verbinden. Im Sinn von, probier doch, etwas von dem zu machen, dass wird dir vielleicht auch in diesem Moment helfen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

Austausch:

Ein Austausch wird von der Praktikumsbegleitung an die Praktikanten/-innen angeboten, falls sie Bedarf habe. „Und dann würde ich nach dem Setting mit ihr oder mit ihm noch zusammensitzen und das nochmals anschauen und vielleicht auch erklären, warum und wieso habe ich jetzt das so gemacht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

Aushalten:

Es wurde an eine Praktikantin gerichtet, dass wenn die Vorstellung vorhanden ist, dass das Setting alleine bewältigt werden muss, dass dann einfach durchgezogen und die Belastung ausgehalten werden muss.

Praktikantin begleiten:

Der Umgang mit der Praktikantin in einer belastenden Situation wird so dargestellt, dass sie nicht alleine gelassen werden darf, damit keine schlechten Folgen entstehen könnten. Es wird erläutert, dass sie noch nicht die Erfahrungen sammeln konnte, um mit einer heiklen Situation umgehen zu können, wie bereits ausgelernte GSD-Personen. Es braucht eine situative Beurteilung, um die Praktikantin angemessen zu unterstützen und eine optimale Kommunikation gewährleisten zu können. Damit es eine reibungslose Verdolmetschung gibt, muss die Praktikantin unterstützt werden. Zudem wird vor dem Einsatz mit der Praktikantin vereinbart, wie diese Unterstützung stattfinden soll.

Verantwortung:

Die GSD-Personen tragen die Verantwortung für die Verdolmetschung und falls beispielsweise sprachliche Schwierigkeiten auftreten, „Dann ist für mich GANZ klar und selbstverständlich, dass ich als NICHT Praktikant, als Dolmetscher in solch einem Fall übernehme“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208). Die GSD-Personen müssen die Verantwortung wahrnehmen.

„Ihr stellt euch vor, eine Praktikantin würde euch bei einem Spitalsetting begleiten und es wäre eine belastende Situation oder eine belastende Nachricht zu Dolmetschen. Was würde euch nachher die Praktikantin im Anschluss als belastend erzählen, beschreiben. #00:04:02-3#“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 31)

„B2: ist schon bewusst, dass wir in den Spital nie jemanden mitnehmen? Das ist egal für diese Frage. #00:04:10-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 34)

„I: Ja, einfach wie wenn man sich würde vorstellen, genau. #00:04:14-8#“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 35)

„B4: So wie ihr die Frage stellt, find ich sie sehr schwierig zu beantworten. Weil wie gesagt, eigentlich nehmen wir niemanden mit.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht jemanden mitnehmen würde zu einem Arztbesuch und dann könnte es sein, dass eine schlech / schlechte Diagnose kommt und dann ist für mich, aber noch die Frage, in welchen / wahrscheinlich wäre sie ja dann in einem Setting, indem sie schon arbeitet.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„Und darum, ehrlich gesagt, ich kann dir nicht sagen, was sie mich würde fragen, weil ich weiss nicht, ob sie das Gleiche, gleich belastend findet, wie ich in diesem Moment.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„B4: Kannst du deine Frage nochmals formulieren, du hast ja etwas gefragt wegen der Praktikantin. Kannst du das nochmals sagen, bitte. #00:19:48-0#

I: hm (bejahend), Was würdet ihr der Praktikantin mitgeben, wie sie nach dem stattgefundenen Einsatz mit der belastender Situation umgehen kann. Ja, B4? #00:19:59-5#“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 147 - 148)

„B4: Da würde ich eben zuerst die Praktikantin fragen, was sie als belastend empfindet, weil es heisst nicht, dass sie das Gleiche belastend empfindet, wie ich. Da würde ich sie zuerst fragen und dann versuchen auf das eine Antwort zu geben, aber jetzt können euch sagen, was ich würde antworten, kann ich nicht, weil das ist sehr sehr unterschiedlich. Aber ich würde sie fragen, was sie braucht, was sie belastet. Das kann ganz etwas anderes sein, wie für mich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Und darum würde ich auf jeden Fall fragen, was sie braucht, was sie will. #00:20:56-2#“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Vielleicht wenn es darum geht, ähm den Umgang mit dieser Belastung, würde ich die Praktikantin vielleicht fragen, was sie bis jetzt jeweils für Strategien gehabt hatte, mit anderen Belastungen in ihrem Leben umzugehen oder was ihr gut tut. Sei das Sport, Musik, Ablenkung, laufen gehen, was auch immer und dann das auch aktiv mit dem zu verbinden. Im Sinn von, probier doch, etwas von dem zu machen, dass wird dir vielleicht auch in diesem Moment helfen.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„B2: Was ich jetzt an einer Praktikantin würde anbieten, wenn ich eine Praktikantin mitgenommen hätte, würde ich ihr sagen, sie kann sich jederzeit bei MIR melden. Oder wenn sie irgendwelche Frage hat, wenn sie irgendetwas belastet, wenn sie etwas nochmals will darüber reden über einen Einsatz, könnte sie sich jederzeit natürlich bei MIR melden, solange / oder auch nachher noch. Also das tu ich jeweils auch denen, also denen, die ich begleitet habe, immer sagen, sie können jederzeit sich melden. #00:25:10-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 167)

„B6: Also nicht um mit der Belastung umgehen zu können in diesem Moment, aber um einfach es weiter durchzuziehen, ist wahrscheinlich der einzige Tipp, um zu sagen. „Stell dir vor, wenn du am Dolmetschen bist, ich bin nicht da und du musst das Setting alleine bewältigen.“ Dann bleibt dieser Person ja nichts anderes übrig als weiter zu dolmetschen. Aber das ist jetzt nicht der Umgang mit der Belastung, aber um es überhaupt so durchzuhalten. #00:26:45-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 184)

„B4: Ich kann mich dem grundsätzlich allem auch anschliessen, vor allem dem auch was B6 gesagt habe, wegen dem Vorstellen, dass ich nicht da wäre, wenn die Praktikantin ist. Hat für mich aber einfach in dem Moment eine Grenze. Ich meine eine Praktikantin, ich sage jetzt sie ist vielleicht im dritten Jahr, sie hat einfach noch nicht all die Erfahrungen, die ich oder wir hier haben. Und wie sie dann umgeht mit dem, irgendwann kommt dann eine Grenze, weil es ist ein Patient da und es ist ein Arzt da und im Prinzip muss die Sache korrekt herüber gebracht werden und je nach dem fehlt ihr noch einen Wortschatz oder sie / oder sie hat Mühe mit den Emotionen oder irgendetwas. Also ich würde sie begrenzt machen lassen. Und nicht wirklich einfach so tun, wie wenn ich nicht da wäre, weil das kann, aus meiner Sicht, ist bis jetzt noch nicht passiert, könnte aber sehr schlecht hinaus kommen am Schluss für alle Beteiligten, der Arzt wird verärgert, Patientin weiss nicht um was es geht. Praktikantin ist aufgelöst und ich stehe irgendwo dazwischen. Das müsste es dann gar nicht sein. Also ich würde das nur begrenzt machen in einer heiklen Situation, wenn ich sie überhaupt würde machen lassen, je nachdem wenn ich kann abschätzen, in welche Richtung dass es geht, kommt für mich auch noch drauf an, wer, ist die Praktikantin. Also ich meine es gibt bei den Praktikanten auch verschiedene und ich gehe nicht mit allen gleich um. #00:30:49-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 202)

„B4: Das ist ganz schwierig, weil das sind extrem hypothetische Fragen, die ihr stellt. Also ich meine, ich weiss ja vorher nicht was wirklich kommt und wie belastend, dass es ist und wie gesagt, ich weiss auch nicht, wie belastend, dass das für die gehörlose Person ist. Also ich würde das situativ machen und je nachdem halt auch mittendrin übernehmen. Wenn ich das Gefühl habe / Ich meine, wenn eine Praktikantin am Schluss an einem Begriff hängen bleibt, bei dem sie einfach gerade nicht weiss, wie sie ihn soll übermitteln, das kann es wie nicht sein, weil da geht es um etwas anderes. Da geht es um eine belastende ähm Situation, um eine schwierige Diagnose und dann kann es nicht sein, dass sie womöglich den Arzt noch zweimal muss fragen, was jetzt genau gemeint ist, vorausgesetzt ich verstehe es. Also, wie gesagt, es hat viele Hypothesen da im Ganzen, es ist noch schwierig um können einfach eine klare Antwort zu geben. #00:31:59-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)

„Weil ich denke in der Realität ist es einfach so, dass man ja sowieso mit der Praktikantin, mit dem Praktikant vorher abmachen, wie dann / also wie sie oder er selber uns wieder zurück kann übergeben und auch wie, dass wir einfach zwischendurch auch einfach würden übernehmen, wenn wir merken es braucht noch etwas mehr.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 206)

„I: Ja, wir haben sie ja auch genau so gesagt, dass es wirklich nicht darf, sozusagen abgegeben werden, um wie Strategie, wie dann, sie in dieser Situation, was sie kann machen. Genau. #00:32:52-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 207)

„B1: Ja aber, da stimme ich auch alles zu was gesagt worden ist, aber ein Aspekt gibt es noch, wir haben die Verantwortung. Wenn wir mit der Praktikantin an einen Ort gehen und übersetzen, wir haben die Verantwortung, dass die Übersetzung gewährleistet ist und wenn ich merke, dass sie jetzt, eben was schon gesagt worden ist, dass sie sonst noch Schwierigkeiten hat mit ähm mit der Sprache, mit der Übersetzung oder was auch immer. Dann ist für mich GANZ klar und selbstverständlich, dass ich als NICHT Praktikant, als Dolmetscher in solch einem Fall übernehme und sage ihr ganz klar: „Los ich übernehme jetzt.“ Und dann würde ich nach dem Setting mit ihr oder mit ihm noch zusammensitzen und das nochmals anschauen und vielleicht auch erklären, warum und wieso habe ich jetzt das so gemacht. Weil ich habe meine Portion Verantwortung auch da drin und das ist nicht nichts. #00:33:54-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„B1: Und ich Praktikantin mitnehme. Und //dass // #00:33:56-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 210)

„B1: Ich muss reagieren, ich kann nicht einfach da stehen und da das machen lassen. Das geht gar nicht. Das ist uns, glaube ich, allen, die welche Dolmetscher worden sind auch bewusst, dass wir diese Verantwortung auch wahrnehmen müssen. #00:34:14-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 212)

„B2: Und ich meine das Ganze ist hypothetisch, weil wir nehmen schon gar niemanden mit an solche Settings. Also alle Fragen, die du eigentlich stellst, ist rein hypothetisch. Was würden wir machen, wir nehmen sie nicht mit, das würden wir machen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 217)

„B3: Ähm ist jetzt eigentlich nur mal ein entre Parenthèses. Ich hör da bei meine Kolleginnen, Kollegen ein bisschen heraus, dass ihr vielleicht für eure Arbeit auch die Frage könntet umformulieren, dass ihr das mit der Praktikantin wieder wegnehmt und vielleicht das durch Berufsanfängerin ersetzt oder so, weil das ist jetzt ein paar mal betont worden, dass es SO hypothetisch ist, dass es wirklich gar nicht so sinnvoll ist, das mit Prakti / die Frage mit der Praktikantin so zu formulieren. Also ich höre das bei den anderen so hinaus und dann, ja nur so als Tipp, das könnt ihr ja auch im Nachhinein noch machen (lachen.) #00:36:46-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 224)

„Oder wenn man ähm zum Beispiel Berufsanfänger ist, anstatt Praktikantin ist dort ähm die Empfehlung gewesen, dass man dann das auch eher im Nachhinein halt noch bespricht und nicht / weil während dem Setting ist manchmal der Kopf so besetzt mit dem Dolmetschen an sich. Dazu kommt etwas ähm / ja gross noch zu hä / ähm zu handeln damit, genau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

Kategorienbildung

Definition:

Die Antworten zum Umgang mit Belastung während und nachher sind auf dem Whiteboard notiert worden und wie diese jetzt zu einander stehen und aus Sicht der Probanden geordnet werden könnte.

Subcodes:

- pro Frage / nach Farbe aus Whiteboard (Abs. 276)
- zeitlicher Aspekt (Abs. 278)
- keine Belastung (Abs. 274)

pro Frage / nach Farbe aus Whiteboard:

Die Gruppierungen werden pro Frage gesehen.

zeitlicher Aspekt:

Die Gruppierungen könnten in zeitliche Kategorien eingeteilt werden. Eine Kategorie bei der sich die GSD-Person im Setting befindet, die andere Kategorie was alles zu „unmittelbar nach dem Setting“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 278) gehört und die dritte Kategorie könnte der grundsätzliche Umgang sein, somit eine zeitlich ungebundene Kategorie.

keine Belastung:

Unbewusst wird eine Kategorie (induktive Kategorie) gebildet, dass es zum Teil keine Belastung gibt.

„orange Farben und grüne Farben. Ähm jetzt wenn / vielleicht können wir diese ein wenig zusammen ordnen. Was vielleicht ähm zusammen gehört.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 236)

„B4: Also ich sehe alles, aber ich finde es jetzt sehr schwierig, um das zu ordnen, irgendwie. #00:39:48-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 257)

„B6: Warum möchtet ihr es ordnen? #00:40:05-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 262)

„I: Ähm, um verschiedene Gruppierungen zu machen, was vielleicht auch könnte zusammen gehören von eurer Seite her. Eso. Genau. #00:40:16-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 263)

„I: Ich habe gemeint, irgendwo ist mal ähm aufgekommen, dass ja während dem Setting eventuell die Schwierigkeit ja kann sein, wenn der Arzt, eher ähm eine schwierig / also nicht auf der gleichen Ebenen spricht, sondern eher mit den Fachwörtern. #00:40:47-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 267)

„I: Ähm und gleichzeitig haben wir ja da auch den Aspekt, dass der Arzt selten.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 269)

„Ähm gleichzeitig ist ja auch der Aspekt darin, dass es während der Arbeit ja eher weniger belastend ist. Kann man das trotzdem irgendwie dann zusammen nehmen? Oder? #00:41:20-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 273)

„B2: Ja, mich muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm sagen muss, er muss Deutsch sprechen. Also mich belastet das nicht, ich weiss einfach, ich muss es oft sagen, aber es ist keine Belastung für MICH. #00:41:29-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 274)

„B4: Ja, ich glaube, dass was du gesagt hast, wegen den Fachbegriffe, das hat B1 gesagt, bevor ihr angefangen habt da aufzuschreiben. Und sonst mit dem was da steht, habe ich jetzt so das Gefühl, man kann das Gelbe und das Grüne einfach als je eine Gruppe nehmen. Irgendwie gehört es ja zu einer Frage, also, ja. #00:41:51-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 276)

„B5: Hm (bejahend) eine Möglichkeit, um das zu gruppieren wäre der zeitliche Aspekt. Also ist man im Setting darin, läuft es gerade. Da gibt es einige Punkte und einige Sachen, die unmittelbar nach dem Setting sind. So wie einige Sachen, die vor dem Setting sind als Vorbereitung, obwohl das ist schwierig, manchmal rasselt man in in so etwas hinein. Aber vielleicht könnte die dritte Kategorie sein, Sachen, die zeitlich ungebunden sind. Also grundsätzlicher Umgang, so. #00:42:21-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 278)

nichts Relevantes und Fragen

nichts Relevantes für die Forschungsfrage

„I: Ja, genau. IB magst du gerade anfangen mit dich vorzustellen? #00:00:07-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 1)

„IB: Ja, das ist gut, ich stelle mich gerade vor. Eben, ähm ich bin IB. Ich bin in anonym aufgewachsen und ich wohne seit eh und je in anonym. Und jetzt für das Interview bin ich eben nach anonym gefahren. Wir haben wie gefunden, dass wenigstens wir zwei miteinander am gleichen Ort sind, falls irgend etwas ist, dass wir uns gleich direkt können unterstützen. Darum bin ich jetzt da, bei I zu Hause und ich bin gespannt und freue mich auf diesen Versuch eigentlich. Genau. Gut, danke, ich gebe wieder zurück. #00:00:36-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 2)

„I: Ja, ich bin anonym und wie ihr seht, bin ich eben in anonym bei mir regnet es auch. //(lachen)// #00:00:43-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 3)

„B3: //(lachen)// #00:00:44-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 4)

„I: und ähm ich würde jetzt das ganze Interview leiten und IB wird beobachten. Dann haben wir / ist es unser Ziel vom Interview, dass ihr einfach dürft erzähle ähm über belastende Settings dann, wie der Umgang ist und welche Folgen entsto/entstehen können bei einem belastenden Setting. Wir haben verschiedene Fragen dazu und ihr dürft dann antworten. Wir haben gedacht, weil es jetzt per ZOOM ist, ist es am besten wahrscheinlich zuerst kurz die Hand zu erheben und dann tu sage ich wer, weil sonst haben wir da / nehme ich an, ist einfacher. Genau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 5)

„Jetzt wären wir froh, wenn ihr euch könnt einfach kurz vorstellen, in dem ihr sagt, wo ihr seid, weil das ist ja jetzt ganz speziell mit ZOOM, würden wir trotzdem gerne wissen, ist man zu Hause, ist man sonst irgendwo, genau. Und wann dass ihr abgeschlossen habt, in welchem Jahr. Ja, und falls irgendwelche Fragen sind oder etwas unklar ist, ähm dann einfach sagen und dann tun wir auch die Fragen umformulieren und anders machen. #00:01:52-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 5)

„B6: (lachen) #00:01:53-0#

I: Genau. Ungefähr eineinhalb Stunden wird es gehen. Wir hoffen mit ZOOM auch (lachen). Genau. Wer möchte anfangen? #00:02:03-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 6 - 7)

„I: Guet, B1. #00:02:05-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 8)

„B1: Also eben, B1 heisse ich. Ich wohne in anonym, das ist in anonym also anonym.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 9)

„I: hm (bejahend) Danke. #00:02:19-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 10)

„B1: Bitte #00:02:20-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 11)

„B2: Dann mache ich gerade weiter. #00:02:22-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 12)

„I: hm (bejahend) #00:02:23-3#

B1: Jawoll (lachen). #00:02:24-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 13 - 14)

„B2: Ich bin (lachen) B2 und aus anonym. Mitten drin und ich bin zu Hause und“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 15)

„I: Danke. Wer möchte? #00:02:37-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 16)

„B3: ähm, egal. #00:02:38-4#

I: Gut, B3. #00:02:39-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 17 - 18)

„B3: Ah, ja, ich glaube ich bin fast das Küken hier.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 19)

„bin aber schon anonym. Zu Hause bin ich in anonym im Kanton anonym also im anonym. Und sitze in meinem Schlafzimmer. #00:02:54-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 19)

„I: //(lachen)// #00:02:57-2#

B3: //(lachen)// #00:02:57-2#

I: Danke. B4. #00:02:59-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 20 - 22)

„und bin zu Hause in anonym in meinem Büro. #00:03:06-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 23)

„I: hm (bejahend) Danke. //B5 oder B6// ? #00:03:11-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 24)

„B5: //ähm, ich glaub// ah nein, B6 ist noch. Die //Dame//. #00:03:13-7#

B6: //B5 mach nur. // #00:03:14-2#

I: / B2: / B1: (lachen) #00:03:15-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 25 - 27)

„und ich bin hier in anonym zu Hause im Büro. #00:03:23-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 28)

„I: hm (bejahend) Danke. B6? #00:03:26-3#

B6: Ich bin, ich bin anonym und“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 29 - 30)

„und bin zu Hause in anonym. #00:03:31-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 30)

„I: Danke, super. Dann würden wir gerade losfa/loslassen mit unserer ersten Frage.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 31)

„B2: Also // d //ir #00:04:05-2#

I: //B2// #00:04:05-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 32 - 33)

„B2: Wie, was wäre wenn. #00:04:15-9#

I: Ja, genau. #00:04:16-4#

B2: Ja. //Ok.// #00:04:17-5#

I: //Genau, ja.// #00:04:18-6#

(5) #00:04:32-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 36 - 40)

„I: B4. #00:04:33-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 41)

„I: Ja. #00:05:17-6#

B1: hm (bejahend) #00:05:17-7#

B2: Genau. #00:05:18-4#

B1: Das stimmt. #00:05:19-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 43 - 46)

„I: Ja. #00:05:41-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 48)

„B1: hm (bejahend) #00:06:40-8#

I: B6? #00:06:42-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 50 - 51)

„B1: hm (bejahend) #00:07:14-2#

(...) #00:07:17-7#

I: B3 #00:07:19-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 53 - 55)

„I: // hm (bejahend) Ja, klar, klar. #00:07:46-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 57)

„(5) #00:07:53-3#

I: B4 #00:07:54-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 59 - 60)

„Geräusch. B2: uff //(lachen)// #00:08:36-2#

B4: (unv.) #00:08:36-2#

I: Jetzt habe ich's gerade nicht akustisch verstanden B4. #00:08:40-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 63 - 65)

„I: Ja. #00:08:42-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 67)

„I: Ok. #00:10:31-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 71)

„I: Ja, hm (bejahend). B2. #00:10:38-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 73)

„I: hm (bejahend). B5. #00:11:19-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 75)

„I: hm (bejahend)“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 77)

„B5: Genau, ja, richtig. #00:12:27-7#

I: Ja. #00:12:28-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 79 - 80)

„I: Ja. #00:12:32-3#

(4) #00:12:36-8#

I: Möchte jemand noch etwas ergänzen? #00:12:38-7#

(4) #00:12:42-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 82 - 85)

„I: Gut, dann würden wir zur zweiten Frage gehen. Ähm ich würde jetzt diese Frage stellen und dann hat jeder für sich selber kurz Zeit um sich Gedanken zu machen. Ich werde dann ein Whiteboard auf machen und IB wird dann diese Sachen aufschreiben und dann bei der nächsten Frage auch, dass wir es dann können auch noch ein wenig zuordnen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 86)

„(6) #00:13:32-2#

I: Ich muss noch kurz das Whiteboard aufmachen, Moment schnell. #00:13:35-3#

I: Sehen das alle? #00:13:45-1#

Alle Teilnehmer: ja #00:13:48-6#

I: Gut. #00:13:48-6#

B2: Also ich sehe jetzt nur noch weiss. #00:13:52-7#

I: Ja, genau. #00:13:54-2#

B2: Gut. (lachen) #00:13:55-1#

B3: (lachen) #00:13:56-7#

I: Jetzt muss ich da noch kurz grösser machen, damit ich wieder alle Personen sehe. Ja, jetzt ist gut. #00:14:07-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 87 - 96)

„I: Ja, richtig. #00:14:13-2#

B3: Ja. #00:14:13-5#

I: Ja. #00:14:14-7#

I: IB geht es bei dir mit schreiben? #00:14:18-0#

IB: ähm ich probiere schnell. #00:14:19-8#

IB: seht ihr das? #00:14:26-8#

I: Ja. #00:14:27-7#

IB: Gut. #00:14:28-5#

B6: IB wir hören dich nicht, weil du den Lautsprecher, also das Mikrofon ausgeschaltet hast bei dir. Wir hören dich über I. #00:14:40-3#

I: Ist gut oder? #00:14:44-6#

B1: Ja, jetzt ist gut. #00:14:46-0#

I: Gut. #00:14:47-7#

IB: Ich habe mein Mikrofon// #00:14:53-1#

I: ist gut.// Ist o// #00:14:53-1#

IB: gut.// #00:14:53-5#

I: Ok, gut. Hat jemand schon etwas oder möchtet ihr nochmals euch überlegen? #00:15:03-2#

B2: Also siehst du mich, wenn ich jetzt aufstrecke oder nicht? #00:15:06-4#

I: Ja. #00:15:06-4#

B2: Ah okay, weil ich sehe nur weiss. #00:15:08-4#

I: Okey. #00:15:09-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 98 - 117)

„B2: Wie meinst du auf was beziehen? #00:15:45-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 124)

„I: Ok, gut. #00:16:00-1#

B2: (lachen) #00:16:01-6#

I: Ja, B2? #00:16:06-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 127 - 129)

„I: hm (bejahend),“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 131)

„I: hm (bejahend). #00:16:47-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 133)

„B1: ähm (ausatmen) #00:18:09-7#

B2: Ja #00:18:11-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 136 - 137)

„I: Ja. B6. #00:19:06-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 139)

„I: Das noch die Ano/ Anonymität gewährleistet ist, ja. Und B2 ich glaube du, du wolltest noch etwas #00:19:28-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 144)

„I: hm (bejahend), ja, ähm B4. #00:19:40-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 146)

„I: hm (bejahend). B5 #00:21:34-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 152)

„Und ähm vielleicht noch etwas zum / das hat jetzt weniger mit der Praktikantin zu tun, aber ähm genau“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„Und ähm ja. #00:23:35-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 155)

„I: Ja, hm (bejahend). B3. #00:23:39-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 156)

„I: Ja. #00:24:24-7#

IB: Nur schnell, ich schreibe von Hand weiter, es hat kein Platz mehr. #00:24:30-0#

I: Ja. IB hat ergänzt, sie schreibt jetzt von Hand weiter, weil es hat gerade auf dem Whiteboard nicht mehr, mehr Platz. #00:24:35-9#

Mehrere Personen: (lachen) #00:24:37-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 158 - 161)

„I: Ja #00:24:44-3#

B2: (lachen) #00:24:45-0#

I: B2? #00:24:45-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 164 - 166)

„I: hm (bejahend). #00:25:11-3#

(5) #00:25:16-4#

I: Möchte jemand noch etwas ergänzen? #00:25:19-2#

(...) #00:25:21-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 168 - 171)

„I: Gut, dann würden wir schon zur dritten Frage kommen. Ähm da gerne auch nochmals sich dann Gedanken machen. Und dann machen wir es gleich mit dem Whiteboard, mal schauen, vielleicht ein zweites oder was auch imm / vielleicht können wir auch dazu schreiben. Genau, ähm.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 172)

„(...) #00:25:55-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 173)

„I: (lachen) #00:25:58-8#

B3: (lachen) #00:25:59-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 176 - 177)

„B2: hm (bejahend). #00:26:15-1#

I: Genau. #00:26:16-2#

(...) #00:26:19-4#

I: Ja, B6? #00:26:21-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 180 - 183)

„I: Ja. #00:26:47-1#

(..) #00:26:49-2#

I: B2. #00:26:51-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 185 - 187)

„I: hm (bejahend)“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 189)

„I: Okay. Ja. #00:27:57-5#

(..) #00:27:59-3#

I: B5 #00:27:59-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 193 - 195)

„I: hm (bejahend)“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 197)

„I: Ja. Ja. #00:29:18-2#

(4) #00:29:22-4#

I: B4. #00:29:23-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 199 - 201)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend) ähm B6. #00:32:03-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 205)

„B6: Also ich kann mich dem so anschliessen, was ihr gesagt habe. Ich habe das einfach so gesagt, weil ihr habt den Auftrag gegeben, dass eine Praktikantin muss durchgehend dolmetschen und mit der Situation umgehen. Darum habe ich das so extrem gesagt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 206)

„Also das ist wirklich einfach so als ganz als ganz extrem ähm als ganz extrem habe ich das am Anfang formuliert mit dem Uftr/ also mit der Frage, die ihr gestellt habt. #00:32:40-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 206)

„I: Ja, JA / #00:33:55-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 209)

„I: //dass, ja// #00:33:57-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 211)

„I: Klar, sicher. #00:34:16-9#

B1: Ja. #00:34:16-9#

(...) #00:34:19-4#

I: B2. #00:34:20-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 213 - 216)

„I: Ja, B3. #00:36:14-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 223)

„I: Ja, sicher (lachen). #00:36:48-1#

B3: (lachen) #00:36:49-0#

I: Ja, das ist lieb, ja. Ich habe es jetzt auch so hinaus gehört gehabt. Genau. #00:36:54-4#

B3: (lachen), ja irgendwie (lachen). #00:36:56-3#

I: Ja, ja. Danke. (lachen) #00:36:59-3#

(6) #00:37:07-5#

I: Ja, B5. #00:37:08-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 225 - 231)

„I: Ja. #00:38:05-6#

B2: Ich bin nur gerade am Einschenken, darum wackelt gerade alles (lachen). #00:38:12-6#

(21) #00:38:33-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 233 - 235)

„I: Gut, dann würden wir zu der nächsten Frage. Ähm beziehungsweise haben wir jetzt ja auf dem Whiteboard verschiedene Sachen,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 236)

„Was vielleicht / es ist jetzt nicht schön / ja.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 236)

„B2: Also ich kann es nicht genau lesen. #00:39:06-3#

I: hm (bejahend). #00:39:07-4#

B2: Weil einen Teil ist abgeschnitten. #00:39:09-1#

I: okay. #00:39:10-3#

B1: Ich sehe gar nichts. #00:39:12-3#

B2: (lachen) #00:39:13-4#

B3: (lachen) #00:39:14-2#

I: Okay (lachen) und bei den anderen? Sehen vielleicht einen Teil oder? Oder // sehen // #00:39:22-2#

B6: // Da drauf ist // Das was drauf ist, das sehe ich. #00:39:24-9#

I: Okay #00:39:25-9#

B1: Ah ja? Wie machst du das? #00:39:27-2#

B6: Es ist einfach so gekommen. (lachen) #00:39:29-5#

B2: (lachen) #00:39:30-1#

B1: Aha #00:39:30-4#

B3: (lachen) #00:39:31-1#

B1: Ah jetzt, jetzt, jetzt sehe ich etwas. #00:39:33-6#

I: Okay. #00:39:35-1#

B2: Bei mir ist einfach der linke Rand abgeschnitten und dort einige Wörter. #00:39:39-1#

I: Ja #00:39:40-6#

(...) #00:39:43-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 237 - 256)

„I: hm (bejahend) hm (bejahend). Also wir hätten ähm“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 258)

„(8) #00:40:00-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 259)

„B6: Ähm // warum //? #00:40:01-7#

I: // ähm da hä // #00:40:01-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 260 - 261)

„(..) #00:40:18-6#

I: hm (bejahend), ich muss es auch mal kurz lesen. #00:40:21-9#

(7) #00:40:30-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 264 - 266)

„(6) #00:40:53-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 268)

„Ähm, also der der Aspekt, also seht ihr da mein / ? #00:41:05-4#

Mehrere: Ja. #00:41:06-1#

B2: hm (bejahend). #00:41:06-3#

B1: ja #00:41:06-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 269 - 272)

„I: (lachen), ja.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 273)

„I: hm (bejahend), ich glaube B4 hat noch etwas wollen sagen. #00:41:33-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 275)

„I: hm (bejahend). B5. #00:41:54-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 277)

„I: hm (bejahend) hm (bejahend). Danke. #00:42:25-3#

(6) #00:42:31-2#

I: Möchte noch jemand etwas ergänzen? #00:42:33-7#

(...) #00:42:36-1#

I: Gut, dann gehen wir weiter.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 279 - 283)

„B1: Was wär macht was? //Noch einmal.// #00:42:51-0#

B2: //Entschuldigung.// #00:42:54-3#

I: Ja. #00:42:56-0#

B1: Ich habe die Frage nicht verstanden, Entschuldigung. #00:42:57-9#

I: Alles gut, ähm #00:42:59-6#

B3: (lachen) #00:43:00-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 284 - 289)

„B1: (lachen) #00:43:23-7#

B3: (lachen) #00:43:24-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 292 - 293)

„Oder wie seht ihr / also ich / wie seht ihr das? #00:43:36-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 294)

„I: B5. #00:43:38-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 295)

„I: hm (bejahend), B3. #00:44:18-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 297)

„I: hm (bejahend), B2. #00:45:23-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 299)

„I: B3. #00:45:44-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 301)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). #00:46:05-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 303)

„B2: (lachen) #00:46:12-7#

(6) #00:46:18-6#

I: B4. #00:46:19-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 306 - 308)

„B2: Ja. #00:46:43-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 310)

„I: Ja, B4. #00:47:47-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 312)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). #00:48:22-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 320)

„I: hm (bejahend) #00:49:12-6#

(16) #00:49:28-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 322 - 323)

„Dafür tun wir euch jetzt in Zweiergruppen, in so eine Breakout-Session und die wird ähm zufällig zugeteilt und dann dürft ihr das gerne untereinander austauschen und wenn ihr fertig seid, könnt ihr wieder zurück kommen. Und ähm es gibt für das unten dran einen solchen Button dann unten rechts und dann kann man anklicken, Breakout-Raum verlassen. Das ist dann der / nicht dann das Zoommeeting verlassen, sondern der Breakout-Raum. #00:50:10-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 324)

„B3: lachen #00:50:09-0#

B1: Wo ist das genau? #00:50:12-6#

I: ähm //jetzt siehst // #00:50:13-6#

B2: //Das siehst du nachher.// #00:50:14-4#

I: Ja, genau, jetzt //sieht man//, #00:50:15-7#

B3: //Siehst jetzt noch nicht.// #00:50:15-7#

I: Jetzt sieht man das gerade noch nicht. Jetzt ist noch der Knopf beenden, aber nachher ist er dann dort unten. Also dann würde ich das jetzt installieren. #00:50:26-2#

B1: hm (bejahend). #00:50:27-2#

B3: Uuh, (lachen), ihr zückt ja alles raus hier, haiaiai. (lachen) #00:50:33-3#

B2: (lachen) #00:50:33-4#

I: (lachen) #00:50:34-5#

I: Gut, dann geht es los. #00:50:38-1#

B3: Betreten, hä? #00:50:41-4#

I: Genau, richtig. #00:50:42-3#

B1: Beitreten? #00:50:43-2#

I: Genau. #00:50:43-9#

B1: Ah. #00:50:43-9#

I: Ja. #00:50:44-3#

(201) (alle separat am Besprechen, nicht im Plenum) #00:54:05-0#

B2: Jetzt sind wir wieder zurück. #00:54:05-7#

I: Ja. #00:54:06-3#

B4: (lachen)

I: (lachen) Hat es funktioniert? #00:54:08-3#

B2: Du weisst, vielleicht kann es sein, dass die anderen nie mehr zurück kommen. Weil du frei gegeben hast die Zeit. #00:54:12-1#

I: (lachen) #00:54:17-9#

B2: Vielleicht bleiben jetzt wir vier (lachen). #00:54:19-9#

I: (lachen) #00:54:20-6#

B2: Ja. #00:54:21-9#

I: Nein, nein, dann tu ich sie stoppen. (lachen) #00:54:25-2#

B2: Ah. #00:54:25-3#

B4: Du kannst sie vor allem noch ein wenig lassen. Lass sie nur. #00:54:26-8#

I: Jaja, jaja, jaja, jaja. #00:54:29-1#

B4: Ah, nur wenn es zu lange geht. #00:54:30-2#

I: Wenn sie gar nicht mehr kommen. (lachen) #00:54:33-4#

B2: Das hat mir eben mal einer gesagt, du kannst du kannst machen mit den Gruppen was du möchtest, aber du musst ihnen immer sagen, wann sie zurück sein müssen. Sonst kommen sie teilweise nicht mehr. (lachen) #00:54:43-8#

I: Okay, ja ich ähm kann drücken Stoppen und dann gibts ähm kann man sagen, wie viele Sekunden, dass es noch soll gehen und dann kommt es automatisch retour. #00:54:52-4#

B2: Jaja. (lachen) #00:54:53-5#

I: Das haben wir gestern alles getestet (lachen). #00:54:56-8#

B2: Ooh. (lachen), ja. #00:54:58-6#

I: Ja. #00:55:00-1#

B2: Und wie lange willst du ihnen Zeit geben? #00:55:03-6#

I: Wir haben gesagt sicher fünf, sieben Minuten. #00:55:07-9#

B2: Wie lange ist das noch? Weil dann käme ich gerade nochmals, dann ginge ich schnell go / ähm wart wie spät haben wir es, mol dann ginge ich schnell go telefonieren. Weisst du, s'Mami im Alterszentrum. Ist das gut, dann komme ich gerade wieder zurück. #00:55:19-6#

I: Ja, ist gut. #00:55:20-5#

B2: Okay, ups. #00:55:22-8#

B2: Bis gleich. #00:55:26-5#

I: Bis nachher. #00:55:27-3#

(6) #00:55:33-0#

B4: Wie lange habt ihr noch Zeit für eure Arbeit? #00:55:35-4#

I: Ähm bis in in der Woche acht müssen wir sie abgeben. Also. #00:55:40-7#

B4: Ah. #00:55:40-7#

B4: Ach so. #00:55:41-4#

I: Ja, nach ja, noch einwenig Zeit. #00:55:43-9#

B4: vier Monate, hä? #00:55:45-3#

I: Ja. #00:55:46-1#

B4: Etwa. #00:55:45-8#

I: Ja, Ja, genau. Ja. hm (bejahend). Ja. #00:55:49-9#

B4: Und wie seit ihr auf das Thema gekommen? #00:55:53-1#

I: Wie wir auf das Thema gekommen sind? #00:55:55-3#

B4: Ja. #00:55:55-7#

I: Ja, ähm. Wir hatten allgemein einfach auch wollen, wie also medizinischen Settings, die medizinischen Settings interessieren uns. Und vor allem wie, wenn wir ja nachher dann heraus kommen. Ähm wie können wir dann mit schwierigen oder belastenden Situationen dann umgehen, ja. Das ist so der Hauptgrund gewesen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. #00:56:19-1#

B4: hm (bejahend). #00:56:19-5#

I: Ja, hm (bejahend). #00:56:20-9#

B4: schön, ja. #00:56:22-3#

I: Ja, (lachen), ja. Ist auch super haben wir jetzt so viel. Also hat es mit sechs Personen auch gerade geklappt für das Gruppeninterview. Und wir alle einen Termin gefunden haben, also. Ja. hm (bejahend). #00:56:35-6#

B4: Ja. hm (bejahend). #00:56:36-5#

I: Ist wirklich / , ja. #00:56:38-6#

I: hm (bejahend). #00:56:39-8#

B4: Genau. #00:56:40-4#

I: Hast du auch schon einmal mitgemacht gehabt bei so Gruppeninterview oder etwas? #00:56:45-4#

B4: Ja, aber vor Ort dann. Und ist glaub ich auch schon zwei oder drei Lehrgänge her, seit ich es das letzte Mal gemacht habe. #00:56:54-1#

I: Okay, ja, hm (bejahend). #00:56:56-1#

B4: hm (bejahend). Ja, ja ist / ich denke spannend für euch natürlich zum aus diesen Sachen, Erfahrungen und so lernen und doch doch da, mache ich schon mit, wenn ich kann. Wenn ihr jetzt etwas Technisches hätten etwas wissen wollen, hätte ich mich wahrscheinlich nicht gemeldet. #00:57:13-1#

I: Ja, (lachen). #00:57:14-5#

B4: (lachen). #00:57:15-3#

I: Ja, (lachen), ja. Ist ist auch wirklich auch mit dem Thema, was ein / was man auch möchte erzählen auch immer mit dem im Zusammenhang oder auch was man auch kann und all diese Sachen. Also. #00:57:28-0#

B4: Genau. #00:57:28-2#

I und B4: Ja. #00:57:29-0#

I: Ja, hm (bejahend). #00:57:30-1#

B4: Was man am Schluss ja auch macht oder? #00:57:31-6#

I: Ja. #00:57:32-1#

B4: Ich mache ja auch nicht ALLES und denn. Genau. #00:57:32-0#

I: Ja. #00:57:37-5#

B2: So ich bin wieder da. #00:57:40-2#

I: schön (lachen). #00:57:41-8#

B2: (lachen). #00:57:42-3#

I: (lachen). #00:57:43-2#

B2: Ist jeweils nur schnell „Gute Nacht“ sagen am Mami. #00:57:45-6#

I: Ah, so schön. #00:57:46-6#

B2: (lachen). #00:57:47-0#

I: (lachen). #00:57:47-8#

B2: Ja. #00:57:47-9#

(4) #00:57:51-5#

I: So gut. #00:57:52-0#

B2: Ja es ist ähm // #00:57:53-6#

B4: aber dürftest du sie noch gehen besuchen? #00:57:54-8#

B2: Ja. #00:57:55-7#

B4: Darfst du noch? #00:57:56-5#

B2: Im Moment dürfen wir noch. #00:57:57-3#

B4: Okay. #00:57:58-0#

B2: Wir müssen uns einfach anmelden und maximal 2 Personen. #00:58:00-3#

B4: Ja. #00:58:01-2#

B2: Und ein wenig Abstand halten logischerweise, nicht einander abküssen. Aber man kann sich sehen und käfele, also. #00:58:09-9#

I: hm (bejahend) #00:58:10-5#

B4: Schon mal das. #00:58:11-3#

B2: Wir gehen meistens am Sonntag gehen vorbei gehen käfele am Nachmittag. #00:58:14-5#

B3: Du haben wir jetzt den B1 verloren? #00:58:16-6#

B2: (seufzen) #00:58:19-0#

B3: Das war mein //Gesprächspartner//. #00:58:20-6#

B2: //Meinst du er ist ganz ausgestiegen?// #00:58:21-5#

B3: (lachen). #00:58:22-5#

B2: (lachen). #00:58:22-9#

I: Wer meinst du? #00:58:24-4#

B3: der B1. #00:58:26-0#

I: Ähm wart ich gehe mal go „teilnehmen“. Ich tu mal schnell schauen, wo er ist. #00:58:30-1#

B3: Sehr gerne. (lachen). #00:58:33-9#

I: (lachen). #00:58:33-8#

I: Hallo B1. #00:58:33-9#

B1: Hallo. #00:58:37-4#

I: Ähm jetzt darfst du unten, hat es rechts ähm ein blaues Feld. #00:58:42-6#

B1: Ja, „Raum verlassen.“ #00:58:44-5#

I: Genau, dort kannst du jetzt drauf klicken. #00:58:46-5#

(9) #00:58:55-2#

I: Ist es gegangen? #00:58:56-0#

B1: „Konferenzraum verlassen“? #00:58:57-3#

I: Richtig, genau. #00:58:58-5#

B1: „Konferenzraum“? #00:58:59-6#

I: Ja. #00:59:00-1#

B1: Ist das / ? #00:59:00-1#

I: hm (bejahend). #00:59:01-1#

(6) #00:59:07-3#

B2: (lachen) #00:59:08-2#

B1: Ich hab es geschafft. #00:59:09-8#

B3: (lachen) #00:59:10-2#

I: Ist gut? #00:59:10-7#

B1: Ja, ist gut. #00:59:11-8#

I: Super, sehr gut. #00:59:13-3#

I: Ah super, bei allen. #00:59:16-5#

I: Danke. #00:59:17-3#

(...) #00:59:20-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 325 - 464)

„I: Wer möchte anfangen? Wer hat Lust? Wer mag erzählen? #00:59:23-6#

(...) #00:59:26-2#

I: B3? #00:59:27-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 465 - 467)

„jetzt bin ich irgendwo oder / ah Whiteboard #00:59:40-6#

I: Ja, Whiteboard, ja. Entschuldigung. #00:59:42-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 468 - 469)

„B1 möchtest du noch ergänzen? #01:01:08-5#

B1: Ich glaube es ist alles gesagt. #01:01:11-0#

B3: //Ist alles gesagt?// #01:01:11-9#

B1: //Was wir so // miteinander / ja. #01:01:12-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470 - 473)

„I: Ja. #01:03:14-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 476)

„B2: Eben (lachen). #01:03:19-5#

B1: Aber ähm das //wäre #01:03:20-8#

B2: // Nur so, nur so was reali, rela //(lachen) #01:03:23-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 479 - 481)

„I: B6. #01:03:56-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 485)

„B6: B5 und ich,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Wir haben jetzt, wir haben jetzt mehr die Frage so verstanden.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Ähm ja, B5? #01:05:08-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„B5: Ja, das ist es so gewesen, ja. hm (bejahend). #01:05:12-0#

(..) #01:05:14-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 487 - 488)

„(6) #01:06:37-9#

B6: Ja ist glaub. B5 hast du noch etwas anders oder? #01:06:41-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 490 - 491)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). #01:07:11-9#

(11) #01:07:22-8#

I: Dann möchte B4 oder B2 noch? #01:07:26-8#

B2: Also ich #01:07:30-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 493 - 496)

„B4: Ja, ich / wir haben die Frage glaube ich anders verstanden.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 497)

„Ähm jetzt weiss ich nicht, darum sind wir glaube auch die Ersten gewesen, die fertig gewesen sind.
#01:07:55-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 497)

„B2: (lachen) #01:07:55-6#

I: (lachen) #01:07:55-7#

B3: (lachen) #01:07:56-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 498 - 500)

„B4: Schnell motiviert und ähm falls wir die Frage falsch verstanden haben, haben wir wahrscheinlich, weil die anderen zwei Gruppen haben anders Antworten gegeben,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 501)

„B2: Das verstehe ich nicht. #01:08:33-2#

I: Ähm, ich muss kurz überlegen, wie ich das kann anders formulieren. #01:08:39-7#

B2: hm (bejahend), gern (lachen). #01:08:41-0#

I: (lachen) #01:08:42-1#

(..) #01:08:44-1#

B4: Also du nimmst Bezug auf die gleiche Frage von vorher? #01:08:47-2#

I: Genau, genau. #01:08:48-0#

B4: Aha. #01:08:47-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 505 - 512)

„I: Ja, B6?“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 514)

„I: Ja. #01:09:48-2#

(...) #01:09:51-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 518 - 519)

„I: Ja, ja. Ja, ja. #01:10:10-4#

(9) #01:10:19-3#

I: Möchte noch jemand etwas ergänzen? #01:10:21-7#

(...) #01:10:24-8#

I: B2. #01:10:25-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 522 - 526)

„I: Ja. Ja. #01:12:00-9#

(8) #01:12:08-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 532 - 533)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). #01:12:44-9#

B2: Ja. #01:12:45-3#

(9) #01:12:54-1#

I: Hat jemand etwas gerade da noch zum an / Ergänzen, Anpassen? #01:12:58-0#

(4) #01:13:02-7#

I: Nein. #01:13:03-2#

I: Ja, Entschuldigung, B4. #01:13:05-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 536 - 542)

„B1: Ja. #01:13:17-6#

B2: Ja, ja. #01:13:18-2#

I: hm (bejahend). hm (bejahend) #01:13:19-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 544 - 546)

„(...) #01:13:48-3#

I: Dann würde ich sagen, gehen wir schon zu der letzten Frage. Jetzt ähm ähm tu ich kurz das Whiteboard speichern und nachher wieder retour. Ja. So. Gut.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 549 - 550)

„(16) #01:14:32-2#

B6: Also das Kind, das weint, ist im Fall draussen auf der Strasse. Im Falle dass ihr es hört. #01:14:37-0#

B2: (lachen) Ich höre nichts. #01:14:37-5#

B3: (lachen). #01:14:37-8#

B1: (lachen). #01:14:39-1#

I: (lachen). #01:14:43-7#

(...) #01:14:46-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 551 - 557)

„(...) #01:14:50-8#

I: B3. #01:14:52-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 559 - 560)

„B1: (lachen). #01:14:54-1#

B2: (lachen). #01:14:57-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 562 - 563)

„I: hm (bejahend) #01:15:04-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 565)

„(4) #01:15:58-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 567)

„I: B3. #01:16:49-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 569)

„Also ich bin sonst nicht so ein esoterischer Typ und so, aber da gibt #01:17:25-6#

B1: Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. #01:17:27-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 570 - 571)

„B3: // (lachen). // #01:17:27-3#

B2: // Ich schon. (lachen) // #01:17:26-1#

B2 und B3: (lachen) #01:17:29-5#

B1: Ich auch nicht. #01:17:30-3#

B2: Ich schon. #01:17:31-8#

B1: (lachen). #01:17:33-6#

B2: (lachen). #01:17:36-0#

B3: (lachen). #01:17:36-7#

I: B6 du hattest vorher noch etwas wollen sagen? #01:17:41-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 572 - 580)

„B1: //(lachen)// #01:17:55-8#

B2: //(lachen)// #01:17:56-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 582 - 583)

„Das ist erst einen. #01:18:16-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 584)

„B2: Ich habe ja Schweigepflicht, kannst mir jederzeit anrufen. #01:18:53-6#

B3 und B2: (lachen) #01:18:59-7#

B6: B2 dir muss man gar nicht anrufen, du merkst es ja auch sonst. (lachen). #01:19:03-0#

Mehrere: (lachen). #01:19:03-5#

B2: Ja, ja, aber man darf auch noch sprechen mit mir. #01:19:05-5#

B6: Ja, ja. #01:19:06-0#

Mehrere: (lachen). #01:19:09-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 586 - 592)

„I: B4 du hattest dich vorher noch gemeldet. #01:19:12-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 593)

„I: hm (bejahend). #01:19:51-0#

(12) #01:20:03-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 595 - 596)

„(unv.) Person: (lachen). #01:20:07-2#

B2: (lachen). #01:20:07-7#

B1: (lachen). #01:20:08-4#

B2: (lachen). #01:20:09-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 598 - 601)

„Mehrere: (lachen). #01:20:15-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 603)

„Mehrere: weiter lachen #01:20:39-2#

B6: Also streichen wir jetzt aus dieser Arbeit #01:20:41-4#

Mehrere: (lachen) #01:20:47-8#

B5: Genau, IB schreibt fleissig mit. #01:20:49-7#

B1: Jaja. #01:20:50-4#

Mehrere: (lachen) #01:20:54-4#

I: B5 hast du auch noch //etwas ? #01:20:55-6#

B2: es wird dann veröffentlicht.// #01:20:56-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 613 - 620)

„B2: ja. #01:21:24-8#

I: hm (bejahend). #01:21:25-8#

(6) #01:21:31-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 622 - 624)

„I: Von unserer Seite her, wäre jetzt das alles. Jetzt gibts vielleicht von euch noch einen Punkt oder etwas, das ihr noch möchtet ansprechen, das euch vielleicht wichtig ist zum uns mitzuteilen.

#01:21:44-3#

(8) #01:21:52-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 625 - 626)

„(4) #01:22:20-9#

I: B6. #01:22:21-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 628 - 629)

„(8) #01:23:00-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 631)

„I: hm (bejahend). #01:23:36-9#

(..) #01:23:38-8#

I: B3. #01:23:39-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 633 - 635)

„(5) #01:24:20-2#

I: hm (bejahend). #01:24:21-3#

(6) #01:24:27-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 637 - 639)

„I: Dann IB magst du uns sagen, was alles / zusammenfassen von dem Gespräch, was alles zusammen gekommen ist? #01:24:35-8#

IB: Ja, mach ich. Also //mir #01:24:41-4#

B2: aber kurz, sorry es ist schon sieben. // #01:24:43-3#

IB: Ich gib mein Bestes. #01:24:47-0#

B2: Super (lachen). #01:24:48-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 640 - 644)

„IB: Genau also ähm genau wir haben damit angefangen gehabt, eben was was ähm ist,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 645)

„IB: Genau, nachher sind wir ähm weiter gegangen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Der Aspekt habt ihr noch hinein gebracht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„IB: Nachher kommen wir zu der dritten Frage.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Muss gerade schnell darüber schauen, Entschuldigung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Das habe ich mitgenommen gehabt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„und das fließt dann auch wieder ein in die nächste Frage. #01:28:52-9#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„IB: Bei der es darum gegangen ist,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 648)

„IB: Und nachher ist das gewesen mit diesen Breakout-Räumen, bei denen ihr selber diskutieren habt gehabt und dort ist ähm unter anderem genannt worden,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„Und da sind wir noch auf einen neuen Punkt gekommen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 651)

„Es sind gewisse ähm genannt worden, die ich so zur Kenntnis habe genommen. #01:30:43-9#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 651)

„IB: Und dann sind wir bei der Zauberstabsfrage gelandet vom Abschluss.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 652)

„B1: (lachen) #01:31:09-6#

IB: Das ist gekommen. Und einfach auch die wo // #01:31:12-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 653 - 654)

„Und jetzt hab ich mir auch immer noch eben angestrichen und so, ob ich am Schluss noch Sachen habe, die nicht klar wären jetzt im Verlauf vom Gespräch. Und ich habe jetzt da nichts, das ich noch gerade müsste nachfragen, weil ich habe einfach gehört und habe immer geschaut, das kommt dann noch und es ist es in der Regel immer noch gekommen. Darum (lachen) ist von meiner ist von meiner Seite ähm das quasi der Abschluss mit der Zusammenfassung, ausser es kommt jetzt noch etwas, das ich soll ergänzen, das ich jetzt beim Zusammenfassen vergessen hätte. Dann nehme ich das noch gerne auf. Dann gebe ich das Wort an I also die Leitung wieder an I. #01:32:39-9#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 657)

„I: B4. #01:32:42-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 658)

„B4: Mir ist jetzt nur gerade so in Sinn gekommen, als sie als IB das zusammengefasst hatte.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„I: B2. #01:34:24-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 661)

„I: hm (bejahend). #01:35:06-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 663)

„I: hm (bejahend). #01:35:14-9#

(4) #01:35:18-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 666 - 667)

„I: Danke viel mal. Also wir möchten uns wirklich bedanken, dass ihr ähm teilgenommen habt. Und uns so unterstützt habt auch schnell gewechselt habt auf online und euch die Zeit jetzt auch genommen habt. Ich weiss es ist zehn Minuten später, tut mir Leid. Ähm, ja. Wir / Danken viel mal. Und falls ihr würdet wollen könnten wir dann euch auch die Bachelorarbeit dann zu schicken, online, wenn sie dann FERTIG ist. (lachen). #01:35:43-4#

Mehrere: (lachen). #01:35:43-3#

B1: Ja, gerne. #01:35:44-1#

I: (lachen) Das geht noch ein bisschen. Okay, gut. #01:35:47-6#

B3: Wann habt ihr dann Termin? Was wann müsst ihr abgeben? #01:35:49-7#

I: Also in der Woche acht müssen wir abgeben. #01:35:51-9#

B3: Okay. #01:35:52-8#

I: Und Präsentation haben wir dann im April erst. #01:35:55-9#

B3: Okay. #01:35:56-4#

B1: hm (bejahend), ja. #01:35:57-1#

I: Und dann, wenn sie dann fertig / wenn wir sie dürfen veröffentlichen, dann werden wir sie dann euch schicken. #01:36:02-9#

B1: Super. #01:36:04-4#

I: (lachen). #01:36:05-6#

B6: Toi, Toi, Toi. #01:36:06-8#

B1: Ja, genau. #01:36:08-1#

I: Dankeschön. (lachen). #01:36:09-2#

IB: Danke vielmals. #01:36:10-0#

B1: Merci. #01:36:11-3#

B5: (unv.) #01:36:13-9#

Alle verabschieden sich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 668 - 687)

Anhang F

Analyse

CODESYSTEM

Definition Belastung
Umgang mit Belastung während
Umgang mit Belastung nachher
Empathie
Allgemeiner Umgang mit Belastung
Folgen nachher
Unterschied Abschlussjahr vs. Umgang Belastung
Vor dem Setting
Kategorienbildung
nichts Relevantes und Fragen

CODES

Definition Belastung

Allgemeine Definition von Belastung im Spitalsetting

Kategorie enthält auch entlastende Faktoren als Ausschlusskriterium der Belastung.

Welche Emotionen treten auf?

Welche Reaktionen werden erlebt?

Wie fühlen sich die Situationen an?

Subcodes:

- Diagnose / Krankheit (52, 56, 134, 486)
- unterschiedliche Wahrnehmung von Belastung (42, 52, 56, 130, 149, 486, 627, 630, 632)
- Verhalten der Gesprächsbeteiligten (49, 52, 61, 66, 68, 70, 72, 484, 531, 610 - 612)
- Beziehung zur Kundschaft (52, 56, 58, 486)
- nicht vertretbar (531, 535)
- Zeitpunkt der Belastung (130, 134, 196, 198)
- andere Settings belastender (118, 119-122, 527, 529, 627, 630)
- Situation als belastend (49, 52, 153, 155, 313, 319, 484, 535, 607, 609)
- Emotionen (49, 196)
- Umgang (76, 78, 81)

Diagnose / Krankheit:

Wenn bei einem Arztbesuch eine schlechte Diagnose erfolgt oder „... die Diagnose ganz schlimm ist und je nachdem sehr emotional auch gelaufen ist,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134) so kann dies als belastend empfunden werden. Auch einfluss der Verlauf der Krankheit „... und plötzlich kippt es dann halt und dann ist es nimmer gut“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 56) das Belastungsempfinden.

Je nachdem wie die Diagnose aufgenommen wird, wie die eigenen Erfahrungen der Dolmetscher/-innen damit aussehen und wie lange er / sie die Kundschaft schon kennt, resp. welche Berufsbeziehung besteht, kann sich die Diagnose mehr oder weniger belastend auswirken.

„... wie nahe stehe ich, jetzt der gehörlosen Person auch noch und ähm was ist es für eine Form von der Diagnose, ist es etwas das ich selber vielleicht ähm irgendwie in meinen Umfeld oder selber auch schon erlebt habe und das mir durch das vielleicht näher geht oder ist es etwas, das für mich, etwas das völlig fremd ist für mich und dann geht es mir auch nicht so nahe.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

„... dass es wirklich auch davon abhängt, was ich für eine Beziehung zu der Kundschaft habe,“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 56)

unterschiedliche Wahrnehmung von Belastung:

Allgemein kann gesagt werden, dass die Probanden sich mehrmals dafür aussprachen, dass Belastung etwas ist, das sehr individuell empfunden wird und von Mensch zu Mensch variiert „Also ich muss von mir reden, Ja. //jede redet für sich“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 56).

Dies hängt unter anderem mit der eigenen Persönlichkeit, der Erfahrung anhand vieler Berufsjahre und den eigenen Hintergründen „... etwas das ich selber auch erlebt habe, das macht mehr mit mir nachher.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52) zusammen.

Gegen Ende des Interviews trat die Thematik der Diagnose nochmals auf, wobei sie in ein anderes Licht gerückt wurde als zu Beginn (siehe Subcode Diagnose / Krankheit):

„Sehe ich es viel mal so, dass dann halt einfach in dem Setting, dass gibt ja dann durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 630)

Eine Diagnose an sich zeigt auch Möglichkeiten zur Lösung und zum Genesungsprozess, was als Chance gesehen und somit als entlastender Faktor betrachtet werden kann.

Über alle Einsätze (nicht Arzt/Spital im Speziellen) betrachtet, kann angenommen werden, dass nur ein kleiner Teil belastend ist. „Es gibt / wenn du alle Einsätze die du nimmst, (unv.) also mal hundert Prozent, dann sagen ich immer, sind neun / also sagen wir siebenundneunzig Prozent normale Einsätze und drei Prozent hast einige Schwierige und einige Wunderbare darunter. Also das ist ein kleiner Bereich, der ich finde, der wirklich schwierig ist. So meine Meinung.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 627)

Verhalten von Gesprächsbeteiligten:

Inwiefern einem etwas beschäftigt, hängt mit dem Verhalten der Gesprächsbeteiligten zusammen:

„Da kommt es von mir her gesehen, sehr drauf an, wie tut der Arzt das mitteilen. Also wie ist er, wie verhält er sich. Wie nimmt es die Person auf, welche die Mitteilung bekommt und am Schluss sind das die Punkte, die mir allenfalls zschaffen machen oder nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

oder aber

„Es kann sein, dass ich sehr froh bin, über die Art, wie er es mitteilt und dann ist es für mich eine Entlastung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

Wenn das Setting für den Arzt / die Ärztin und den/die Kunden/-in schon bekannt ist, dann nimmt dies die dolmetschende Person als entlastend wahr, weil „Dann betrifft es mich wie weniger, weil sie wissen ja schon, dass es nicht gut ist und ich tu ja in Anführungszeichen nur übersetzen.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 61)

Als belastend oder schwierig gestaltet sich ein Einsatz, wenn der Arzt oder die Ärztin die Inhalte unverständlich vermitteln. Gewünscht wäre eine Sprache, die gut verstanden werden kann „... und nicht da mit irgendwelche eben Fachwörter und medizinischen Begriffe.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68), welche die Kommunikation erschweren. Belastend ist es insofern, dass die Inhalte sowohl seitens Dolmetscher/-in wie auch seitens Kunde/-in nicht verstanden werden können.

Für den/die Dolmetscher/-in hat es auch einen Einfluss auf die Belastung, wie das Gegenüber auf die Diagnose reagiert; „... wie gelassen nimmt sie es auf, dann ist es für mich auch nicht so eine Belastung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49).“ Eine Interviewteilnehmende äusserte, dass ihre Kundschaft oftmals einen vobildlichen Umgang damit hat.

Wenn das „Setting, sehr emotional, der Kunde rastet aus und dann die hörende Person auch und du kannst überhaupt nicht mehr übersetzen,...“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484) verläuft oder „... der Hörende die Polizei kommen lassen hatte,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz

531) ist es auch schwierig.
So rückt der Auslöser "Diagnose" eher in den Hintergrund.

Eine Interviewteilnehmende äusserte, dass sie sich keine „doofen Kunden“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 610) mehr wünscht.
Daraus lässt sich interpretieren, dass sich diese "doof" resp unadäquat verhalten.

Beziehung zur Kundschaft:

Es komme darauf an, „...wie nahe stehe ich, jetzt der gehörlosen Person“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52). Falls der/die Dolmetscher/-in sie bereits über eine längere Zeit begleitet, kann einem die Situation mehr belasten, als wenn man sich weniger nahe steht.

nicht vertretbar: Wenn Dolmetscher/-innen „... Sachen übersetzen, bei denen ich nicht dahinter stehen kann. (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 531)“ müssen, so bricht „... ein innerlicher Kampf eher, ein kleiner.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 535) aus. Dem lässt sich entnehmen, dass ein persönliches, innerliches Dilemma entsteht.

Zeitpunkt der Belastung:

Beschäftigt einem ein Vorkommnis derart, das man es „... quasi noch ins Bett...“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134) nimmt und mit sich herumträgt, so gilt es als belastend.

Auch tritt die Belastung eher „...nachher wenn es dann vorbei ist...“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196) in Form von Emotionen auf.

Ein Aspekt ist der Druck, der nach dem Setting von einem abfällt, worauf eventuell Emotionen in den Vordergrund treten, da nicht mehr die Dolmetschleistung an sich an dieser Position steht.

Es ist auch möglich, dass der Zeitpunkt der Belastung, abhängig von der eignen Persönlichkeit nicht eintritt.

„Also für mich jetzt, also rein von der Persönlichkeit her, ist es selten belastend. Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort, wenn ich arbeite und nachher wenn ich hinaus gehe, hat es sich für mich meistens erledigt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

andere Settings belastender:

Es wird erzählt, dass die „... schwierigsten Situationen sind ganz anders gewesen. Die hatten überhaupt nicht mit Spital zu tun gehabt zum Beispiel.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 527). Hierzu berichtet ein/e Probande/-in, dass für sie/ihn Arztsettings belastender sind, als Spitalbesuche.

Gesehen auf „... alle Einsätze die du nimmst,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 627), „... ist ein kleiner Bereich, der ich finde, der wirklich schwierig ist“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 627).

Diese Aussage bezieht sich auf alle Einsätze im Allgemeinen, wobei „drei Prozent“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 627) als schwierig empfunden werden. In diesen drei Prozent sind der Aussage zu folge, andere Settings als nur jene im Spital oder mit einer/einem Arzt/Ärztin enthalten.

Situation als belastend:

Abhängig davon wie sich ein Setting gestaltet, ist „... einfach die Situation als solche für mich schwierig und zwar mehr die Situation, die ich dann antreffe und ich habe das Gefühl die Diagnose selber weniger, weil im Moment betrifft mich die Situation.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

Wenn einem aufgrund der eigenen Erfahrung eine ähnlich Situation bereits begegnet ist, dann kann es sein, dass „... das vielleicht näher geht...“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52). Doch kennt man die Situation nicht, sie ist einem so „... völlig fremd ist für mich und dann geht es mir auch nicht so nahe.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

Name, Diagnose und Ort eines Settings sind meist nicht jene Faktoren, welche als belastend empfunden werden. Es sind eher „sonstige Umstände“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 155). Was genau damit gemeint ist, wurde im Interview nicht explizit genannt.

Hingegen wirken sich Corona, Krieg und Hunger belastend aus.

Im Verlauf des Interviews wurden die Beerdigung, Settings bei denen die Polizei involviert werden muss, starke Aggressionen vorhanden sind, als belastend beschrieben.

Auch kommt es vor, dass „... die Situation wird schwierig, weil ich nicht mehr richtig Arbeiten kann, habe ich das Gefühl teilweise.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 535).

Diese Aussage bezieht sich auf die Verdolmetschung von Inhalten, hinter denen man nicht stehen kann.

Emotionen:

Laut einer Aussage, treten die Emotionen nach dem Setting auf.

Die Kommunikationsform der medizinischen Fachperson kann Emotionen auslösen: „Es könnte sein, dass ich mich darüber aufrege, wie dass der Arzt dies mitteilt. Es kann sein, dass ich sehr froh bin, über die Art, wie er es mitteilt und dann ist es für mich eine Entlastung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

Möglicherweise treten in Settings, in denen die Kommunikation nicht zufriedenstellend verläuft bei den Dolmetscher/-innen auch Emotionen auf, da die medizinische Fachperson mit ihrem Verhalten und ihrer Sprache keine Rücksicht auf die gegebene Situation nimmt.

„... für mich ist belastend insofern, dass „ich denke ‚Gottfriedli sag es doch so, dass die Person es auch verstehen‘“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

"Gottfriedli" wird hier als ein emotionaler Ausdruck, Ausdruck der Empörung, betrachtet.

Umgang:

Weiter wurde als belastend genannt, wenn das medizinische Fachpersonal nicht mit Dolmetscher/-innen umgehen können. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass sie die Dolmetscher/-innen direkt ansprechen, anstatt ihre Patienten oder über sie in der dritten Person sprechen. Auch kommt es vor, dass seitens Ärztin oder Arzt geäußert wird, dass der folgende Inhalt nicht übersetzt werden sollte. „Ich sags jetzt Ihnen, wie ich es gemeint habe“ oder ähm „Das müssen sie jetzt nicht übersetzen, wissen Sie, es ist relativ happig““ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 78)

Belastend ist es, wenn das Gespräch emotional verläuft und nebst der Verdolmetschung auf „settingtechnisches Zeug“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 76) geachtet werden muss und sich dann die Arbeitsbedingungen schwierig gestalten.

Wenn die Kommunikation aufgrund einer „emotional sehr geladen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 76) Situation nicht gewährleistet werden kann, ev. unverständlich gesprochen oder gebärdet werden könnte, wäre dies belastend.

„Ihr stellt euch vor, eine Praktikantin würde euch bei einem Spitalsetting begleiten und es wäre eine belastende Situation oder eine belastende Nachricht zu Dolmetschen. Was würde euch nachher die Praktikantin im Anschluss als belastend erzählen, beschreiben. #00:04:02-3#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 31)

„Arztbesuch und dann könnte es sein, dass eine schlech / schlechte Diagnose kommt“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„wäre sie ja dann in einem Setting, indem sie schon arbeitet.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„Und ich finde es grundsätzlich sowieso etwas ganz Persönliches, wie man so etwas wahrnimmt. Und darum, ehrlich gesagt, ich kann dir nicht sagen, was sie mich würde fragen, weil ich weiss nicht, ob sie das Gleiche, gleich belastend findet, wie ich in diesem Moment.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„Also ich kann diese Frage so nicht beantworten. #00:05:17-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„I: Und wenn man das jetzt würde, vielleicht, wie du sagst jetzt, eher auf dich beziehen. Was du vielleicht dann würdest ähm als belastend bezeichnen oder wie du würdest es beschreiben, was könnte / wie würdest du das belastend empfinden oder so? #00:05:39-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 47)

„B4: Da kommt es von mir her gesehen, sehr drauf an, wie tut der Arzt das mitteilen. Also wie ist er, wie verhält er sich. Wie nimmt es die Person auf, welche die Mitteilung bekommt und am Schluss sind das die Punkte, die mir allenfalls zschaffen machen oder nicht. Es könnte sein, dass ich mich darüber aufrege, wie dass der Arzt dies mitteilt. Es kann sein, dass ich sehr froh bin, über die Art, wie er es mitteilt und dann ist es für mich eine Entlastung. Und wie gesagt, dann ist immer noch die Gegenseite mit zwei Möglichkeiten. Also wie gelassen nimmt sie es auf, dann ist es für mich auch nicht so eine Belastung. Und wenn er es blöd rüber bringt und die Person dann irgendwie, ganz fest Mühe hat damit, dann ist einfach die Situation als solche für mich schwierig und zwar mehr die Situation, die ich dann antreffe und ich habe das Gefühl die Diagnose selber weniger, weil im Moment betrifft mich die Situation. #00:06:40-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 49)

„B6: Also ich kann mich dem anschliessen, was B4 gesagt hat. Für mich ich ist noch, etwas anderes ist noch, wie nahe stehe ich, jetzt der gehörlosen Person auch noch und ähm was ist es für eine Form von der Diagnose, ist es etwas das ich selber vielleicht ähm irgendwie in meinen Umfeld oder selber auch schon erlebt habe und das mir durch das vielleicht näher geht oder ist es etwas, das für mich, etwas das völlig fremd ist für mich und dann geht es mir auch nicht so nahe. Aber etwas das ich selber auch erlebt habe, das macht mehr mit mir nachher. #00:07:13-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

„B3: Ich wollte nur den Punkt verstärken, dass es wirklich auch davon abhängt, was ich für eine Beziehung zu der Kundschaft habe, also ich meine jetzt nicht privat oder so. Einfach, es gibt ja Kunden, die man sehr lang begleitet immer, auch während ihrer Krankheitsgeschichte und dann kann es sein, dass es dann / dass es immer gut gegangen ist und plötzlich kippt es dann halt und dann ist es nimmer gut und denn, also ich glaube, das macht einem dann schon mehr aus. Also ich muss von mir reden, Ja. //jede redet für sich // #00:07:45-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 56)

„B3: das würde mir dann mehr ausmachen. #00:07:48-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 58)

„B4: Was für mich auch noch dazu kommt, ist, wenn ich an ein Setting gehe, bei der die Situation für mich neu ist, aber für den Arzt nicht und für die Kundin nicht. Das entlastet mich auf eine Art eben auch ein wenig, weil sie wissen dann schon, worum es geht und die Reaktion ist weniger heftig. Da rede ich einfach jetzt von etwas, das ich dieses Jahr einmal erlebt habe. Dann betrifft es mich wie weniger, weil sie wissen ja schon, dass es nicht gut ist und ich tu ja in Anführungszeichen nur übersetzen. #00:08:26-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 61)

„I: Ja, dann sozusagen, wie nicht in der ersten Situation dabei gewesen, sondern erst später. #00:08:32-

6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 62)

„B4: Das macht für mich einfach auch noch etwas aus. #00:08:42-5#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 66)

„hm (bejahend) und es gibt nochmals einen Punkt, wenn zum Beispiel der Mediziner in seiner medizinischen Fachsprache bleibt. Ich kann schon paraphrasieren, aber / und hoff ich immer, dass der Patient, Patientin sich meldet und „ganz klar sagt ‚Sagen sie doch einfach was los ist‘“ und nicht da mit irgendwelche eben Fachwörter und medizinischen Begriffe.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

„Ich kann zwar übersetzen, das finde ich nicht / das finde ich für mich weniger belastend, weil ich kann wenn ich ein Wort nicht selber, wenn ich keine Gebärde für ein Wort habe, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu Fingern oder aufzuschreiben oder was auch immer,“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

„aber wenn der Arzt nicht auf der Ebene vom Patient ist, dann habe ich, für mich ist belastend insofern, dass „ich denke ‚Gottfriedli sag es doch so, dass die Person es auch verstehen kann‘.““
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

„I: Ja, also eher, wie es dann formuliert wird, wie es gesprochen wird, //das kann auch eher belastend// #00:10:29-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 69)

„B1: //Ja, das kann belastend sein. Ja.// #00:10:30-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 70)

„B1: Also nicht nur für den Patient, aber auch für die Dolmetscher, die dolmetschen. #00:10:35-4#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 72)

„B5: Ich könnte mir noch vorstellen, was schwierig ist in solch einer Situation, wenn sie emotional sehr geladen ist. Ähm wenn man in dem Moment ähm Kundschaft oder je nachdem den Arzt nicht versteht und dann plötzlich vom Inhalt muss auf so settingtechnisches Zeugs abweichen, was dann wahnsinnig unpassend ist. Oder auch wenn der Arzt plötzlich nicht mit dem Dolmetscher als Mittel kann umgehen. Und dann anfangt: „Können Sie ihr erzählen.“ „Und das erzähle ich jetzt Ihnen und das müssen sie nicht übersetzen.“ und so Sachen. Die dann wahnsinnig schwierig wird, auf all das drauf, das auch noch müssen zu händeln. #00:11:54-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 76)

„Also Kommunikation dann selber, wie es gesprochen wird zum Kunde auch. #00:12:02-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 77)

„Ja, das sie / er meint aber auch, dass es kann passieren, dass der Mediziner mit dem Dolmetscher spricht und nicht mehr mit dem Patient und dann sagt er „Ich sags jetzt Ihnen, wie ich es gemeint habe“ oder ähm „Das müssen sie jetzt nicht übersetzen, wissen Sie, es ist relativ happig“ und so Sachen oder. Das ist das, glaube ich, was der B5 auch meint. #00:12:26-4#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 78)

„B1: Was ist belastend, das kann belastend sein. #00:12:31-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 81)

„B2: Also dazu muss ich noch sagen, ich habe das Gefühl, bei mir sind eher die Arztbesuche manchmal schwieriger und Spital eigentlich wenig.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 118)

„Also ich kann beim Spital nicht so viel mitreden, weil das sind oft, relativ, no / also wie soll man sagen, normale Einsätze, also für mich nicht belastend. #00:15:27-5#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 118)

„I: hm (bejahend). Also eher die Arztsettings, in diesem Fall. #00:15:31-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 119)

„B2: Eher. #00:15:31-9#

I: Ja. #00:15:33-8#

B2: Auch nicht wahnsinnig viel, aber eher. #00:15:36-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 120 - 122)

„B2: Also für mich jetzt, also rein von der Persönlichkeit her, ist es selten belastend. Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort, wenn ich arbeite und nachher wenn ich hinaus gehe, hat es sich für mich meistens erledigt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„Und wenn das nicht der Fall ist, ähm dass ich quasi noch ins Bett gehe ähm mit dem Setting,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„Also wenn die Diagnose ganz schlimm ist und je nachdem sehr emotional auch gelaufen ist,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„B4: Da würde ich eben zuerst die Praktikantin fragen, was sie als belastend empfindet, weil es heisst nicht, dass sie das Gleiche belastend empfindet, wie ich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Das kann ganz etwas anderes sein, wie für mich. Das was vorher B6 gesagt habe, mit der eigenen Geschichte, mit meinen eigenen Erfahrungen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Ich merke manchmal einfach auch mein Alter, das in diesem Bereich eine Hilfe ist. Ich habe schon so viel erlebt, oder viel gehört, oder gemacht oder mitgemacht,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Und ähm sehr häufig es ist nicht der Name, es ist nicht die Diagnose, es ist nicht der Ort.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„I: Okay, in diesem Fall vielleicht auch eher dann die Umstände auch sonst? #00:23:15-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 154)

„B5: Richtig, sonstige Umstände oder ähm ja,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 155)

„nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„also das wenn so wie der Druck und die Leistung vom / weg ist, dass es dann zum Vorschein kommt? #00:29:17-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 197)

„B5: Richtig, richtig. #00:29:17-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 198)

„B4: Ich weiss es passt nicht zu eurem Thema, aber einfach um anzuschliessen was B1 gesagt hat, sage ich einfach eine Beerdigung. #00:47:53-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 313)

„Und ich denke zum Teil, ein Stück weit, kann man es annehmen für eine schwierige Situation in einem Spital. #00:48:19-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„B1: Setting, sehr emotional, der Kunde rastet aus und dann die hörende Person auch und du kannst überhaupt nicht mehr übersetzen, ich weiss doch auch nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484)

„Also weil wir irgendetwas zum Beispiel haben, bei dem wir selber ähm betroffen gewesen sind oder im nahen Umfeld etwas haben, das gleich verlaufen ist oder wir stehen einer gehörlosen Person sehr nahe.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„B2: Dann vielleicht noch etwas anderes. Also ihr spricht jetzt immer von Spital und von Ärzten. Meine schwierigsten Situationen sind ganz anders gewesen. Die hatten überhaupt nicht mit Spital zu tun gehabt zum Beispiel. Und ich weiss nicht, ist das für euch auch noch interessant oder ist das einfach nicht das Thema im Moment? #01:10:41-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 527)

„I: Wir haben uns jetzt eher auf das Spitalsetting konzentriert. Ähm // #01:10:46-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 528)

„B2: Ja, weil die sind bei mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so tragisch jeweils gewesen, also tragisch, ja. Oder schwierig. Also da hatte ich wirklich andere Settings gehabt, die einiges mehr

abverlangt hatten. #01:10:57-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 529)

„I: Ja, an an was denkst du da zum Beispiel. #01:11:01-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 530)

„B2: Also ich hatte zum Beispiel einmal ein Setting gehabt, bei dem die Kunden so ausgerastet sind, dass der Hörende die Polizei kommen lassen hatte, zum Beispiel. Und das ist ähm / das finde ich noch recht happig oder bei dem ich schon froh gewesen bin, dass ein Tisch zwischen mir und der Kundschaft gewesen ist, also den Gehörlosen. So Sachen finde ich dann teils fast schwieriger. Weisst wenn so Aggressionen aufkommen und du musst neutral bleiben, so gut wie möglich. Und musst immer noch trotzdem übersetzen und das das sind für mich jetzt zum Beispiel zwei Situationen gewesen, die ich viel schwieriger empfunden hatte. Oder auch in der Kirche, als ich noch in die Kirche ging, wenn sie mit Angst gearbeitet hatten, hat mir extrem Mühe gemacht. Weisst auch Sachen übersetzen, bei denen ich nicht dahinter stehen kann. Das find ich zum Beispiel sind so die schwierigen Settings, die ich eher kenne. Also die ich schwierig finde. #01:11:59-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 531)

„I: Und dann ist es eh / eher dann eben auch weil Emotionen dann aufkommen oder weil es dann ähm schwierig ist oder? #01:12:15-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 534)

„B2: Nein, es ist dann wirklich die Arbeit, die schwierig wird. Es sind dann nicht einmal so sehr die Emotionen, sondern es ist dann wirklich das Dolmetschen. Also ich hatte dort keine Ängste oder so, ich bin sowieso nicht so ein Ängstliches. Und aber es ist dann mehr, die Situation wird schwierig, weil ich nicht mehr richtig Arbeiten kann, habe ich das Gefühl teilweise. Oder eben, wenn ich etwas übersetzen muss, bei dem ich nicht dahinter stehen kann, muss ich es übersetzen, aber innerlich dort ist dann ein innerlicher Kampf eher, ein kleiner. #01:12:43-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 535)

„B4: Ich denke mehr, das wäre einfach ein Thema für eine andere Bachelorarbeit. Also ihr geht hier mehr auf die Emotionen in dem Bereich und das andere es ist, aber es hat / es ist ein anderer Bereich und es sind andere Abläufe. #01:13:05-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 543)

„B1: Eben wie gehe ich mit Emotionen um? Genau, im Setting. Oder mit Aggressionen oder was auch immer, ja. #01:13:27-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 547)

„I: hm (bejahend). Mit belastenden Situationen und dabei Belastung ist ja auch für jeden wieder individuell und jeder hat die Belastung ähm auf eine andere Art, die er sieht. Das ist so ein wenig das was wir gerne würden herausfinden. Ja, genau. #01:13:45-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 548)

„B6: (unv.) Corona ist weg und alles ist alles ist gut, alles //alles ist #01:20:23-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 607)

„B6: kein Krieg, kein Hunger, nichts mehr // #01:20:25-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 609)

„B2: und alle doofen Kunden auch #01:20:26-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 610)

„Mehrere: ohooo, (lachen) #01:20:29-6#

B2: Ja, also unter uns gesagt, ich finde, es gibt ruhig ein paar Doofe, die ich finde, also. #01:20:34-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 611 - 612)

„B2: Also was ich eigentlich oft sage und das denke ich, ist wirklich so. Es gibt / wenn du alle Einsätze die du nimmst, (unv.) also mal hundert Prozent, dann sagen ich immer, sind neun / also sagen wir siebenundneunzig Prozent normale Einsätze und drei Prozent hast einige Schwierige und einige Wunderbare darunter. Also das ist ein kleiner Bereich, der ich finde, der wirklich schwierig ist. So meine Meinung. #01:22:16-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 627)

„B6: Ähm ich finde auch, vor allem jetzt auf das Thema Spital und Arzt bezogen. Sehe ich es viel mal so, dass dann halt einfach in dem Setting, dass gibt ja dann durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung und dass es wirklich ähm etwas ganz Happiges ist, ist es ja dann auch / also jetzt bei

meinen Einsätzen ein kleiner Teil. Und ich finde durch das, dass man eben etwas heraus findet, ist ja dann eben wirklich / weiss man nachher wie handeln oder was danach kommt. Oder oder sonst sind es einfach ganz normale Untersuchungen oder, die die ja, die gar nicht so belastend sind. #01:22:52-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 630)

„B5: Ja, also ich kann mich anschliessen. Wirklich viel schwierige Situationen, „Toi, Toi“ ähm, hat es jetzt nicht gegeben, aber die wenigen, die wirklich sehr schwierig sind gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

„wenn man etwas Belastendes muss verdolmetschen, was würde man im Anschluss, was würde die Praktikantin, bei dem ihr gesagt habt, es ist schwierig, es ist besser wenn man es Allgemein fassen. Was würde man eventuell als belastend anschauen. Und ich habe dort so als zentraler Punkt herausgenommen. Es ist eigentlich nicht die Diagnose, die allenfalls belastend ist, sondern die Situation zusammen mit all diesen Sachen, die noch zusätzlich dazu kommen zum Setting an sich. Und es kommt auch noch darauf an, ähm hat man selber schon etwas Ähnliches in diese Richtung erlebt oder ist es einem eher ähm fremd. Und wenn es wie neu ist für einem, dann kann man das wie ein wenig mehr von sich abgeben, weil man weiss ja der Kunde und der Arzt, die haben schon sich damit befasst. Man kommt jetzt wie einfach noch dazu. Und es ist schwierig, wenn der Arzt einfach nur Fachsprache verwendet und das nicht so formuliert, dass „du und ich“ das verstehen, die keinen medizinischen Hintergrund haben. Und dass es auch komplex ist, wenn der Kontakt über den Dolmetscher läuft und nicht über den Kunden an sich. #01:25:57-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 645)

„was ich belastend empfinde ähm empfinde, empfindet vielleicht jemand anderes nicht als belastend.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Nämlich, dass nicht unbedingt ein Spitalsetting, das muss sein, das als Dolmetscher als belastend empfindet.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 651)

Umgang mit Belastung während

Umgangsformen während einem belastenden Setting, die von den Probanden genannt werden.

Wie wird mit der Belastung während dem Einsatz umgegangen?

Was wird gemacht, wenn man merkt, dass es belastend wird?

Was machen, wenn merken in Situation es ist zu belastend?

Was passiert, wenn du bemerkst "Jetzt wird's schwierig"?

Wie sind die Umgangsstrategien damit noch weiter dolmetschen möglich ist?

Subcodes:

- Schuld übernehmen (68, 72, 74, 274)
- Belastung tritt nicht ein (130, 188, 196, 222, 274)
- Rolle und Verantwortung (175, 188, 190, 191, 192, 196, 202, 204, 208, 212, 321)
- Orientierung an medizinischer Fachperson (196)
- Tipps / Strategien (217, 232)
- Beerdigung (319)
- Durchziehen (184)
- Emotionen zeigen (188, 190, 317, 319, 321)

Schuld übernehmen:

Als Strategie zur Unterstützung der Verständigung, wenn die Inhalte aufgrund der verwendeten Fachsprache nicht klar sind, kann um eine Umformulierung mittels anderer, einfacherer Worte gebeten werden. Oder aber es wird nachgefragt. Die Belastung an dieser Stelle könnte sein, dass die medizinische Fachperson ihre Formulierungen nicht auf der Patientenebene wählt und der/die Dolmetscher/-in das Nichtverstehen auf sich nimmt.

„Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich einen Teil auf mich genommen haben,...“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

Belastung tritt nicht ein:

Eine Verhaltensweise ist, sich voll und ganz auf das Setting einzulassen und sich diesem im Dolmetschprozess hinzugeben. So trete während dem Setting keine Belastung auf.

„dass wenn ich am Arbeiten bin, bin ich so konzentriert, dass mich nicht belastet,“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

In einem Setting weiter zu dolmetschen ist unter anderem auch dadurch möglich, dass man durch den Dolmetschprozess an sich, sehr absorbiert ist. Er steht im Vordergrund. Dadurch hat man kaum Kapazität, sich nun noch mit sich selbst zu beschäftigen und so kommen die Belastungen und die damit verbundenen möglichen Umgangsformen weniger zum Vorschein.

„Sondern ich bin am Hören, ich bin am Übersetzen, ich bin am Herausgeben und das sind drei Sachen gleichzeitig und das genügt meistens.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 222)

Da der/die Dolmetscher/-in für die sprachliche Vermittlung zuständig ist, steht er/sie unter Druck. Dieser Druck wirkt sich hier positiv aus, er hilft sich auf den Dolmetschprozess zu fokussieren.

„... dass dieser Druck auch besteht, das hilft auf eine Art auch. Du musst einfach etwas machen, du kannst nicht stehen bleiben und freeze, sondern es läuft weiter, da wird gesprochen, da wird gebärdet und das hilft dir auch um im Gang zu bleiben, das heisst der ganze Dolmetschprozess selber, du bist konzentriert auf die sprachliche Vermittlung“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

Auch tritt keine Belastung ein, wenn der medizinischen Fachperson gesagt werden muss, dass sie ihre Äusserungen auf Patientenebene formulieren soll.

„Ja, mich muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm* sagen muss, er muss Deutsch sprechen. Also mich belastend das nicht, ich weiss einfach, ich muss es oft sagen, aber es ist keine Belastung für MICH.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 274)

*dem Arzt

Rolle und Verantwortung:

Hilfreich sei auch, sich mental abzugrenzen. Es geht hier um die/den Kunden/-in als Patient/-in. Das Bewusstsein der eigenen Dolmetschrolle hilft, sich abzugrenzen.

„... es ist ja nicht um mich gegangen, sondern um die anderen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 190)

Das Rollenbewusstsein ist auch im Zusammenhang mit Emotionen (andere Kategorie) wichtig. Es sei zwar in Ordnung, dass Emotionen bei dem/der Dolmetscher/-in auftreten, doch umso wichtiger, dass er/sie sich dann seiner/ihrer Rolle bewusst ist und sich gegebenenfalls wieder fassen kann.

„... ich bin als Dolmetscher da. Und meine Rolle GANZ KLAR ähm definieren und und ausleben in dem Moment.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321)

„... entschuldigt für einen Moment und die haben dann gefunden, das sei schon okay und dann habe ich mich wieder gefasst und wieder weiter gemacht“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

In der Frage nach Strategien zum Umgang mit der Belastung während dem Setting haben die Interviewenden die Möglichkeit zur Abgabe ausgeschossen. Damit war beabsichtigt noch andere Strategien zu erfahren. Dieser Ausschluss stiess auf viel Gegenpruch. Daraus lässt sich ableiten, dass das Abgeben der Praktikantin resp. Berufsanfängerin an die ausgebildete Begleitperson wünschenswert ist.

Einige Proband/-innen betonten, dass sie auch auf eigene Initiative eingreifen und übernehmen würden, sie die Praktikantin nicht einfach würden machen lassen, wenn sich herausstellt, dass die Verdolmetschung nicht mehr gewährleistet werden könnte. Dies, da sie als Berufsdolmetscher/-innen die Verantwortung für das Setting tragen.

„... als Dolmetscher in solch einem Fall übernehme und sage ihr ganz klar: „Los ich übernehme jetzt.““ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„... irgendwann kommt dann eine Grenze, weil es ist ein Patient da und es ist ein Arzt da und im Prinzip muss die Sache korrekt herüber gebracht werden“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 202) (rosa Praktikantin)

„Da geht es um eine belastende ähm Situation, um eine schwierige Diagnose und dann kann es nicht sein, dass sie womöglich den Arzt noch zweimal muss fragen,“ (Transkription BA SSCH VWIN, Absatz 204)

Orientierung an medizinischer Fachperson:

Eine weitere Möglichkeit um weiter dolmetschen zu können, ist sich an der medizinischen Fachperson zu orientieren. Was macht sie gerade? Wie verhält sie sich jetzt aktuell? Dies kann einem eine Leitplanke sein.

Tipps / Strategien:

Als mögliche Strategien ausgenommen vom Abgeben wurden einige genannt, die sich in der Situation an sich anbieten würden:

„... wie zum Beispiel atmen, schauen, dass man richtig atmet. Ähm irgendeine Position finden, körperlich, bei der, bei der man sich so wohl fühlt, wie nur irgendwie möglich, beide Füsse am Boden, um stabil zu sein oder irgend so etwas kleines, um sich ein wenig können zu Mitten.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 232)

Eine Möglichkeit ist auch, den Tipp anzunehmen, wenn man ihn von der ausgebildeten Dolmetscherin bekommt.

Beerdigung:

Als Beispiel wird das Weinen an einer Beerdigung beschrieben. Diese Gefühlslage kann ansatzweise auf ein Arzt- oder Spitalsetting übertragen werden und dass es vorkommen kann, dass dann der/die Dolmetscher/-in etwas mitweinen muss.

Durchziehen:

Gäbe es wirklich keine Möglichkeit das Dolmetschen an die/den ausgebildete/n Dolmetscher/-in abzugeben, so müsste die Praktikantin resp. Berufsanfängerin den Einsatz durchziehen, was sich belastend auswirken könnte.

Emotionen zeigen:

Im Verlauf des Interviews äussern sich die Teilnehmenden zum Aufkommen von Emotionen oder

emotionaler Betroffenheit z.B. in Form von Tränen resp. weinen.

„... fünfzig Leute weinen, tut es mir leid, also dann weine ich halt auch ein bisschen,“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 317)

„... dass mir wirklich bei einem Einsatz die Tränen gekommen sind“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

Auch kann es vorkommen, dass die dolmetschende Person „... quasi kurz schlucken musste“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 190).

Aus diesem "Schlucken" kann entnommen werden, dass damit versucht wurde, Emotionen zu verstecken, die aufgetreten sind.

„Und es ist auch schon vorgekommen, dass ich einen Teil auf mich genommen habe, „im Sinn von „Ähm können Sie mir noch anders formulieren der Dolmetscher hat es nicht richtig verstanden. Oder ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, können Sie mir das nochmals sagen, mit anderen Wörtern“. In der Hoffnung, dass der Gehörlose irgendwann auch zu nickt und „findet „Jawoll, jetzt, jetzt stimmt's für mich so“. Das ist vielleicht auch noch so einen Aspekt, der kann hinein fließen. #00:10:22-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 68)

„B1: Also nicht nur für den Patient, aber auch für die Dolmetscher, die dolmetschen. #00:10:35-4#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 72)

„B2: Also wenn ich da gerade einhängen kann, das ist bei mir, bei mir passiert das oft, dass ich den Ärzten oder dann auch beim Anwalt oder was auch immer, einfach sagen muss, bitte normal, also normales Deutsch quasi oder ähm so, dass es ich auch schon verstehe.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 74)

„Weil ich habe oft auch mit Ausländern zu tun, die, die nicht darauf kommen würden, selber zu sagen, ich verstehe es nicht, denn sie verstehen es sowieso meistens nicht.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 74)

„Und ich muss dann sogar von einer normalen Sprache teilweise noch anpassen und das passiert wirklich oft, dass ich dort muss quasi auch sagen, können Sie es bitte nochmals anders formulieren oder eben einfach Deutsch oder wie auch immer, ja. Das passiert noch viel. #00:11:16-4#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 74)

„Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„Die Frage ist, was würdet ihr der Praktikantin raten, wie sie während dem Einsatz mit der Belastung umgehen kann und die Kommunikation muss weiterhin stattfinden und sie darf nicht abgeben?
#00:25:52-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 172)

„B2: Wieso darf sie nicht abgeben? #00:25:56-9#

B1: Wieso? Ja. #00:25:58-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 174 - 175)

„B1: Gute Frage. #00:26:00-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 178)

„I: Das he / Wir haben gedacht, damit wir können wirklich ähm herausfinden, was es sonst noch für ähm Strategien gibt, um während dem Dolmetschen mit der Belastung können umzugehen.
#00:26:14-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 179)

„B6: Also nicht um mit der Belastung umgehen zu können in diesem Moment, aber um einfach es weiter durchzuziehen, ist wahrscheinlich der einzige Tipp, um zu sagen. „Stell dir vor, wenn du am Dolmetschen bist, ich bin nicht da und du musst das Setting alleine bewältigen.“ Dann bleibt dieser Person ja nichts anderes übrig als weiter zu dolmetschen. Aber das ist jetzt nicht der Umgang mit der Belastung, aber um es überhaupt so durchzuhalten. #00:26:45-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 184)

„B2: Also bei mir ist es oft so, dass es wenn ich am Arbeiten bin, bin ich so konzentriert, dass mich nicht belastet, dass ich einfach durchgebe, was eigentlich ist. Also ich tu einfach dolmetschen“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„und die Belastung kommt eher nachher.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„Mir ist in diesen anonym Jahren nur einmal passiert, dass mir wirklich bei einem Einsatz die Tränen gekommen sind“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„und dort habe ich mich einfach entschuldigt für einen Moment und die haben dann gefunden, das sei schon okay und dann habe ich mich wieder gefasst und wieder weiter gemacht. Aber dort war ich auch einfach ein Mensch und das ist aber völlig okay gewesen und bei mir ist oft die Belastung eher nachher, wenn, dann. #00:27:25-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„Und wie hast du es geschafft, um dich dort wieder zu fassen und dann wieder weiter machen? #00:27:31-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 189)

„B2: Also ich glaube / es ist schon / es ist schon natürlich /“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 190)

„also ich habe dort schon viele Jahre gearbeitet und es war etwas, bei dem ich wie quasi kurz schlucken musste und dann habe ich wirklich mich wieder auf das konzentriert, um was es gegangen ist und es ist ja nicht um mich gegangen, sondern um die anderen. #00:27:47-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 190)

„Sich so wie ein wenig abgrenzen, sich bewusst sein, es geht jetzt, um die andere Person und nicht um sich selber. #00:27:45-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 191)

„B2: Genau. #00:27:54-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 192)

„B5: Ich kann mich da der B2 anschliessen, das ist etwas, das dann relativ schnell mit der Zeit kommt, das Gespür dafür, dass man in einer Rolle ist und man muss einfach funktionieren in diesem Moment. Und dadurch, dass dieser Druck auch besteht, das hilft auf eine Art auch. Du musst einfach etwas machen, du kannst nicht stehen bleiben und freeze, sondern es läuft weiter, da wird gesprochen, da wird gebärdet und das hilft dir auch um im Gang zu bleiben, das heisst der ganze Dolmetschprozess selber, du bist konzentriert auf die sprachliche Vermittlung und wenn dann, muss ich mir überlege, was vielleicht noch könnte helfen, wenn es wirklich so ein wenig schwierig und harzig wird, dann ähm sich bewusst auch ein wenig orientieren, an der medizinischen Person, wie geht jetzt die damit um, was hat sie für einen Ton, ähm was hat sie für eine Mimik, ähm wie versucht sie das herüber zu bringen und mich dann darin einzufühlen. Das könnte vielleicht in diesem Moment ein wenig helfen. Aber ich glaube recht viel wird rein durch den Dolmetschprozess in diesem Moment so ein wenig gehalten und ich kann mich auch da B2 anschliessen,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„B4: Ich kann mich dem grundsätzlich allem auch anschliessen, vor allem dem auch was B6 gesagt habe, wegen dem Vorstellen, dass ich nicht da wäre, wenn die Praktikantin ist. Hat für mich aber einfach in dem Moment eine Grenze. Ich meine eine Praktikantin, ich sage jetzt sie ist vielleicht im dritten Jahr, sie hat einfach noch nicht all die Erfahrungen, die ich oder wir hier haben. Und wie sie dann umgeht mit dem, irgendwann kommt dann eine Grenze, weil es ist ein Patient da und es ist ein Arzt da und im Prinzip muss die Sache korrekt herüber gebracht werden und je nach dem fehlt ihr noch einen Wortschatz oder sie / oder sie hat Mühe mit den Emotionen oder irgend etwas. Also ich würde sie begrenzt machen lassen. Und nicht wirklich einfach so tun, wie wenn ich nicht da wäre, weil das kann, aus meiner Sicht, ist bis jetzt noch nicht passiert, könnte aber sehr schlecht hinaus kommen am Schluss für alle Beteiligten, der Arzt wird verärgert, Patientin weiss nicht um was es geht. Praktikantin ist aufgelöst und ich stehe irgendwo dazwischen. Das müsste es dann gar nicht sein. Also ich würde das nur begrenzt machen in einer heiklen Situation, wenn ich sie überhaupt würde machen lassen, je nachdem wenn ich kann abschätzen, in welche Richtung dass es geht, kommt für mich auch noch drauf an, wer, ist die Praktikantin. Also ich meine es gibt bei den Praktikanten auch verschiedene und ich gehe nicht mit allen gleich um. #00:30:49-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 202)

„gäbe es dann etwas, bei dem du sagst, dort ist jetzt die Belastung zu gross, das würdest du jetzt der

Praktikantin nicht übergeben und würdest selber eher machen und wie gehst du dann selber dann mit der Belastung um? #00:31:06-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 203)

„Also ich würde das situativ machen und je nachdem halt auch mittendrin übernehmen. Wenn ich das Gefühl habe / Ich meine, wenn eine Praktikantin am Schluss an einem Begriff hängen bleibt, bei dem sie einfach gerade nicht weiss, wie sie ihn soll übermitteln, das kann es wie nicht sein, weil da geht es um etwas anderes.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)

„Da geht es um eine belastende ähm Situation, um eine schwierige Diagnose und dann kann es nicht sein, dass sie womöglich den Arzt noch zweimal muss fragen, was jetzt genau gemeint ist, vorausgesetzt ich verstehe es.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)

„I: Ja, wir haben sie ja auch genau so gesagt, dass es wirklich nicht darf, sozusagen abgegeben werden, um wie Strategie, wie dann, sie in dieser Situation, was sie kann machen. Genau. #00:32:52-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 207)

„B1: Ja aber, da stimme ich auch alles zu was gesagt worden ist, aber ein Aspekt gibt es noch, wir haben die Verantwortung. Wenn wir mit der Praktikantin an einen Ort gehen und übersetzen, wir haben die Verantwortung, dass die Übersetzung gewährleistet ist und wenn ich merke, dass sie jetzt, eben was schon gesagt worden ist, dass sie sonst noch Schwierigkeiten hat mit ähm mit der Sprache, mit der Übersetzung oder was auch immer. Dann ist für mich GANZ klar und selbstverständlich, dass ich als NICHT Praktikant, als Dolmetscher in solch einem Fall übernehme und sage ihr ganz klar: „Los ich übernehme jetzt.““ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„Weil ich habe meine Portion Verantwortung auch da drin und das ist nicht nichts. #00:33:54-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„B1: Ich muss reagieren, ich kann nicht einfach da stehen und da das machen lassen. Das geht gar nicht. Das ist uns, glaube ich, allen, die welche Dolmetscher worden sind auch bewusst, dass wir diese Verantwortung auch wahrnehmen müssen. #00:34:14-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 212)

„Aber wir können einfach Tipps geben, wenn jemand neu anfängt, was wir vielleicht für Tipps geben würde. So eventuell, weil dort müssen sie auch alleine, dort können sie uns auch nicht mitnehmen. Also wenn du fertig bist, gehst du auf einmal zum Arzt und du bist vorher nie in solch einem Setting gewesen, ausser vielleicht in House. Aber das ist etwas was wir vielleicht können, einfach so Tipps weiter geben, wie wir damit umgehen. #00:34:55-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 217)

„I: Hättest du gerade einen oder oder? (lachen) #00:35:03-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 219)

„und während dem Setting selber? #00:35:46-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 221)

„B2: Dort ist wirklich, bin ich oft so engagiert mit dem was ich mache, dass ich nicht so ich mich im Vordergrund habe. Sondern ich bin am Hören, ich bin am Übersetzen, ich bin am Herausgeben und das sind drei Sachen gleichzeitig und das genügt meistens. Also dann habe ich nicht noch Zeit auch noch gerade, „weisst du, mitzudenken ‚Ou wie schlimm oder so‘“. Das kommt dann wirklich oft nachher erst. „Denke ich ‚Ui, nein der arme Cheib oder irgend so etwas‘“. #00:36:12-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 222)

„B5: hm (verneinend) Ich habe es ein wenig so verstanden, dass die Frage auch ein wenig darauf hinzielt, was gibt es für Strategien, um mit einer belastenden Situation in DIESEM Moment, in dem es auftritt umzugehen und auch da vielleicht ähm hat es auch andere Situationen schon gegeben im Leben, zum Beispiel, keine Ahnung, einen Vortrag oder einen sehr wichtigen Moment, der wahnsinnig emotional geladen gewesen ist. Ähm sich zu überlegen, was hat mir in diesem Moment geholfen, um zu überleben. Und das kann etwas ganz Kleines sein, wie zum Beispiel atmen, schauen, dass man richtig atmet. Ähm irgendeine Position finden, körperlich, bei der, bei der man sich so wohl fühlt, wie nur irgendwie möglich, beide Füße am Boden, um stabil zu sein oder irgend so etwas kleines, um sich ein wenig können zu Mitten. So die wenigen Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, in solch einem Moment, die zu nutzen. #00:38:03-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 232)

„B2: Ja, mich muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm sagen muss, er muss Deutsch sprechen. Also mich belastet das nicht, ich weiss einfach, ich muss es oft sagen, aber es ist keine Belastung für MICH. #00:41:29-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 274)

„B4: vor dir hast und alle weinen, fünfzig Leute weinen, tut es mir leid, also dann weine ich halt auch ein bisschen, also. #00:48:06-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 317)

„B4: Man schafft es dann nicht anders.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„Und ich denke zum Teil, ein Stück weit, kann man es annehmen für eine schwierige Situation in einem Spital. #00:48:19-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„Nur ganz wichtig in solchen Moment wirklich zu realisieren und das bewusst sein, ich bin als Dolmetscher da. Und meine Rolle GANZ KLAR ähm definieren und und ausleben in dem Moment. Auch wenn ich jetzt vielleicht emotionell auch ähm betroffen bin. Ja. #00:49:11-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321)

„Dort ist gewesen, was ist dann wenn die Belastung WÄHREND auftritt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Dass man auch eben beispielsweise bei der medizinischen Fachperson kann schauen, ja wie macht sie es. Weil ich bin in meiner Rolle als ähm Dolmetscherin. Also wie schauen, dass man in der in der Rol / in der Rolle bleibt und nicht ähm zu fest, wie soll ich sagen, zu emphatisch ist. Zwar empathisch, aber dann doch nicht zu empathisch.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Dass man wie positiv eingestellt kann bleiben und gestärkt“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„oder während dem Setting, wenn es geht, gut atmen, sich erden mit den Füßen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Und als zentralster Punkt habt ihr eigentlich habe ich heraus gehört gehabt, ähm dass man nicht in der Rolle soll bleiben“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

Umgang mit Belastung nachher

Umgangsformen nach einem belastenden Setting, bzgl. Arzt - oder Spitalsetting.

Wie wird mit der Belastung nach dem Einsatz umgegangen?

Welche Umgangsstrategien/-formen haben sich bewährt?

Ausgleich

Wie werden belastende Situationen verarbeitet?

Subcodes:

- Empfinden nach dem Setting (52, 130, 188, 196, 222)

- Handeln (484, 492)

- Umgang individuell (149, 153, 220)

- eigene Lebensjahre (149, 153, 155)

- Austausch (130, 131, 132, 134, 138, 140, 145, 149 und 150 und 167 (Praktikantin, rosa), 151, 153, 155, 157, 208, 217, 220)

- Strategien (130, 134, 153, 157, 162, 163, 220, 470, 486, 497)
- Reflexion (470, 474, 475, 632, 659, 660)
- Supervision (470)

Empfinden nach dem Setting:

Wenn im persönlichen Umfeld etwas ähnliches selbst erlebt wurde, so geht dies einem näher. Eine Probandin äussert, dass es für sie selten belastend ist. Sie verlässt das Setting und dadurch gewinnt sie den nötigen Abstand dazu.

Es kann vorkommen, dass die Emotionen, „...nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)“ oder mitfühlende Gedanken „Denke ich ‚Ui, nein der arme Cheib oder irgend so etwas‘“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 222) nach dem Dolmetschen auftreten.

Handeln:

Gestaltete sich ein Setting schwierig, so ist der Bedarf zu handeln vorhanden.

„Dann würde ich glaube da etwas unternehme und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484)

„... dann muss man das können händeln, dass ähm okay jetzt ist man weg und jetzt ab jetzt weiss man nicht mehr was da läuft. 01:07:10,100“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 492)“

Umgang individuell:

Da der Umgang mit einer Belastung sehr individuell ist, würde die/der ausgebildete Dolmetscher/-in die/den Praktikanten/-in fragen, was ihr helfen würde. Mit ihr auch besprechen, welche bisherigen Strategien ihr geholfen haben.

„... wir sind so extrem individuell jeder und jeder geht so verschieden damit um und ich denke, dass ist was B5 gesagt hat und man muss SIE eigentlich fragen auch ein wenig, was tut ihnen gut“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)

Eigene Lebensjahre:

„Ich merke manchmal einfach auch mein Alter, das in diesem Bereich eine Hilfe ist. Ich habe schon so viel erlebt, oder viel gehört, oder gemacht oder mitgemacht...“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

Durch das eigene Alter konnten Lebenserfahrungen gesammelt werden, die einem in belastenden Situationen unterstützen resp. diese als „... anders oder weniger belastend, als wenn eine Praktikantin kommt, die fünfundzwanzig Jahre alt ist.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149) empfinden lässt.

„... auch mit den Jahren kommt man so ein wenig hinein“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 155).

Durch die Berufserfahrung als dolmetschende Person entwickelt man mit der Zeit ein Gefühl, welche Informationen dass es für den Austausch über ein Setting überhaupt braucht und welche nicht.

Austausch:

Mehrmals wurde der Austausch genannt.

Dieser kann mit einer psychologischen Fachperson aus dem persönlichen Umfeld einer Person aus dem Bekanntenkreis, die keinen Bezug zum Dolmetschberuf hat, wie auch mit Dolmetschkolleg/-innen statt finden.

Die einen sprachen sich dafür aus, dass sie den Austausch mit Berufskolleg/-innen bevorzugen, da diese die Problematik aufgrund des gemeinsamen Berufes besser verstehen können. Natürlich unter Einhaltung des Ehrenkodexes. Andere wiederum wählen bewusst jemanden ausserhalb des Dolmetschwesens, um ganz sicher zu gehen, dass nicht auf die/den Kunden/-in zurück geschlossen werden kann und auch, um mit einer neuen berufsunspezifischen Sichtweise in Kontakt zu kommen und so einen Perspektivenwechsel zu haben.

Wenn das Setting sehr emotional verlief könnte der Wunsch nach einem Austausch aufkommen, damit man darüber erzählen kann.

Des Weiteren wurde der Austausch mit der Praktikantin als Umgangsform vorgeschlagen; dass sie gefragt würde, was ihr helfen könnte. Sie würde gefragt, da der Umgang nach einem belastenden Setting wiederum sehr individuell verläuft.

Vielleicht hatt dann die/der ausgebildete Dolmetscher/-in einen Tipp. Wenn nicht, dann lässt sich vielleicht gemeinsam eine Lösung finden. Daraus lässt sich eine beratende Rolle der/des Dolmetschers/- in schliessen.

Strategien:

Der Austausch dient auch dem Zweck gemeinsam heraus zu finden was einem allgemein gut tut. Vorschläge hierfür waren beispielsweise Sport machen, Musik hören, fein Essen gehen, Spazieren gehen, nicht direkt aufs Tram gehen und einige Stationen laufen oder sich auf eine andere Art und Weise Ablenkung zu verschaffen oder sich etwas zu gönnen.

„Da bin ich wirklich direkt vom Einsatz in den Mc-Drive gefahren und hab mir so ein McSunday gekauft. Was ich mir sonst nie gönne.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 157).

Dabei wird empfohlen jene Strategien anzuwenden, die einem im Leben im Allgemeinen helfen und darauf zurück zu greifen.

„... sich seine Strategien halt ähm aus der Schublade holen muss, ...“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

Auch wurde geäussert, dass man sich nicht nur nach einer belastenden Situation gut schauen resp. Gutes tun soll, sondern regelmässig und so auf die eigene Psychohygiene achten.

„... finde etwas das für dich, für deine Psychohygiene gut ist. Etwas das du aber auch regelmässig kannst machen, nicht nur, wenn gerade mal etwas ähm aufkommt, sondern es macht sicher Sinn, dass man sich immer ein wenig gut schaut, denke ich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)

Wenn man sich als Person gut abgrenzen kann, kommt es weniger zur Belastung. Eine Strategie ist, nach dem Setting abzuschalten und sich abzugrenzen. Damit ist gemeint, die Arbeit wirklich hinter sich zu lassen und sich nicht weiter damit zu beschäftigen.

„Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort, wenn ich arbeite und nachher wenn ich hinaus gehe, hat es sich für mich meistens erledigt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130).

Wenn einem der/die Kundin bekannt ist und durch mehrere aufeinanderfolgende Einsätze in diesem Bereich eine Vertrautheit aufgekommen ist, fällt dies zeitweise schwer. Vor allem, wenn man beim darauffolgenden Einsatz nicht mehr dabei ist und somit den weiteren Krankheitsverlauf nicht mehr mitbekommt.

Nach einer belastenden Situation einmal darüber zu schlafen oder sich allgemein etwas Zeit zu geben, helfe auch damit umzugehen. Manchmal löst es sich dann wie von selbst. Wenn nicht, kann wieder auf

den Austausch zurück gegriffen werden.

„... tu ich normalerweise warten, ähm einige Stunden, vielleicht geht es von selbst ein wenig weg oder ist nicht mehr so im Vordergrund oder es kann sein, dass ich einen weiteren Termin habe oder etwas sonst zu erledigen und dann mit der Zeit merke ich bis am Abend, ist vielleicht nicht gerade vergessen, aber es ist nicht mehr so präsent.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

Reflexion:

Nebst dem Austausch wurde auch die Selbstreflexion als wesentliche Strategie der Nachbereitung und Teil der Professionalität mehrfach genannt.

„Ich meine, wir haben das Thema Professionalität / Professionalität ähm angesprochen. Es gehört für mich auch dazu, nicht nur die Vorbereitung und im Setting versuchen das Beste zu geben, sondern auch die Nachbereitung ist wichtig.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 475)“

Die Reflexion dient dazu, sich mit der belastenden Situation auseinander zu setzen und sich z.B. zu Fragen woran die Belastung lag, wie sie ausgelöst wurde, was dies nun für die Zukunft bedeutet etc. „... unsere eigene Reflexion, dass wir überlegen, was was ist nicht gut gelaufen, was hat mich so stark belastet?“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„... wo vielleicht selber ähm Punkte sind, bei denen man daran könnte arbeiten oder was hat jetzt das getriggert oder wieso ist jetzt das genau so schwierig gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

Supervision:

Eine weitere Möglichkeit ist, sich beim Arbeitgeber zu melden, dass man gerne Unterstützung hätte, vielleicht in Form einer Supervision.

„... bei anonym sich meldet und sagt, ich brauche irgendwie Unterstützung bei dem Thema, vielleicht mal eine Supervision oder einfach eine eine Unterstützung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)“

„Aber etwas das ich selber auch erlebt habe, das macht mehr mit mir nachher. #00:07:13-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 52)

„Jetzt ist halt ähm wieder die Praktikantin, je nachdem vielleicht eben euch selber überlegen, wie ihr es würdet machen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 86)

„Was würdet ihr der Praktikantin oder was würdet ihr jemanden anderen vielleicht mitgeben, wie sie nach dem Einsatz mit der belastenden Situation umgehen kann? #00:13:26-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 86)

„B3: Nur schnell, wir sind immer noch im Spitalsetting? #00:14:12-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 97)

„I: Und denkst du, dass du die Frage könntest du auch auf das beziehen oder eher weniger? #00:15:43-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 123)

„I: Also anstatt jetzt der Spital wäre ein Setting, sondern es ein Arztsetting wäre und dann die gleich Frage, wie es nach dem stattgefundenen Einsatz beim Arzt ist, wie man könnte umgehen. #00:15:58-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 125)

„B2: Ja, ja. #00:15:58-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 126)

„B2: Also für mich jetzt, also rein von der Persönlichkeit her, ist es selten belastend.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„Weil ich bin oft einfach hundert Prozent dort.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„wenn ich arbeite und nachher wenn ich hinaus gehe, hat es sich für mich meistens erledigt.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„Wenn mich wirklich mal etwas belastet, dann hatte ich immer die Möglichkeit früher mit meinem Vater noch zu sprechen, als er noch lebte und jetzt habe ich auch einen Kolleg, der eine psychologische Ausbildung hat. Also wenn mich etwas belasten würde, habe ich immer die Möglichkeit auszutauschen im neutralen Rahmen ohne Namen ohne irgendetwas“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 130)

„in diesem Fall ist der Austausch für dich dort sehr wichtig. #00:16:42-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 131)

„B2: Ja, wenn es mal vorkommt, ja. #00:16:45-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 132)

„B1: Ja, ich tu auch ähm bei belastenden Sachen, tu ich normalerweise warten, ähm einige Stunden, vielleicht geht es von selbst ein wenig weg oder ist nicht mehr so im Vordergrund oder es kann sein, dass ich einen weiteren Termin habe oder etwas sonst zu erledigen und dann mit der Zeit merke ich bis am Abend, ist vielleicht nicht gerade vergessen, aber es ist nicht mehr so präsent.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„Und wenn das nicht der Fall ist, ähm dass ich quasi noch ins Bett gehe ähm mit dem Setting,“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„dann schaue ich, dass ich mit jemanden sprechen kann. Ich muss keine Namen sagen, ich muss auch nicht / Aber ich finde es ist noch wichtig. Also wenn die Diagnose ganz schlimm ist und je nachdem sehr emotional auch gelaufen ist, das kann es sein, dass ich dann das Bedürfnis habe, so etwas zu erzählen. Und am liebsten mit jemandem, der mit dem ganzen Dolmetschen oder Gehörlosen gar nichts zu tun hat. Also wirklich mit jemandem ganz fremden und ganz ähm ja. #00:18:00-8#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„I: Gibt es dort einen speziellen Grund, warum ganz fremd oder gar nicht mit dem Dolmetschberuf #00:18:03-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 135)

„B1: Ja, weil die Person je nachdem hat eine andere, eine andere Sichtweise oder die Person kann mir etwas geben, das ich vielleicht nicht als Dolmetscher tut so ähm beurteile oder oder als belastend empfinde, sondern es ist wirklich jemand, der von von einer total anderen Richtung kommt und das kann je nachdem auch gut tun. Oder oder das Gefühl bekommen, ah so etwas, kann man auch so anschauen, oder so anschauen oder so interpretieren. Und stimmt, es gibt mehrere Leute, die betroffen sind. Ich oder vielleicht diese Person erzählt, ja, er kennt auch jemanden und diese Person hat das und das und das. Also das habe ich fast am liebsten, ja. #00:19:03-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 138)

„B6: Ich denke und ein weiterer Grund um es mit jemanden zu besprechen, der überhaupt nicht mit dem Dolmetschen und dem Gehörlosenwesen zu tun hat, ist, dass nicht auf eine Person zurück geschlossen werden kann. #00:19:15-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 140)

„B1: Ja. #00:19:16-0#

B2: genau. #00:19:16-8#

B1: Das ist natürlich auch, ist auch einen Grund, ja. #00:19:20-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 141 - 143)

„B2: Das ist auch, das was ich gesagt habe, es braucht so wenig Informationen unter uns und jeder weiss von wem man spricht. #00:19:34-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 145)

„Was würdet ihr der Praktikantin mitgeben, wie sie nach dem stattgefunden Einsatz mit der belastender Situation umgehen kann. Ja, B4? #00:19:59-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 148)

„Da würde ich sie zuerst fragen und dann versuchen auf das eine Antwort zu geben, aber jetzt können euch sagen, was ich würde antworten, kann ich nicht, weil das ist sehr sehr unterschiedlich. Aber ich würde sie fragen, was sie braucht, was sie belastet.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„Das was vorher B6 gesagt habe, mit der eigenen Geschichte, mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich merke manchmal einfach auch mein Alter, das in diesem Bereich eine Hilfe ist. Ich habe schon so viel erlebt, oder viel gehört, oder gemacht oder mitgemacht, das mich wahrscheinlich Sachen anders oder weniger belastend, als wenn eine Praktikantin kommt, die fünfundzwanzig Jahre alt ist. Und darum würde ich auf jeden Fall fragen, was sie braucht, was sie will. #00:20:56-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 149)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend) und ähm hättest du einen Tipp oder etwas Positives oder Hilfreiches für sie, von dem du sagst, ja das hat dir jetzt bis jetzt sehr geholfen, wenn du so etwas erlebt hast? #00:21:12-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 150)

„B4: Je nach Situation, würd ich jetzt behaupten, ja das hätte ich. Für verschiedene Bereiche und vielleicht gibt es irgendeinen Bereich, bei dem ich muss sagen, ich weiss es auch nicht. Dann kann man aber vielleicht miteinander austauschen und dann zusammen auf etwas kommen, das sie entlastet. #00:21:30-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 151)

„B5: Ich kann mich eigentlich allen Stimmen anschliessen mit dem was gesagt wurde. Vielleicht wenn es darum geht, ähm den Umgang mit dieser Belastung, würde ich die Praktikantin vielleicht fragen, was sie bis jetzt jeweils für Strategien gehabt hatte, mit anderen Belastungen in ihrem Leben umzugehen oder was ihr gut tut. Sei das Sport, Musik, Ablenkung, laufen gehen, was auch immer und dann das auch aktiv mit dem zu verbinden.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„Im Sinn von, probier doch, etwas von dem zu machen, dass wird dir vielleicht auch in diesem Moment helfen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„wieso, dass man mit jemanden sollte reden, der nicht ähm Dolmetscherin oder Dolmetscher ist, über diese Situation. Ich sehe es so und so. Manchmal macht es für mich auch Sinn mit jemandem zu sprechen, der selber Dolmetscherin oder Dolmetscher ist, speziell, wenn noch so settingspezifische, dolmetschtechnische Sachen dazu kommen, bei denen jemand anders, der nicht Dolmetscherin, Dolmetscher ist nicht so richtig kann einschätzen. Und wenn das eine Rolle spielt, dann bin ich froh, wenn ich mit jemanden über so etwas kann sprechen, der selber als Dolmetscherin oder Dolmetscher arbeitet. Und es braucht ähm ja es braucht, relativ wenige Informationen, um zu können formulieren, was ist jetzt schwierig gewesen. Und ähm sehr häufig es ist nicht der Name, es ist nicht die Diagnose, es ist nicht der Ort. Es ist alles gar nicht nötig um zu beschreiben, was ist schwierig gewesen. #00:23:08-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„I: Okay, in diesem Fall vielleicht auch eher dann die Umstände auch sonst? #00:23:15-0#

B5: Richtig, sonstige Umstände oder ähm ja,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 154 - 155)

„auch mit den Jahren kommt man so ein wenig hinein, was muss ich erzählen, um zu können auf den Punkt zu bringen, was ist schwierig und es ist so oft, gar nicht nötig zusagen, ist das jetzt ein Kunde, eine Kundin gewesen, ist das jetzt gestern oder heute gewesen war ist es im Spital Zollikerberg oder wo auch immer gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 155)

„B3: Ähm ich würde mich da an B5 anschliessen, also ich finde es wirklich auch wertvoll mich mit ähm Dolmetschkolleginnen auszutauschen und ich denke, wie B5 gesagt hat, also die Neutralität, den Ehrenkodex und alles das kann man wirklich einhalten. Da kann man ja speziell auch darauf achten. Also ähm und das andere, der Begriff, der ist glaub Psychohygiene, was man so macht, was man für andere Strategien noch entwickelt sonst noch im Leben. Ähm also ich glaub, da hat jeder so seine Strategien. Ich hatte kürzlich mal wirklich was ganz für mich sehr Schlimmes erlebt. Da bin ich wirklich direkt vom Einsatz in den Mc-Drive gefahren und hab mir so ein McSundae gekauft. Was ich mir sonst nie gönne. Aber das / also es hat wirklich geholfen in dem Moment (lachen). #00:24:24-0#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 157)

„I: Ja, in diesem Fall sich etwas Gutes zu tun, dann, B3? #00:24:42-4#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 162)

„B3: Kann nie schaden. #00:24:43-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 163)

„B2: Was ich jetzt an einer Praktikantin würde anbieten, wenn ich eine Praktikantin mitgenommen hätte, würde ich ihr sagen, sie kann sich jederzeit bei MIR melden. Oder wenn sie irgendwelche Frage

hat, wenn sie irgendetwas belastet, wenn sie etwas nochmals will darüber reden über einen Einsatz, könnte sie sich jederzeit natürlich bei MIR melden, solange / oder auch nachher noch. Also das tu ich jeweils auch denen, also denen, die ich begleitet habe, immer sagen, sie können jederzeit sich melden. #00:25:10-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 167)

„B2: Also bei mir ist es oft so, dass es wenn ich am Arbeiten bin, bin ich so konzentriert, dass mich nicht belastet, dass ich einfach durchgebe, was eigentlich ist. Also ich tu einfach dolmetschen und die Belastung kommt eher nachher.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„bei mir ist oft die Belastung eher nachher, wenn, dann. #00:27:25-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 188)

„Aber ich glaube recht viel wird rein durch den Dolmetschprozess in diesem Moment so ein wenig gehalten und ich kann mich auch da B2 anschliessen, nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„Und dann würde ich nach dem Setting mit ihr oder mit ihm noch zusammensitzen und das nochmals anschauen und vielleicht auch erklären, warum und wieso habe ich jetzt das so gemacht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 208)

„Aber wir können einfach Tipps geben, wenn jemand neu anfängt, was wir vielleicht für Tipps geben würde. So eventuell, weil dort müssen sie auch alleine, dort können sie uns auch nicht mitnehmen. Also wenn du fertig bist, gehst du auf einmal zum Arzt und du bist vorher nie in solch einem Setting gewesen, ausser vielleicht in House. Aber das ist etwas was wir vielleicht können, einfach so Tipps weiter geben, wie wir damit umgehen. #00:34:55-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 217)

„I: Hättest du gerade einen oder oder? (lachen) #00:35:03-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 219)

„B2: Aha (lachen), weil das ist natürlich wie ähm es ist, eigentlich ist, wir sind so extrem individuell jeder und jeder geht so verschieden damit um und ich denke, dass ist was B5 gesagt hat und man muss“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)

„SIE eigentlich fragen auch ein wenig, was tut ihnen gut und dann vielleicht kann man schon auch sagen, schau ich persönlich, ich tu zum Beispiel, ich brauche den Austausch oder wenn jetzt jemand anderes sagt, ich muss gehen rennen, zum Beispiel. Einfach, dass man ein wenig so sagt, finde etwas das für dich, für deine Psychohygiene gut ist. Etwas das du aber auch regelmässig kannst machen, nicht nur, wenn gerade mal etwas ähm aufkommt, sondern es macht sicher Sinn, dass man sich immer ein wenig gut schaut, denke ich. Aber das ist in jedem Beruf, finde ich das wichtig. #00:35:43-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)

„Das kommt dann wirklich oft nachher erst. „Denke ich ,Ui, nein der arme Cheib oder irgend so etwas“. #00:36:12-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 222)

„Und dann haben wir noch gesagt, wir könnten aber auch ähm also, wichtig ist, unsere eigene Reflexion, dass wir überlegen, was was ist nicht gut gelaufen, was hat mich so stark belastet?“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Und das man dann ähm vielleicht beim Arbeitgeber sich meldet, bei anonym sich meldet und sagt, ich brauche irgendwie Unterstützung bei dem Thema, vielleicht mal eine Supervision oder einfach eine eine Unterstützung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Und ähm Thema Psychohygiene haben wir nochmals angesprochen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Ähm ja dass man sich seine Strategien halt ähm aus der Schublade holen muss, wie man sich da, ähm ja wieder aufrappeln kann und das hinter sich lassen kann.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„B3: Also vor allem B1 hat vor allem, das fand ich wirklich sehr GUT ähm mit der Reflexion, dass das wirklich enorm wichtig. Das ist mit der wichtigste Punkt, glaube ich. #01:01:22-1#“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 474)

„B1: Ich meine, wir haben das Thema Professionalität / Professionalität ähm angesprochen. Es gehört für mich auch dazu, nicht nur die Vorbereitung und im Setting versuchen das Beste zu geben, sondern auch die Nachbereitung ist wichtig.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 475)

„Also die Reflexion im Sinne von was ist mir gut gelungen, was ist mir weniger gut gelungen oder wo wo bin ich am Limit gewesen oder was habe ich nicht geschafft oder was auch immer. Dass wenn das noch ko / also man muss ja nicht Stunden verbringen, aber meistens so zehn Minuten schnell nochmals Revue passieren lassen und überlegen, wie das für mich gewesen ist. Ist das ein gute / würde ich das nochmals machen, ist es gut gegangen, ist es weniger gut gegangen. Und wenn nicht, wo sind die Schwierigkeiten gewesen? Was ist für mich schwierig oder belastend gewesen? Dass das sicher auch einen Teil von unserer Arbeit auch ist, die die Reflexion nach einem Einsatz.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 475)

„Dann würde ich glaube da etwas unternehmen und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen. Also das würde ich wahrscheinlich nicht machen so. Ja. #01:03:54-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484)

„Oder was für Strategien wir haben, um mit dem überhaupt umzugehen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„dann muss man das können händeln, dass ähm okay jetzt ist man weg und jetzt ab jetzt weiss man nicht mehr was da läuft. #01:07:10-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 492)

„Wir haben eigentlich nur geschaut, was uns gut tut, wenn es nicht gut gegangen ist vorher. Eben wie B3 gesagt hatte, irgendwo etwas Feines gehen essen, ein Kaffee trinken oder ein wenig gehen spazieren oder einfach nicht das erste Tram nehmen, sondern ein wenig gehen, ein, zwei Stationen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 497)

„aber ich kann mich mit all dem, was gesagt worden ist, von den anderen auch einverstanden erklären. Das ist von mir aus gesehen alles stimmig. #01:08:12-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 501)

„Und zeigen einem auch auf, ähm wo vielleicht selber ähm Punkte sind, bei denen man daran könnte arbeiten oder was hat jetzt das getriggert oder wieso ist jetzt das genau so schwierig gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

„Was man kann machen, wenn ähm / wenn wie man damit kann umgehen, wenn die belastende Situation ähm vorbei ist. Dort ratet ihr, das man mal schaut, was hatte man für bisherige Strategien, kann man das übertragen, auf ähm diese Situation nach dem Einsatz. Auch wieder das ist sehr individuell, es mach /“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Die einen haben sich dafür ausgesprochen, dass für sie wichtig ist, eine absolute externe Person zu haben, die mit dem Dolmetschen, möglichst wenig zu tun hat. Das man wie wirklich einfach kann erzählen ohne, dass das irgendwie dann möglich wäre auf den Kunden zu schliessen. Und jemand anderes hat dann gefunden. Mir wäre es für einfach den Beruf zu verstehen, was eben in dem Setting sonst noch ist, schon auch wichtig mich noch können mit Dolmetscher selber auszutauschen. Und dann ist noch der Aspekt „Erfahrung“ dazu gekommen, dass ähm wenn man ein wenig erfahren ist mit dem, dass man vermutlich auch eher kann einen Tipp mitgeben, was man dann kann machen, wenn so eine Situation auftritt. #01:27:10-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Und dann auch schauen, dass eben, man Sachen hat, die man regelmässig kann machen. Das ist auch wieder gekommen für die eigene Psychohygiene und nicht nur dann, wenn „man merkt ‚Ou jetzt wird es schwierig“, sondern dass man sich sowieso gut soll schauen. Dass man wie positiv eingestellt kann bleiben und gestärkt und da habt ihr auch verschiedene Strategien genannt gehabt, wie zum Beispiel gehen laufen, Musik hören“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Oder wenn man ähm zum Beispiel Berufsanfänger ist, anstatt Praktikantin ist dort ähm die Empfehlung gewesen, dass man dann das auch eher im Nachhinein halt noch bespricht und nicht / weil während dem Setting ist manchmal der Kopf so besetzt mit dem Dolmetschen an sich. Dazu kommt etwas ähm / ja gross noch zu hä / ähm zu handeln damit, genau.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„ist ähm unter anderem genannt worden, dass die Reflexion ein Teil von der ähm Professionalität ist. Also dass man nicht / sich nicht nur vor und während damit befasst, was macht das Setting mit mir, sondern auch nachher.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„Dass man nach wie vor eben gut zu seiner Psychohygiene schaut.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„IB: Supervision stimmt, die ist gewesen, ja. Die habe ich auch notiert, in in einem anderen Zusammenhang. Stimmt. Das ist gewesen, was man nachher könnte machen, Supervision. Dass man sich bei der anonym meldet, dass man Hilfe braucht und dann vielleicht so zu einer Supervision kommt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 657)

„Und zwar das Thema, wenn ich reflektiere und sage, das ist ganz ein schw / schwieriger Einsatz gewesen. Diesen nehme ich nicht mehr an.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„Einfach das beim richtigen Punkt vom einfach Reflektieren“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„B1: Eben genau mit dem Reflektieren. Ist nicht, dass du am Schluss kommst und sagst okay ich mach es nicht mehr. Sondern wirklich vielleicht auch eben deine Überlegungen. Okay, ähm schwierig gewesen, ähm belastend gewesen, aber ich bin schon gewesen. Ich weiss wie es läuft und jemand muss ja irgendwann ähm weiter übersetzen. Dann okay, dann dann mach ich das halt oder was auch immer. Das gehört für mich eben auch zu der Reflexion und nicht nur, ich nehme ihn nicht mehr, Punkt fertig. Sondern was gibt es da für für Überlegungen da. #01:34:22-4#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 660)

Empathie

Äusserungen zum Thema "Trost" und "körperlichem Kontakt" (in den Arm nehmen) während dem Setting.

Wenn beispielsweise die GSD den Arm um den Kunden legt, was wird dazu gedacht?

Wird Empathie gezeigt? Wie wird Empathie gezeigt?

Empathie von Dolmetscher/-in, wie selbst damit umgehen, damit trotzdem Abstand kann halten und sich schützen können?

Die Emotionen von Kunden erkennen und wie selbst damit umgehen?

Rolle / Distanz / Professionalität

Subcodes:

- nicht möglich (291, 294, 300)
- Neutralität (296, 311, 317)
- Möglichkeiten Empathie zu zeigen (294, 298, 309, 311)
- professioneller Umgang (296, 298, 302, 304, 305, 311, 313 - 318, 321)

nicht möglich:

Ein Veto war, dass körperlicher Kontakt im Form einer Umarmung während dem Dolmetschprozess

nicht möglich ist da die Hände für die Verdolmetschung gebraucht werden und sowieso zu viel Abstand zur/zum Kunde/-in bestehe. Daher habe man „... null Chancen den anderen zu halten, den in den Arm nehmen oder irgendetwas.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 294).

Neutralität:

Eine Umarmung gehe zu weit und entspreche keinem professionellen Verhalten; man würde die Rolle verlassen und somit wäre die Neutralität nicht mehr gewährleistet.

Doch ist sie in schwierigen Situationen manchmal schwer die Neutralität aufrecht zu erhalten: „Ich glaube, wenn man am Übersetzen ist und man hat etwas Schwieriges zum Vermitteln und der Gehörlose, also und der Kunde kriegt das mit. Wir sind auch nur noch Menschen und wir selber betroffen sind oder mit uns etwas macht, dann dann wird das gesehen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 311)

So ist dies beispielsweise der Fall, wenn man in einem Setting (hier Beerdigung) auch weinen müsse. „... also dann weine ich halt auch ein bisschen, also.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 317)

Möglichkeiten Empathie zu zeigen:

Einige Probanden äusserten wann und in welcher Form eine Umarmung resp. körperlicher Kontakt möglich sein könnte. Es entsteht allenfalls die Situation, dass der/die Dolmetscher/-in mit der/dem Kunden/-in alleine ist, weil der Arzt etwas holen muss oder beim Gang zum Labor gerade keine Gespräche statt finden und somit eine Pause im Setting entsteht.

Dann sei es theoretisch möglich, „die Hand so ein bisschen auf den Oberarm gelegt, so ein bisschen tröstend, also.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298) oder „... auf die Schulter“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 309).

Um sein Mitgefühl kund zu tun, ist nicht zwingend körperlicher Kontakt möglich; es reicht auch ein entsprechender Blick: „Und ich meine man kann jemanden berühren auch mit dem Blick, man muss nicht unbedingt die Hände brauchen in solch einem Moment.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 311)

professioneller Umgang:

Die Probanden/-innen sind sich einig, dass es im laufenden Setting nicht angebracht und auch nicht möglich ist, den/die Kunden/-innen zu umarmen. Im Beisein der medizinische Fachperson sollte eine Umarmung auf jeden Fall vermieden werden, weil es wichtig ist „... bei Ärzten wirklich hochprofessionell aufzutreten, damit die nicht das Gefühl haben ich bin irgendwie die Betreuungsperson oder soweit“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298) und auch liegt eine Umarmung „... wegen dem Rollenverständnis und das Bild, welches ich gegenüber dem Arzt abgebe, wie auch gegenüber dem Kunden.“ nicht drin. (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 296).

Es handelt sich somit um die Wahrung der eigenen Professionalität, das Bild nach Aussen. Das eben beschriebene Rollenbewusstsein hilft den Abstand zu halten und sich zu schützen.

Auch nehme der/die Ärzt/in den/die Patienten/in ja auch nicht in den Arm. Wenn in irgendeiner Form Trost gespendet würde, dann so wie unter "Möglichkeiten Empathie zu zeigen" beschrieben und wenn, dann nur ausserhalb des Settings; keinesfalls während.

Es wird genannt, dass Dolmetscher/-innen „keine Maschine“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321) sind und als Menschen betrachtet werden sollen. Es ist nur natürlich, dass gegebenenfalls Emotionen, aufkommen und diese teils auch sichtbar werden, wenn einem etwas „unheimlich Leid“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 302) tue. Dass man die Emotionen dem/der Dolmetscher/-in dann nicht zwingend im Übermass ansieht, „... ist schwierig, also hohe Schule...“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 302). Treten Emotionen auf, gilt es auch wieder die Rolle aufrecht zu erhalten und diese klar einzunehmen.

Dies gilt für ein Gespräch im Spital, wie auch einer Beerdigung, die als Beispiel genannt wurde. Bei Letztere könne es sein, dass der/die Dolmetscher/-in auch weinen müsse.

Man könne sich auch mittels Blick berühren; je nachdem, wie man jemanden anschau und auf diesem Weg seine Empathie zeigen. Doch auch hier sei Vorsicht geboten. Empathisch zu sein, ist menschlich. Hingegen geht es nicht darum dem Gegenüber zu zeigen wie unglaublich Leid einem die Situation momentan tut.

„Angenommen eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher drückt die Hand oder den Arm oder legt den Arm um die Schulter vom Kunden während dem Spitalsetting, was kommt euch da spontan und den Sinn? #00:42:51-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 283)

„I: Also angenommen eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher drückt die Hand oder den Arm oder legt den Arm um die Schulter vom Kunden während dem Spitalsetting, was kommt euch spontan dazu in den Sinn? #00:43:17-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 290)

„B2: Das geht nicht, weil ich brauche ja meine Hände zum Sprechen. #00:43:23-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 291)

„B2: Ich habe null Chancen den anderen zu halten, den in den Arm nehmen oder irgendetwas.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 294)

„Das kann ich nachher je nachdem,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 294)

„aber während dem Arbeiten null Chance.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 294)

„B5: Ich stelle mir so eine Situation vor, bei der es überhaupt könnte aufkommen, das ist, wenn die gehörlose Person zum Beispiel weint und der Arzt sagt gerade nichts und meine Hände sind unten, was mache ich dann. Das wäre so ein Moment, der IN Theorie ein Dolmetscherin oder ein Dolmetscher könnte den Kunden so körperlich, möchte trösten oder anfassen. Und mir geht dann durch den Kopf. Im Setting finde ich das sehr schwierig, währen / während ähm wegen dem Rollenverständnis und das Bild, welches ich gegenüber dem Arzt abgebe, wie auch gegenüber dem Kunden. Also ich bin AB diesem Moment schlichtweg nicht mehr neutral. #00:44:15-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 296)

„B3: Das sehe ich genauso. Also wirklich in un / das ist nicht unsere Aufgabe das zu machen. Der Arzt macht das ja auch nicht. Ähm also und ich / Das hat wirklich auch was mit Professionalität zu tun, dass man das in dem Moment nicht macht, das ist meine Meinung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„Wenn wir nachher das Setting verlassen und wir gehen zusammen, keine Ahnung ins Labor oder zur Bushaltestelle, das ich dann / also umarmt habe ich noch nie jemanden, aber wirklich mal die Hand so ein bisschen auf den Oberarm gelegt, so ein bisschen tröstend, also.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„Auch während der Unterhaltung und so, das also das find ich das gehört sich nicht (lachen).“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„Das kann man man machen, das ist kein Problem, aber nicht im Setting.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„Weil ich auch immer versuche gerade bei Ärzten wirklich hochprofessionell aufzutreten, damit die nicht das Gefühl haben ich bin irgendwie die Betreuungsperson oder soweit. Ich möchte, dass das Bild ein für alle mal verschwindet. Und deswegen trete ich lieber mal zu formell auf, also in so Settings ähm, als ähm zu verbindlich. #00:45:20-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 298)

„B2: Vor allem auch, ich habe viel zu viel Abstand. Ich könnte das gar nicht. Weil es braucht ja einen gewissen Abstand, damit überhaupt kannst gebärden und einander siehst. Also ich müsste fast aufstehen oder näher rutschen und so etwas mache ich im Setting, also ich jetzt auch nicht, also. Wäre mir noch nie passiert in anonym Jahren. #00:45:40-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz

300)

„B3: Ich glaube man muss sogar aufpassen, was man mit seiner Mimik macht. Also man strahlt ja auch was aus. Also ich meine, ich behaupte von mir, ich bin ein emphatischer Mensch und es tut mir in dem Moment sicher unheimlich Leid, aber dass man mir das jetzt nicht unbedingt ansieht. Aber das ist schwierig, also hohe Schule, das ist für mich SEHR schwierig, aber so sollte es sein. #00:46:03-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 302)

„B2: Also das sieht man mir sicher zwischendurch an. (lachen) #00:46:10-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 304)

„B3: Mir auch (lachen). #00:46:11-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 305)

„B4: Ich will einfach bestätigen, was B3 gesagt hatte vorher. Ich sehe es auch so. Also wenn man dann eben vielleicht schnell ins Labor muss oder irgend so, dann habe ich auch schon mal jemanden einfach am Oberarm gehalten oder auf die Schulter oder ja. Aber nicht während dem Setting oder wenn der Arzt der Raum verlässt, das wäre auch noch etwas, einfach. Aber wenn das Setting wirklich so läuft, dann sicher nicht ja. #00:46:40-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 309)

„B1: Ja, da bin ich auch gleicher Meinung. Und ich meine man kann jemanden berühren auch mit dem Blick, man muss nicht unbedingt die Hände brauchen in solch einem Moment. Ich glaube, wenn man am Übersetzen ist und man hat etwas Schwieriges zum Vermitteln und der Gehörlose, also und der Kunde kriegt das mit. Wir sind auch nur noch Menschen und wir selber betroffen sind oder mit uns etwas macht, dann dann wird das gesehen. Ohne, dass ich irgendetwas muss machen. Oder ähm. Und sonst eben Rolle, ganz klar in der Rolle bleiben. Aber ich kann meine Betroffenheit auch mit dem Blick zeigen, meine ich jetzt. Wenn ich den Kunden anschau. #00:47:43-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 311)

„B4: Ich weiss es passt nicht zu eurem Thema, aber einfach um anzuschliessen was B1 gesagt hat, sage ich einfach eine Beerdigung. #00:47:53-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 313)

„B1: Eben, genau. #00:47:56-0#

B4: Also ich meine, (seufzen) //wenn du Leute// #00:47:58-8#

B1: //Ich meine das ist klar.// #00:47:58-8#

B4: vor dir hast und alle weinen, fünfzig Leute weinen, tut es mir leid, also dann weine ich halt auch ein bisschen, also. #00:48:06-6#

B1: Dann macht es auch mit dir etwas. #00:48:06-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 314 - 318)

„B1: Und ich meine es zeigt auch Menschlichkeit. Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind keine Maschine. Wir sind zwar Dolmetscher, wir haben eine klare Aufgabe. Wir sind da, um die Kommunikation zu gewährleisten, aber wir sind Menschen und wenn uns jetzt etwas berührt, weil etwas gesagt wurde oder. Das darf auch sein. Nur ganz wichtig in solchen Moment wirklich zu realisieren und das bewusst sein, ich bin als Dolmetscher da. Und meine Rolle GANZ KLAR ähm definieren und und ausleben in dem Moment. Auch wenn ich jetzt vielleicht emotionell auch ähm betroffen bin. Ja. #00:49:11-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 321)

„was ist wenn man ähm den Arm drückt oder den Arm, um den Kund legt. Dort sind verschiedene Statements gewesen. Eben dass, geht gar nicht, weil ich bin am Arbeiten und ich brauche meine Hände. Und dass es nicht okay wäre im Setting, weil das nicht von Professionalität zeugt. Aber wenn jetzt eben zum Beispiel ähm man zur Bushaltestelle geht oder ähm in das Labor oder so, dass man dort gewisse Empathie kann zeigen. Weil klar man weiss, man ist Dolmetscher, das ist die berufliche Rolle, aber man ist nebenbei auch noch Mensch und dass man auch mittels Mimik kann mitgeben oder mittels Blick. Dass man ähm mitfühlend ist und „das wahrnimmt ‚Okay es ist jetzt gerade schwierig‘“ für den Kunden, aber ICH bin jetzt da Dolmetscherin. Ich bin nicht ähm der Kunde oder die Kundin. Genau. #01:29:40-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 648)

Allgemeiner Umgang mit Belastung

Welche Strategien, Umgang wünschen sich die Probanden bzgl. belastenden Situationen?

Bezugnahme zur Definition, alles zusammenfassend

Was wäre optimal, um einen möglichst guten Einsatz zu erleben und gestärkt, auch wenn es belastend war, aus dem Spital zu gehen?

Die Probanden beantworteten die Frage allgemein auf den Dolmetschprozess bezogen (564, 566, 581).

Subcodes:

Um gestärkt aus dem Einsatz zu gehen, brauchen/wünschen sich die Probanden/-innen:

- dickeres Fell (561, 564)
- Kraft (566, 594, 621)
- Energie (621)
- Positivität (566, 568, 570)
- Sorgentelefon (581, 584, 585, 594)
- Kompetenz (594)
- keine Belastung mehr (558, 597, 602, 604, 607, 608, 609, 610 - 612, 630, 632)
- Standhaftigkeit (621)
- Lebensschule (632, 636)
- Supervision (655, 656)

dickeres Fell:

Jemand hat sich „ein dickeres Fell“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 564) gewünscht. Daraus lässt sich interpretieren, dass das Dolmetschleben viel von einem abverlangt und sich die besagte Person wünscht, dass sie resistenter ist. Dies kann möglicherweise bedeuten, dass sie belastende Dinge weniger stark an sich heranlassen möchte.

Kraft:

Es wird sich Kraft im Allgemeinen und Kraft, um weiterhin so arbeiten zu können wie bisher gewünscht.

Energie:

Energie wird ohne weitere Ausführungen genannt.

Positivität:

Der Blick soll auf Erfolge und tolle Erlebnisse gerichtet werden, damit die positive Einstellung erhalten bleibt.

Auch wird die "Kraft des positiven Denkens" implizit erwähnt:

„... denken, okay morgen ist ein anderer Tag und ich werde morgen wieder aufstehen und zwar

POSITIV und denken JAWOLL morgen ist wieder wieder gut.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 568)

Sorgentelefon:

Das Einrichten eines Sorgentelefon mit eine/m Psychologen/-in als Anlaufstelle wird genannt und bestätigt.

„... etwas einrichten wie ein Sorgetelefon für Dolmetscher oder so.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 581)

„...nein aber das* finde ich ein super Gedanken, also den spinne ich gerne weiter.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 585)

*das Sorgentelefon

Einige der Probanden/-innen sprachen sich für dieses Angebot aus. Teils äusserten die Proband/-innen, dass sie unsicher sind, ob sie diese Möglichkeit dann auch tatsächlich nutzen würden doch dass sie die Idee grundsätzlich gutheissen.

Es wird die Möglichkeiten zum offeneren Austausch als der Beruf zurzeit erlaubt; was ev. mit einem Sorgentelefon abgedeckt wäre, gewünscht.

Kompetenz:

Die eigenen vorhandenen Fähigkeiten möchten beibehalten werden, um so wie bisher weiter machen zu können.

„... die Fähigkeiten und die Kraft noch kann behalten, die ich bis jetzt gehabt hatte, zum umgehen mit dem mit denen Situationen, dass es einfach bleibt so wie es ist. Im Moment komme ich oder schon lange komme ich gut zurecht und dass es so bleibt. Das wünsche ich mir.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 594)

keine belastenden Situationen mehr:

Dass der Wunsch danach geäussert wird, zeigt zugleich auch auf, dass sie bestehen. Es werden Corona, Krieg, Hunger und von einer Probandin doofe Kunden in diesem Zusammenhang aufgezählt. Wenn es all dies nicht mehr gäbe, könnte ein Setting, das belastend gewesen war, gestärkt verlassen werden, weil es die genannten Faktoren danach nicht mehr geben würde.

Wenn nach einem Setting die Diagnose klar ist, wäre dies für die/den Dolmetscher/-in optimal, weil dadurch auch Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden.

„...dass gibt ja dann durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung und dass es wirklich ähm etwas ganz Happiges ist, ist es ja dann auch / also jetzt bei meinen Einsätzen einen klein Teil. Und ich finde durch das, dass man eben etwas heraus findet, ist ja dann eben wirklich / weiss man nachher wie handeln oder was danach kommt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 630)

Eine Interviewteilnehmede äusserte keine expliziten Wünsche.

„Ich habe nichts. Ich kann meine Wünsche abgeben, wenn ihr wollt.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 597)

Standhaftigkeit:

Eine Person wünscht sich Standhaftigkeit. Standhaftigkeit für belastende Momente und wenn Emotionen auftreten. Anfänglich stand die Überlegung im Raum, ob es wünschenswert resp. zielführend wäre, die Emotionen ausblenden zu können. Dieser Gedanke wurde wieder verworfen und in Standhaftigkeit umformuliert.

„Ähm Kraft, Energie, standhaft können sein in diesem Moment. Ja, oder dass ich mir könnte wünschen, dass all die Emotionen, die in mir kommen, dass ich diese kann paff auf die Seite tun und ich kann einfach funktionieren, obwohl ich gar nicht weiss, ob das überhaupt der richtige Weg wäre.“

Weil ich bin ja keine Maschine, ich bin ja als Mensch da und darum bleibe ich bei dem einen Wunsch einfach können standhaft zu sein. 01:21:24,400“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 621)

Lebensschule:

Das Setting kann gestärkt verlassen werden, wenn man daraus etwas mitnehmen kann; eine Erkenntnis gewinnt, die einem im (Dolmetsch-)leben weiter bringen.

„Also schwierige Situationen sind auch immer eine Lebensschule.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

Wenn die Kundschaft selbst mit der Diagnose gut umgehen kann, wirkt sich dies entlastend auf die/den Dolmetscher/-in aus.

„... noch keine schwierige Situation gegeben, weil die* so wirklich grossartig mit ihrer Krankheit, mit ihrer Diagnose, mit ihrer Therapie umgehen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 636)

* Kundschaft

Supervision:

Bei der Zusammenfassung am Ende des Interviews wird darauf hingewiesen, dass Supervision gewünscht wird. Dies kann so betrachtet werden, dass wenn die Möglichkeit einer Supervision besteht, man ein belastendes Setting dennoch positiv verlassen kann, weil man weiss, man wird durch die Supervision aufgefangen. Demnach wäre Supervision ein Faktor, der optimal hilft, das Setting gestärkt zu verlassen. Unter anderem vielleicht auch, weil sie präventiv eingesetzt werden könnte.

„B6: Supervision, haben wir vergessen.// 01:31:14,100“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 655)

„B1: Ja, Supervision ist natürlich auch noch. 01:31:16,700“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 656)

„Stellt euch vor ihr habt ein Zauberstab und zwei Wünsche frei. Was wünscht ihr euch, damit ihr mit der belastenden Situationen gut umgehen könnt? #01:14:16-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 550)

„B2: Keine Wünsche frei. #01:14:47-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 558)

„B3: Ich weiss eines spontan, aber das gilt für das ganze Dolmetschleben. #01:14:56-1#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 561)

„B3: (lachen) ein dickeres Fell (lachen). #01:15:02-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 564)

„B1: Ähm mir kommt gerade etwas in denn Sinn. So spontan würde ich sagen, Kraft weiter zu machen und Positivität. Also in dem Ganzen drin innen Positiv / Pos / Ababadada Positivität nicht verlieren. Nicht anfangen ähm negativ werden oder alles schwarz ähm anzuschauen, sondern dass ich eben zwei Wünsche frei. Viel Kraft und weiterhin positiv bleiben. Das sind meine zwei Wünsche, aber das kann / einfach im Zusammenhang mit dem Beruf, nicht speziell auf den Spital oder. Ja. #01:15:54-3#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 566)

„B1: Weil ähm positiv bleiben in der heutigen Zeit ist ist fast eine Kunst, die / ich meine man ist so / wir sind auch Menschen, die mit dem Alltag umgehen und und dann noch belastende Situationen dazu, die ja durch die Arbeit können entstehen. Das ist manchmal, ja (seufzen) ist der Tag dann ähm gut. Bist froh, dass dass Feierabend hast irgendwann einmal. Und kannst nach Hause und einfach alles abstellen und denken, okay morgen ist ein anderer Tag und ich werde morgen wieder aufstehen und zwar POSITIV und denken JAWOLL morgen ist wieder wieder gut. Ja. #01:16:47-1#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 568)

„B3: Ah Entschuldigung, ja, ähm es geht ins Gleiche mit Positivität. Also mir hilft immer der Gedanke, wenn ich jetzt / also man hat ja immer ein ganzes Spektrum und auch ganz verschiedene Einsätze, verschiedene Situationen und wenn eine Sache wirklich schwierig war und belastend, dass

man sich nicht nur auf das fokussiert, sondern auch die ganzen anderen Sachen, sieht die wirklich TOLLE Erlebnisse waren und die gut gelaufen ist und dass man nicht, sich dann nur auf das Schlechte fokussiert. Ich glaube das hilft auch so eine Einstellung, also. Das hat eben auch etwas mit Positivität zu tun.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 570)

„B6: Ähm ich habe mir einfach etwas überlegt, ein ein Zauber / ähm ein Zauberspruch würde ich vielleicht brauchen für zum irgendetwas einrichten, aber auch nicht jetzt nur auf Spitalsetting ähm bezogen, etwas einrichten wie ein Sorgetelefon für Dolmetscher oder so. //Das wäre vielleicht// #01:17:55-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 581)

„B6: Bei bei dem irgendein Psycholog, Psychologin am anderen Ende ist und das auffängt, vielleicht wäre das etwas das ganz viel würde helfen in gewissen Moment. Aber ich weiss nicht, wie viel mal ich das würde beanspruchen, aber die Frage ist ja, wenn es belastend wäre.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 584)

„B3: (lachen), nein aber das finde ich ein super Gedanken, also den spinne ich gerne weiter. Ich glaube es ist doch ein Bedürfnis da, dass man sich mehr dürfte öffnen mit seinen Problemen. Also dass es mehr eine Plattform geben müsste, bei dem man sich / ja bei dem man sich mehr austauschen kann, bei dem man die Erlaubnis hat, sich mehr auszutauschen. Also ich habe manchmal wirklich stärker das Bedürfnis und das wird schon sehr ausgebremst. Ich verstehe es ja auch. Aber irgendwie eine Lösung finden und deswegen das Stichwort „Sorgetelefon“ finde ich jetzt wirklich eigentlich noch eine gute Idee. (lachen). #01:18:49-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 585)

„B4: Ja, eigentlich bis zum Votum von B6 hatte ich nur einen Wunsch gehabt, aber ich hänge jetzt der mit dem Sorgetelefon an, als zweiten. Wobei ich muss sagen, ich habe nicht selber ein grosses Bedürfnis nach dem, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es nur schon würde existieren, dass es eine Hilfe wäre auch für viele andere. Und mein Wunsch, mein Zauberwunsch an mich, wäre einfach, die Fähigkeiten und die Kraft noch kann behalten, die ich bis jetzt gehabt hatte, zum umgehen mit dem mit denen Situationen, dass es einfach bleibt so wie es ist. Im Moment komme ich oder schon lange komme ich gut zurecht und dass es so bleibt. Das wünsche ich mir. #01:19:49-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 594)

„B2: Ich habe nichts. Ich kann meine Wünsche abgeben, wenn ihr wollt. #01:20:06-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 597)

„B6: Wir können uns ja wünschen, dass es keine belastenden Situationen mehr gibt. (lachen). #01:20:14-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 602)

„B2: Das wäre auch eine gute Idee. (lachen). #01:20:15-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 604)

„B6: Dann wäre es auch gelöst. (lachen). #01:20:17-2#

B2: So gut. #01:20:19-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 605 - 606)

„B6: (unv.) Corona ist weg und alles ist alles ist gut, alles //alles ist #01:20:23-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 607)

„B1: alles wieder gut// #01:20:23-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 608)

„B6: kein Krieg, kein Hunger, nichts mehr // #01:20:25-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 609)

„B2: und alle doofen Kunden auch #01:20:26-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 610)

„Mehrere: ohooo, (lachen) #01:20:29-6#

B2: Ja, also unter uns gesagt, ich finde, es gibt ruhig ein paar Doofe, die ich finde, also. #01:20:34-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 611 - 612)

„B5: Ich habe eigent / Ja, es ist eigentlich schon gesagt worden. Ähm Kraft, Energie, standhaft können sein in diesem Moment. Ja, oder dass ich mir könnte wünschen, dass all die Emotionen, die in mir kommen, dass ich diese kann paff auf die Seite tun und ich kann einfach funktionieren, obwohl ich gar

nicht weiss, ob das überhaupt der richtige Weg wäre. Weil ich bin ja keine Maschine, ich bin ja als Mensch da und darum bleibe ich bei dem einen Wunsch einfach können standhaft zu sein. #01:21:24-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 621)

„B6: Ähm ich finde auch, vor allem jetzt auf das Thema Spital und Arzt bezogen. Sehe ich es viel mal so, dass dann halt einfach in dem Setting, dass gibt ja dann durch eine Diagnose gibt es ja dann eben auch eine Lösung und dass es wirklich ähm etwas ganz Happiges ist, ist es ja dann auch / also jetzt bei meinen Einsätzen ein kleiner Teil. Und ich finde durch das, dass man eben etwas heraus findet, ist ja dann eben wirklich / weiss man nachher wie handeln oder was danach kommt. Oder oder sonst sind es einfach ganz normale Untersuchungen oder, die die ja, die gar nicht so belastend sind. #01:22:52-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 630)

„Für die bin ich jetzt im Nachhinein auch dankbar, weil ich kann durch das auch etwas können mitnehmen. Also schwierige Situationen sind auch immer eine Lebensschule. Und zeigen einem auch auf, ähm wo vielleicht selber ähm Punkte sind, bei denen man daran könnte arbeiten oder was hat jetzt das getriggert oder wieso ist jetzt das genau so schwierig gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

„Oder wo / wirklich mir im Nachhinein etwas Positives daraus ist entstanden, für mich persönlich. #01:23:36-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 632)

„B3: Ja, bei / ich muss auch sagen. Ich hab einige ähm Patienten, Kunden die sehr stark krank sind, schwer krank sind, aber bis jetzt es hat noch keine schwierige Situation gegeben, weil die so wirklich grossartig mit ihrer Krankheit, mit ihrer Diagnose, mit ihrer Therapie umgehen. Also dass ich wirklich nur staunen kann. Und ich denke, also wenn mich mal so was betrifft, dann muss ich mir unbedingt bewusst machen, mich erinnern, wie die Person damit umgegangen ist. Also wirklich vorbildlich. Also muss ich jetzt wirklich „die Lanze brechen“ da für meine Kundschaft. #01:24:15-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 636)

„Was ihr euch wünschen für ähm für den Umgang mit der Belastung. Und dort ist auch heraus gekommen, eigentlich geht es für euch weniger darum, was mach ich wenn es belastend ist spezifisch im Spital, sondern ALLGEMEIN (betont) wenn es belastend ist. Was wünsche ich mir da? Und ähm ihr wünscht euch ein Sorgentelefon. #01:31:07-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 652)

„B6: Supervision, haben wir vergessen.// #01:31:14-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 655)

„B1: Ja, Supervision ist natürlich auch noch. #01:31:16-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 656)

„Eben das Sorgentelefon oder wenn man wie eigentlich schon Strategien hat, dass es / dass diese bleiben, Fähigkeit und Kraft. Ähm dass es jetzt gut ist und gern auch weiterhin so soll sein. Dass man eben positiv auf seinen eigenen Beruf schaut, auch schaut, was kann ich, was mach ich schon richtig. Dass man sich ähm ein dickes Fell kann zulegen und standhaft kann bleiben. Und einfach ähm ja wie das was man schon kann, auch kann beibehalten, genau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 657)

Folgen nachher

mögliche psychische, körperliche oder gesundheitsbedingte Folgen nach einem Setting

Sekundäre Traumatisierung schon bekannt?

Auswirkungen (Schlaflosigkeit, nicht abschalten können, Verhaltensstörungen, ...)

Sind die gleichen Auswirkungen wie bei den Traumata von direkt Betroffenen?

Subcodes:

- mögliche Auswirkungen (134, 196, 486, 489, 492)
- Emotionen (196, 486, 515 - 521, 659)
- Folgeinsätze annehmen vs. ablehnen (470, 515, 650, 659, 662, 664, 665)
- Umgang mit Informationen (470, 489)
- proaktives Handeln (470, 475, 477, 478, 482, 483, 484)
- Individuell (486, 515, 517, 521)

mögliche Auswirkungen:

„... mit was es auch mit uns selber macht“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489).

Es, das Setting macht demnach etwas mit einem, wenn es belastend war. Es wurde nicht beschrieben, was denn genau gemeint ist damit. Dem Zusammenhang könnte entnommen werden, dass es sich um die persönliche Auseinandersetzung, das eigene Wohlbefinden handelt.

Mögliche Auswirkungen, die auftreten könnten, sind Schlafprobleme oder emotionale Reaktionen nach dem Setting „... nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196).

So kann es vorkommen, dass einem eine Situation derart beschäftigt, dass es einem nicht gelingt sich abzugrenzen und man „... noch ins Bett gehe ähm mit dem Setting“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134). Daraus könnten Schlafprobleme entstehen.

Eine Folge kann sein, dass dann „... gehen auf einmal unsere eigene Emotionen mit uns durch.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486), beispielsweise in Form von Weinen.

Ein/e Dolmetscher/-in muss beispielsweise aushalten, dass der weitere Verlauf der Krankheit nicht bekannt sein wird, wenn er/sie keinen Folgeinsatz hat. Dieses "Aushalten" könnte möglicherweise die Befindlichkeit beeinträchtigen.

Emotionen:

Nach dem Setting können Emotionen auftreten. Möglicherweise kommt es vor, „...“, dass es mir zum Beispiel dann vielleicht ganz schlecht geht, weil weil eine Vorgeschichte wieder hoch kommt von mir, bei der bei der ich das Gefühl hatte, ich hätte abgeschlossen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 521)

Auch kommt es vor, dass „... dann gehen auf einmal unsere eigene Emotionen mit uns durch.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486) und sich diese daheim in Form von Weinen äussern.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass man sich zu Hause noch Gedanken darüber macht, weshalb es nun gerade diese Person getroffen hat.

Ein weitere Aspekt, der genannt wurde, sind die Gefühle bzgl. annehmen oder ablehnen eines Folgeinsatzes. Es scheint ein Dilemma darzustellen und wenn man den Einsatz ablehnt und dadurch eine Kollegin dem belastenden Setting aussetzt, so „Und das tut mir eigentlich eben dann Leid.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

Folgeinsätze annehmen vs. ablehnen:

Zur Auseinandersetzung mit belastenden Situationen wurde auch das Dilemma zwischen Ablehnen und Annehmen eines Folgeinsatzes diskutiert. Zum einen fühlt man sich seinen Berufskolleg/-innen verpflichtet, da man den Hintergrund schon kennt und irgendjemand das Setting dolmetschen muss. Zum anderen kann eine eigene Absage auch eine Chance bieten, weil eine andere/r Dolmetscher/-in unvoreingenommener auf das Setting zu gehen kann als man selbst, sofern man dort schon eher

belastende Erfahrungen gemacht hat.

Hier stellt sich die Frage, wie sich beide Entscheidungen auf das Wohlergehen der/des Dolmetschers/-in auswirken. Das Wissen, sich wieder einem belastenden Setting auszusetzen oder das Wissen, dieses abgelehnt zu haben und ein/e Kolleg/-in geht nun, könnte psychische Reaktionen zur Folge haben.

Umgang mit Informationen:

Es könnte vorkommen, dass man das Bedürfnis hat sich ausführlicher auszutauschen, mehr Informationen weiter zu geben und dann dem Ehrenkodex dabei nicht mehr gerecht wird, weil der Aspekt der Verschwiegenheit verletzt wird. „... die Gefahr was passieren kann, ist dass man sich nach so einem Setting zu sehr jemandem mitteilt. Dass also vielleicht in ähm einem ungebührlichen Masse. Das man es loswerden muss“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

Auch wird erlebt, dass einem Informationen zum weiteren Verlauf einer Diagnose, Krankheit fehlen und die dolmetschende Person dies aushalten resp. damit umgehen lernen muss. Im privaten Umfeld würde man ev. nachfragen, wie es geht, doch in der Rolle als Dolmetscher/-in ist dies nicht erlaubt. So hat man teilweise vom Settingbeschrieb Informationen resp. Wissen, welches man dann im Austausch mit dem/der Kunden/-in von sich aus nicht ansprechen darf.

„Weil wir das vom Dolmetschen her wissen, von unseren Dolmetschanfragen. Dürfen wir, wie nicht auf diese Person zugehen und irgendetwas dazu sagen. Einfach nicht eine Professionalität, aber das dass das ja auch etwas mit mir machen kann, wenn ich nachher sehe, ui da ist ja ganz / der Einsatz den ich dort gehabt habe, ist eigentlich relativ einfach gewesen, aber nachher hatte es ganz viele Folgen gehabt. Und ich vielleicht trotzdem auch nahe gehen.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489)

proaktives Handeln:

Das Einreichen seitens Kunde/-in einer Beschwerde wurde als mögliche Folge genannt. Durch diese Befürchtung wird hier proaktives Verhalten der/des Dolmetschers/-in vorgeschlagen; dass die Arbeitsstelle direkt kontaktiert und über die schwierige Lage informiert wird, noch bevor dies von Aussen an sie herangetragen wird.

„... wenn man selber auch ein Gefühl hatte, dass das es „voll in die Hose ging“, dann würde ich, proaktiv glaub ich, die anonym informieren.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 475)

Dasselbe gilt nach Settings, die beispielsweise emotional verlaufen sind. Die dolmetschende Person ist der Ansicht, dass sie „... etwas unternehme und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484) würde.

Individuell:

Es wird auch immer wieder genannt, dass „... das muss ja für mich nicht das gleiche bedeuten, wie für jemand anders im gleichen Setting.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 517).“ Die Folgen eines Settings sowie der Umgang damit können sich demnach sehr individuell gestalten. Hierbei spielen der eigene Hintergrund „...bei dem wir selber ähm betroffen gewesen sind oder im nahen Umfeld etwas haben, das gleich verlaufen ist oder wir stehen einer gehörlose Person sehr nahe.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486) sowie die persönliche Vorgeschichte eine Rolle.

„Und wenn das nicht der Fall ist, ähm dass ich quasi noch ins Bett gehe ähm mit dem Setting,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 134)

„nachher wenn es dann vorbei ist, dann kann es sein, dass dann meine Emotionen nachher kommen. #00:29:08-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 196)

„I: Gut, dann würde es darum gehen. Was kann man nach einem belastenden Se / was kann nach

einem belastenden Setting passieren?“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 324)

„B3: Also, ähm die Frage war, was nach so einem belastenden Setting passieren könnte?“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 468)

„Ähm wir / also im extremsten Fall haben wir gesagt, entschei / entscheidet man sich /“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 468)

„B3: entscheidet man sich solche Einsätze nicht mehr anzunehmen. Also ich hoffe nicht, dass man seinen Beruf grundsätzlich gerade in Frage stellt, aber (lachen). Vielleicht denkt man sich ja, die Einsätze sind eher nichts für mich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Ähm ich habe dann gesagt, die Gefahr was passieren kann, ist dass man sich nach so einem Setting zu sehr jemandem mitteilt. Dass also vielleicht in ähm einem ungebührenden Masse. Das man es loswerden muss.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Ähm dann uf also haben wir überlegt, könnte ja sein, dass sich jemand über uns, über mich beschwert, dass ich das Setting nicht professionell gehandhabt hätte, also falls von mir das wirklich angemerkt hätte. Falls ich unprofessionell gewesen wäre, dass man sich auch beim Arbeitgeber beschwert.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„Hm (bejahend) und sonst wie B3 gesagt hat, ähm eben die Strategien, beim Arbeitgeber, bei der anonym vielleicht Kontakt aufnehmen, eben wenn man selber auch ein Gefühl hatte, dass das es „voll in die Hose ging“, dann würde ich, proaktiv glaub ich, die anonym informieren. Dass ich am Arbeiten gewesen bin und ähm ja, je nachdem dass der Einsatz „voll in die Hosen ging“. Das würde glaube ich machen, bevor dass der Kunde überhaupt kommt und sich beschwert, würde ich, würde ich mich melden. Ja. #01:03:14-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 475)

„B2: Das hast jetzt aber noch nie müssen, diese anonym Jahre? Nehme ich an. #01:03:17-6#

B1: Nein. #01:03:18-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 477 - 478)

„B1: Der schlimmste Fall oder? Der schlimmste Fall, ich weiss es nicht, aber wenn so etwas wirklich passiert, dass ganz ein //schwieriges #01:03:30-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 482)

„B2: Jaja, macht Sinn.// #01:03:30-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 483)

„Dann würde ich glaube da etwas unternehmen und nicht einfach sagen, morgen ist ein anderer Tag und Tschüss zusammen. Also das würde ich wahrscheinlich nicht machen so. Ja. #01:03:54-0#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 484)

„wir haben es mehr so angeschaut, was macht es mit uns, wenn wir aus so einem schwierigen Setting hinaus kommen. Und dann nicht mehr in unseren Rollen sind. Also das Setting ist vorbei, wir sind hinaus gegangen und dann dann gehen auf einmal unsere eigene Emotionen mit uns durch.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Also weil wir irgendetwas zum Beispiel haben, bei dem wir selber ähm betroffen gewesen sind oder im nahen Umfeld etwas haben, das gleich verlaufen ist oder wir stehen einer gehörlosen Person sehr nahe.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Und dass es eben nachher dann, dass kann sein dass / ja dass die Emotionen ziemlich ausbrechen. Dass es, vorher B4 das Beispiel gebracht mit der Beerdigung. Es kann auch sein, dass es nach einem belastende Spital Einsatz oder beim Doktor, dass dass auf einmal, dass ich dann auf einmal zu Hause muss weinen oder denken, warum ist es jetzt wieder diese Person, die es betrifft oder ja.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Was was das nachher könnte passieren. Dort ist es auch wieder sehr individuell, wie wir damit umgehen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Also wichtig ist, dass dass wir umgehen und dass wir, dass wir wieder ruhig schlafen können nachher, aber das hängt dann auch sehr davon ab, wie stark es uns betrifft oder ja.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Oder was für Strategien wir haben, um mit dem überhaupt umzugehen.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„B6: Und ähm was wir auch besprochen haben auch, ist so, wenn wir wenn wir an einen Ort gehen go
dolmetschen in den Spital, bei dem wir vielleicht schon die Vorgeschichte kennen und wissen was uns
dort erwartet. Ist es anders als wenn wir hinkommen und wir von etwas ganz anderem ausgehen und
nachher irgendwie so eine Hammerdiagnose müssen dolmetschen.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489)

„Ja. Es kann dann ganz einfach ganz anders heraus kommen mit was es auch mit uns selber macht.
Was wir auch noch besprochen haben, ist manchmal ist es ja so, dass wir an einem Einsatz gewesen
sind. Im Moment finde ich, ist es viel so, dass wir an einem Einsatz gewesen sind und dann vielleicht
beim Folgeinsatz nicht mehr dabei sind, weil dann wieder jemand anders zugeteilt gewesen ist und
dann sehen wir vielleicht auf der Anfrage auf einmal / Also vielleicht sind wir bei einer
Voruntersuchung dabei und nachher wissen wir nicht was die Diagnose gewesen ist und nachher sehen
wir in der Anfrage später, ou jetzt hat eine Person, weiss auch nicht, Krebs oder irgendetwas und
vielleicht jemandem dem man gerne jetzt würden auch etwas dazu sagen, aber wir dürfen das ja gar
nicht. Weil wir das vom Dolmetschen her wissen, von unseren Dolmetschanfragen. Dürfen wir, wie
nicht auf diese Person zugehen und irgendetwas dazu sagen. Einfach nicht eine Professionalität, aber
das dass dass das ja auch etwas mit mir machen kann, wenn ich nachher sehe, ui da ist ja ganz / der
Einsatz den ich dort gehabt habe, ist eigentlich relativ einfach gewesen, aber nachher hatte es ganz
viele Folgen gehabt. Und ich vielleicht trotzdem auch nahe gehen. #01:06:31-8#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489)

„B5: Nein, ich habe eben auch noch gedacht, einfach das ähm Fragezeichen, das ich mir da notiert
habe. Wenn man hinaus geht und dann wenn das jetzt jemand wäre, der mir Nahe steht, den den ich
nicht aus einem Dolmetschsetting kenne, privat, dann würde ich mich ich mich irgendwann
erkundigen. Und was ist gewesen und wie geht es weiter und wie geht es dir und dann geht man
hinaus und dann weiss man nicht was nachher ist. Und es gibt nicht zwingend einen Folgeinsatz oder
man ist eben nicht dabei und“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 492)

„aber ich kann mich mit all dem, was gesagt worden ist, von den anderen auch einverstanden erklären.
Das ist von mir aus gesehen alles stimmig. #01:08:12-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz
501)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). Ja, was könnten mögliche Folgen sein, zum Beispiel nach einem
belastenden Setting, zum Beispiel. #01:08:21-7#

B2: Wie meinst du Folgen? #01:08:22-5#

I: Was könnten mögliche Folgen mit einem passieren, was könnte ja, was kann passieren? #01:08:31-
6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 502 - 504)

„I: Es ist einfach jetzt, weil du vorher gesagt hast, wegen der Frage, wie sie zu verstehen gewesen ist.
Es geht mehr wie darum, um die Folgen. Was können für mögliche Folgen passieren, was können für
mögliche Sachen mit einem oder sonst auch entstehen? Oder was kann auftreten? Genau. #01:09:07-
5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 513)

„B6: Also da ist eigentlich ähnlich, was ich vorher schon gesagt habe, eben wenn ich selber eine
belastende Situation gehabt hatte, das das gleiche Thema gehabt hatte, dann kann das wieder alles
aufrollen zum Beispiel. Ähm es kann aber auch einfach sein, dass ich einfach sag, ou das so ein
Setting möchte ich nie mehr annehmen. Das ist dann einfach mein Entscheid, dass ich dann, dass ich
dann immer „Nein“ schreibe bei solchen Settings. Aber das ist eben auch sehr individuell. Aber ich
denke, vor allem wenn es wirklich belastend gewesen ist, weil ich schon eine Vorgeschichte habe,
dann kann sehr viel aufkommen. #01:09:37-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 515)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend) Also mi / in dir selber? #01:09:41-9#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 516)

„B6: In mir selber, ja, das ist / das muss ja für mich nicht das gleiche bedeuten, wie für jemand anders
im gleichen Setting. #01:09:47-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 517)

„I: Also denkst du dort an Emotionen oder? #01:09:54-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 520)

„B6: Ja, dass es mir zum Beispiel dann vielleicht ganz schlecht geht, weil weil eine Vorgeschichte wieder hoch kommt von mir, bei der bei der ich das Gefühl hatte, ich hätte abgeschlossen. Aber das ist jetzt also sehr hypothetisch. Also #01:10:09-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 521)

„Dass man sich bewusst ist, das falls etwas schlecht läuft, dass man proaktiv ist. Das ist ein Tipp gewesen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„Und dort auch wieder, je nach Vorgeschichte geht man anders damit um.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„Es kann zur ähm Folge haben, dass man eben dann vielleicht gewisse Sachen nicht an nimmt oder in Zukunft // #01:30:25-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„B1: Oder nicht mehr// #01:30:26-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 650)

„IB: Nicht mehr mag annehmen, genau.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 651)

„Da kenne ich zwei Beispiele dazu. Das einte ist, ich nehme ihn wirklich nicht mehr an, dann habe ich aber ein schlechtes Gewissen, weil irgend jemand muss ihn dann annehmen. Und das tut mir eigentlich eben dann Leid.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„Also gehe ich trotzdem nochmals. Also ich finde das gehört auch zu den Emotionen und das ist manchmal ganz ganz schwierig. Also ich kann schon zu Hause sitzen und sagen, ich mache das nicht mehr. Aber irgend jemand sollte ihn ja dann gehen machen. Das finde ich nicht ein sehr schönes Gefühl und „durchbeissen“ habe ich auch schon gemacht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„und sagen, ich gehe nicht mehr. Ist eben nicht einfach, aber wichtig. #01:33:43-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„B2: Kann aber eben auch eine Chance sein, wenn ich nicht mehr gehe. Weil das habe ich auch schon erlebt. Dass ich über eine lange Zeit eben gegangen bin und dann bin ich wirklich in die Ferien. Und dann hat es jemand übernommen und das ist dann nachher viel besser dort gelaufen. Und dann bin ich NOCH so froh gewesen, weil ich wäre einfach auch gegangen, weil ich gedacht habe. Ja, ich kenne es schon und ich muss ja quasi fast, obwohl ich keine Lust mehr gehabt hatte. Und dann hat es jemand anders übernommen und das ist super gewesen, dass es einen Wechsel gegeben hat. Oder weil jemand, der noch nicht in dem Ganzen drin gewesen ist oder so. Ganz locker daran hatte gehen können und das KANN eine Chance sein. Denke ich. Aber eben ein Abwägen ist es halt. Ja. #01:35:04-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 662)

„B4: Bleibt eine Herausforderung. #01:35:08-6#

B2: Absolut. (lachen) so oder so. (lachen). Genau. #01:35:13-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 664 - 665)

Unterschied Abschlussjahr vs. Umgang mit Belastung

Unterscheidet sich der Umgang mit Belastung je nach Abschlussjahr resp. Berufserfahrung?

Subcodes:

- langer Berufserfahrung
- mittlerer Berufserfahrung
- frischer Berufserfahrung

Subcodes:

- langer Berufserfahrung

-mittlerer Berufserfahrung
-frischer Berufserfahrung

„Abgeschlossen habe ich im "Abschlussjahr" mit B2 zusammen. #00:02:16-5#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 9)

„ich habe auch im "Abschlussjahr" abgeschlossen. #00:02:33-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 15)

„"Abschlussjahr" abgeschlossen,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 19)

„B4: ähm genau, ich habe abgeschlossen im "Abschlussjahr"“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 23)

„B5: Also ähm ich habe "Abschlussjahr" abgeschlossen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 28)

„habe "Abschlussjahr" abgeschlossen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 30)

Vor dem Setting

Informationen, welche sich auf die Vorbereitung eines belastenden Settings beziehen

Interessant an diesem Code ist, dass im Verlauf des Interviews keine Fragen bezüglich "vor dem Setting" gestellt wurden. Es wurden Fragen zu den Bereichen "während" und "nach dem Setting" gestellt; "vor" wurde nicht explizit berücksichtigt; daher induktive Kategorie.

Subcodes:

- Einschätzung (204, 319, 489, 659, 660)
- Vereinbarung (206)
- Psychohygiene (220)

Einschätzung:

Die Belastung kann nicht abgeschätzt werden, wenn nicht bekannt ist, was auf einem zukommt. Auch weiss man im Vorherein nicht, wie die betroffene Person selbst mit einer auftretenden Belastung umgehen wird. An Orten, an denen man bereits gedolmetscht hat, ist es eine andere Situation, als wenn man sie nicht kennt.

„Also ich meine, ich weiss ja vorher nicht was wirklich kommt und wie belastend, dass es ist und wie gesagt, ich weiss auch nicht, wie belastend, dass das für die gehörlose Person ist.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)“

„Also ich überlege mir einfach wirklich vorher, gehe ich dort oder gehe ich nicht...“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)“

Wenn z.B. unterwartet eine "Hammerdiagnose" (489) auf einem zukommt, ist dies schwieriger, als wenn die Vorgeschichte z.B. aus einem vorhergehenden Einsatz bereits bekannt wäre. Vorwissen wirkt sich demnach entlastend aus.

Die oben genannten Punkte können Gründe für den Entscheid sein, ob man nun die Anfrage annimmt oder ablehnt. Doch spielt dabei auch das eigene Gewissen eine Rolle. Die Tatsache, dass man ein Setting, das belastend war kennt und das Folgesetting aufgrund der gemachten Erfahrung und Einschätzung an- oder abnimmt, löst ein innerliches Dilemma aus. Man hat da Vorwissen und weiss

was zu erwarten ist, möchte dies zum einen nicht noch einmal erleben, doch eine andere Person kennt das das Setting noch nicht und würde hineinschlittern.

„Und das andere ist, ich nehme ihn dann eben trotzdem wieder an. So nach dem Motto, ich weiss ja wenigstens schon das und das und das. Und wenn jemand Neues dazu kommt, weiss der oder die das alles nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

Vereinbarungen:

Wenn man eine Praktikantin mitnimmt, so vereinbart man vor dem Einsatz Wechsel und Support mit der/dem ausgebildeten Dolmetscher-/in. Das kann dann auch zur Folge haben, dass übernommen resp. abgegeben werden kann.

„... also wie sie oder er selber uns wieder zurück kann übergeben und auch wie, dass wir einfach zwischendurch auch einfach würden übernehmen, wenn wir merken es braucht noch etwas mehr...“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 206)

Psychohygiene:

Strategien zur Psychohygiene, Dinge die einem gut tun, sollten allgemein gepflegt werden. Demnach auch vor einem Einsatz als präventives Mittel.

„Etwas das du aber auch regelmässig kannst machen, nicht nur, wenn gerade mal etwas ähm aufkommt, sondern es macht sicher Sinn, dass man sich immer ein wenig gut schaut, denke ich. Aber das ist in jedem Beruf, finde ich das wichtig. 00:35:43,200“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)

„Also ich meine, ich weiss ja vorher nicht was wirklich kommt und wie belastend, dass es ist und wie gesagt, ich weiss auch nicht, wie belastend, dass das für die gehörlose Person ist.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)

„Weil ich denke in der Realität ist es einfach so, dass man ja sowieso mit der Praktikantin, mit dem Praktikant vorher abmachen, wie dann / also wie sie oder er selber uns wieder zurück kann übergeben und auch wie, dass wir einfach zwischendurch auch einfach würden übernehmen, wenn wir merken es braucht noch etwas mehr“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 206)

„SIE eigentlich fragen auch ein wenig, was tut ihnen gut und dann vielleicht kann man schon auch sagen, schau ich persönlich, ich tu zum Beispiel, ich brauche den Austausch oder wenn jetzt jemand anderes sagt, ich muss gehen rennen, zum Beispiel. Einfach, dass man ein wenig so sagt, finde etwas das für dich, für deine Psychohygiene gut ist. Etwas das du aber auch regelmässig kannst machen, nicht nur, wenn gerade mal etwas ähm aufkommt, sondern es macht sicher Sinn, dass man sich immer ein wenig gut schaut, denke ich. Aber das ist in jedem Beruf, finde ich das wichtig. #00:35:43-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 220)

„Also ich überlege mir einfach wirklich vorher, gehe ich dort oder gehe ich nicht und und aber das ist das was B1 sagt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 319)

„B6: Und ähm was wir auch besprochen haben auch, ist so, wenn wir wenn wir an einen Ort gehen go dolmetschen in den Spital, bei dem wir vielleicht schon die Vorgeschichte kennen und wissen was uns dort erwartet. Ist es anders als wenn wir hinkommen und wir von etwas ganz anderem ausgehen und nachher irgendwie so eine Hammerdiagnose müssen dolmetschen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 489)

„Und das andere ist, ich nehme ihn dann eben trotzdem wieder an. So nach dem Motto, ich weiss ja wenigstens schon das und das und das. Und wenn jemand Neues dazu kommt, weiss der oder die das alles nicht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„aber ich bin schon gewesen“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 660)

Kategorienbildung

Ideen, in welche Kategorien die Aussagen auf dem Whiteboard gegliedert werden könnten.

Subcodes:

- keine Ordnung (257)
- belastend / nicht belastend (274)
- nach Farben aus dem Whiteboard / pro Frage (276)
- während / nach / zeitlich ungebunden (278)

keine Ordnung:

Jemand äusserte, dass es schwierig sei, dies zu ordnen.

belastend / nicht belastend:

„B2: Ja, mich muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm sagen muss, er muss Deutsch sprechen. Also mich belastend das nicht, ich weiss einfach, ich muss es oft sagen, aber es ist keine Belastung für MICH. 00:41:29,700“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 274)

Aus dieser Aussage kann geschlossen werden, dass es möglicherweise eine Ordnung in die Kategorien "belastend" bzw. "nicht belastend" geben könnte.

nach Farben aus dem Whiteboard / pro Frage:

Der eine Vorschlag war, die Gruppierung anhand der bereits zugeordneten Farben zu machen. Dies würde dann den Gruppe "während" (grün) und "nach" (gelb/orange) dem Einsatz entsprechen.

während / nach / zeitlich ungebunden

Die zweite Anregung war, drei Kategorien "während", "nach" und "zeitlich ungebunden" zu bilden. Zuerst wird kurz vorgeschlagen, eine Kategorie "vor" zu bilden, welche dann auf "zeitlich ungebunden" abgeändert wird.

"Zeitlich ungebunden" ist so zu verstehen, dass sie Umgangsformen enthalten würde, welche immer und nicht zu einem spezifischen Zeitpunkt, genutzt werden können.

„orange Farben und grüne Farben. Ähm jetzt wenn / vielleicht können wir diese ein wenig zusammen ordnen. Was vielleicht ähm zusammen gehört.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 236)

„B4: Also ich sehe alles, aber ich finde es jetzt sehr schwierig, um das zu ordnen, irgendwie. #00:39:48-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 257)

„B6: Warum möchtet ihr es ordnen? #00:40:05-0#

I: Ähm, um verschiedene Gruppierungen zu machen, was vielleicht auch könnte zusammen gehören von eurer Seite her. Eso. Genau. #00:40:16-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 262 - 263)

„I: Ich habe gemeint, irgendwo ist mal ähm aufgekommen, dass ja während dem Setting eventuell die Schwierigkeit ja kann sein, wenn der Arzt, eher ähm eine schwierig / also nicht auf der gleichen Ebenen spricht, sondern eher mit den Fachwörtern. #00:40:47-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 267)

„I: Ähm und gleichzeitig haben wir ja da auch den Aspekt, dass der Arzt selten.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 269)

„Ähm gleichzeitig ist ja auch der Aspekt darin, dass es während der Arbeit ja eher weniger belastend ist. Kann man das trotzdem irgendwie dann zusammen nehmen? Oder? #00:41:20-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 273)

„B2: Ja, mich muss es ja nicht belasten, wenn ich ihm sagen muss, er muss Deutsch sprechen. Also mich belastet das nicht, ich weiss einfach, ich muss es oft sagen, aber es ist keine Belastung für MICH. #00:41:29-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 274)

„B4: Ja, ich glaube, dass was du gesagt hast, wegen den Fachbegriffe, das hat B1 gesagt, bevor ihr angefangen habt da aufzuschreiben.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 276)

„Und sonst mit dem was da steht, habe ich jetzt so das Gefühl, man kann das Gelbe und das Grüne einfach als je eine Gruppe nehmen. Irgendwie gehört es ja zu einer Frage, also, ja. #00:41:51-8#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 276)

„B5: Hm (bejahend) eine Möglichkeit, um das zu gruppieren wäre der zeitliche Aspekt. Also ist man im Setting darin, läuft es gerade. Da gibt es einige Punkte und einige Sachen, die unmittelbar nach dem Setting sind. So wie einige Sachen, die vor dem Setting sind als Vorbereitung, obwohl das ist schwierig, manchmal rasselt man in in so etwas hinein. Aber vielleicht könnte die dritte Kategorie sein, Sachen, die zeitlich ungebunden sind. Also grundsätzlicher Umgang, so. #00:42:21-7#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 278)

nichts Relevantes und Fragen

Einstieg

Zuhörersignale

Zwischenfragen

Steuerung des Interviews

Erklärungen zur Technik

Für die BA unrelevante Zwischengespräche

Abschluss

„I: Ja, genau. IB magst du gerade anfangen mit dich vorzustellen? #00:00:07-9#

IB: Ja, das ist gut, ich stelle mich gerade vor. Eben, ähm ich bin IB. Ich bin in anonym aufgewachsen und ich wohne seit eh und je in anonym. Und jetzt für das Interview bin ich eben nach anonym gefahren. Wir haben wie gefunden, dass wenigstens wir zwei miteinander am gleichen Ort sind, falls irgend etwas ist, dass wir uns gleich direkt können unterstützen. Darum bin ich jetzt da, bei I zu Hause und ich bin gespannt und freue mich auf diesen Versuch eigentlich. Genau. Gut, danke, ich gebe wieder zurück. #00:00:36-4#

I: Ja, ich bin anonym und wie ihr seht, bin ich eben in anonym bei mir regnet es auch. //(lachen)//
#00:00:43-6#

B3: //(lachen)// #00:00:44-5#

I: und ähm ich würde jetzt das ganze Interview leiten und IB wird beobachten. Dann haben wir / ist es unser Ziel vom Interview, dass ihr einfach dürft erzähle ähm über belastende Settings dann, wie der Umgang ist und welche Folgen entsto/entstehen können bei einem belastenden Setting. Wir haben verschiedene Fragen dazu und ihr dürft dann antworten. Wir haben gedacht, weil es jetzt per ZOOM ist, ist es am besten wahrscheinlich zuerst kurz die Hand zu erheben und dann tu sage ich wer, weil sonst haben wir da / nehme ich an, ist einfacher. Genau. Jetzt wären wir froh, wenn ihr euch könnt einfach kurz vorstellen, in dem ihr sagt, wo ihr seid, weil das ist ja jetzt ganz speziell mit ZOOM, würden wir trotzdem gerne wissen, ist man zu Hause, ist man sonst irgendwo, genau. Und wann dass ihr abgeschlossen habt, in welchem Jahr. Ja, und falls irgendwelche Fragen sind oder etwas unklar ist,

ähm dann einfach sagen und dann tun wir auch die Fragen umformulieren und anders machen.

#00:01:52-0#

B6: (lachen) #00:01:53-0#

I: Genau. Ungefähr eineinhalb Stunden wird es gehen. Wir hoffen mit ZOOM auch (lachen). Genau. Wer möchte anfangen? #00:02:03-1#

I: Guet, B1. #00:02:05-3#

B1: Also eben, B1 heisse ich. Ich wohne in anonym, das ist in anonym also anonym. Abgeschlossen habe ich im "Abschlussjahr" mit B2 zusammen. #00:02:16-5#

I: hm (bejahend) Danke. #00:02:19-7#

B1: Bitte #00:02:20-6#

B2: Dann mache ich gerade weiter. #00:02:22-8#

I: hm (bejahend) #00:02:23-3#

B1: Jawoll (lachen). #00:02:24-1#

B2: Ich bin (lachen) B2 und aus anonym. Mitten drin und ich bin zu Hause und ich habe auch im "Abschlussjahr" abgeschlossen. #00:02:33-0#

I: Danke. Wer möchte? #00:02:37-4#

B3: ähm, egal. #00:02:38-4#

I: Gut, B3. #00:02:39-7#

B3: Ah, ja, ich glaube ich bin fast das Küken hier. "Abschlussjahr" abgeschlossen, bin aber schon anonym. Zu Hause bin ich in anonym im Kanton anonym also im anonym. Und sitze in meinem Schlafzimmer. #00:02:54-3#

I: //(lachen)// #00:02:57-2#

B3: //(lachen)// #00:02:57-2#

I: Danke. B4. #00:02:59-0#

B4: ähm genau, ich habe abgeschlossen im "Abschlussjahr" und bin zu Hause in anonym in meinem Büro. #00:03:06-1#

I: hm (bejahend) Danke. //B5 oder B6// ? #00:03:11-7#

B5: //ähm, ich glaub// ah nein, B6 ist noch. Die //Dame//. #00:03:13-7#

B6: //B5 mach nur. // #00:03:14-2#

I: / B2: / B1: (lachen) #00:03:15-3#

B5: Also ähm ich habe "Abschlussjahr" abgeschlossen und ich bin hier in anonym zu Hause im Büro. #00:03:23-4#

I: hm (bejahend) Danke. B6? #00:03:26-3#

B6: Ich bin, ich bin anonym und habe "Abschlussjahr" abgeschlossen und bin zu Hause in anonym. #00:03:31-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 1 - 30)

„I: Danke, super. Dann würden wir gerade losfa/loslassen mit unserer ersten Frage.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 31)

„B2: Also // d //ir #00:04:05-2#

I: //B2// #00:04:05-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 32 - 33)

„B2: ist schon bewusst, dass wir in den Spital nie jemanden mitnehmen? Das ist egal für diese Frage.
#00:04:10-8#

I: Ja, einfach wie wenn man sich würde vorstellen, genau. #00:04:14-8#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 34 - 35)

„B2: Wie, was wäre wenn. #00:04:15-9#

I: Ja, genau. #00:04:16-4#

B2: Ja. //Ok.// #00:04:17-5#

I: //Genau, ja.// #00:04:18-6#

(5) #00:04:32-4#

I: B4. #00:04:33-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 36 - 41)

„B4: So wie ihr die Frage stellt, find ich sie sehr schwierig zu beantworten. Weil wie gesagt, eigentlich nehmen wir niemanden mit. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht jemanden mitnehmen würde zu einem“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„und dann ist für mich, aber noch die Frage, in welchen / wahrscheinlich“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 42)

„I: Ja. #00:05:17-6#

B1: hm (bejahend) #00:05:17-7#

B2: Genau. #00:05:18-4#

B1: Das stimmt. #00:05:19-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 43 - 46)

„I: Ja. #00:05:41-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 48)

„B1: hm (bejahend) #00:06:40-8#

I: B6? #00:06:42-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 50 - 51)

„B1: hm (bejahend) #00:07:14-2#

(...) #00:07:17-7#

I: B3 #00:07:19-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 53 - 55)

„I: // hm (bejahend) Ja, klar, klar. #00:07:46-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 57)

„(5) #00:07:53-3#

I: B4 #00:07:54-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 59 - 60)

„Geräusch. B2: uff //(lachen)// #00:08:36-2#

B4: (unv.) #00:08:36-2#

I: Jetzt habe ich's gerade nicht akustisch verstanden B4. #00:08:40-2#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 63 - 65)

„I: Ja. #00:08:42-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 67)

„I: Ok. #00:10:31-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 71)

„I: Ja, hm (bejahend). B2. #00:10:38-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 73)

„I: hm (bejahend). B5. #00:11:19-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 75)

„I: hm (bejahend)“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 77)

„B5: Genau, ja, richtig. #00:12:27-7#

I: Ja. #00:12:28-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 79 - 80)

„I: Ja. #00:12:32-3#

(4) #00:12:36-8#

I: Möchte jemand noch etwas ergänzen? #00:12:38-7#

(4) #00:12:42-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 82 - 85)

„I: Gut, dann würden wir zur zweiten Frage gehen. Ähm ich würde jetzt diese Frage stellen und dann hat jeder für sich selber kurz Zeit um sich Gedanken zu machen. Ich werde dann ein Whiteboard aufmachen und IB wird dann diese Sachen aufschreiben und dann bei der nächsten Frage auch, dass wir es dann können auch noch ein wenig zuordnen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 86)

„(6) #00:13:32-2#

I: Ich muss noch kurz das Whiteboard aufmachen, Moment schnell. #00:13:35-3#

I: Sehen das alle? #00:13:45-1#

Alle Teilnehmer: ja #00:13:48-6#

I: Gut. #00:13:48-6#

B2: Also ich sehe jetzt nur noch weiss. #00:13:52-7#

I: Ja, genau. #00:13:54-2#

B2: Gut. (lachen) #00:13:55-1#

B3: (lachen) #00:13:56-7#

I: Jetzt muss ich da noch kurz grösser machen, damit ich wieder alle Personen sehe. Ja, jetzt ist gut. #00:14:07-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 87 - 96)

„I: Ja, richtig. #00:14:13-2#

B3: Ja. #00:14:13-5#

I: Ja. #00:14:14-7#

I: IB geht es bei dir mit schreiben? #00:14:18-0#

IB: ähm ich probiere schnell. #00:14:19-8#

IB: seht ihr das? #00:14:26-8#

I: Ja. #00:14:27-7#

IB: Gut. #00:14:28-5#

B6: IB wir hören dich nicht, weil du den Lautsprecher, also das Mikrofon ausgeschaltet hast bei dir. Wir hören dich über I. #00:14:40-3#

I: Ist gut oder? #00:14:44-6#

B1: Ja, jetzt ist gut. #00:14:46-0#

I: Gut. #00:14:47-7#

IB: Ich habe mein Mikrofon// #00:14:53-1#

I: ist gut.// Ist o// #00:14:53-1#

IB: gut.// #00:14:53-5#

I: Ok, gut. Hat jemand schon etwas oder möchtet ihr nochmals euch überlegen? #00:15:03-2#

B2: Also siehst du mich, wenn ich jetzt aufstrecke oder nicht? #00:15:06-4#

I: Ja. #00:15:06-4#

B2: Ah okay, weil ich sehe nur weiss. #00:15:08-4#

I: Okay. #00:15:09-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 98 - 117)

„B2: Eher. #00:15:31-9#

I: Ja. #00:15:33-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 120 - 121)

„B2: Wie meinst du auf was beziehen? #00:15:45-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 124)

„I: Ok, gut. #00:16:00-1#

B2: (lachen) #00:16:01-6#

I: Ja, B2? #00:16:06-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 127 - 129)

„I: hm (bejahend),“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 131)

„I: hm (bejahend). #00:16:47-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 133)

„B1: ähm (ausatmen) #00:18:09-7#

B2: Ja #00:18:11-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 136 - 137)

„I: Ja. B6. #00:19:06-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 139)

„I: Das noch die Ano/ Anonymität gewährleistet ist, ja. Und B2 ich glaube du, du wolltest noch etwas #00:19:28-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 144)

„I: hm (bejahend), ja, ähm B4. #00:19:40-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 146)

„B4: Kannst du deine Frage nochmals formulieren, du hast ja etwas gefragt wegen der Praktikantin. Kannst du das nochmals sagen, bitte. #00:19:48-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 147)

„: hm (bejahend),“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 148)

„I: hm (bejahend). B5 #00:21:34-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 152)

„Und ähm vielleicht noch etwas zum / das hat jetzt weniger mit der Praktikantin zu tun, aber ähm genau,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 153)

„Und ähm ja. #00:23:35-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 155)

„I: Ja, hm (bejahend). B3. #00:23:39-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 156)

„I: Ja. #00:24:24-7#

IB: Nur schnell, ich schreibe von Hand weiter, es hat kein Platz mehr. #00:24:30-0#

I: Ja. IB hat ergänzt, sie schreibt jetzt von Hand weiter, weil es hat gerade auf dem Whiteboard nicht mehr, mehr Platz. #00:24:35-9#

Mehrere Personen: (lachen) #00:24:37-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 158 - 161)

„I: Ja #00:24:44-3#

B2: (lachen) #00:24:45-0#

I: B2? #00:24:45-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 164 - 166)

„I: hm (bejahend). #00:25:11-3#

(5) #00:25:16-4#

I: Möchte jemand noch etwas ergänzen? #00:25:19-2#

(...) #00:25:21-8#

I: Gut, dann würden wir schon zur dritten Frage kommen. Ähm da gerne auch nochmals sich dann Gedanken machen. Und dann machen wir es gleich mit dem Whiteboard, mal schauen, vielleicht ein zweites oder was auch imm / vielleicht können wir auch dazu schreiben. Genau, ähm.“

(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 168 - 172)

„(...) #00:25:55-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 173)

„I: (lachen) #00:25:58-8#

B3: (lachen) #00:25:59-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 176 - 177)

„B2: hm (bejahend). #00:26:15-1#

I: Genau. #00:26:16-2#

(...) #00:26:19-4#

I: Ja, B6? #00:26:21-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 180 - 183)

„I: Ja. #00:26:47-1#

(..) #00:26:49-2#

I: B2. #00:26:51-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 185 - 187)

„I: hm (bejahend).“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 189)

„I: hm (bejahend).“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 191)

„I: Okay. Ja. #00:27:57-5#

(..) #00:27:59-3#

I: B5 #00:27:59-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 193 - 195)

„I: hm (bejahend).“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 197)

„I: Ja. Ja. #00:29:18-2#

(4) #00:29:22-4#

I: B4. #00:29:23-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 199 - 201)

„I: hm (bejahend) und“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 203)

„B4: Das ist ganz schwierig, weil das sind extrem hypothetische Fragen, die ihr stellt.“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)

„Also, wie gesagt, es hat viele Hypothesen da im Ganzen, es ist noch schwierig um können einfach eine klare Antwort zu geben. #00:31:59-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 204)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend) ähm B6. #00:32:03-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 205)

„B6: Also ich kann mich dem so anschliessen, was ihr gesagt habe. Ich habe das einfach so gesagt, weil ihr habt den Auftrag gegeben, dass eine Praktikantin muss durchgehend dolmetschen und mit der Situation umgehen. Darum habe ich das so extrem gesagt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 206)

„Also das ist wirklich einfach so als ganz als ganz extrem ähm als ganz extrem habe ich das am Anfang formuliert mit dem Uftr/ also mit der Frage, die ihr gestellt habt. #00:32:40-9#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 206)

„I: Ja, JA / #00:33:55-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 209)

„B1: Und ich Praktikantin mitnehme. Und //dass // #00:33:56-6#

I: //dass, ja.// #00:33:57-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 210 - 211)

„I: Klar, sicher. #00:34:16-9#

B1: Ja. #00:34:16-9#

(...) #00:34:19-4#

I: B2. #00:34:20-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 213 - 216)

„B2: Und ich meine das Ganze ist hypothetisch, weil wir nehmen schon gar niemanden mit an solche Settings. Also alle Fragen, die du eigentlich stellst, ist rein hypothetisch. Was würden wir machen, wir nehmen sie nicht mit, das würden wir machen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 217)

„I: Ja, klar. Sicher. #00:34:58-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 218)

„I: hm (bejahend)“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 221)

„I: Ja, B3. #00:36:14-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 223)

„B3: Ähm ist jetzt eigentlich nur mal ein entre Parenthèses. Ich hör da bei meine Kolleginnen, Kollegen ein bisschen heraus, dass ihr vielleicht für eure Arbeit auch die Frage könntet umformulieren, dass ihr das mit der Praktikantin wieder wegnehmt und vielleicht das durch Berufsanfängerin ersetzt oder so, weil das ist jetzt ein paar mal betont worden, dass es SO hypothetisch ist, dass es wirklich gar nicht so sinnvoll ist, das mit Prakti / die Frage mit der Praktikantin so zu formulieren. Also ich höre das bei den anderen so hinaus und dann, ja nur so als Tipp, das könnt ihr ja auch im Nachhinein noch machen (lachen.) #00:36:46-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 224)

„I: Ja, sicher (lachen). #00:36:48-1#

B3: (lachen) #00:36:49-0#

I: Ja, das ist lieb, ja. Ich habe es jetzt auch so hinaus gehört gehabt. Genau. #00:36:54-4#

B3: (lachen), ja irgendwie (lachen). #00:36:56-3#

I: Ja, ja. Danke. (lachen) #00:36:59-3#

(6) #00:37:07-5#

I: Ja, B5. #00:37:08-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 225 - 231)

„I: Ja. #00:38:05-6#

B2: Ich bin nur gerade am Einschenken, darum wackelt gerade alles (lachen). #00:38:12-6#

(21) #00:38:33-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 233 - 235)

„I: Gut, dann würden wir zu der nächsten Frage. Ähm beziehungsweise haben wir jetzt ja auf dem Whiteboard verschiedene Sachen,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 236)

„Was vielleicht / es ist jetzt nicht schön / ja. #00:39:03-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 236)

„B2: Also ich kann es nicht genau lesen. #00:39:06-3#

I: hm (bejahend). #00:39:07-4#

B2: Weil einen Teil ist abgeschnitten. #00:39:09-1#

I: okay. #00:39:10-3#

B1: Ich sehe gar nichts. #00:39:12-3#

B2: (lachen) #00:39:13-4#

B3: (lachen) #00:39:14-2#

I: Okay (lachen) und bei den anderen? Sehen vielleicht einen Teil oder? Oder // sehen // #00:39:22-2#

B6: // Da drauf ist // Das was drauf ist, das sehe ich. #00:39:24-9#

I: Okay #00:39:25-9#

B1: Ah ja? Wie machst du das? #00:39:27-2#

B6: Es ist einfach so gekommen. (lachen) #00:39:29-5#

B2: (lachen) #00:39:30-1#

B1: Aha #00:39:30-4#

B3: (lachen) #00:39:31-1#

B1: Ah jetzt, jetzt, jetzt sehe ich etwas. #00:39:33-6#

I: Okay. #00:39:35-1#

B2: Bei mir ist einfach der linke Rand abgeschnitten und dort einige Wörter. #00:39:39-1#

I: Ja #00:39:40-6#

(...) #00:39:43-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 237 - 256)

„I: hm (bejahend) hm (bejahend). Also wir hätten ähm #00:39:52-9#

(8) #00:40:00-1#

B6: Ähm // warum //? #00:40:01-7#

I: // ähm da hä // #00:40:01-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 258 - 261)

„(..) #00:40:18-6#

I: hm (bejahend), ich muss es auch mal kurz lesen. #00:40:21-9#

(7) #00:40:30-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 264 - 266)

„(6) #00:40:53-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 268)

„Ähm, also der der Aspekt, also seht ihr da mein / ? #00:41:05-4#

Mehrere: Ja. #00:41:06-1#

B2: hm (bejahend). #00:41:06-3#

B1: ja #00:41:06-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 269 - 272)

„I: (lachen), ja.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 273)

„I: hm (bejahend), ich glaube B4 hat noch etwas wollen sagen. #00:41:33-0#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 275)

„I: hm (bejahend). B5. #00:41:54-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 277)

„I: hm (bejahend) hm (bejahend). Danke. #00:42:25-3#

(6) #00:42:31-2#

I: Möchte noch jemand etwas ergänzen? #00:42:33-7#

(...) #00:42:36-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 279 - 282)

„I: Gut, dann gehen wir weiter.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 283)

„B1: Was wär macht was? //Noch einmal// #00:42:51-0#

B2: //Entschuldigung// #00:42:54-3#

I: Ja. #00:42:56-0#

B1: Ich habe die Frage nicht verstanden, Entschuldigung. #00:42:57-9#

I: Alles gut, ähm #00:42:59-6#

B3: (lachen) #00:43:00-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 284 - 289)

„B1: (lachen) #00:43:23-7#

B3: (lachen) #00:43:24-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 292 - 293)

„Oder wie seht ihr / also ich / wie seht ihr das? #00:43:36-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 294)

„I: B5. #00:43:38-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 295)

„I: hm (bejahend), B3. #00:44:18-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 297)

„I: hm (bejahend), B2. #00:45:23-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 299)

„I: B3. #00:45:44-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 301)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). #00:46:05-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 303)

„B2: (lachen) #00:46:12-7#

(6) #00:46:18-6#

I: B4. #00:46:19-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 306 - 308)

„B2: Ja. #00:46:43-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 310)

„I: Ja, B4. #00:47:47-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 312)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). #00:48:22-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 320)

„I: hm (bejahend) #00:49:12-6#

(16) #00:49:28-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 322 - 323)

„Dafür tun wir euch jetzt in Zweiergruppen, in so eine Breakout-Session und die wird ähm zufällig zugeteilt und dann dürft ihr das gerne untereinander austauschen und wenn ihr fertig seid, könnt ihr wieder zurück kommen. Und ähm es gibt für das unten dran einen solchen Button dann unten rechts und dann kann man anklicken, Breakout-Raum verlassen. Das ist dann der / nicht dann das Zoommeeting verlassen, sondern der Breakout-Raum. #00:50:10-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 324)

„B3: lachen #00:50:09-0#

B1: Wo ist das genau? #00:50:12-6#

I: ähm //jetzt siehst // #00:50:13-6#

B2: //Das siehst du nachher// #00:50:14-4#

I: Ja, genau, jetzt //sieht man//, #00:50:15-7#

B3: //Siehst jetzt noch nicht// #00:50:15-7#

I: Jetzt sieht man das gerade noch nicht. Jetzt ist noch der Knopf beenden, aber nachher ist er dann dort unten. Also dann würde ich das jetzt installieren. #00:50:26-2#

B1: hm (bejahend). #00:50:27-2#

B3: Uuh, (lachen), ihr zückt ja alles raus hier, haiaiai. (lachen) #00:50:33-3#

B2: (lachen) #00:50:33-4#

I: (lachen) #00:50:34-5#

I: Gut, dann geht es los. #00:50:38-1#

B3: Betreten, hä? #00:50:41-4#

I: Genau, richtig. #00:50:42-3#

B1: Beitreten? #00:50:43-2#

I: Genau. #00:50:43-9#

B1: Ah. #00:50:43-9#

I: Ja. #00:50:44-3#

(201) (alle separat am Besprechen, nicht im Plenum) #00:54:05-0#

B2: Jetzt sind wir wieder zurück. #00:54:05-7#

I: Ja. #00:54:06-3#

B4: (lachen)

I: (lachen) Hat es funktioniert? #00:54:08-3#

B2: Du weisst, vielleicht kann es sein, dass die anderen nie mehr zurück kommen. Weil du frei gegeben hast die Zeit. #00:54:12-1#

I: (lachen) #00:54:17-9#

B2: Vielleicht bleiben jetzt wir vier (lachen). #00:54:19-9#

I: (lachen) #00:54:20-6#

B2: Ja. #00:54:21-9#

I: Nein, nein, dann tu ich sie stoppen. (lachen) #00:54:25-2#

B2: Ah. #00:54:25-3#

B4: Du kannst sie vor allem noch ein wenig lassen. Lass sie nur. #00:54:26-8#

I: Jaja, jaja, jaja, jaja. #00:54:29-1#

B4: Ah, nur wenn es zu lange geht. #00:54:30-2#

I: Wenn sie gar nicht mehr kommen. (lachen) #00:54:33-4#

B2: Das hat mir eben mal einer gesagt, du kannst du kannst machen mit den Gruppen was du möchtest, aber du musst ihnen immer sagen, wann sie zurück sein müssen. Sonst kommen sie teilweise nicht mehr. (lachen) #00:54:43-8#

I: Okay, ja ich ähm kann drücken Stoppen und dann gibts ähm kann man sagen, wie viele Sekunden, dass es noch soll gehen und dann kommt es automatisch retour. #00:54:52-4#

B2: Jaja. (lachen) #00:54:53-5#

I: Das haben wir gestern alles getestet (lachen). #00:54:56-8#

B2: Ooh. (lachen), ja. #00:54:58-6#

I: Ja. #00:55:00-1#

B2: Und wie lange willst du ihnen Zeit geben? #00:55:03-6#

I: Wir haben gesagt sicher fünf, sieben Minuten. #00:55:07-9#

B2: Wie lange ist das noch? Weil dann käme ich gerade nochmals, dann ginge ich schnell go / ähm wart wie spät haben wir es, mol dann ginge ich schnell go telefonieren. Weisst du, s'Mami im Alterszentrum. Ist das gut, dann komme ich gerade wieder zurück. #00:55:19-6#

I: Ja, ist gut. #00:55:20-5#

B2: Okay, ups. #00:55:22-8#

B2: Bis gleich. #00:55:26-5#

I: Bis nachher. #00:55:27-3#

(6) #00:55:33-0#

B4: Wie lange habt ihr noch Zeit für eure Arbeit? #00:55:35-4#

I: Ähm bis in in der Woche acht müssen wir sie abgeben. Also. #00:55:40-7#

B4: Ah. #00:55:40-7#

B4: Ach so. #00:55:41-4#

I: Ja, nach ja, noch ein wenig Zeit. #00:55:43-9#

B4: vier Monate, hä? #00:55:45-3#

I: Ja. #00:55:46-1#

B4: Etwa. #00:55:45-8#

I: Ja. Ja, genau. Ja. hm (bejahend). Ja. #00:55:49-9#

B4: Und wie seit ihr auf das Thema gekommen? #00:55:53-1#

I: Wie wir auf das Thema gekommen sind? #00:55:55-3#

B4: Ja. #00:55:55-7#

I: Ja, ähm. Wir hatten allgemein einfach auch wollen, wie also medizinischen Settings, die medizinischen Settings interessieren uns. Und vor allem wie, wenn wir ja nachher dann heraus kommen. Ähm wie können wir dann mit schwierigen oder belastenden Situationen dann umgehen, ja. Das ist so der Hauptgrund gewesen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. #00:56:19-1#

B4: hm (bejahend). #00:56:19-5#

I: Ja, hm (bejahend). #00:56:20-9#

B4: schön, ja. #00:56:22-3#

I: Ja, (lachen), ja. Ist auch super haben wir jetzt so viel. Also hat es mit sechs Personen auch gerade geklappt für das Gruppeninterview. Und wir alle einen Termin gefunden haben, also. Ja. hm (bejahend). #00:56:35-6#

B4: Ja. hm (bejahend). #00:56:36-5#

I: Ist wirklich / , ja. #00:56:38-6#

I: hm (bejahend). #00:56:39-8#

B4: Genau. #00:56:40-4#

I: Hast du auch schon einmal mitgemacht gehabt bei so Gruppeninterview oder etwas? #00:56:45-4#

B4: Ja, aber vor Ort dann. Und ist glaub ich auch schon zwei oder drei Lehrgänge her, seit ich es das letzte Mal gemacht habe. #00:56:54-1#

I: Okay, ja, hm (bejahend). #00:56:56-1#

B4: hm (bejahend). Ja, ja ist / ich denke spannend für euch natürlich zum aus diesen Sachen, Erfahrungen und so lernen und doch doch da, mache ich schon mit, wenn ich kann. Wenn ihr jetzt etwas Technisches hätten etwas wissen wollen, hätte ich mich wahrscheinlich nicht gemeldet.
#00:57:13-1#

I: Ja, (lachen). #00:57:14-5#

B4: (lachen). #00:57:15-3#

I: Ja, (lachen), ja. Ist ist auch wirklich auch mit dem Thema, was ein / was man auch möchte erzählen auch immer mit dem im Zusammenhang oder auch was man auch kann und all diese Sachen. Also.
#00:57:28-0#

B4: Genau. #00:57:28-2#

I und B4: Ja. #00:57:29-0#

I: Ja, hm (bejahend). #00:57:30-1#

B4: Was man am Schluss ja auch macht oder? #00:57:31-6#

I: Ja. #00:57:32-1#

B4: Ich mache ja auch nicht ALLES und denn. Genau. #00:57:32-0#

I: Ja. #00:57:37-5#

B2: So ich bin wieder da. #00:57:40-2#

I: schön (lachen). #00:57:41-8#

B2: (lachen). #00:57:42-3#

I: (lachen). #00:57:43-2#

B2: Ist jeweils nur schnell „Gute Nacht“ sagen am Mami. #00:57:45-6#

I: Ah, so schön. #00:57:46-6#

B2: (lachen). #00:57:47-0#

I: (lachen). #00:57:47-8#

B2: Ja. #00:57:47-9#

(4) #00:57:51-5#

I: So gut. #00:57:52-0#

B2: Ja es ist ähm // #00:57:53-6#

B4: aber dürftest du sie noch gehen besuchen? #00:57:54-8#

B2: Ja. #00:57:55-7#

B4: Darfst du noch? #00:57:56-5#

B2: Im Moment dürfen wir noch. #00:57:57-3#

B4: Okay. #00:57:58-0#

B2: Wir müssen uns einfach anmelden und maximal 2 Personen. #00:58:00-3#

B4: Ja. #00:58:01-2#

B2: Und ein wenig Abstand halten logischerweise, nicht einander abküssen. Aber man kann sich sehen

und kafele, also. #00:58:09-9#

I: hm (bejahend) #00:58:10-5#

B4: Schon mal das. #00:58:11-3#

B2: Wir gehen meistens am Sonntag gehen vorbei gehen kafele am Nachmittag. #00:58:14-5#

B3: Du haben wir jetzt den B1 verloren? #00:58:16-6#

B2: (seufzen) #00:58:19-0#

B3: Das war mein //Gesprächspartner//. #00:58:20-6#

B2: //Meinst du er ist ganz ausgestiegen?// #00:58:21-5#

B3: (lachen). #00:58:22-5#

B2: (lachen). #00:58:22-9#

I: Wer meinst du? #00:58:24-4#

B3: der B1. #00:58:26-0#

I: Ähm wart ich gehe mal go „teilnehmen“. Ich tu mal schnell schauen, wo er ist. #00:58:30-1#

B3: Sehr gerne. (lachen). #00:58:33-9#

I: (lachen). #00:58:33-8#

I: Hallo B1. #00:58:33-9#

B1: Hallo. #00:58:37-4#

I: Ähm jetzt darfst du unten, hat es rechts ähm ein blaues Feld. #00:58:42-6#

B1: Ja, „Raum verlassen.“ #00:58:44-5#

I: Genau, dort kannst du jetzt drauf klicken. #00:58:46-5#

(9) #00:58:55-2#

I: Ist es gegangen? #00:58:56-0#

B1: „Konferenzraum verlassen“? #00:58:57-3#

I: Richtig, genau. #00:58:58-5#

B1: „Konferenzraum“? #00:58:59-6#

I: Ja. #00:59:00-1#

B1: Ist das / ? #00:59:00-1#

I: hm (bejahend). #00:59:01-1#

(6) #00:59:07-3#

B2: (lachen) #00:59:08-2#

B1: Ich hab es geschafft. #00:59:09-8#

B3: (lachen) #00:59:10-2#

I: Ist gut? #00:59:10-7#

B1: Ja, ist gut. #00:59:11-8#

I: Super, sehr gut. #00:59:13-3#

I: Ah super, bei allen. #00:59:16-5#

I: Danke. #00:59:17-3#

(...) #00:59:20-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 325 - 464)

„I: Wer möchte anfangen? Wer hat Lust? Wer mag erzählen?“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 465)

„(...) #00:59:26-2#

I: B3? #00:59:27-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 466 - 467)

„jetzt bin ich irgendwo oder / ah Whiteboard #00:59:40-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 468)

„I: Ja, Whiteboard, ja. Entschuldigung. #00:59:42-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 469)

„B1 möchtest du noch ergänzen? #01:01:08-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 470)

„B1: Ich glaube es ist alles gesagt. #01:01:11-0#

B3: //Ist alles gesagt?// #01:01:11-9#

B1: //Was wir so // miteinander / ja. #01:01:12-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 471 - 473)

„I: Ja. #01:03:14-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 476)

„B2: Eben (lachen). #01:03:19-5#

B1: Aber ähm das //wäre #01:03:20-8#

B2: // Nur so, nur so was reali, rela //(lachen) #01:03:23-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 479 - 481)

„I: B6. #01:03:56-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 485)

„B6: B5 und ich,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Wir haben jetzt, wir haben jetzt mehr die Frage so verstanden.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„Ähm ja, B5? #01:05:08-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 486)

„B5: Ja, das ist es so gewesen, ja. hm (bejahend). #01:05:12-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 487)

„(..) #01:05:14-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 488)

„(6) #01:06:37-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 490)

„B6: Ja ist glaub. B5 hast du noch etwas anders oder? #01:06:41-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 491)

„: hm (bejahend), hm (bejahend). #01:07:11-9#

(11) #01:07:22-8#

I: Dann möchte B4 oder B2 noch? #01:07:26-8#

B2: Also ich #01:07:30-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 493 - 496)

„B4: Ja, ich / wir haben die Frage glaube ich anders verstanden.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 497)

„Ähm jetzt weiss ich nicht, darum sind wir glaube auch die Ersten gewesen, die fertig gewesen sind. #01:07:55-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 497)

„B2: (lachen) #01:07:55-6#

I: (lachen) #01:07:55-7#

B3: (lachen) #01:07:56-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 498 - 500)

„B4: Schnell motiviert und ähm falls wir die Frage falsch verstanden haben, haben wir wahrscheinlich, weil die anderen zwei Gruppen haben anders Antworten gegeben,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 501)

„B2: Das verstehe ich nicht. #01:08:33-2#

I: Ähm, ich muss kurz überlegen, wie ich das kann anders formulieren. #01:08:39-7#“
(Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 505 - 506)

„B2: hm (bejahend), gern (lachen). #01:08:41-0#

I: (lachen) #01:08:42-1#

(..) #01:08:44-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 507 - 509)

„B4: Also du nimmst Bezug auf die gleiche Frage von vorher? #01:08:47-2#

I: Genau, genau. #01:08:48-0#

B4: Aha. #01:08:47-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 510 - 512)

„I: Ja, B6? #01:09:09-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 514)

„I: Ja. #01:09:48-2#

(...) #01:09:51-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 518 - 519)

„I: Ja, ja. Ja, ja. #01:10:10-4#

(9) #01:10:19-3#

I: Möchte noch jemand etwas ergänzen? #01:10:21-7#

(...) #01:10:24-8#

I: B2. #01:10:25-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 522 - 526)

„I: Ja. Ja. #01:12:00-9#

(8) #01:12:08-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 532 - 533)

„I: hm (bejahend), hm (bejahend). #01:12:44-9#

B2: Ja. #01:12:45-3#

(9) #01:12:54-1#

I: Hat jemand etwas gerade da noch zum an / Ergänzen, Anpassen? #01:12:58-0#

(4) #01:13:02-7#

I: Nein. #01:13:03-2#

I: Ja, Entschuldigung, B4. #01:13:05-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 536 - 542)

„B1: Ja. #01:13:17-6#

B2: Ja, ja. #01:13:18-2#

I: hm (bejahend). hm (bejahend) #01:13:19-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 544 - 546)

„(...) #01:13:48-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 549)

„I: Dann würde ich sagen, gehen wir schon zu der letzten Frage. Jetzt ähm ähm tu ich kurz das Whiteboard speichern und nachher wieder retour. Ja. So. Gut.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 550)

„(16) #01:14:32-2#

B6: Also das Kind, das weint, ist im Fall draussen auf der Strasse. Im Falle dass ihr es hört. #01:14:37-0#

B2: (lachen) Ich höre nichts. #01:14:37-5#

B3: (lachen). #01:14:37-8#

B1: (lachen). #01:14:39-1#

I: (lachen). #01:14:43-7#

(...) #01:14:46-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 551 - 557)

„(...) #01:14:50-8#

I: B3. #01:14:52-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 559 - 560)

„B1: (lachen). #01:14:54-1#

B2: (lachen). #01:14:57-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 562 - 563)

„I: hm (bejahend) #01:15:04-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 565)

„(4) #01:15:58-7#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 567)

„I: B3. #01:16:49-2#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 569)

„Also ich bin sonst nicht so ein esoterischer Typ und so, aber da gibt #01:17:25-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 570)

„B1: Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. #01:17:27-1#

B3: // (lachen). // #01:17:27-3#

B2: // Ich schon. (lachen) // #01:17:26-1#

B2 und B3: (lachen) #01:17:29-5#

B1: Ich auch nicht. #01:17:30-3#

B2: Ich schon. #01:17:31-8#

B1: (lachen). #01:17:33-6#

B2: (lachen). #01:17:36-0#

B3: (lachen). #01:17:36-7#

I: B6 du hattest vorher noch etwas wollen sagen? #01:17:41-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 571 - 580)

„B1: //(lachen)// #01:17:55-8#

B2: //(lachen)// #01:17:56-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 582 - 583)

„Das ist erst einen. #01:18:16-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 584)

„B2: Ich habe ja Schweigepflicht, kannst mir jederzeit anrufen. #01:18:53-6#

B3 und B2: (lachen) #01:18:59-7#

B6: B2 dir muss man gar nicht anrufen, du merkst es ja auch sonst. (lachen). #01:19:03-0#

Mehrere: (lachen). #01:19:03-5#

B2: Ja, ja, aber man darf auch noch sprechen mit mir. #01:19:05-5#

B6: Ja, ja. #01:19:06-0#

Mehrere: (lachen). #01:19:09-3#

I: B4 du hattest dich vorher noch gemeldet. #01:19:12-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 586 - 593)

„I: hm (bejahend). #01:19:51-0#

(12) #01:20:03-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 595 - 596)

„(unv.) Person: (lachen). #01:20:07-2#

B2: (lachen). #01:20:07-7#

B1: (lachen). #01:20:08-4#

B2: (lachen). #01:20:09-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 598 - 601)

„Mehrere: (lachen). #01:20:15-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 603)

„Mehrere: weiter lachen #01:20:39-2#

B6: Also streichen wir jetzt aus dieser Arbeit #01:20:41-4#

Mehrere: (lachen) #01:20:47-8#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 613 - 615)

„B5: Genau, IB schreibt fleissig mit. #01:20:49-7#

B1: Jaja. #01:20:50-4#

Mehrere: (lachen) #01:20:54-4#

I: B5 hast du auch noch //etwas ? #01:20:55-6#

B2: es wird dann veröffentlicht.// #01:20:56-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 616 - 620)

„B2: ja. #01:21:24-8#

I: hm (bejahend). #01:21:25-8#

(6) #01:21:31-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 622 - 624)

„I: Von unserer Seite her, wäre jetzt das alles. Jetzt gibts vielleicht von euch noch einen Punkt oder etwas, das ihr noch möchtet ansprechen, das euch vielleicht wichtig ist zum uns mitzuteilen.
#01:21:44-3#

(8) #01:21:52-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 625 - 626)

„(4) #01:22:20-9#

I: B6. #01:22:21-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 628 - 629)

„(8) #01:23:00-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 631)

„I: hm (bejahend). #01:23:36-9#

(..) #01:23:38-8#

I: B3. #01:23:39-4#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 633 - 635)

„(5) #01:24:20-2#

I: hm (bejahend). #01:24:21-3#

(6) #01:24:27-4#

I: Dann IB magst du uns sagen, was alles / zusammenfassen von dem Gespräch, was alles zusammen gekommen ist? #01:24:35-8#

IB: Ja, mach ich. Also //mir #01:24:41-4#

B2: aber kurz, sorry es ist schon sieben. // #01:24:43-3#

IB: Ich gib mein Bestes. #01:24:47-0#

B2: Super (lachen). #01:24:48-1#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 637 - 644)

„IB: Genau also ähm genau wir haben damit angefangen gehabt, eben was was ähm ist“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 645)

„IB: Genau, nachher sind wir ähm weiter gegangen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„Der Aspekt habt ihr noch hinein gebracht.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 646)

„IB: Nachher kommen wir zu der dritten Frage.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Muss gerade schnell darüber schauen, Entschuldigung.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„Das habe ich mitgenommen gehabt.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„und das fließt dann auch wieder ein in die nächste Frage. #01:28:52-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 647)

„IB: Bei der es darum gegangen ist,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 648)

„IB: Und nachher ist das gewesen mit diesen Breakout-Räumen, bei denen ihr selber diskutieren habt gehabt und dort ist ähm unter anderem genannt worden,“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 649)

„Und da sind wir noch auf einen neuen Punkt gekommen.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 651)

„Es sind gewisse ähm genannt worden, die ich so zur Kenntnis habe genommen. #01:30:43-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 651)

„IB: Und dann sind wir bei der Zauberstabsfrage gelandet vom Abschluss.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 652)

„B1: (lachen) #01:31:09-6#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 653)

„IB: Das ist gekommen. Und einfach auch die wo // #01:31:12-5#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 654)

„Und jetzt hab ich mir auch immer noch eben angestrichen und so, ob ich am Schluss noch Sachen habe, die nicht klar wären jetzt im Verlauf vom Gespräch. Und ich habe jetzt da nichts, das ich noch gerade müsste nachfragen, weil ich habe einfach gehört und habe immer geschaut, das kommt dann noch und es ist es in der Regel immer noch gekommen. Darum (lachen) ist von meiner ist von meiner Seite ähm das quasi der Abschluss mit der Zusammenfassung, ausser es kommt jetzt noch etwas, das ich soll ergänzen, das ich jetzt beim Zusammenfassen vergessen hätte. Dann nehme ich das noch gerne auf. Dann gebe ich das Wort an I also die Leitung wieder an I. #01:32:39-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 657)

„I: B4. #01:32:42-9#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 658)

„B4: Mir ist jetzt nur gerade so in Sinn gekommen, als sie als IB das zusammengefasst hatte.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 659)

„I: B2. #01:34:24-3#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 661)

„I: hm (bejahend). #01:35:06-0#“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 663)

„I: hm (bejahend). #01:35:14-9#

(4) #01:35:18-2#

I: Danke viel mal. Also wir möchten uns wirklich bedanken, dass ihr ähm teilgenommen habt. Und uns so unterstützt habt auch schnell gewechselt habt auf online und euch die Zeit jetzt auch genommen habt. Ich weiss es ist zehn Minuten später, tut mir Leid. Ähm, ja. Wir / Danken viel mal. Und falls ihr würdet wollen könnten wir dann euch auch die Bachelorarbeit dann zu schicken, online, wenn sie dann FERTIG ist. (lachen). #01:35:43-4#

Mehrere: (lachen). #01:35:43-3#

B1: Ja, gerne. #01:35:44-1#

I: (lachen) Das geht noch ein bisschen. Okay, gut. #01:35:47-6#

B3: Wann habt ihr dann Termin? Was wann müsst ihr abgeben? #01:35:49-7#

I: Also in der Woche acht müssen wir abgeben. #01:35:51-9#

B3: Okay. #01:35:52-8#

I: Und Präsentation haben wir dann im April erst. #01:35:55-9#

B3: Okay. #01:35:56-4#

B1: hm (bejahend), ja. #01:35:57-1#

I: Und dann, wenn sie dann fertig / wenn wir sie dürfen veröffentlichen, dann werden wir sie dann euch schicken. #01:36:02-9#

B1: Super. #01:36:04-4#

I: (lachen). #01:36:05-6#

B6: Toi, Toi, Toi. #01:36:06-8#

B1: Ja, genau. #01:36:08-1#

I: Dankeschön. (lachen). #01:36:09-2#

IB: Danke vielmals. #01:36:10-0#

B1: Merci. #01:36:11-3#

B5: (unv.) #01:36:13-9#

Alle verabschieden sich.“ (Transkription_BA_SSCH_VWIN, Absatz 666 - 687)